

CADERNO DE RESUMOS

XI Simpósio de Microbiologia: Desafios Contemporâneos da Microbiologia

17 e 18 de dezembro 2024
Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte, MG

Índice

Apresentação	3
Organização e Realização	5
Fique por dentro de nosso PPG	5
Site do PPG:	5
E-mail:	5
Instagram:	5
Patrocinadores e Apoiadores	6
Agradecimentos	7
PROGRAMAÇÃO	9
RESUMOS ORGANIZADOS POR ÁREAS TEMÁTICAS	
AMBIENTAL	10
BACTERIOLOGIA	24
ENSINO	49
MICOLOGIA	53
MICROBIOLOGIA GERAL	98
VIROLOGIA	114

Apresentação

O programa de Pós-Graduação em Microbiologia (PPGM) do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abrange os cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico, Mestrado Profissional e Especialização lato sensu. Atualmente possui 30 docentes orientadores que desenvolvem trabalhos experimentais em 17 amplas linhas de pesquisa bem consolidadas. A tradição do curso destaca-se por seu reconhecimento tanto a nível nacional quanto internacional, com a obtenção do conceito 7 na última avaliação trienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Este programa, comprometido com a excelência acadêmica, tem como objetivo principal a formação de discentes altamente qualificados, tanto do ponto de vista técnico quanto científico, visando prepará-los para o desempenho eficaz e inovador nas atividades profissionais de ensino, extensão e pesquisa em Microbiologia e áreas afins.

O Programa de Pós-Graduação em Microbiologia (PPGM) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi concebido, estruturado e implementado em 1970, por meio da resolução do Conselho Universitário datada de 23 de setembro do mesmo ano. A responsabilidade pela implementação recaiu sobre o Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas, que inicialmente ofereceu o grau de Mestrado em Microbiologia. O Prof. Eduardo Osório Cisalpino, então diretor do ICB, desempenhou um papel fundamental na concepção e criação do programa, contando com a coordenação inaugural do Prof. José de Alencar.

Desde sua fundação em 1970, o programa de Mestrado tem recebido estudantes com uma ampla gama de objetivos, muitos dos quais atualmente ocupam posições acadêmicas em instituições de ensino superior, bem como cargos técnicos, tanto na indústria quanto em institutos de pesquisa aplicada. O amadurecimento contínuo do Programa de Mestrado abriu caminho para um avanço qualitativo significativo, culminando na criação do Programa de Doutorado, conforme estabelecido pelo parecer do Conselho Universitário em 17 de dezembro de 1992.

A criação do curso de Doutorado foi concebida com o objetivo primordial de criar condições essenciais para a capacitação de docentes do Ensino Superior, concentrando-se no avanço da pesquisa. As principais perspectivas estão direcionadas à transferência do conhecimento gerado para o setor privado e, especialmente, à formação de profissionais capazes de atender à crescente demanda no Brasil e na América Latina por um número maior de pesquisadores qualificados.

A presença do Doutorado proporcionou aos alunos e professores a participação em projetos de pesquisa mais abrangentes, contribuindo significativamente para a elevação da qualidade da pesquisa científica no Brasil. O impacto na formação de recursos humanos para a área de Microbiologia no país é evidenciado pelos destinos dos graduados do Programa, que atualmente ocupam posições ou desempenham funções em centros acadêmicos, de saúde e de biotecnologia em diversos estados brasileiros, como Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Bahia e Maranhão, além de países como Estados Unidos, Austrália, Angola, Áustria, Alemanha, Bolívia, Colômbia, Reino Unido, Canadá e Finlândia.

O Fórum de Microbiologia passou a integrar as atividades do ano letivo do PPGM no

início dos anos 2000. A intenção, na época de sua criação, foi dar visibilidade aos trabalhos executados por estudantes do programa, bem como prover aos alunos experiência na apresentação dos dados gerados durante o desenvolvimento de suas teses e dissertações. Por alguns anos, o Fórum de Microbiologia foi um evento de cunho eminentemente local, envolvendo basicamente o Departamento de Microbiologia e a comunidade científica da UFMG. Ao passar dos anos, a adesão por parte da comunidade aumentou, tornando o ano de 2013 particularmente emblemático, com o então IX Fórum de Microbiologia se estabelecendo definitivamente como um evento científico nacional, atraindo a participação de mais de 370 inscritos e convidados de Minas Gerais e outros estados brasileiros.

Nesse ano de 2024 o evento contou com mais de 268 inscritos, que puderam acompanhar seminários de diversos temas relevantes e atuais em Microbiologia, apresentados por palestrantes renomados de todo o país. Assim, damos as boas-vindas aos participantes do **XI SIMPÓSIO DE MICROBIOLOGIA DA UFMG** – *"Desafios contemporâneos da Microbiologia"*.

São os votos da comissão organizadora do XI SIM UFMG 2024.

Organização e Realização

Programa de Pós-Graduação em Microbiologia
Universidade Federal de Minas Gerais

Comissão Organizadora

Caio Tavares Fagundes
Adriane de Assis Silva Dias
Amanda Keller dos Reis Alfeu
Anna Clara Paiva Menezes dos Santos
Anna Paula de Oliveira Tironi
Bianca Letícia Rocha
Bruna Carolina Teixeira Almeida
Fábio do Nascimento Sales
Gabriel Dias Moreira
Gabriela Lorrany Aparecida Azevedo
Irvin Bryan Machado Ferraz
Julia Winkler Souza
Larissa Mendes Barbosa Lucas
Laura Cardoso Corrêa Dias
Laura Jorge Cox
Lislaina dos Santos Corrêa
Livia de Brito Macedo
Lucas Jorge da Silva Fernandes
Maria Carolina Santos de Oliveira Moritz
Mariana Isaac Barrote
Matheus Felipe dos Reis Rodrigues
Natsumi Mizogami Santana
Pamella Luize dos Santos Peres Damásio
Raquel Duque do Nascimento Arifa
Samantha Neves de Oliveira
Sara Lemes de Souza
Thais de Fátima Silva Moraes
Victor Gomes Ribeiro
Victor de Melo Rocha

Fique por dentro do nosso PPG!

Site do PPG:

<http://www.microbiologia.icb.ufmg.br/pos/>

E-mail:

colposmicrob@icb.ufmg.br

Instagram:

@microbiologiaufmg @microufmg @pgmicroufmg @simposiomicroufmg

Patrocinadores e Apoiadores

XI SIMPÓSIO DE MICROBIOLOGIA DA UFMG

mICROBIOLOGIA
Since 1969 UFMG

Patrocinadores:

sintese
biotecnologia

CURAPROX
SWISS PREMIUM ORAL CARE

CROMATOGRÁFICA
Serviços Analíticos

Apoio:

CERVEJARIA
V&O
VIVANT

SBV
SOCIEDADE BRASILEIRA DE VIROLOGIA

Agradecimentos

A comissão organizadora, com muita alegria e satisfação, agradece a participação de todos! Um evento como este só acontece pela confiança, dedicação, trabalho e empenho de vários segmentos envolvidos:

Ao corpo docente, especialmente aos professores Daniel de Assis Santos, Caio Tavares Fagundes, Luiz Henrique Rosa, Jordana Graziela Alves Coelho dos Reis e Mila Fernandes Moreira pelo apoio na organização deste evento.

A comissão de avaliação de resumos e pôsteres do evento, doutores: Adriana Alves Oliveira Paim, Alice Freitas Versiani, Ana Gabriella Stoffella Dutra, Bruna de Paula Dias, Daiane Boff, Erik Vinícius de Souza Reis, Felipe Rocha da Silva Santos, Fernanda Barbosa Piló, Graciéle Cunha Alves de Menezes, Gustavo José Cota de Freitas, Ian de Meira Chaves, Isabel Martins Sabino Alves, Isabella Luiza Martins de Aquino, Izabela Galvão, Karen Costa, Letícia Gomes de Pontes, Ludmila Golveia Eufrazio, Mateus Sá Magalhães Serafim, Raquel Duque do Nascimento, Sabrynna Brito Oliveira, Samille Henriques Pereira, Silvia Helena Sousa Pietra Pedroso, Thaís de Fátima Silva Moraes, Victor Augusto Teixeira Leocádio e Waleska Stephanie da Cruz Nizer.

A comissão de seleção do Prêmio Cláudio Bonjardim: Professor Luiz Henrique Rosa e as professoras Jordana Graziela Alves Coelho dos Reis e Mila Fernandes Moreira.

Aos ilustres professores, doutores e profissionais palestrantes que contribuíram para o acontecimento de nosso evento, compartilhando conosco conhecimento inovador e de qualidade científica.

Aos participantes do XI Simpósio de Microbiologia que acreditaram em nosso simpósio em mais um ano e foram fundamentais para a realização do evento.

Aos nossos patrocinadores e apoiadores, pelo apoio financeiro.

A todos que de alguma forma contribuíram para realização deste evento.

Agradecimento Especial da Presidência do XI Simpósio de Microbiologia da UFMG

O XI SIM é, na verdade, o vigésimo evento organizado pelo nosso Programa de Pós-graduação em Microbiologia (PPGM). Após tantos anos divulgando e valorizando a pesquisa de ponta e a formação de pessoal altamente capacitado, se manter atual e atrativo não é sempre uma tarefa simples. Por isso, mais que abordar o que é tradicionalmente desenvolvido nos laboratórios do nosso Instituto, por nossos professores e discentes, buscamos no evento deste ano, ir um pouco além, e discutir um pouco do que desafia a nós, não só como pesquisadores e formadores, mas também como cidadãos vivendo num mundo em modificação, enfrentando desafios cada vez maiores e mais urgentes. Revoluções tecnológicas e suas aplicações, mudanças ambientais e seus impactos cada vez mais latentes, emergência e reemergência de microrganismos e os desafios no enfrentamento destes são assuntos cada vez mais cotidianos, mas que ainda representam temas desafiadores para muitos da nossa comunidade. Assim, buscamos estruturar nosso simpósio ao redor desses temas. Nos dois dias do evento, discutimos sobre inteligência artificial e seus impactos na ciência, falamos sobre biomonitoramento e bioprospecção, atividades essenciais para vigilância e obtenção de dividendos derivados da nossa biodiversidade, abordamos o enfrentamento a microrganismos emergentes e reemergentes, e também sobre aplicações de insumos nano e biotecnológicos em desenvolvimento por centros de tecnologia do nosso estado e país, sempre tangenciando o nosso foco central, que é a microbiologia. Tenho certeza que, além de muito atual, nosso evento foi muito rico e plural e trouxe um vislumbre da pujança da pesquisa realizada no nosso PPGM, com a apresentação de 150 trabalhos inscritos. Foram dois dias muito produtivos e muito ricos para todos os participantes.

Finalizo minhas palavras com meu reiterado agradecimento ao PPGM e aos patrocinadores e apoiadores. Agradeço também aos palestrantes, que nos presentearam com suas mais novas descobertas, e aos participantes, que prestigiaram nosso evento. E, claro, agradeço a toda comissão organizadora, que trabalhou muito por meses a fim de proporcionar o melhor evento possível!

Até o próximo evento!

Caio Tavares Fagundes

Presidente do XI Simpósio de Microbiologia da UFMG

PROGRAMAÇÃO

17 DE DEZEMBRO DE 2024

	8:00	
Credenciamento e afixação de pôsteres	9:00	
		Cerimônia de abertura
		Palestra de abertura
		• Raquel Minardi
	10:00	
Intervalo - <i>Coffee Break</i>	11:00	
		Prêmio Erna Kroon
		Premiação do melhor artigo PPGM 2023
	11:30	
Melhores trabalhos		
Apresentação dos melhores trabalhos do PPGM 2023	13:30	
		Apresentação de pôsters
	14:30	
Mesa Redonda 1		
Vigilância Microbiológica em ambientes em modificação		
• Profa. Betania Drumond		
• Profa. Maria Clara Starling		
• Profa. Silvana de Queiroz	16:00	
		Intervalo - <i>Coffee Break</i>
	16:30	
Premiação Cláudio Bom Jardim		
Apresentação melhores resumos SIM edição XI	17:30	
		Apresentação de pôsters

XI SIMPÓSIO DE MICROBIOLOGIA DA UFMG

Desafios contemporâneos da microbiologia

18 DE DEZEMBRO DE 2024

	8:00	
Afixação de pôsters	9:00	
		Mesa redonda 2
		Biotecnologia: Iniciativas para enfrentamento dos desafios contemporâneos em microbiologia
		• Prof. Ary Corrêa
		• Prof. Helton Santiago
		• Profa. Paula Jimenez
	10:30	
Intervalo - <i>Coffee Break</i>	11:00	
		Palestra magna
		IA Responsável para Saúde
		• Prof. Wagner Meira
	14:30	
		Mesa Redonda 3
		Novas abordagens no enfrentamento a microrganismos emergentes/reemergentes
		• Prof. Daniel Assis
		• Profa. Mônica Vieira
		• Profa. Vivian Costa
	16:00	
Intervalo - <i>Coffee Break</i>	16:30	
		Palestra de Encerramento
		• Profa. Helena Lage
	17:30	
Premiação dos melhores pôsters e agradecimentos		

AMBIENTAL

ACESSANDO FONTES MICROBIANAS EM ROCHAS ANTÁRTICAS

SILVA, M. K.¹; ROSA, L. H.²; DUARTE, A. W. F.¹

¹ Universidade Federal de Alagoas, Arapiraca, Alagoas, Brasil. ² Universidade Federal de Minas Gerais, Pampulha, Belo Horizonte, Brasil

E-mail: karlamayanne@gmail.com

Ambientes criosféricos, como a Antártica, resguardam linhagens microbianas ativas e altamente adaptadas às suas variáveis climáticas capazes de colonizar os mais diversos tipos de substratos. Assim, aplicando o método de cultivo-dependente, foi proposto recuperar microrganismos a partir de rochas antárticas. Previamente, durante a Operação Antártica Brasileira XLI (novembro e dezembro de 2022), cinco exemplares de rochas foram coletadas em duas áreas de amostragem na Antártica marítima, o Point Hennequin (R1, 2 e 3) e a Ilha Dufayel (R4 e 5). Para o isolamento, 10g de cada amostra foram pesadas, adicionadas em solução salina 0,85% (90 mL) e agitadas por 3h para o desprendimento das células microbianas. Feito isso, um inóculo de cada suspensão (100 µL) foi plaqueado diretamente em cinco meios sólidos, ágar dicloran rosa bengala (DRBC), ágar extrato de malte 2% (MEA 2%), ágar MMS e ágar potato dextrose (PDA) a 15 °C. O crescimento foi acompanhado durante 60 dias, sendo os isolados repicados em MEA 2% e criopreservados em glicerol 20% (- 80°C), com a morfologia anotada. Um percentual de 187 isolados foram recuperados das rochas amostradas, sendo 169 fungos, 9 bactérias e 9 microalgas, principalmente da rochas R1 e R4 (n=51, 27%), R3 (n=31, 17%), R2 (n=28, 15%) e R5 (n=26, 14%). Morfologias variadas foram exibidas nas colônias dos isolados, prevalencendo os pluricelulares (= filamentosos, 66%), com suas células hifais e aspectos algodonosos, aveludados ou pulverulentos, juntamente com os unicelulares (= leveduras 24%; 5% bactérias e microalgas) e suas colônias brilhosas ou opacas. Desse modo, as rochas antárticas se mostraram um substrato importante para a recuperação de um conjunto microbiano diverso cujo perfil taxonômico e potencial precisa ser melhor explorado e compreendido.

Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL (002/2022).

Palavras-chave: Extremófilos; Cultivo; Diversidade; Adaptação

ATIVIDADE FITOTÓXICA DE FUNGOS PRESENTES EM ROCHAS DO ARQUIPÉLAGO DE SVALBARD, ÁRTICO

ROCHA, L.B.A.¹; GONÇALVES, V.N. ¹; OLIVEIRA, F.S. ¹, ROSA, L.H. ¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG

E-mail: laucelly12@gmail.com

O controle de ervas daninhas é um dos maiores desafios da agricultura, agravado pela crescente resistência das plantas aos herbicidas sintéticos, como o glifosato, e sua toxicidade. Esses herbicidas causam impactos ambientais, destacando a necessidade de alternativas biológicas mais sustentáveis. Fungos extremófilos, aqueles presentes em regiões extremas como as polares podem produzir metabólitos únicos, os quais podem apresentar potencial herbicida, oferecendo uma solução inovadora para esse problema. Este estudo investigou a atividade fitotóxica de fungos extremófilos isolados de rochas do arquipélago de Svalbard, no Ártico, com o objetivo de identificar potenciais bioherbicidas para uso na agricultura. Foram coletadas rochas em sete pontos no arquipélago, as quais foram processadas para o isolamento dos fungos, seguidas pelos seu cultivo utilizando técnica de fermentação sólida e pela extração de metabólitos utilizando diclorometano. Os extratos obtidos foram testados em sementes de alface crespa (*Lactuca sativa*) e cebolinha (*Allium schoenoprasum*), representando dicotiledôneas e monocotiledôneas, respectivamente, em ensaios realizados em duplicata. Dos 79 fungos analisados, 33 apresentaram atividade fitotóxica, sendo que 21 demonstraram toxicidade em ambos os modelos vegetais e 12 apenas em monocotiledôneas. O estudo contribui para a agricultura sustentável ao explorar recursos biológicos pouco conhecidos. A identificação de fungos com atividade fitotóxica reforça a substituição de herbicidas sintéticos, como o glifosato, como uma opção com menor impacto ambiental.

Apoio financeiro: CNPq, CAPES

Palavras chave: fungos extremófilos; arquipélago de Svalbard; ártico; herbicida; atividade fitotóxica

AValiação de Coliformes em diferentes Fontes de Água no Município de Belo Horizonte–MG

ALMEIDA, G.L.P.1; RIBEIRO, J.M.1 ; LANA, M. A.²

1 Discente - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. ² Docente - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais

E-mail: marcia.almeida.lana@gmail.com

O presente trabalho investigou a qualidade microbiológica dos recursos hídricos em Belo Horizonte, destacando a relevância da água para uso geral e sua relação com a saúde única. A problemática envolve a contaminação por coliformes totais e termotolerantes, este, indicador de poluição fecal, especialmente em áreas urbanas. Nesse contexto, o objetivo foi realizar análises qualitativas e quantitativas desses microrganismos em diferentes pontos do município, considerando períodos secos e chuvosos. Para tanto, foram coletadas amostras de água em locais de amplo acesso, como a Lagoa da PUC Minas, Lagoa da Pampulha, Parque Municipal Américo Renné Giannetti e Parque das Mangabeiras, as quais foram seguidas de análises microbiológicas utilizando o método Colilert, ágar EMB, ágar MacConkey e identificação presuntiva através de testes Gram, Catalase e Oxidase. Nesse sentido, os resultados do Colilert indicaram presença de coliformes totais em todas as amostras. Adicionalmente, a incidência de coliformes termotolerantes foi maior após o período chuvoso, especialmente em locais sem fluxo constante de água, evidenciando o impacto das chuvas no transporte de poluentes em áreas desprotegidas. Além disso, a presença de animais homeotermos nas proximidades, como fontes de *Escherichia coli*, também contribuiu para a contaminação, uma vez que o escoamento de resíduos fecais pelo solo favorece esse processo. Por fim, o método Colilert mostrou-se altamente sensível para detectar coliformes e *E. coli*, superando os meios EMB e MacConkey, que registraram crescimento onde o Colilert indicou maiores concentrações. Assim, as conclusões ressaltam a necessidade de políticas públicas voltadas à preservação e monitoramento das águas do município. Desse modo, recomenda-se fiscalização rigorosa, ampliação dos sistemas de saneamento e conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos. Por fim, a colaboração entre órgãos responsáveis, como a COPASA, é fundamental para garantir a qualidade dos recursos hídricos e proteger a saúde pública.

Palavras-chave: Microbiologia, *Escherichia coli*, Colilert, Coliformes totais.

AVALIAÇÃO DE PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DNA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS CELULOLÍTICOS POR PCR

SANTOS, J. N.¹; GONÇALVES, J. F.¹; DE LAIA, M. L.¹

¹Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri – Campus JK, Diamantina, Minas Gerais

E-mail: jessica.naiara@ufvjm.edu.br

A extração de DNA é uma etapa essencial em estudos de identificação de micro-organismos, incluindo fungos celulolíticos, que possuem grande potencial biotecnológico. A eficiência dessa etapa é determinante para a qualidade das análises subsequentes, como a amplificação de sequências específicas via PCR. Cada tipo de amostra biológica (bactérias, fungos, tecidos vegetais ou animais) demanda protocolos específicos para assegurar a pureza e a integridade do DNA extraído. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia de um protocolo de extração de DNA descrito por Liu *et al.* (2000), amplamente utilizado em estudos com fungos, visando obter material genético de qualidade suficiente para análises de PCR. O estudo foi realizado no Laboratório de Biotecnologia e Genética Florestal (LGBF) do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Amostras de fungos foram obtidas de um banco microbiano e cultivadas em meio ágar-malte. Após o crescimento, as colônias foram raspadas e transferidas para tubos de 1,5 mL, onde o DNA foi extraído seguindo o protocolo mencionado. A qualidade e a integridade do DNA foram avaliadas por métodos espectrofotométricos e eletroforese em gel de agarose. Os resultados mostraram que o protocolo foi eficiente na obtenção de DNA de alta qualidade em todas as amostras analisadas. As análises indicaram material genético com integridade satisfatória, evidenciada por bandas nítidas no gel de agarose, e ausência significativa de contaminantes, como proteínas ou polissacarídeos, conforme as relações de absorvância 260/280 nm e 260/230 nm. A qualidade obtida foi adequada para a aplicação em PCR, garantindo amplificações consistentes e específicas das sequências de interesse. Dessa forma, o protocolo demonstrou ser eficaz para estudos genômicos com fungos celulolíticos, contribuindo para a padronização de metodologias em pesquisas voltadas a micro-organismos de interesse biotecnológico.

Apoio financeiro: UFVJM.

Palavras-chave: Fungos; DNA; PCR.

AVANÇOS E DESAFIOS NA APLICAÇÃO DA HIBRIDIZAÇÃO *IN SITU* FLUORESCENTE (FISH) NO ESTUDO DE MICRORGANISMOS ENVOLVIDOS NA BIODETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

MELO, G. M. S.¹; SOUZA, L. A. C.¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais.

E-mail: glenda.m@hotmail.com

Estagnar as causas da microbiodeterioração é de primordial importância para a proteção dos bens culturais, mas o amplo número de espécimes, a versatilidade metabólica e a grande resiliência às condições desfavoráveis de desenvolvimento fazem dos microrganismos biodeteriogenos de difícil identificação e contenção. Os métodos clássicos de isolamento a partir de amostras ambientais demandam cultivos em meios especiais que, em muitos casos, inibem o crescimento de uma grande variedade de espécies. A técnica de Hibridação *In Situ* Fluorescente (FISH), por outro lado, permite a identificação de microrganismos cultiváveis e não-cultiváveis em seu habitat natural, a caracterização da morfologia celular desses microrganismos, o monitoramento da dinâmica populacional e o estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos. Este artigo investiga os avanços e os desafios oriundos da utilização da FISH no estudo de microrganismos envolvidos na biodeterioração do patrimônio cultural. Através de levantamento bibliográfico realizado em meio eletrônico foi possível identificar 5 artigos, 2 capítulos de livros, 1 dissertação e 1 relatório de estágio relacionados ao tema. Apesar de limitada, a referida bibliografia permitiu identificar os princípios gerais da técnica e as adaptações que têm sido realizadas no campo da preservação patrimonial para solucionar problemas de suspensão de microrganismos, design de sondas específicas para biodeteriogenos pouco conhecidos, permeabilização de espécies com espessa parede celular e detecção de sondas em presença de microrganismos auto fluorescentes. O levantamento de informações, também, permitiu descobrir que os problemas enfrentados na adequação da FISH têm sido solucionados através do uso de filtros de microscopia, da produção de novos tipos corantes e do desenvolvimento de sondas específicas para eucariotos e de fitas adesivas e meios líquidos para a suspensão dos microrganismos.

Palavras-chave: Hibridação *In Situ* Fluorescente; Microrganismos; Biodeterioração; Patrimônio Cultural.

DESENVOLVIMENTO DE CHAVES TAXONÔMICAS INTERATIVAS APLICADAS À ENTOMOVIROLOGIA – ACELERANDO A IDENTIFICAÇÃO DE MOSQUITOS NEOTROPICAIS VETORES DE ARBOVÍRUS

MOREIRA G. D.¹; ARRUDA M. S.¹; BEIRÃO M. V.¹; CIRCUNCISÃO D. J.¹; GUIMARÃES A. C. D. S.¹; ALVES M.¹; TESTA M. F.¹; PASCHOAL A. M.¹; VASILAKIS N.²; HANLEY K.³; DRUMOND B. P.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais - Microbiologia. ²University of Texas Medical Branch, ³New Mexico State University

Autor correspondente: betaniadrumond@gmail.com

Arbovírus são transmitidos por vetores artrópodes a hospedeiros vertebrados, representando riscos significativos à saúde pública. Mosquitos da família Culicidae têm particular relevância na entomovirologia devido ao seu papel na hospedagem e transmissão de arbovírus para humanos. A identificação rápida de mosquitos vetores sob temperaturas controladas é essencial para preservar o material genético viral em potencial. Contudo, a identificação morfológica tradicional, utilizando chaves taxonômicas e registro manual de dados, pode ser desafiadora e demorada. Este estudo teve como objetivo desenvolver uma chave taxonômica interativa e de fácil uso, baseada em características morfológicas, para a identificação de vetores neotropicais de arbovírus, além de comparar sua eficiência com métodos tradicionais. Chaves de identificação morfológicas foram utilizadas para criar um programa desenvolvido em Python 3.12, com bibliotecas associadas. O programa inclui uma aba para identificação de tubos, permitindo a entrada de dados biogeográficos, e outra aba para identificação de mosquitos, navegando por subfamílias, tribos, gêneros e espécies, com auxílio visual. Todos os dados são armazenados e exportados automaticamente nos formatos SQL e CSV. A eficiência do programa foi avaliada comparando-se o tempo total de tabulação de dados e identificação de mosquitos com e sem sua utilização. O programa mostrou-se significativamente mais rápido, especialmente útil para projetos voltados à análise genética. Além disso, a tabulação automatizada dos dados aumenta a padronização e a usabilidade, destacando a utilidade dessa ferramenta em projetos de identificação de mosquitos. Financiamento: NIAID/NIH-EUA (CREID/CREATE-NEO, concessão U01 AI151807), CNPq, CAPES, FAPEMIG.

Palavras-chave: Arbovírus; Entomovirologia; Identificação morfológica; Mosquitos vetores; Ferramentas computacionais; Microbiologia aplicada.

DESVENDANDO A DIVERSIDADE DESCONHECIDA DOS VÍRUS GIGANTES QUE INFECTAM *Chlorella heliozoae*

BOTELHO, B. B.¹; HENRIQUES, L. R.^{1,2}; CARVALHO, J. V. R.P.¹; OLIVEIRA, E. G.¹; CARLSON, R.^{3,4}; AGARKOVA, I. V.^{3,4}; VAN ETEN, J. L.^{3,4}; DUNIGAN, D. D.^{3,4}; RODRIGUES, R. A. L.¹.

¹ Laboratório de Vírus, Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG 31270-901, Brasil. ² Núcleo de Apoio Técnico ao Ensino, Pesquisa e Extensão, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo, Diadema 09913-030, SP, Brasil. ³ Nebraska Center for Virology, University of Nebraska, Lincoln, NE 68583, USA. ⁴ Department of Plant Pathology, University of Nebraska, Lincoln, NE 68583, USA.

E-mail: brunabotelho.far@gmail.com

Chlorovirus é um gênero de vírus com grandes e complexos genomas lineares de dsDNA que infectam microalgas e está dividido em três subgêneros propostos, incluindo o “*Gammachlorovirus*”, cujos representantes infectam *Chlorella heliozoae*. O isolamento e a caracterização de novos chlorovírus proporcionam uma melhor compreensão da diversidade genética e da biologia do gênero. Aqui, descrevemos e comparamos as características genômicas de 37 gammaclorovírus, sendo 24 novos isolados obtidos a partir de amostras de água coletadas em diferentes regiões do planeta, incluindo o primeiro vírus gigante isolado a partir de águas groenlandesas e o único chlorovírus brasileiro descrito até então. Os genomas virais foram purificados e sequenciados usando a tecnologia PacBio e montados *de novo* usando o software Canu, formando o *dataset* usado para as análises genômicas. Os novos isolados têm genomas que variam de 283 a 385 kbp e codificam entre 322 e 431 CDSs. A anotação funcional foi feita usando os softwares HHpred, BLASTp e InterProScan a partir da predição gênica feita no GeneMarkS. Os *core genes* de *Chlorovirus* foram alinhados usando a ferramenta Muscle e a árvore filogenética concatenada foi construída com o programa IQ-TREE2. As análises da identidade média de nucleotídeos (ANI) e de aminoácidos (AAI) foram realizadas utilizando FastANI e EzAAI, respectivamente. A reconstrução filogenética sugere dois grupos principais de isolados e usando ANI>94% como *cutoff* para identificação de espécies, observamos um total de 10 espécies de gammachlorovírus (9 delas descritas pela primeira vez). As análises no OrthoFinder revelaram um pangenoma aberto composto por 791 COGs, dos quais ~50% são compostos por genes não caracterizados. Curiosamente, algumas espécies são compostas por isolados de diferentes regiões do planeta. Nossos resultados revelam uma grande diversidade dentro do subgênero dos “*Gammachlorovirus*” e sugerem a ausência de uma barreira geográfica como fator de diversidade genética para estes vírus.

Apoio financeiro: NSF, CNPq, PRPq-UFMG, CAPES, FAPEMIG.

Palavras-chave: Chlorovírus; “*Gammachlorovirus*”; Caracterização genômica; Prospecção.

EM BUSCA DE NOVOS CHLOROVÍRUS TROPICAIS: ISOLAMENTO DO PRIMEIRO VÍRUS GIGANTE DE *Chlorella heliozoae* NO BRASIL

Autores: CANTO, I.L.J.¹; FILHO, C.A.C.¹; RODRIGUES, R.A.L.¹

¹Laboratório de Vírus, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais.

Email: isadoralcanto@gmail.com.

Chlorovírus são vírus gigantes de DNA, ubíquos em ambientes aquáticos continentais, que infectam microalgas unicelulares da família Chlorellaceae. Esses vírus são divididos em três diferentes clados, de acordo com seu hospedeiro. Levando em conta o pouco conhecimento acerca desse gênero viral, o fato do Brasil ser um hotspot de biodiversidade, e de serem notificados apenas dois isolados de chlorovírus a partir de amostras brasileiras até o momento, esse estudo se propõe a isolar e caracterizar vírus que infectam algas do tipo *Chlorella* a partir de amostras de água do estado de Minas Gerais. Vinte amostras de água foram coletadas em diferentes regiões, incluindo exemplares da região Metropolitana de BH e do Vale do Rio Doce. As amostras foram filtradas em membranas de 0,45 µm e armazenadas a 4°C até o momento do uso. Utilizando ensaios de prospecção em placas de Petri contendo dupla camada de ágar MBBM, foram observados efeitos citopáticos oriundos de amostras das cidades de Pará de Minas e Queluzito em células de *Chlorella variabilis*. Também foi observado o aparecimento de placas de lise em *Chlorella variabilis* e *Chlorella heliozoae* a partir de uma amostra de Itabira. Após o isolamento das placas de lise, foi feita uma produção viral infectando *Chlorella heliozoae*, resultando em um título de $1,7 \times 10^9$ UFP/ml após purificação. Após 96h de infecção considerando uma MOI de 1, foi observado uma quantidade significativa de células lisadas e restos celulares resultantes da multiplicação viral. Um isolado purificado foi enviado ao Centro de Microscopia da UFMG para análise por microscopia eletrônica de contrastação negativa. Análises preliminares sugerem que o isolado possui o capsídeo icosaédrico com certo grau de pleomorfia. Novas análises serão realizadas para confirmar os aspectos morfológicos do novo isolado, bem como avançar na caracterização biológica desse novo grupo de vírus descoberto no Brasil.

Apoio financeiro: PRPq-UFMG, CAPES, CNPq, FAPEMIG.

Palavras-chave: Chlorovírus; Vírus gigantes; Microalgas; Chlorellaceae; Isolamento; Prospecção.

FAGOTERAPIA NO CONTROLE DA MANCHA BACTERIANA EM TOMATEIROS: ISOLAMENTO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO *IN VIVO* DE UM FAGO CONTRA *XANTHOMONAS PERFORANS*

SILVA B. S. R.¹; GUIMARÃES A. G.¹; JESUS N. C. N.¹; SANTOS V. L.¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG

E-mail: basrs@ufmg.br

Os tomateiros são altamente suscetíveis a doenças como a mancha bacteriana causada por *Xanthomonas perforans*. A fagoterapia surge como alternativa sustentável aos defensivos agrícolas, limitados pela contaminação do ambiente e resistência microbiana. Este estudo buscou isolar e caracterizar um fago para controle de *X. perforans* e testar sua eficácia *in vivo*. Um fago lítico foi isolado de extrato de folhas com sintomas da doença, e caracterizado quanto à atividade lítica em diferentes MOIs (0,01, 0,1, 1, 10) avaliada pela redução na densidade óptica a 600nm, estabilidade a diferentes temperaturas (20-40°C), pH (3-9), exposição a radiação UV-A, e espectro de hospedeiros. O fago também foi avaliado em testes *in vivo* utilizando tomates “grape” no estágio de 3-4 folhas, borrifados com a bactéria e com o fago em diferentes momentos e frequências de aplicação, totalizando 8 tratamentos distribuídos em um delineamento de blocos casualizados, com 5 repetições. A severidade da doença foi avaliada durante 14 dias por escala diagramática. A área abaixo da curva de progresso da doença foi calculada, e os resultados foram analisados por ANOVA e Tukey ($p \leq 0,05$). A maior atividade lítica de X1 contra IS3FMA foi obtida com a MOI 10, reduzindo 76,2% na OD600. X1 exibiu boa estabilidade após exposição por até 24h e 72h na faixa de pH e temperatura avaliados, e após 1h de exposição à luz UV-A. O fago foi eficaz somente contra a cepa usada em seu isolamento (IS3FMA), sugerindo uso seguro para a microbiota local. No teste *in vivo*, todos tratamentos com X1 reduziram de forma significativa os sintomas da doença ($p < 0,0001$), com reduções máximas de até 92,9% na severidade da doença com três aplicações do fago. Dessa forma, X1 se mostra como um fago promissor para o biocontrole da mancha em tomateiros.

Apoio financeiro: CAPES

Palavras-chave: Bacteriófagos; Fagoterapia; Tomate; *Xanthomonas perforans*; Murcha Bacteriana; Fitopatógenos

GENÔMICA COMPARATIVA E MICROBIOLOGIA APLICADA NA FORMULAÇÃO DE CONSÓRCIOS MICROBIANOS PARA A BIORREMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS POR HIDROCARBONETOS

FERRAZ, I. B. M.¹; JULIO, A.D.L.¹; SANTOS, V. L.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais – Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais

E-mail: bryanmachadoferraz@yahoo.com.br

Xenobióticos são compostos recalcitrantes nocivos ao ambiente e que precisam ser removidos. A biorremediação surge como uma técnica eficiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar como a genômica comparativa e a microbiologia aplicada podem ser utilizadas para a formulação de um consórcio microbiano eficiente na biorremediação. Foram realizados ensaios enzimáticos para identificação das enzimas: esterases, lipases, epóxido-hidrolases, monooxigenases e catecol-1,2/2,3-dioxigenases, de isolados bacterianos provenientes de região contaminada por hidrocarbonetos. A produção de biossurfactantes foi analisada pelo índice de emulsificação(E24) e atividade surfactante, em tensiômetro KRÜSS; e caracterização parcial quanto à concentração de proteínas, carboidratos e lipídeos respectivamente pelos métodos de Lowry, fenol/sulfúrico e partição gravimétrica. Foi realizado cultivo para medir a degradação de óleo bruto pelos isolados. Os isolados mais promissores tiveram o DNA total extraído e sequenciado em Illumina, a montagem foi realizada com auxílio do BV-BRC. BlastKOALA e RAST foram utilizados para analisar os genes responsáveis pelas vias metabólicas de biodegradação de xenobióticos, compostos aromáticos e produção de biossurfactantes glicolipídicos. Catecol-1,2-dioxigenase foi identificada nos ensaios enzimáticos, enquanto catecol-2,3-dioxigenase não, porém foi possível observar no genoma a presença das duas enzimas, incluindo outros genes em operon da vida de degradação do catecol, benzoato, tolueno, quinato e estireno. *Alcaligenes faecalis* apresentou os melhores resultados para atividade emulsificante e surfactante: 77% E(24) e 30 mN/m de tensão superficial, a caracterização parcial indicou composição de 50,4% carboidratos, 40% lipídeos e 3,08% proteínas. Na análise in silico os genes fadD (Trehalolipídeos) e rhlB (rhamnolipídios) foram encontrados respectivamente em *A. faecalis* e *Stenotrophomonas acidaminiphila*. 90% de degradação do óleo bruto em *Acinetobacter junni* e 42% em *S. acidaminiphila*. A combinação dos experimentos ajuda a compreender melhor o metabolismo permitindo selecionar os melhores isolados para formar o consórcio.

Apoio financeiro: CNPq.

Palavras-chave: Biorremediação; Genômica comparativa; Biossurfactante; *Stenotrophomonas acidaminiphila*; *Acinetobacter junni*; *Alcaligenes faecalis*.

ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO PRIMEIRO CHLOROVÍRUS A PARTIR DE ÁGUAS CONTINENTAIS BRASILEIRAS

FILHO, C.A.C.¹; BOTELHO, B.B.F.¹; CANTO, I.L.J.¹; ARANTES, T.S.²; JÚNIOR, J.P.A.³; RODRIGUES, R.A.L.¹

1: Laboratório de Vírus, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais. 2: Centro de Microscopia da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. 3: Laboratório de virologia e diagnóstico molecular, Departamento de Microbiologia e Imunologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista

E-mail: clecioalonso@outlook.com

Chlorovírus são vírus grandes de DNA de dupla fita da família *Phycodnaviridae*, infectando algas verdes do tipo *Chlorella*. Esses vírus circulam em águas continentais por todo o mundo, e sequências genômicas já foram encontradas em ambientes marinhos, incluindo o Ártico. Encontrados principalmente em águas do hemisfério norte, a procura por chlorovírus em águas do hemisfério sul e Oceano Antártico é uma fascinante oportunidade de explorar a fronteira do conhecimento da virologia ambiental. Esse trabalho busca o isolamento de chlorovírus a partir de amostras de água de múltiplas regiões do Brasil, Oceano Atlântico e continente Antártico e a caracterização biológica e genômica dos isolados. Até o momento foram testadas amostras de 63 localidades utilizando *Chlorella variabilis* como célula suporte. Nenhum vírus foi isolado até o momento de amostras polares. Contudo, em uma amostra de lago da cidade de Guanhães, Minas Gerais, nós observamos efeitos citopáticos caracterizados pela lise celular e clareamento da cultura de células. Após ensaios de placa, foi observado um padrão de placas de lise. O vírus foi purificado e submetido a ensaios de resistência térmica, se mantendo viável de -80°C a 56°C , diferente do observado para o isolado norte-americano, PBCV-1. Os testes de espectro de hospedeiros não apresentaram sinais de infecção em outras quatro espécies de algas testadas, o que sugere uma relação restrita com seu hospedeiro. A análise de microscopia eletrônica revelou partículas icosaédricas com diâmetros de aproximadamente 160 nm. O sequenciamento do material genético revelou um genoma de 298 kbp, com diversos genes novos e desconhecidos comparado a outros chlorovírus. Análises filogenéticas mostraram a proximidade do isolado com outros “Alphachlorovirus”. Este trabalho descreve o primeiro chlorovírus isolado no Brasil, evidenciando diferenças em relação a outros isolados do norte global gerando assim importantes avanços na virologia brasileira ao explorar uma área até então desconhecida da virosfera nacional.

Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES), FAPEMIG, CNPq, PRPq-UFMG, BioIMG Net.

Palavras-chave: Chlorovírus; Isolamento; Prospecção; Vírus gigantes; Microalgas; Minas Gerais.

O POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOSURFACTANTES DO GÊNERO *Burkholderia* NA BIORREMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS COM CREOSOTO.

ALMEIDA, L. S.¹; MELO, Y. R.¹; FERRAZ, I. B. M.¹; SANTOS, V. L.¹;

¹Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais

E-MAIL: laura8ptc@gmail.com

A contaminação ambiental por creosoto, substância carcinogênica, teratogênica e mutagênica, representa um grave problema devido à sua persistência no ambiente e aos riscos à saúde humana. A biorremediação é apresentada como uma alternativa promissora, envolvendo o uso de consórcios microbianos, especialmente microrganismos autóctones do gênero *Burkholderia*, que se destacam pela sua versatilidade metabólica e capacidade de degradar contaminantes, adaptando-se para utilizá-los como fonte de energia. Esse estudo teve como objetivo avaliar o potencial de duas espécies do gênero *Burkholderia*, *B. diffusa* e *B. cenocepacia*, obtidas de uma região contaminada por creosoto, para crescerem e produzirem biossurfactantes em diferentes fontes de carbono, com vistas à aplicação na biorremediação de creosoto. As bactérias foram pré-inoculadas em meio TSB por 48 horas a 35 °C e 150 rpm, sendo, em seguida, inoculadas em BHB contendo 2% de glicose, glicerol ou creosoto. A densidade óptica (DO600) inicial foi ajustada para 0,1. Foram coletadas nos intervalos de 24, 48, 72, 96 e 120 horas para avaliação do crescimento (DO600), da atividade emulsificante (E24) e da atividade surfactante, por meio da redução da tensão superficial do meio. Foi realizada two-way ANOVA ($p < 0,005$) como teste estatístico. Os resultados mostraram que *B. diffusa* apresentou o maior crescimento em relação a *B. cenocepacia*, e não apresentou diferença estatística entre as fontes de carbono ($p = 0,9996$), já *B. cenocepacia* apresentou maior crescimento em glicerol ($p = 0,0399$). Ambas tiveram bons resultados de redução da tensão superficial chegando próximo de 40 mN/m, porém sem diferença entre os grupos ($p = 0,315$), na atividade emulsificante *B. diffusa* apresentou os maiores resultados ($p = 0,0034$), com maior E(24) 85,7% quando crescida em creosoto. apesar das diferenças no crescimento, ambas têm potencial para produzir biossurfactantes eficazes. Conclui-se que o gênero *Burkholderia*, apresenta grande potencial na biorremediação de creosoto, oferecendo uma alternativa eficiente e econômica para o tratamento de áreas contaminadas.

Apoio Financeiro: CNPq

Palavras-chave: Biossurfactantes; atividade surfactante; atividade emulsificante; *Burkholderia*; biorremediação; creosoto.

PERSISTÊNCIA DE *Candida spp.* e *Candida auris* EM MATRIZES AMBIENTAIS: IMPACTOS DA MICROBIOTA, SÓLIDOS E TEMPERATURA

FROES M.¹; LOPES B.¹; ROSA-MACHADO A.¹; MOTA FILHO C.¹

¹ Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal de Minas Gerais. Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627, Pampulha. Belo Horizonte, MG.
E-mail: melissacmfroes@gmail.com

A *Candida auris* é um fungo patogênico emergente, resistente a antifúngicos e considerado uma ameaça à saúde pública, especialmente em ambientes hospitalares, sendo listado como prioridade pela Organização Mundial da Saúde. Este estudo investigou a persistência de *Candida spp.* e *C. auris* em diferentes tipos de água, incluindo esgoto bruto e águas fluviais, considerando fatores como temperatura, microbiota natural e filtração. O objetivo foi avaliar a viabilidade do fungo em condições que simulam o descarte de efluentes tratados. A metodologia envolveu a inoculação de *C. auris* em amostras autoclavadas (esterilizadas) e frescas (não esterilizadas), filtradas em membranas 0,22 µm e não-filtradas, armazenadas a 25°C e 4°C, com monitoramento por até 42 dias (esgoto) e 35 dias (rio). Os resultados indicaram maior persistência em condições autoclavadas, sem competição microbiana, especialmente a 25°C. Em águas frescas, com microbiota natural, houve redução mais rápida do fungo, evidenciando o papel da microbiota ambiental na sua sobrevivência. A temperatura foi um fator determinante: a 4°C, a persistência de *C. auris* diminuiu em todas as condições. A filtração teve pouco impacto na viabilidade do fungo, indicando que partículas maiores não são cruciais para sua sobrevivência. No esgoto bruto, o fungo persistiu por períodos prolongados, com maior estabilidade a 25°C em condições autoclavadas. Em águas de rio, os padrões foram similares, com menor persistência a 4°C e maior redução em condições frescas. Os resultados reforçam a necessidade de estratégias rigorosas de controle ambiental e gestão de águas residuais para limitar a disseminação de *C. auris*. Este estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Palavras-chave: águas residuais e superficiais; *Candida auris*; *Candida spp.*; persistência; temperatura; sólidos.

PROSPECÇÃO DE BACTÉRIAS PRODUTORAS DE BIOSURFACTANTES ISOLADAS DE SOLOS CONTAMINADOS COM CREOSOTO

MELO, Y. R.¹; ALMEIDA, L. S.¹; FERRAZ, I. B. M.¹; SANTOS, V. L.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais – Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais

E-mail: yuri.r.mello@gmail.com

O creosoto, conservante composto por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), é altamente tóxico e classificado como Classe I pela ANVISA. O uso inadequado pode levar à contaminação ambiental severa e de difícil remediação. A biorremediação desponta como uma solução eficaz e econômica, especialmente com a utilização de biossurfactantes que desempenham papel fundamental na degradação de compostos hidrofóbicos e recalcitrantes. Neste estudo, bactérias isoladas de solo contaminado com creosoto foram avaliadas quanto à capacidade de produzir biossurfactantes. Os isolados bacterianos foram pré-inoculados em meio TSB e incubados sob agitação (150rpm), 35°C, 24h e as células obtidas inoculadas numa densidade óptica inicial (DO600) de 0,1 em frascos Erlenmeyer contendo 150 mL de meio (BHB), suplementado com 0,05% de extrato de levedura e 2% de glicose ou glicerol. Amostras de 15 mL foram coletadas diariamente durante 5 dias. 1mL foi utilizado para monitorar o crescimento DO600 em um espectrofotômetro Shimadzu; 1 mL para medir atividade emulsificante (E24), usando tolueno como fase hidrofóbica, em dispersor Ultra Turrax; e 13 mL para atividade surfactante, expressa pela redução da tensão superficial, em tensiômetro KRÜSS. Após a triagem inicial, os isolados com maior atividade emulsificante ou surfactante foram submetidos a um novo cultivo para extração ácida dos biossurfactantes e cálculo do rendimento. Os isolados avaliados incluíram *Pseudomonas* sp, *Pseudomonas putida*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *Bacillus subtilis* e *Bacillus velezensis*. Entre eles, *Pseudomonas* sp. destacou-se ao reduzir a tensão superficial do meio para 27,98 mN/m, enquanto *Bacillus amyloliquefaciens* atingiu 100% de atividade emulsificante (E24), resultados superiores aos de alguns biossurfactantes comerciais, como o surfactina e ramnolipídeos, em condições semelhantes. O maior rendimento de biossurfactantes foi obtido com *Bacillus velezensis* (0,578 mg/mL) e *Bacillus amyloliquefaciens* (0,39 mg/mL). Esses resultados preliminares demonstram o potencial desses microrganismos para aplicação em biorremediação de áreas contaminadas.

Apoio financeiro: CNPq.

Palavras-chave: Creosoto; Biorremediação; *Bacillus*; *Pseudomonas*; Biossurfactante.

BACTERIOLOGIA

A AUSÊNCIA DO RECEPTOR B1 REVERTE A LETALIDADE INDUZIDA PELA INFECÇÃO POR *Pseudomonas aeruginosa* ATRAVÉS DO AUMENTO DO INFILTRADO INFLAMATÓRIO E CLEARANCE BACTERIANO NO PULMÃO

SILVA, M.E.F.¹, LUCAS, L.M.B.¹, BARBOSA, J.P.P.¹, AZEVEDO, L.M.¹, AMARAL, B.S.¹, OLIVEIRA, S.N.^{1,2}, GRAÇA - FILHO, R.V.^{1,2}, QUEIROZ-JUNIOR, C.M.², TEIXEIRA, M.M.², ARIFA, R.D.N.¹, SOUZA, D.G.¹

¹ Laboratório de Interação Microrganismo-Hospedeiro, ICB/UFMG, BH, MG. ² Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos, ICB/UFMG, BH, MG.
E-mail: mariafreitas.silva26@gmail.com

Pseudomonas aeruginosa é um patógeno responsável por infecções em indivíduos imunocomprometidos e é frequentemente associado a infecções hospitalares, além de participar do grupo ESKAPE, que engloba microrganismos multidroga-resistentes. Isso torna urgente o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Sua infectividade está relacionada a fatores de virulência que estimulam mediadores pró-inflamatórios, como o nanopeptídeo des-Arg(9)-bradicinina, produzido no metabolismo de bradicinina e que se liga ao receptor B1, expresso em condições inflamatórias, lesão tecidual ou infecção. Assim, o receptor B1 é um alvo promissor para estudos em doenças inflamatórias. Nosso projeto busca investigar o papel do receptor B1 na infecção por *P. aeruginosa*. Para isso, camundongos C57BL/6 selvagens (WT) e knockout para o receptor B1 (B1^{-/-}) foram infectados com 10⁷ UFC de *P. aeruginosa*. Enquanto os WT apresentaram 83% de mortalidade em cinco dias, os B1^{-/-} demonstraram 100% de sobrevivência. Posteriormente, camundongos foram infectados e eutanasiados após 24 horas para análises de lavado broncoalveolar, pulmão e fígado que revelaram menor recuperação bacteriana no grupo B1^{-/-}, associada a maior influxo de leucócitos e neutrófilos no lavado broncoalveolar. Esses resultados são sustentados pela análise histopatológica que mostrou maior infiltrado inflamatório, no entanto, sem diferença na atividade de mieloperoxidase entre os grupos. Os animais B1^{-/-} também apresentaram níveis reduzidos de IL-1 β e IL-10 comparados aos WT. Em suma, a ausência do receptor B1 promove maior influxo de neutrófilos e modulação inflamatória, resultando em melhor clearance bacteriano e menor mortalidade. Concluímos que o receptor B1 é essencial para regular neutrófilos e a resposta inflamatória e sua inibição pode ser uma estratégia promissora para potencializar tratamentos antimicrobianos contra *P. aeruginosa*.

Apoio financeiro: CAPES, CNPq, FAPEMIG e INCT DENGUE

Palavras chave: *Pseudomonas aeruginosa*; infecção pulmonar; inflamação

A LIPOPROTEÍNA LEPTOSPIRAL LIPL45 SOFRE PROCESSAMENTO E COMPARTILHA SEMELHANÇAS ESTRUTURAIS COM OS REGULADORES SIGMA BACTERIANOS

NOMAN, G. A. ¹; MOURA, B. E. L. ¹; VIEIRA, M. L. ¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais

A leptospirose é uma doença infecciosa zoonótica amplamente disseminada, de preocupação humana e veterinária, causada por espiroquetas patogênicas do gênero *Leptospira*. Até o momento, pouco progresso foi feito na compreensão da patogênese leptospiral e na identificação de fatores de virulência, o que é o principal gargalo para o desenvolvimento de medidas eficazes contra a doença. Algumas proteínas leptospirais, incluindo LipL32, proteínas Lig, LipL45 e LipL21, estão sendo consideradas como potenciais fatores de virulência ou candidatos a vacina. No entanto, as funções ainda precisam ser estabelecidas. LipL45 é a lipoproteína de membrana mais expressa nas leptospirosas, regulada positivamente quando as bactérias são transferidas para temperaturas semelhantes às do hospedeiro, expressa durante a infecção, suprimida após a atenuação do cultivo e conhecida por sofrer processamento *in vivo* e *in vitro*, gerando fragmentos. Com base em um conjunto de evidências, hipotetizamos que esse processamento possa ocorrer por um evento de auto clivagem, obtendo como resultado dois fragmentos. Portanto, esse trabalho teve como objetivo investigar tal hipótese por bioinformática, análise de modelagem estrutural e geração de mutantes de LipL45. Os resultados apresentados nos servidores MyHits, SMART, SignalP 6.0, Uniprot, PDB e PROCHECK, nas ferramentas TMHMM, CCTOP, ClustalW, PSI-BLAST, AlphaFold e PyMol, e na clonagem, expressão, purificação e Western Blot das proteínas mutantes de LipL45 corroboram que o processamento de LipL45 provavelmente inclui um evento não proteolítico auto catalisado e sugerem a participação de LipL45 em vias de sinalização da superfície celular, já que a proteína compartilha semelhanças estruturais com reguladores sigma presentes em algumas outras bactérias. Nossos dados indicam que LipL45 pode desempenhar um papel importante na resposta às condições ambientais, com possível função na adaptação ao hospedeiro.

Apoio financeiro: CAPES, FAPEMIG.

Palavras-chave: *Leptospira interrogans*; Lipoproteína; Fator de virulência; Modelagem 3D; Bioinformática.

ANÁLISE DA CONTAMINAÇÃO BACTERIOLÓGICA EM APARELHOS CELULARES DE UMA COMUNIDADE ESCOLAR DO INTERIOR DA BAHIA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

SOUZA, P. H. D. B.¹; PEREIRA, T. S.¹; LIMA, K. C.¹; CARNEIRO, M. M. L. C.¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – *Campus Irecê*, Irecê, Bahia

E-mail: pdourado259@gmail.com

A introdução de aparelhos celulares na sociedade contemporânea traz preocupações de saúde e higiene, pois podem portar microrganismos patogênicos. Nas escolas, a interação constante entre usuários e dispositivos eleva o risco de contaminação por bactérias, tornando esses ambientes perigosos. Este trabalho visou analisar bacteriologicamente os celulares da comunidade do IFBA – *Campus Irecê*, alertando a comunidade acadêmica sobre os impactos negativos das bactérias presentes nesses dispositivos. Os aparelhos foram escolhidos aleatoriamente e doados voluntariamente por seus proprietários, selecionados em quatro grupos: técnicos, docentes, terceirizados e discentes. No laboratório de biologia da instituição, a coleta das bactérias foi realizada em todas as partes dos dispositivos e suas capas de proteção. Em seguida, as bactérias foram semeadas, em placas de petri, no meio de cultura Plate Count Agar (PCA), identificadas e incubadas a 35°C por 72 horas em uma estufa bacteriológica. Duas colônias com aspectos visuais distintos em cada placa foram selecionadas para realização da coloração de Gram em triplicata, totalizando 30 coletas. Todas as amostras apresentaram crescimento de mais de uma colônia bacteriana. Foram encontradas colônias com 60% de bactérias gram-positivas (64,9% do tipo cocos e 35,1% bacilos) e 40% gram-negativas (100% bacilos). No grupo dos técnicos, 83,3% das bactérias encontradas foram gram-positivas e 16,7% gram-negativas, além de bactérias filamentosas. No grupo dos docentes, 72,7% foram gram-positivas e 27,3% gram-negativas. O grupo dos terceirizados apresentaram 83,3% gram-positivas e 16,7% gram-negativas. Houve uma discrepância menor no grupo dos discentes, com 52,5% gram-positivas e 47,5% gram-negativas. Fungos cresceram em 13% das amostras. Essa pluralidade de microrganismos acusa os perigos que os celulares podem trazer. Para evitar contaminações e infecções é necessário higienizar frequentemente esses dispositivos com álcool 70%, além de evitar manuseá-los em ambientes com alto fluxo de microrganismos como banheiros, laboratórios e hospitais.

Apoio financeiro: IFBA (Edital nº 04/2023/PRPGI/IFBA de 25 de janeiro de 2023).

Palavras-chave: Celulares; Saúde; Higiene; Escola; Microrganismos.

AValiação DO EFEITO PROTETOR DE *Lactococcus lactis* 4U EM MODELO MURINO DE FEBRE TIFOIDE

CARDOZO, N. C. G. S. C.¹; MOURA, C. S. S.²; TEIXEIRA, L. S.¹; COSTA, K.¹; NEUMANN, E.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Biológicas, Laboratório de Biologia e Biotecnologia de Bactérias – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. ²Universidade Federal do Rio de Janeiro, Núcleo de Análise de Alimentos e Laboratório de Análises Avançadas em Bioquímica e Biologia Molecular – Fundão, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
E-mail: noemia_cristina_@hotmail.com

A febre tifoide causa mortalidade e morbidade em todo o mundo. Dentro desta problemática, os probióticos tem despontado como possibilidade profilática ou como auxiliares no tratamento. As bactérias ácido lácticas, amplamente utilizadas em produtos lácteos, são muito utilizadas como probióticos. Esse trabalho teve como objetivo avaliar *in vivo* a ação da linhagem *Lactococcus lactis* 4U, isolada de grãos de kefir e previamente caracterizada como potencialmente probiótica por testes *in vitro*. Para tanto, utilizou-se um modelo murino de infecção por *Salmonella* Typhimurium, que mimetiza a febre tifoide humana. Camundongos Balb/c receberam, por gavagem diária, durante 38 dias, 100 µl de *L. lactis* 4U (10^{7-8} UFC/mL) em cultura fresca, liofilizada ou seca em *spray dryer*. Um quarto grupo de animais recebeu diariamente solução salina (NaCl 0,85%; m/v). No 10º dia após início do experimento, os animais receberam, por gavagem, 100 µl de *S. Typhimurium* ATCC 14028 (10^{5-6} UFC/mL). Grupos de animais gavados com *L. lactis* 4U e não desafiados com *S. Typhimurium* foram utilizados como controle. Acompanhou-se a variação ponderal e a sobrevivência dos animais. Em outro ensaio, grupos de animais tratados como descrito acima, foram eutanasiados no sexto dia após desafio com o patógeno e avaliou-se a translocação de 4U e *S. Typhimurium* para fígado e baço. A administração oral de 4U (fresca, liofilizada ou seca em *spray dryer*) resultou em ganho de peso constante quando não houve desafio e em uma média de 61% de sobrevivência após desafio. Destacou-se a administração de 4U seca em *spray dryer*, com 75% de sobrevivência, contra 33% de sobrevivência do grupo controle (salina). A translocação de *S. Typhimurium* para fígado e baço foi nula para os grupos que receberam *L. lactis* 4U, demonstrando seu efeito bioprotetor. Outros parâmetros estão sendo avaliados para ampliar o conhecimento sobre eventuais mecanismos de ação probiótica desta linhagem.

Apoio financeiro: CAPES, FAPEMIG.

Palavras-chave: Probiótico; *Salmonella* Typhimurium; *Lactococcus lactis*; *Spray Dryer*; Liofilização, Febre tifoide.

AVALIAÇÃO DO EFEITO TERAPÊUTICO DO POTENCIAL PROBIÓTICO DE NOVA GERAÇÃO *Faecalibacterium prausnitzii* A2-165 EM MODELO MURINO DE INFLAMAÇÃO INTESTINAL

OLIVEIRA, S. R. M.¹; PIRES, L. O.¹; SANTANA, N. M.¹; COSTA, B. G.¹; CAMPOS, L. L.¹; DAMÁSIO, P. L. S. P.¹; ALFEU, A. K. R.¹; SABINO, G. C.¹; FERNANDES, S. O. A.¹; CARDOSO, V. N.; LANGELLA, P.²; CHATEL, J. M.²; AZEVEDO, V. A. C.¹; NICOLI, J. R.¹; MARTINS, F. S.¹

¹ Universidade Federal De Minas Gerais – Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. ² Paris-Saclay University, INRAE, AgroParisTech, Micalis Institute, Jouy-en-Josas, France.
E-mail: sassarobertam@gmail.com

Os gêneros *Lactobacillus* e *Bifidobacterium* são constantemente estudados como potenciais probióticos. Porém, com os avanços das técnicas de cultivo e sequenciamento, muitos microrganismos com potencial probiótico têm sido descobertos e denominados como de nova geração. *Faecalibacterium prausnitzii* é um exemplo que apresenta efeitos benéficos comprovados, como preservação da barreira intestinal e redução dos sinais de inflamação estimulando o sistema imunológico, características que tornam essa bactéria uma candidata para ser um potencial probiótico de nova geração. A mucosite intestinal é um quadro clínico caracterizado por uma inflamação da mucosa, tal condição é um dos efeitos colaterais que podem acometer pacientes em tratamento do câncer e, até o momento, não existe tratamento eficaz. Baseado nos efeitos já demonstrados por *F. prausnitzii*, o objetivo do trabalho é avaliar capacidade protetora de *F. prausnitzii* em modelo murino de mucosite intestinal pela determinação de parâmetros clínicos (Índice de atividade da doença DAI), imunológicos, histológicos e microbiológicos. Para isso, camundongos Balb/c fêmeas foram divididos em grupos que receberam PBS estéril ou a bactéria *F. prausnitzii*, por meio da gavagem intragástrica, sendo que em dois grupos a mucosite foi induzida com uma dose única de 5-fluorouracil via intraperitoneal e os outros dois utilizados como controles. O protocolo teve a duração de 13 dias, iniciando com gavagem diária no 1º dia e indução da mucosite no 10º e 72h após indução, foi realizada a eutanásia dos animais e o sangue e amostras de tecidos foram coletados para análises. Até o momento, foi constatado que os animais tratados com *F. prausnitzii*, apresentaram melhora dos parâmetros clínicos, redução da perda de peso, do influxo de neutrófilos e eosinófilos e atuou na preservação da barreira epitelial com redução da permeabilidade intestinal, quando comparados com os controles. Com base nos resultados, *F. prausnitzii* demonstra uma proteção da inflamação ocasionada pela mucosite nos camundongos.

Apoio financeiro: FAPEMIG (Edital 17/2022), CAPES e CNPQ.

Palavras-chave: Probiótico de nova geração; Inflamação intestinal; Mucosite; *Faecalibacterium prausnitzii*; Bioterapêutico.

AVALIAÇÃO DO EIXO ESTROGÊNIO-INTESTINO-OSSE E DO PAPEL POTENCIAL DO TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL NA MIELOPOIESE E REGULAÇÃO DO METABOLISMO ÓSSEO

SANTOS A.C.P.M.¹; FERREIRA L.M.A.¹; BARROTE M.I.¹; OLIVEIRA, P.A.¹; OLIVEIRA S.N.¹; AZEVEDO L.M.S.¹; QUEIROZ-JUNIOR C.M.²; TEIXEIRA M.M.³; SOUZA D.G.¹; FAGUNDES C.T.²; MADEIRA M.F.M.¹;

¹Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de microbiologia, - BH, MG

²Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de morfologia, - BH, MG

³Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de bioquímica e imunologia, - BH, MG
E-mail: annacpmenezes@gmail.com

A osteoporose pós-menopausa é uma doença de reabsorção óssea associada a alterações na diferenciação de células mieloides e osteoclastos, dentre outras (ZHANG *et al.*, 2020). Durante a osteoporose também há uma alteração de permeabilidade intestinal, o que pode permitir a translocação bacteriana e aumentar a inflamação sistêmica (TU *et al.*, 2020). Nesse sentido, o transplante de microbiota fecal (TMF) representa uma ferramenta com potencial para atenuar essas alterações. Este trabalho busca investigar a influência do eixo estrogênio-intestino-osso no metabolismo ósseo e na mielopoiese, e o potencial regulador do TMF neste contexto. Para isso, utilizamos o modelo de osteoporose pós-menopausa induzido por ovariectomia (OVX) em camundongos fêmeas (6-8 semanas) (CEUA: 162/2024). Após 21 dias, foi observado aumento de peso e redução do útero em animais OVX. Além disso, animais OVX apresentaram translocação bacteriana para o fígado e alteração na microbiota fecal, com redução da carga bacteriana e aumento no número de bactérias Gram-negativas. O ensaio de permeabilidade intestinal mostrou um aumento na translocação de Azul de Evans para o cólon, fígado e plasma de animais OVX, indicando que as alterações intestinais e de microbiota que ocorrem durante a osteoporose são relevantes. Para tentar modular essas alterações, utilizamos um modelo de TMF, a partir da microbiota obtida das fezes de doadores saudáveis. Os camundongos foram divididos nos grupos Sham ou OVX salina, ATB ou TMF. Os grupos ATB e TMF receberam um coquetel de antibióticos por 7 dias antes de serem gavados com salina ou com microbiota, respectivamente. Animais OVX-TMF não apresentaram alterações significativas no peso ou translocação bacteriana. Porém, houve alterações histológicas no cólon dos camundongos dos grupos OVX e ATB, o que não foi revertido com o TMF. Os resultados mostram que a osteoporose está associada a alterações da microbiota intestinal e que o TMF tem potencial regulador neste processo.

Apoio financeiro: Capes, FAPEMIG, CNPq, INCTdengue

Palavras-chave: Osteoporose, estrogênio, microbiota intestinal, células mieloides.

**AVALIAÇÃO DO PAPEL DO RECEPTOR DE FcγRIIB E DO EFEITO DE
LACTICASEIBACILLUS CASEI NA PATOGÊNESE DA DOENÇA PERIODONTAL
EXPERIMENTAL EM CAMUNDONGOS**

FERREIRA, L. M.A.¹; BARROTE, M. I.¹; OLIVEIRA, P. A.¹; SANTOS, A. C.P.M¹; JÚNIOR, C. M. Q.²; SOUZA,
D. G.¹; MADEIRA, M. F.M.¹

¹ Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. ² Departamento de Morfologia, UFMG - Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais.

E-mail da autora principal: liviamaf@ufmg.br

E-mail da orientadora: milamadeira@ufmg.br

A doença periodontal (DP) é uma condição infecciosa inflamatória que afeta o periodonto e o tecido ósseo alveolar, devido ao desequilíbrio na homeostase óssea. Embora a resposta imune esteja relacionada com o desenvolvimento da DP, pouco se sabe sobre o papel das imunoglobulinas G (IgG) e seus receptores nesse cenário. Ademais, não há tratamento definitivo para a DP, sendo as abordagens principais o controle do biofilme subgingival e terapias de raspagem e alisamento radiculares. O uso de probióticos tem se mostrado promissor no controle da DP, visando reequilibrar a microbiota bucal e controlar a inflamação. Este estudo objetiva compreender o papel do receptor FcγRIIb na patogênese da DP e avaliar o potencial probiótico de *Lacticaseibacillus casei* (*L. casei*). A DP foi induzida em camundongos C57BL/6 *wild-type* (WT) ou deficientes para o receptor FcγRIIb (*Fcgr2b^{-/-}*), com idades entre 6 e 8 semanas, pela inserção de um fio de seda no segundo molar superior direito. Nos grupos tratados com *L. casei*, os camundongos foram divididos em grupos controle; com ligadura; com ligadura e tratados com *L. casei* por pipeta ou gavagem. Foram administrados 100 µL de solução contendo 2 x 10⁸ unidades formadoras de colônias (UFC)/mL de *L. casei* diariamente. Após 4 dias, os camundongos foram eutanasiados e as amostras de maxila foram analisadas quanto à perda óssea alveolar (POA). A ligadura foi retirada e o fio acondicionado em salina esterilizada para quantificação de UFC. Os resultados mostraram que camundongos WT e *Fcgr2b^{-/-}* apresentaram POA induzida por ligadura, mas a POA foi menor nos *Fcgr2b^{-/-}* em comparação aos WT. Não foram observadas alterações na POA nos grupos tratados com *L. casei*. São necessários experimentos para o entendimento do papel de FcγRIIb e de *L.casei* na DP.

Apoio financeiro: Agência PROBIC/FAPEMIG (Edital 04/2023).

Palavras-chave: Doença periodontal, perda óssea alveolar, FcγRIIb, camundongos, *Lacticaseibacillus casei*

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE BACTÉRIAS ÁCIDO-LÁTICAS NA EXPRESSÃO DE FATORES DE PATOGENICIDADE DE *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*

Barrote, M.I., ^{1*}; Santos, A.C.P.M.¹; Ribeiro, V.G.¹; Dias, M.V.¹; Igídio, C.E.D.¹; Oliveira, J.S.²; Cardozo, N.C.G.S.¹; Souza, D.G.¹; Neumann, E.¹; Madeira, M.F.M.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de microbiologia - Belo Horizonte, MG. ²

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de bioquímica - Belo Horizonte, MG.

Email: marianaibarrote@gmail.com

A doença periodontal (DP) é uma doença inflamatória de etiologia infecciosa, associada à disbiose subgingival, sendo *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (*Aa*) um dos microrganismos associados. Na busca por alternativas terapêuticas mais eficazes, o uso de probióticos para reversão da disbiose mostra-se uma estratégia benéfica e menos invasiva. Uma das espécies probióticas é *Lacticaseibacillus casei*. O objetivo deste trabalho foi avaliar, *in vitro*, os efeitos na expressão de fatores de patogenicidade de *Aa* no co-cultivo com *L. casei*. Para isso, foram utilizadas as amostras *Aa* (ATCC 43718 - FDC Y4) e *L. casei* (YIT 9029 -Yakult), sendo avaliadas a curva de crescimento, a formação de biofilme imaturos (3 horas) e maduros (24 horas) de *Aa*, a detecção de ácidos no sobrenadante de *L. casei* (HPLC) e a expressão de fatores de patogenicidade (qPCR). Não houve alteração no crescimento de *Aa* quando cultivado com *L. casei*. No sobrenadante de *L. casei*, foram encontrados ácido láctico e ácido acético. *L. casei* reduziu a formação de biofilme (imaturo ou maduro) de *Aa*. Os sobrenadantes de *L. casei*, neutralizados ou não neutralizados, também reduziram a formação de biofilme de *Aa*. A redução da formação do biofilme de *Aa* pelos ácidos puros foi menor, mostrando que não são somente os ácidos que influenciam na redução do biofilme. No teste de atividade de proteases do sobrenadante de *L. casei*, não houve degradação de albumina, demonstrando que não são proteases as responsáveis pelos resultados encontrados. Houve redução na expressão dos genes de leucotoxina (*ltxA*) e citoxina distensora citoletal (*cdtb*) quando *Aa* foi cultivado com *L. casei* ou com o sobrenadante não neutralizado. Os resultados mostram que *L. casei* reduziu o biofilme de *Aa* e influenciou a expressão de fatores de patogenicidade de *Aa*. Entretanto, os mecanismos ainda precisam ser esclarecidos.

Apoio financeiro: Capes, FAPEMIG, CNPq, INCTdengue

Palavras-chave: doença periodontal; probiótico; *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*; *Lacticaseibacillus casei*; biofilme; fatores de patogenicidade

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA *IN VITRO* DE UM PEPTÍDEO HÍBRIDO EM *Klebsiella pneumoniae* COPRODUTORA DE KPC E NDM

SIMIÃO, D. C. ¹; SOUZA, L. L.²; OLÓRTEGUI, C. D. C.²; PAIVA, M. C. ³; NASCIMENTO, V. C.¹; FERNANDES, S.O.A¹.

¹Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais - Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. ²Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais-Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. ³ Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de São João del-Rei - Campus Divinópolis, Minas Gerais
E-mail: danielasimiao.ufmg@gmail.com

Introdução: A resistência antimicrobiana (RAM) representa uma grave ameaça à saúde pública e está diretamente relacionada com o aumento das taxas de morbimortalidade e aumento dos custos e tempo de hospitalização. Nesse contexto, *Klebsiella pneumoniae* se destaca por ser responsável por cerca de um terço de todas as infecções por bactérias Gram-negativas, sendo a segunda espécie mais associada a mortes atribuíveis a RAM em 2019. Assim, o desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos contra esses microrganismos é de grande relevância. **Objetivo:** Caracterizar o potencial antimicrobiano *in vitro* do peptídeo híbrido LR01 derivado da papiliocina e jelleína I, contra *K. pneumoniae* coprodutora de KPC e NDM. **Metodologia:** A caracterização foi realizada avaliando a atividade antimicrobiana, efeito citotóxico e ação sobre biofilmes. **Resultados e discussão:** O peptídeo apresentou potente efeito antimicrobiano com CIM variando de 2 a 16µg/mL e CBM de 8 a 64 µg/mL. Não demonstrou citotoxicidade elevada em células VERO com CC₅₀ de 356,3 µg/mL e índice de seletividade de até 182,7. Eliminou 100% da carga microbiana em apenas seis horas em concentração 10xCIM, além de inibir a formação de biofilmes (61,76%) e atuar em biofilmes maduros reduzindo a biomassa em até 62,44%. **Conclusão:** LR01 se destaca como um agente antimicrobiano promissor para o tratamento de infecções bacterianas causadas por *K. pneumoniae* produtora das β-lactamases KPC e NDM, configurando-se como um protótipo potencial para o desenvolvimento de novos agentes antibacterianos eficazes e seguros contra patógenos clinicamente relevantes.

Apoio financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (Edital 01/2022).

Palavras-chave: *Klebsiella pneumoniae*; β-lactamases; Biofilme; peptídeos antimicrobianos.

CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE AMOSTRAS RELACIONADAS A IRAS EM UM HOSPITAL DE GRANDE PORTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

PEREIRA, L. S. S.^{1,3}; TEIXEIRA, C. F.^{1,3}; MARTINS, C. P. S.³; CARMAGO I. L. B. C.²; SANTOS, U. R.⁴; TEIXEIRA, M. M.¹; SOUZA, D. G.³; FAGUNDES, C. T.^{1,3};

¹CPDF, Universidade Federal de Minas Gerais; ²LIMHO, Universidade Federal de Minas Gerais; ³Hospital Risoleta Tolentino Neves, Belo Horizonte, Minas Gerais; ⁴LIB, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA; E-mail: liviapereirasa10@gmail.com

Em um cenário global no qual a resistência aos antimicrobianos avança como uma pandemia silenciosa, as infecções relacionadas à assistência de saúde (IRAS) ganham magnitude frente ao potencial aumento da morbimortalidade e impactos socioeconômicos. Dentre os microrganismos resistentes de prioridade para o desenvolvimento de antimicrobianos segundo a Organização Mundial de Saúde, *Enterobacterales* resistente a carbapenêmicos é apontada como grupo crítico. Assim, o presente trabalho alia o levantamento epidemiológico da ocorrência de IRAS e dos perfis de resistência dos microrganismos circulantes em 2019 em um hospital de grande porte da região metropolitana de Belo Horizonte, Hospital Risoleta Tolentino Neves, à caracterização genotípica e fenotípica de isolados clínicos de *Klebsiella pneumoniae* multidroga-resistentes, a fim de compreender o papel do microrganismo no prognóstico do paciente. Para isso, 31 isolados foram genotipados por eletroforese de campo pulsado (PFGE), caracterizadas quanto à presença de marcadores de resistência por hibridização reversa e avaliadas quanto aos seguintes fatores de virulência: Viscosidade; Resistência a peróxido de hidrogênio (H₂O₂) a 0,2% v/v; Formação de biofilme; e Resistência a proteínas do Sistema Complemento. Os achados *in vitro* foram então comparados aos parâmetros epidemiológicos: Desfecho clínico do paciente; Setor e Tempo de internação. No ano de 2019 a frequência de óbitos no CTI foi superior à de todos demais setores do hospital somados. *Escherichia coli* e *K. pneumoniae* são os microrganismos mais frequentes, sendo a última a de maior frequência entre multidroga-resistentes. Resistência a carbapenêmicos foi o perfil mais frequente em *K. pneumoniae* com frequências similares no CTI e demais setores. Os isolados clínicos apresentaram grande variabilidade genotípica e fenotípica, agrupando-se em 10 pulsotipos distribuídos entre diferentes setores do hospital. Todos albergam ao menos dois genes de resistência, dentre eles *bla_{KPC}*. Como perspectiva em andamento, isolados representativos estão em avaliação em um modelo murino de infecção do trato respiratório.

Palavras-chave: Infecções associadas à assistência à saúde, Resistência Antimicrobiana, Fatores de virulência;

COMPARAÇÃO ENTRE AMOSTRAS DE BIOFILME POLIMICROBIANOS ENTRE *ACINETOBACTER BAUMANNII* E *STAPHYLOCOCCUS AUREUS*

CALDEIRA R.S.¹; LATTAR S.M.¹

¹Instituto de Ciências Biológicas – UFMG, Belo Horizonte, MG
E-mail: faelsotscaldeira@gmail.com

As infecções causadas por mais de uma espécie bacteriana são chamadas de infecções polimicrobianas, no qual contém grande prevalência nos ambientes clínicos. Vários autores e pesquisas mostram que a maioria das infecções polimicrobianas são entre *S.aureus* e *A.baumannii*. Ambos causam grandes desafios em relação a resistência a antimicrobianos além de fazerem parte do grupo ESKAPE. Neste estudo, com todos os aspectos citados acima, o objetivo deste estudo foi analisar os biofilmes com coexistência de *S.aureus* e *A.baumannii* e determinar qual teve maior crescimento e se houve competitividade entre as colônias e crescimento de SCV. O biofilme foi desenvolvido em placas de 6 poços com volume final de 3 mL e concentração de 1.10^6 UFC/mL; para cada uma das bactérias (*A. baumannii* e *S. aureus*) no biofilme monoespécie e ambas juntas no polimicrobiano. Para estudar o biofilme polimicrobiano, as cepas foram selecionadas em placas de petri com antibióticos (colistina 16 µg/mL, *S. aureus*) e (clindamicina 2 µg/mL, *A. baumannii*) e inoculados em 24h e $35\pm 2^\circ\text{C}$. e mais 5 dias para verificar SCV. Usado teste de Man-Whitney e $p\leq 0,05$ para ser estatisticamente significativa. A densidade celular das duas populações no biofilme polimicrobiano diminuiu em número quando comparada ao biofilme monoespécie *S. aureus* $p=0,0301$ e *A. baumannii* $p=0,048$; também no biofilme polimicrobiano *S. aureus* produziu maior número de SCVs, como consequência da competição com *A. baumannii*. Geralmente, os biofilmes polimicrobianos são mais resistentes ao tratamento com antibióticos do que os biofilmes monoespécies. Conclui-se que necessita de mais estudos na área para desvendar os detalhes do biofilme de *S. aureus* e *A. baumannii* de sua interação e mecanismo de resistência e funcionalidade e que sua presença na clínica é extremamente perigosa e capaz de causar sérios danos à sociedade.

Instituição de Origem: Instituto de Ciências Biológicas - UFMG

Palavras-chave: Biofilme; SCV; Infecção Polimicrobiana; Resistência; Coinfecção; Bactérias.

CONSTRUÇÃO DE MUTANTE PARA O GENE *narL* EM UMA LINHAGEM DE *Escherichia coli* COMENSAL

OZORES, G.N.^{1,2}; de OLIVEIRA, S.N.^{1,2}; GURGEL, I.L.S.^{2,3}; TEIXEIRA, M. M.²; SOUZA, D. G.¹; SORIANI, F.M.^{2,3}; FAGUNDES, C.T.^{1,2}

¹Laboratório de Interação Microrganismo-hospedeiro, ICB/UFMG, Belo Horizonte, MG. ²Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos, ICB/UFMG, Belo Horizonte, MG. ³Laboratório de Genética Funcional, ICB/UFMG, Belo Horizonte, MG
E-mail: giuliana.ozores@gmail.com

Escherichia coli é uma bactéria anaeróbia facultativa comensal presente na microbiota, que em locais com oxigênio limitado, consegue utilizar o nitrato como aceptor de elétrons para a respiração anaeróbia. Nesse sentido, em locais com produção exacerbada de nitrato, há prevalência de *E.coli*. Para a detecção de nitrato, a bactéria utiliza como sensor um sistema de dois componentes, *narX-narL*, sendo que o *narL* é um regulador transcricional responsável por controlar a expressão de genes envolvidos na respiração anaeróbia utilizando nitrato. Assim, o objetivo do trabalho é construir um mutante de *E.coli* HS com deleção de *narL* para avaliar os impactos da deficiência na regulação desta cadeia de anaerobiose em parâmetros de virulência e na interação com hospedeiros. Para isso foi construído um cassete de deleção *in vivo* via recombinação por *Saccharomyces cerevisiae*, em que o DNA genômico da linhagem *E.coli* HS foi utilizado como molde para a amplificação dos fragmentos 5' e 3' que flanqueiam a região de abertura dos genes *narX* (5') e *ychO* (3'). E o vetor pET28a+ contendo o gene de resistência à Canamicina foi utilizado para amplificar o fragmento contendo o marcador genético. Após isso, os 3 fragmentos foram amplificados com extremidades pareadas entre si para permitir a recombinação homóloga junto do vetor pRS426 duplamente digerido (BamHI/EcoRI), na levedura. A geração do cassete ocorreu através do método do $C_2H_3LiO_2$, em que há reações de transformação entre os fragmentos gerados e as células de *S. cerevisiae*. Depois desse processo o cassete de deleção foi inserido na *E. coli* através de eletroporação e a confirmação da substituição do gene *narL* foi feita com a cultura obtida semeada em meio Luria Bertani acrescido de Canamicina. Como perspectiva, espera-se fazer a caracterização fenotípica da mutante *in vitro* e realizar a construção de sua complementar.

Apoio financeiro: FAPEMIG; INCT Dengue e Interação microrganismo-hospedeiro.

Palavras-chave: mutante; *Escherichia coli*; nitrato; sistema de dois componentes; respiração anaeróbia; microbiota intestinal.

EFEITO DO ÁCIDO INDOLOILACÉTICO E DO METABOLISMO DO TRIPTOFANO PELA VIA DA QUINURENINA NA VIRULÊNCIA DE *Pseudomonas aeruginosa*

IGÍDIO C.E.D.^{1,2}; BRITO C.B.¹; BEZERRA R.O.¹; OLIVEIRA S.N.^{1,2}; TEIXEIRA C.F.^{1,2}; NIZER W.S.C.^{1,2}; RIBEIRO E.M.^{1,2}; OZORES G.N.^{1,2}; DIAS A.A.S.^{1,2}; DA MATA C.P.S.M.³; SOUZA D.G.¹; TEIXEIRA M.M.²; FAGUNDES C.T.¹

¹Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos, UFMG, Belo Horizonte/MG. ²Laboratório de Interação Microorganismo-Hospedeiro, UFMG, Belo Horizonte/MG. ³Hospital Risoleta Tolentino Neves, Belo Horizonte/MG.
E-mail: carloseduardobiomed@gmail.com

O triptofano é um aminoácido que pode ser catabolizado pela microbiota em moléculas com potencial atividade antivirulência. *Pseudomonas aeruginosa*, como um microrganismo metabolicamente diverso, é capaz de utilizar o triptofano pela via da quinurenina, para produção de moléculas sinalizadoras de virulência. Buscamos avaliar o efeito de metabólitos de triptofano e o papel da via da quinurenina na virulência de *P. aeruginosa*. Foi determinado o efeito dos metabólitos Indol, ácido indoloilacético (IAA), ácido indolaldeído, indoxil-3-sulfato, ácido indolacrílico (IA), ácido indol-propiónico e ácido quinurênico a 100 µM sobre o biofilme, pigmentos, motilidade e sensibilidade ao H₂O₂ das linhagens PAO1 e PA14 e de isolados clínicos. Camundongos C57/BL6 foram infectados por via intranasal com 10⁷ UFC da PAO1 crescida na presença ou ausência do IAA para avaliação da sobrevivência, peso, carga bacteriana e número de leucócitos no pulmão e lavado broncoalveolar. A expressão de genes relacionados à virulência foi avaliada na presença do IAA por qPCR. O efeito do triptofano e quinurenina foi avaliado sobre os parâmetros de virulência citados acima. Indol, IAA e IA aumentaram o biofilme e a sensibilidade ao H₂O₂ e reduziram a motilidade e a produção de pigmentos da PAO1 e PA14, com correlação positiva entre si. Para os isolados clínicos, a incubação com IAA, aumentou a sensibilidade ao H₂O₂ e reduziu o *swarming*. Além disso, camundongos infectados com PAO1 crescida na presença de IAA apresentaram maior sobrevivência e menor perda de peso, com redução do influxo de neutrófilos. A redução na expressão do *pqsA*, indica que a via de *quorum sensing* PQS possa ser um dos alvos do IAA. O catabolismo do triptofano pela via da quinurenina parece ser importante para a virulência de *P. aeruginosa*, uma vez que na presença dessas moléculas, PA14 apresentou maior produção dos parâmetros de virulência e o efeito do IAA foi revertido.

Fomento: INCT; CNPq; FAPEMIG; CAPES

Palavras-chave: pneumonia, catabolismo de triptofano; *quorum sensing*; PQS; virulência.

EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE BACTÉRIAS “INCULTIVÁVEIS” PARA A EXPRESSÃO HETERÓLOGA DE PROTEÍNAS

JESUINO, B. F. R.¹; TUPY S. M.¹; SILVA, M. J. F.¹; SCOTTINI, G. W.¹; ALMEIDA, L. N.¹; XAVIER, G. A.¹; SANTANA, M. F.¹.

¹Universidade Federal de Viçosa – Campus Viçosa, Viçosa, Minas Gerais.
E-mail: mateus.santana@ufv.br

As bactérias são os organismos vivos mais abundantes da Terra e, mesmo assim, sua biodiversidade continua pouco conhecida. O fenômeno da grande anomalia na contagem de placas estima que apenas cerca de 1% dos microrganismos sejam cultivados em condições laboratoriais devido a uma série de dificuldades na mimetização dos habitats naturais. Um dos principais fatores que dificultam o cultivo desses microrganismos é o tempo de crescimento prolongado, motivo pelo qual as bactérias de crescimento lento ficaram conhecidas como “incultiváveis”. Para contribuir com os esforços de explorar a biodiversidade das bactérias de crescimento lento, este trabalho visa prospectar genes codificantes de proteínas de interesse biotecnológico para serem expressas de forma heteróloga, de forma a sobrepujar as dificuldades de se trabalhar diretamente com este grupo de bactérias. Para tanto, foi feito o isolamento de 13 linhagens de bactérias de crescimento lento, que tiveram o seu DNA extraído pelo *Wizard genomic DNA purification*, sequenciado através da plataforma Illumina, montado pelo SPAdes e anotado pelo Prokka. A partir do genoma anotado foi possível buscar pelos genes codificantes de enzimas de grande interesse biotecnológico. A prospecção resultou nos dados de que todos os 13 isolados codificam glucanase, amidase e protease, 12 codificam lipase, 10 codificam amilase, dois codificam quitinase e um codifica celulase. A partir desta prospecção é possível adotar a abordagem da expressão heteróloga de proteínas para obter estas enzimas recombinantes de forma menos laboriosa, com maior biomassa e menor tempo. A expressão heteróloga irá possibilitar que estas e demais enzimas importantes para a indústria, até então inacessíveis, sejam utilizadas com alta eficiência e com tempo de produção altamente reduzido.

Palavras-chave: Tempo de crescimento; enzimas; genoma; prospecção; biodiversidade; indústria.

FITOTERAPIA E FAGOTERAPIA COMO TERAPIAS ANTIMICROBIANAS ALTERNATIVAS NO COMBATE AO PATÓGENO EMERGENTE *MAMMALIICOCCUS SCIURI*

FERREIRA, I.L.P.¹; VIANA, V.E.L.¹; NOGUEIRA-DIAZ, M.A.¹; PEREIRA, M.F.²; ROSSI, C.C.

¹Universidade Federal de Viçosa – Viçosa, Minas Gerais. ²Universidade do Estado de Minas Gerais – Carangola,
Minas Gerais
E-mail: ciro.rossi@ufv.br

Mammaliicoccus sciuri é um membro da microbiota de animais e ambientes, além de atuar como reservatório do gene de resistência *mecA*. Considerado uma ameaça emergente, este trabalho avaliou duas formas de combate ao *M. sciuri*: fitoterapia e fagoterapia, utilizando a cepa multirresistente GLS3, isolada em uma fazenda de suínos. O fago GLS foi testado quanto ao seu potencial antimicrobiano, inibição e remoção de biofilmes formados por *M. sciuri* em placas de poliestireno, pelo método do cristal violeta. Testes semelhantes foram realizados com 18 óleos essenciais, obtidos de plantas utilizadas como temperos ou por suas propriedades medicinais. O fago GLS apresentou elevado potencial antimicrobiano em testes de ágar semissólido, além de reduzir a formação de biofilme em 72,3% e remover 74,9% do biofilme pré-formado pela cepa GLS3. A maioria dos óleos essenciais apresentou atividade antimicrobiana, com concentração inibitória mínima (CIM) entre 0,78 e 3,125 mg/mL. Alguns óleos demonstraram alto potencial antibiofilme, inibindo a formação de biofilmes em ¼ de suas CIMs, como *Salvia officinalis* (23,4%), *Myristica fragans* (48,1%), *Pelargonium graveolens* (74,5%), *Origanum vulgare* (82,8%), *Melaleuca alternifolia* (87,4%) e *Thymus mastichina* (90,7%). Esses resultados demonstram que fagoterapia e fitoterapia são estratégias promissoras no controle de *M. sciuri*, com eficácia significativa na redução de crescimento e biofilmes. Estudos futuros avaliarão sinergias entre essas abordagens, visando desenvolver alternativas sustentáveis para controlar esse patógeno emergente.

Apoio financeiro: CNPq (408564/2023-7) e FAPEMIG (APQ-03498-22)

Palavras-chave: Bacteriófagos; *Staphylococcaceae*; Óleos essenciais; Biofilme; Antimicrobianos.

IMPACTO DA PANDEMIA DE SARS-COV-2 NA DISSEMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA A CARBAPENÊMICOS EM ISOLADOS ASSOCIADOS A IRAS EM UM HOSPITAL DE GRANDE PORTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

TEIXEIRA, C. F.^{1,3}; SANTOS, U. R.²; CARMAGO I. L. B. C.³; PEREIRA, L. S. S.^{1,3}; IGIDIO, C. E. D.^{1,4}; SOUSA, I.⁵; DIAS, A. C. F.⁵; OLIVEIRA, S. N.^{1,4}; DIAS A. A. S.^{1,4}; MARTINS, C. P. S.⁶; TEIXEIRA, M. M.¹; SOUZA, D. G.⁴; FAGUNDES, C. T.^{1,4}

¹CPDF, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG; ²LIB, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA; ³LEMiMo, Universidade de São Paulo; ⁴LIMHO, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG; ⁵Target, Belo Horizonte, MG; ⁶Hospital Risoleta Tolentino Neves, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: cicifirmo40@gmail.com

A pandemia da COVID-19 causou perdas irreparáveis e impactos socioeconômicos em escala global. O uso empírico e extensivo de antimicrobianos de amplo-espectro e o aumento nas taxas de infecções associadas a aparatos invasivos durante essa crise sanitária agravou o cenário de resistência antimicrobiana (RAM) em escala global. Desde 2020, vários países alertaram para a emergência de resistência a carbapenêmicos, em especial entre a ordem Enterobacterales. Diante tal cenário, o presente trabalho se propõe avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 na circulação microbiana e de perfis de resistência a carbapenêmicos em um hospital de grande porte da região metropolitana de Belo Horizonte. Para isso, realizou-se um levantamento epidemiológico das infecções relacionadas à assistência à saúde entre 2017 e 2022 no Hospital Risoleta Tolentino Neves, considerando os seguintes parâmetros: Microorganismo identificado; Perfil de Resistência Antimicrobiana; Setor Hospitalar; Desfecho Clínico; e Diagnóstico para COVID-19. Para todas as análises estatísticas utilizou-se o pacote Stata Statistical Software version 18. Em 2017, 2018, 2019 e 2020 o CTI apresentou a maior prevalência de óbitos em comparação aos demais setores, que somados estão associados à alta hospitalar. Resistência a Carbapenêmicos está associada a óbito, enquanto diferentes representantes da ordem Enterobacterales apresentando esse fenótipo estiveram associados ao óbito nos anos de 2017 a 2020, dentre eles *Serratia* sp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* e *Acinetobacter baumannii*, sendo que em 2020 os casos detectáveis de COVID-19 estiveram associados à infecção por essa espécie. Não surpreendentemente, esses CRO foram mais prevalentes no CTI em todos os anos, exceto em 2022, quando foi mais prevalente na ala hospitalar destinado a casos suspeitos de COVID-19. Em 2021, a Resistência a Carbapenêmicos esteve associada a casos detectáveis de COVID-19. Como perspectivas futuras, modelos de regressão serão aplicados e isolados clínicos caracterizados genotípica e fenotipicamente, com ênfase no perfil de RAM.

Palavras-chave: RAM, Resistência a Carbapenêmicos, COVID-19.

***Lactococcus lactis* GENETICAMENTE MODIFICADO: UMA NOVA ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM ANEXINA-A1**

AMORIM-SANTOS, B.M.¹, ROUSSÉ, Z.², LOISEAU, J.², AUCOUTURIER, A.²,
CHAIN, F.², TEIXEIRA, M.M.³, LANGELLA, P.², CHATEL, J.M.², SOUZA, D.G.¹

¹Laboratório de Interação Microrganismo-Hospedeiro, ICB/UFMG, Belo Horizonte-MG, Brasil. ²Instituto Nacional de Pesquisa em Agricultura e Meio Ambiente (INRAE), Jouy-en-Josas, França. ³Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos, ICB/UFMG, Belo Horizonte-MG, Br
E-mail: bmamorims@gmail.com

Modelos experimentais de inflamação e infecção utilizam probióticos geneticamente modificados para expressar moléculas específicas, como a anexina-A1 (AnxA1), com potencial de melhorar parâmetros inflamatórios. AnxA1, proteína atuante como mediador anti-inflamatório e pró-resolutivo, sendo seu peptídeo 2-26 (N-terminal) igualmente relevante em todas as fases do processo inflamatório. Nosso objetivo foi desenvolver uma linhagem de *Lactococcus lactis* geneticamente modificada para produzir e liberar AnxA1 no trato gastrointestinal do hospedeiro. A construção utilizou a técnica de clonagem GoldenGate, inserindo a sequência de AnxA1 nos vetores plasmidiais pNICE (indutível) e pERY (constitutivo). Os plasmídeos foram introduzidos por eletroporação, e a transformação foi confirmada por sequenciamento. O mesmo processo de clonagem foi realizado para obter vetores com o peptídeo 2-26. A extração de proteínas para *Western Blot* (WB) foi feita no *pellet* bacteriano e no sobrenadante das linhagens. Nas linhagens AnxA1 foram detectadas bandas no *pellet* e no sobrenadante para pERY e apenas no *pellet* para pNICE. Para o peptídeo, o WB não foi eficaz, e um ensaio de proteômica está em andamento. Foi feita uma curva de crescimento e, em pERY a presença da proteína não afeta o crescimento, enquanto em pNICE houve redução da fase *log* e atraso na estacionária. Para os testes *in vivo*, camundongos C57BL/6 receberam gavagem diária com pERY-vazio, pERY-AnxA1, pERY-peptídeo ou veículo. No oitavo dia, foi administrado DSS 1,75% na água por 8 dias. Após 5 dias de recuperação, os animais foram eutanasiados para coleta de sangue, cólon e fezes. Em comparação ao grupo DSS, todos com bactéria apresentaram proteção contra perda de peso. Além disso, no ELISA para Lipocalina, o grupo pERY AnxA1 exibiu menor inflamação. Apesar de mais estudos serem necessários, os resultados confirmam o sucesso na construção de linhagens recombinantes de AnxA1, abrindo caminho para novas estratégias terapêuticas contra doenças inflamatórias e infecciosas.

Apoio financeiro: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Brasil (CAPES), Código de Financiamento 001

Palavras-chave: Anexina-A1, *Lactococcus lactis*, vetor plasmidial, biotecnologia, inflamação.

O PAPEL DE FcγRIII NAS ALTERAÇÕES PERIODONTAIS INDUZIDAS POR LIGADURA EM CAMUNDONGOS

Oliveira, P.A.¹ ; Santos, A.C.P.M.¹ ; Anestino, T. A.¹ ; Teixeira, M.M.² ; FERREIRA, L. M.A.¹ Souza, D. G.¹ ; Fagundes, C.T.¹ ; Madeira, M.F.M.¹

¹ Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. ² Departamento de Morfologia, UFMG - Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais.

E-mail: pedroaugufmg@gmail.com

A doença periodontal (DP) é uma doença inflamatória, associada à disbiose da microbiota bucal que pode resultar em perda óssea alveolar (POA), devido a um desequilíbrio no remodelamento ósseo. Apesar dos mecanismos inflamatórios já descritos, pouco se sabe sobre o papel de imunoglobulinas G (IgG) neste contexto. A hipótese deste trabalho é que a ausência do receptor de IgG, FcγRIII, tenha um papel fundamental nas alterações periodontais, interferindo na homeostase da microbiota bucal. O objetivo foi avaliar o papel de FcγRIII na DP induzida por ligadura, em camundongos. Para isso, foi realizada a inserção do fio de seda no segundo molar superior esquerdo de camundongos C57BL/6 *wild-type* (WT), ou deficientes para FcγRIII (*Fcgr3*^{-/-}), com 6 - 8 semanas, machos (CEUA:153/2022). Após 4 dias, foi realizada a eutanásia e a coleta do fio de seda para plaqueamento e quantificação do número de unidades formadoras de colônias (UFC), isolamento e identificação (MALDI-TOF). A maxila superior esquerda foi retirada para análise da POA. Amostras de sangue foram coletadas para quantificação de IgG anti-isolados. Os resultados mostram que a inserção da ligadura induziu POA significativa nos camundongos do grupo WT, quando comparados ao controle. Entretanto, os camundongos *Fcgr3*^{-/-} do grupo controle apresentaram alteração no nível ósseo alveolar quando comparados aos camundongos WT controle. Foi observado um aumento na concentração de IgG no soro de todos os camundongos com ligadura. A avaliação do perfil da microbiota bucal mostrou que *Fcgr3*^{-/-} apresentou espécies bacterianas diferentes das observadas na microbiota de WT. Além disso, apenas no soro de camundongos *Fcgr3*^{-/-} foi detectado IgG anti-*Rodentibacter pneumotropicus*. Esses resultados mostram que a diferença da microbiota bucal pode estar relacionada aos fenótipos observados nos camundongos *Fcgr3*^{-/-}. Entretanto, são necessários mais experimentos para melhor compreensão dos mecanismos envolvidos.

Apoio financeiro: CAPES, CNPq e FAPEMIG (Edital 04/2023).

Palavras-chave: doença periodontal; IgG; microbiota bucal; perda óssea alveolar; camundongos

PAPEL SÍTIO-ESPECÍFICO DA RESPIRAÇÃO ANAERÓBICA DE NITRATO PARA A VIRULÊNCIA DE LINHAGENS PATOBIONTES DE *Escherichia coli* DURANTE INFLAMAÇÕES INTESTINAIS

OLIVEIRA, S.N.^{1,2}; OZORES, G.N.^{1,2}; DIAS, A.A.S.^{1,2}; AZEVEDO, L.M.S.¹; LUCAS, L.M.B.¹; GRAÇA-FILHO, R.V.^{1,2}; SANTOS-AMORIM, B.M.¹; SILVA, M.E.F.¹; TEIXEIRA, C.F.^{1,2}; AMARAL, B.S.¹; TEIXEIRA, M.M.²; SOUZA, D.G.¹; FAGUNDES, C.T.^{1,2}

¹Laboratório de Interação Microrganismo-Hospedeiro – ICB/UFMG – BH, MG. ²Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos – ICB/UFMG – BH, MG
E-mail: samneves84@gmail.com

Pacientes com doenças inflamatórias intestinais (DIIs) apresentam um aumento da produção de óxido nítrico (NO) nos tecidos inflamados e expansão de patobiontes na microbiota, como membros da família Enterobacteriaceae. Estas bactérias podem utilizar nitrato derivado de NO comoceptor final de elétrons na respiração anaeróbica. Este projeto buscou compreender a associação entre nitrato e o perfil de virulência de *E. coli* em diferentes porções do trato intestinal. Conduzimos experimentos de competição entre linhagens de *Escherichia coli* comensais selvagens e nocaute para nitrato-redutases ($\Delta narGnapAnarZ$) *in vivo* usando modelo murino de inflamação do íleo, induzido por 5-Fluorouracil (5-FU), ou de colite ulcerativa (UC), induzida por DSS. Também realizamos experimentos *in vitro* com isolados de camundongos submetidos aos modelos citados anteriormente. Foram obtidos treze isolados de *E. coli* das fezes ou fígado de animais tratados com 5-FU ou DSS, sendo três do filogruppo B2, que agrupa linhagens patogênicas, e dez do B1, comensais. Os ensaios de competição entre linhagens de *E. coli* HS e $\Delta narGnapAnarZ$ demonstraram que a respiração usando nitrato confere vantagem durante a colite, mas não durante a inflamação no íleo. Os achados dos ensaios de competição foram consistentes com a expressão de NOS2 nos tecidos inflamados, que estava aumentada apenas após indução de colite, mas não durante a mucosite. O tratamento dos animais com colite com aminoguanidina, inibidor de NOS2, reverte a vantagem competitiva da linhagem selvagem. Além disso, vimos que a utilização de nitrato por isolados disbióticos durante o crescimento anaeróbico *in vitro* gera alterações fenotípicas como menor produção de indol e biofilme, e aumento da resistência ácidos e a H₂O₂, consistentes com alterações de virulência nestas linhagens. Assim, a respiração anaeróbia de nitrato parece promover a expansão e a virulência de linhagens patobiontes de *E. coli* durante a colite, mas não durante a inflamação no intestino delgado.

Palavras-chaves: Colite ulcerativa; Mucosite intestinal; Disbiose; Óxido nítrico; Nitrato-redutases. Apoio Financeiro: CAPES; FAPEMIG; CNPq; INCT-Dengue.

PERSISTÊNCIA DE *Pseudomonas aeruginosa* FRENTE AO IMPENÉM: ANÁLISE EM BIOFILMES E CÉLULAS PLANCTÔNICAS

DA CRUZ NIZER, W. S.¹; IGÍDIO, C. E.¹; RIBEIRO, E. M.¹; FAGUNDES, C. T.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais – Instituto de Ciências Biológicas, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: waleskaob@gmail.com

Infecções bacterianas são uma das principais causas de complicações clínicas devido à elevada resistência dos patógenos. Dentre eles, destaca-se a *Pseudomonas aeruginosa*, associada a infecções graves e de difícil tratamento. O imipeném, um carbapenêmico de amplo espectro, é amplamente usado contra *P. aeruginosa*, mas seu uso frequente favorece o surgimento de cepas resistentes. Além disso, a capacidade de persistência dessa bactéria, sustentada por biofilmes e adaptações metabólicas, torna linhagens sensíveis também relevantes em ambientes hospitalares. Embora a resistência antimicrobiana seja amplamente estudada, os mecanismos que sustentam a persistência de *P. aeruginosa* ainda são pouco explorados, representando uma lacuna que deve ser preenchida para aprimorar estratégias de controle e tratamento. Portanto, este estudo avaliou a indução de persistência em células planctônicas e biofilmes de *P. aeruginosa* PA14 pelo imipeném. Após determinar a concentração inibitória mínima (CIM) (2 µg/mL), *P. aeruginosa* foi exposta ao imipeném a 30 vezes a CIM (60 µg/mL) por 1, 2, 4, 8, 16 e 24 horas. A análise de UFC/mL revelou persistência após 4 horas de tratamento (log₁₀ da UFC de 5,7; 5,3; 5,8 e 4,8 para 4, 8, 16 e 24 horas, respectivamente). A persistência de PA14 foi então avaliada em diferentes fases de crescimento, com tratamento de imipeném a 60 µg/mL por 4 horas, mostrando indução de persistência para células crescidas por 8, 16 e 24 horas (log₁₀ de 8,7; 8,6 e 8,6, respectivamente). Biofilmes de PA14 foram cultivados por 24 horas e as células aderidas e não aderidas foram tratadas com 20 ou 60 µg/mL de imipeném por 4 horas. A formação de células persistentes foi observada em ambos os modos de crescimento. Os resultados sugerem que o imipeném pode induzir persistência em *P. aeruginosa* por mecanismos ainda pouco compreendidos, destacando a necessidade de estudos adicionais para aprimorar estratégias terapêuticas.

Apoio financeiro: CNPq (Edital 32/2023), FAPEMIG e INCT-Dengue e Interação Microorganismo-hospedeiro.

Palavras-chave: Persistência; *Pseudomonas aeruginosa*; carbapenêmicos; biofilmes.

PROSPECÇÃO DE LINHAGENS BACTERIANAS COM POTENCIAL PROBIÓTICO PARA USO EM FORMULAÇÕES PARA GATOS DOMÉSTICOS

DINIZ, A. A.¹; SANDES, S. H. C.¹, NEUMANN, E.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: alessandra_adiniz@hotmail.com

Cães e gatos tornaram-se uma parte estável na vida dos seres humanos, aumentando a preocupação com a saúde dos *pets*. Estudos mostram os benefícios da microbiota para a saúde dos humanos e outros animais, e um quadro de disbiose pode comprometer a saúde do hospedeiro. Uma alternativa para reversão de quadros de disbiose é o uso de probióticos. Apesar da expansão do mercado de probiótico para *pets*, há poucos estudos investigando o uso de probióticos em gatos, sendo necessário isolar e caracterizar linhagens bacterianas com potencial probiótico que possam trazer impacto na saúde e bem-estar desses felinos. Bactérias do ácido láctico foram isoladas de fezes e saliva de 3 gatos recém-desmamados e suas características probióticas foram investigadas *in vitro*. Foram identificadas 34 bactérias, sendo 26 bactérias do ácido láctico, entre as espécies *Limosilactobacillus reuteri* (70,59%), *Limosilactobacillus mucosae* (2,94%) e *Lactiplantibacillus plantarum* (2,94%), e 8 isolados entre *Staphylococcus* spp. (11,76%) e *Enterococcus* spp. (11,76%). Os isolados foram testados para resistência ao suco gástrico (pH 2,5 por 2h) e sais biliares (0,3% Oxgall), hidrofobicidade da superfície celular, auto-agregação e co-agregação com patógenos (*Salmonella* Typhimurium, *Enterococcus faecalis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Listeria monocytogenes* e *Staphylococcus aureus*), antagonismo contra bactérias patogênicas e produção de exopolissacarídeos. Vinte e nove isolados se mostraram resistentes ao suco gástrico, sendo 23 tolerantes ou sensíveis a sais biliares. Os isolados apresentaram baixa hidrofobicidade celular e nove apresentaram um potencial de auto-agregação médio. Contra os patógenos, os isolados apresentaram um potencial médio de co-agregação e 23 apresentaram antagonismo contra *S. Typhimurium*. Não foi observado produção de exopolissacarídeos. Com base nesses resultados, 10 isolados foram selecionados para caracterização quanto à produção de hemólise e gelatinase, além de susceptibilidade a antimicrobianos. Ao final, três linhagens com as melhores características *in vitro* serão submetidas a ensaios *in vivo* de caracterização probiótica.

Apoio financeiro: CAPES, FAPEMIG

Palavras-chave: probiótico; gato; bactérias do ácido láctico; patógenos; disbiose.

RELAÇÃO ENTRE O PERFIL DE RESISTÊNCIA A BETA-LACTÂMICOS E DESFECHO CLÍNICO PARECEM SER INDEPENDENTES DO FENÓTIPO DE VIRULÊNCIA EM AMOSTRAS DE *Escherichia coli* ASSOCIADAS A INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ASSIS, A.S.D^{1,2}; OLIVEIRA, S.N.^{1,2}; TEIXEIRA, C. F.^{1,2}; OZORES, G. N.^{1,2}; IGÍDIO, C. E. D.^{1,2}; LUCAS, L. M. B.¹; MATA, C. P. S. M.; TEIXEIRA, M. M.²; SOUZA, D. G.¹; FAGUNDES, C.T.^{1,2}.

¹Laboratório de Interação Microrganismo-hospedeiro, ICB/UFMG, Belo Horizonte, MG. ²Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos, ICB/UFMG, Belo Horizonte, MG.
E-mail: adriane2810@gmail.com

Escherichia coli é um importante patógeno associado à resistência a antimicrobianos constando na lista da OMS dos 10 patógenos considerados ameaça à saúde. A identificação de amostras de *E. coli* resistentes a beta-lactâmicos associadas a infecções relacionadas a assistência à saúde (IRAS) é bastante comum, incluindo linhagens portadoras de beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) e/ou de carbapenemases (CR). Estudos epidemiológicos prévios sugerem que infecções associadas a organismos CR estão relacionadas a piores desfechos clínicos que aquelas associadas a linhagens ESBL. Contudo, permanece incerto se tais diferenças de desfecho clínico estão associadas a diferenças na virulência das amostras portadoras dos distintos perfis de resistência. Nosso objetivo é caracterizar os perfis de virulência de 16 isolados clínicos de *E. coli* associados a IRAS provenientes do Hospital Risoleta Tolentino Neves no período de 2017 a 2022. Foi realizada caracterização genotípica dos isolados através de ERIC-PCR e filotipagem. Foram também realizados ensaios de virulência *in vitro* avaliando resistência a ácidos ou peróxido, produção de biofilme e de sideróforos; motilidade, atividade hemolítica, metabolismo em diferentes fontes de carbono e viscosidade. Dois isolados, cuja principal diferença é o perfil de resistência, foram submetidos a ensaio murino de infecção do trato urinário. A microdiluição em caldo para obtenção da concentração inibitória mínima (CIM) de imipenem revelou 61,1% de amostras resistentes. As análises genotípicas revelaram heterogeneidade genética entre os isolados, independentemente do perfil de resistência, com predomínio de amostras do filogrupo B2, caracterizadas como linhagens patogênicas extra-intestinais. Os resultados dos ensaios de virulência se mostraram bastante heterogêneos e sem correlação clara com o perfil de resistência. Resultados preliminares dos testes *in vivo* demonstraram diferença entre o perfil de patogenicidade, indicando menor virulência da amostra CR. Assim, os dados sugerem que o pior desfecho clínico associado a infecções por organismos CR não são secundários a maior virulência dessas linhagens.

Palavras-chave: Infecção do trato urinário, beta-lactamases, carbapenemases, virulência.

Apoio financeiro: CAPES, FAPEMIG - CNPQ; INCT Dengue e Interação Microrganismo-Hospedeiro.

USO DA ABORDAGEM DE ECOLOGIA REVERSA PARA A OTIMIZAÇÃO DE MEIO DE CULTIVO DE *METHYLOBACTERIUM*

PAIVA, K. A.¹; FERNANDES, A. S.¹; SANTANA, M. F.¹

¹Universidade Federal de Viçosa - Campus Viçosa, Viçosa, Minas Gerais

E-mail: karinaanpaiva@gmail.com

Apenas 1% dos microrganismos são cultiváveis *in vitro*. Bactérias oligotróficas apresentam crescimento lento, característico de organismos K-estrategistas, e tendem a ter sua diversidade subestimada por técnicas de cultivo tradicionais. Através da abordagem *in silico* de Ecologia Reversa, é possível prever compostos obtidos de maneira exógena (*seed set*) pelos microrganismos, expandindo a compreensão fisiológica de espécies pouco caracterizadas. O presente trabalho objetivou utilizar a Ecologia Reversa para otimizar o meio de cultivo do isolado 9M (*Methylobacterium* sp.), caracterizado como de crescimento lento, e aumentar sua velocidade de crescimento. Assim, genomas completos de *Methylobacterium* foram baixados da base de dados Integrated Microbial Genomics e os genes anotados com seus codificadores de proteínas e ontologia (KOs), através da ferramenta KofamKOALA. Os arquivos de KO foram analisados no ambiente R pelo pacote shiny-RevEcoR, para recuperar o *seed set* das espécies. Os compostos foram avaliados quanto sua funcionalidade perante o metabolismo primário, e pantotenato de cálcio (B5) e colina foram selecionados para suplementar o meio de cultivo R2A. O planejamento do experimento foi elaborado pela metodologia de superfície de resposta, com delineamento composto central, resultando em 9 combinações. O isolado 9M foi cultivado em meio R2A pH 5,5, e posteriormente inoculado nas formulações propostas sob agitação a 28 °C. A densidade óptica foi determinada em espectrofotômetro a cada três horas, durante dois dias, e os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA). O melhor tratamento aumentou a velocidade máxima de crescimento do isolado (μ_{max}) em 1,17 vezes e reduziu uma hora o tempo de geração, permitindo o aumento da contagem de células bacterianas em um menor intervalo de tempo. Desse modo, o uso da Ecologia Reversa fornece indícios de ser efetivo em aprimorar o cultivo de bactérias K-estrategistas, facilitando a caracterização funcional de microrganismos de crescimento lento.

Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Edital PIBIC/CNPq - 2023/2024)

Palavras-chaves: Ecologia Reversa; bactérias K-estrategistas; velocidade de crescimento.

USO DE PEPTÍDEOS SINTÉTICOS DE *BURKHOLDERIA MALLEI* NO DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE MORMO EM EQUÍDEOS POR ELISA

SOUZA, M. F. S.¹; SOUZA, L. R.²; SILVA, L.A.²; CIRILO, T. M.³; LIMA, P. A.²; FUJIWARA, R. T.³; SANTOS, R. L.²; PAIXÃO, T. A.¹.

1 Departamento de Patologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas – Campus Pampulha/UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais. 2 Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias da Escola de – Campus Pampulha/UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais. 3 Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biológicas – Campus Pampulha/UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: Monique_mfs@hotmail.com

Mormo é uma zoonose causada pela bactéria *Burkholderia mallei*, que afeta principalmente equídeos e pode acometer outros animais e humanos. O diagnóstico é essencial para prevenir surtos e garantir a saúde pública. Testes sorológicos, como ELISA e testes imunocromatográficos associados ao uso de peptídeos específicos, podem oferecer alta sensibilidade e especificidade, além de serem rápidos e acessíveis. O objetivo deste estudo foi avaliar a reatividade de peptídeos específicos de *B. mallei* sintetizados em formato de tripeptídeo para ser utilizado como antígeno em teste ELISA para diagnóstico de mormo. Os peptídeos foram selecionados por bioinformática, validados por immunoblotting e testados em amostras de soro equino positivas e negativas para mormo. Após a seleção, três peptídeos com melhores resultados foram combinados em um tripeptídeo e avaliados por ELISA. Dos seis soros controle positivos (CP), quatro foram reativos ao tripeptídeo nos cutoffs 2 (0,336) e 3 (0,394). Nenhuma amostra negativa, seja controle (CN) ou de campo (NEG), foi reativa. Entre as 19 amostras positivas de campo (POS), sete foram reativas no cutoff 2 e seis no cutoff 3. O cálculo de sensibilidade, especificidade analítica do teste e curva ROC foram analisadas em 34 amostras, nove negativas e 25 positivas considerando o teste de ELISA preconizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao todo 11/25 foram positivas 9/9 amostras foram negativas no teste de ELISA com o tripeptídeo. A sensibilidade do teste foi de 44% e a especificidade, 100%. Concluímos que a bioinformática mostrou-se ser uma ferramenta eficiente para identificar alvos específicos, otimizando o desenvolvimento de antígenos sintéticos. O tripeptídeo sintético demonstrou ser uma alternativa promissora no diagnóstico do mormo, com alta especificidade, embora com sensibilidade limitada, sendo necessário seu aperfeiçoamento.

Apoio financeiro: FAPEMIG (EDITAL 017/2022).

Palavras-chave: *Burkholderia mallei*, peptídeo sintético, Diagnóstico sorológico, ELISA

VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE *Legionella pneumophila*: PRIMEIRO ESTUDO DE DETECÇÃO POR RT-qPCR EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA HOSPITALAR NO RIO DE JANEIRO, BRASIL

SANTOS, H.S.O¹; CARVALHO, M.L.¹; ASSUNÇÃO V.C.¹; COSTA V.S.C¹; MAGALDI, M.¹; CARDOSO, A.B.¹; FERREIRA, J. B.¹; BIANCO, K.¹; CLEMENTINO, M.M.¹

¹Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

E-mail: hsosantos@aluno.fiocruz.br

As infecções causadas por organismos veiculados pela água, como a *Legionella*, apresentam altas taxas de morbidade e mortalidade. No ambiente hospitalar é de extrema importância o monitoramento da água para minimizar a contaminação por microrganismos oportunistas, que podem contribuir com o aumento das infecções hospitalares. Embora a incidência de casos de legionelose tenha aumentado em várias partes do mundo, incluindo relatos de surtos no Brasil, a falta de legislação específica no país e de métodos de vigilância adequados em ambientes hospitalares representa um desafio significativo. Sendo assim, este estudo teve como objetivo detectar a presença de *Legionella* em sistemas de distribuição de água potável em 12 hospitais da cidade do Rio de Janeiro, utilizando os métodos de cultura *Legionella* Selective Agar (Probac), o teste Legiolert™ e RT-qPCR para quantificação de *Legionella* spp. e *L. pneumophila*. A partir das amostras analisadas (n=12), *L. pneumophila* foi identificada em 25% das amostras (3/12) usando o teste Legiolert™. No entanto, através do método de cultura não houve crescimento de *Legionella*, destacando os desafios associados ao cultivo desta bactéria. Por RT-qPCR, foram detectadas *Legionella* spp. e *L. pneumophila* em 33,3% (4/12) das amostras, variando de $3,5 \times 10^1$ a $2,6 \times 10^2$ e $7,5 \times 10^1$ a $5,5 \times 10^2$ cópias μL^{-1} , respectivamente. Nossos resultados demonstram maior sensibilidade do método molecular em detectar a presença desse patógeno, destacando a importância da implementação de um método mais sensível e específico, como RT-qPCR, no monitoramento de *L. pneumophila* em água potável hospitalar para prevenir surtos e proteger a saúde dos pacientes e da comunidade.

Apoio Financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Palavras-chave: Água potável, *Legionella pneumophila*, RT-qPCR.

ENSINO

“MICRO, UM MUNDO QUASE INVISÍVEL”: ELABORAÇÃO DE LIVRO INFANTIL SOBRE INTRODUÇÃO À MICROBIOLOGIA

PINHEIRO, V. C.¹; VIEIRA, M. L.²

1- Curso de Graduação em Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais - Campus Saúde, Belo Horizonte Minas Gerais; 2- Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais.

E-mail: chrissieufmg@gmail.com

Contexto: O ensino de microbiologia é desafiador, visto que é abstrato devido ao tamanho dos microrganismos. Considerando a abordagem do assunto junto ao público infantil, esse desafio é multiplicado. Assim, visamos a produção de um livro literário com o tema “Microbiologia” destinado ao público infantil, que será distribuído em escolas da educação básica. **Objetivos:** Corroborar com o aprendizado científico na infância de forma lúdica e motivadora. Contribuir para o afloramento criativo, introduzindo o tema da microbiologia. **Metodologia:** Para a elaboração do livro foi realizada uma pesquisa, considerando os métodos para superar os desafios da comunicação científica para o público infantil. O planejamento incluiu a definição do público alvo (de 6 a 8 anos), definição do modelo de escrita e conteúdo. Para a ilustração, as imagens foram elaboradas digitalmente conectando o texto ao imaginário infantil com cores vibrantes e microrganismos como personagens principais. Após aprovação da escritora, foram realizados ajustes e diagramação completando 28 páginas. Posteriormente, foi realizado o registro na Biblioteca Nacional e direcionado para a impressão, sendo impressos 750 exemplares. **Resultados:** O livro aborda o tema “Microbiologia” de forma leve e divertida, com texto em forma poética e linguagem adequada ao público-alvo, além de ilustrações coloridas com apelo visual. Contando que esse será, possivelmente, o primeiro contato do público com o assunto, o livro foca em: (I) quem são os microrganismos, (II) quais as suas principais características, (III) onde estão e (IV) para que servem. **Conclusão:** Uma missão importante do livro é de, também, desassociar os microrganismos de, apenas, causadores de doenças, uma vez que muitos microrganismos são benéficos para nós. A distribuição dos exemplares ainda será definida e realizada. Faz-se um apelo para que novas obras como essa sejam realizadas a fim de estimular o conhecimento científico desde a infância.

Apoio financeiro: PROEX (Edital 05/2024).

Palavras-chave: microbiologia; educação; literatura infantil; ensino de ciências.

AValiação Pré-clínica e Caracterização de Pensos à Base de Quitosana para Feridas de Diabetes e Queimaduras: Uma Revisão Sistemática.

GUARIENTO S. C. F.¹; RODRIGUES L. I.¹; BASILIO L. B. B.¹; FREITAS L. D.¹; OLIVEIRA R. J.¹; CARDOSO M. A.¹; PEREIRA, M. L. S.¹; PASSOS M. F.²; SANTOS, T. M.¹; AZEVEDO V. A. C.¹; DUTRA J. C. F.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Laboratório de Genética Celular e Molecular (LGCM), Departamento de Genética Ecologia e Evolução, Instituto de Ciências Biológicas, Belo Horizonte, Minas Gerais. ² Universidade Federal do Pará (UFPA) - Laboratório de Biomateriais Bioprodutos e Tecnologias de Biofabricação (Labbio 3D), Instituto de Ciências Biológicas, Belém, Pará.

Email: samuel.guariento@gmail.com ; vascoariston@gmail.com ; mindreview.ia@gmail.com

Esta revisão sistemática avalia a eficácia e as propriedades físico-químicas dos pensos para feridas à base de quitosana utilizados no tratamento de feridas diabéticas e de queimaduras, centrando-se na forma como as diferentes combinações terapêuticas influenciam os resultados da cicatrização. A literatura da Scopus, Web of Science, Dimensions e PubMed foi selecionada de acordo com as diretrizes Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Os efeitos das variáveis de composição e tratamento na regeneração de feridas foram analisados através de estatísticas multivariadas (PCA) e bivariadas (correlação). Dos 991 registos inicialmente identificados, 40 estudos preencheram os critérios de inclusão nesta revisão, com um subconjunto avaliado através de meta-análise. Estes estudos foram avaliados quanto à qualidade metodológica e ao risco de viés utilizando ferramentas como SYRCLE e MINORS. Os resultados destacaram uma elevada variabilidade nos resultados do tratamento, com a regeneração da ferida influenciada por factores como a resistência à tração, perfis de libertação de fármacos e características de biocompatibilidade. Os pensos à base de quitosana demonstraram um potencial significativo na melhoria da cicatrização de feridas e foram geralmente eficazes na promoção da regeneração em comparação com a ausência de tratamento ou com a gaze normal. A meta-análise indicou que, embora os pensos de quitosana proporcionem efeitos benéficos, a otimização do tratamento ainda enfrenta desafios relacionados com a composição do material e a variabilidade dos métodos de aplicação. Em conclusão, esta revisão enfatiza a importância global dos pensos para feridas à base de quitosana na melhoria dos resultados dos doentes com feridas complexas.

Apoio financeiro: CNPq; Uniclón Biotecnologia

Palavras-chave: Quitosana; Queimadura; Ferida de diabetes; Membrana; Hidrogel; Cicatrização.

CRIAR E CONECTAR: ARBOVÍRUS NA INTERSEÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO

JACOB, D.C¹; ALVES, M.O¹; BICCAS M.F¹; PASCHOAL, A.M.O¹; GUIMARÃES, A.C.D.S¹; VIEGAS, S.S.F.M¹; COSTA T.A¹; OLIVEIRA, G.F.G¹; MOREIRA, G.D¹; ARRUDA, M.S¹; BEIRÃO, M.V¹; HANLEY, K²; VASILAKIS, N³; DRUMOND, B.P¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. ²New Mexico State University, USA. ³ University of Texas, Medical Branch, USA

E-mail: danieljacob.bio@gmail.com

Apesar dos esforços para controlar as arboviroses, os recentes surtos de febre amarela (FA), dengue, Zika e chikungunya ressaltam sua carga e risco no Brasil. Entre 2016 a 2018, Minas Gerais experimentou o maior surto de FA, com evidências de transmissão silvestre do vírus da febre amarela (YFV) para primatas não humanos (PNH) em áreas urbanas. Desde então, o YFV foi detectado no estado, incluindo áreas urbanas. Paralelamente à investigação do YFV em parques urbanos de Belo Horizonte (BH), buscamos promover a divulgação científica e a compreensão da rede arbovírus-hospedeiro-vetor entre a população local. Criamos materiais para uma exposição interativa que relaciona a rede arbovírus-vetor-hospedeiro e as medidas de prevenção e controle. Promovendo simultaneamente um comportamento responsável em relação à vida silvestre. No setor da virologia, modelos 3D e jogos para crianças ilustraram as características e a diversidade dos arbovírus. Em seguida, o ciclo de vida dos mosquitos e a transmissão viral foram apresentados através de modelos e jogos. Como entomologista de campo, os visitantes aprenderam a capturar mosquitos utilizando puçás e armadilhas, e a observá-los e identificá-los utilizando um estereomicroscópio ou uma lupa manual. Por fim, os visitantes assumiram o papel de primatólogos, aprendendo sobre a diversidade, os hábitos e a ecologia dos PNHs por meio de jogos e folders informativos, além de observar os primatas por meio de binóculos. Em colaboração com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica da Prefeitura de Belo Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e outros eventos, foram realizadas, até o momento, 14 exposições em parques urbanos de BH e na UFMG, com um público estimado de 955 pessoas, atingindo públicos de diferentes origens e idades, de crianças a adultos. A exposição provou ser um sucesso, com forte envolvimento e feedback positivo dos visitantes.

Apoio: CAPES; NIH/NIAID/CREID/CREATE-NEO - U01 AI151807; FAPEMIG, CNPq

Palavras-chave: ciência cidadã; divulgação científica; arbovírus; arboviroses.

JOVENS E A CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL: DESAFIO CONTEMPORÂNEO

SILVA, R.S.¹; CARNEIRO, M.R.B.²; FERNANDES, B.R.³; SOUZA, G.L.⁴; SOUZA, E.⁵

1; 2; 5 Universidade Estadual de Goiás UEG UnU Palmeiras de Goiás, Goiás

3; 4 Faculdade de Medicina de Rio Preto FAMERP São José do Rio Preto, São Paulo

E-mail: raelsonhp@outlook.com

O estudo foi desenvolvido a partir de um projeto de Ação Extensionista desenvolvido nas Instituições de Ensino, do município de Palmeiras de Goiás, com educandos do Ensino Médio, por acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás - Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás, durante os anos de 2023 e 2024. O objetivo da Ação de Extensão é auxiliar o público-alvo a compreender, explorar e lidar com questões relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e sexualidade. Sem conhecimento adequado, os jovens podem não adotar práticas de sexo seguro, resultando em maior disseminação de ISTs; engajamento em comportamentos sexuais de risco, como múltiplos parceiros e uso irregular de proteção, podem apresentar complicações como infertilidade, dor crônica, câncer, óbito; e ainda, estigmatizar, levando ao isolamento social e problemas emocionais. A ação foi desenvolvida por meio de palestras e oficinas, durante o segundo semestre dos anos de 2023 e 2024, em encontros agendados previamente. As apresentações, em sala de aula, duraram em média noventa minutos e consistia em oportunizar a definição de IST, vírus e bactérias; a distinção entre estar doente e infectado, e infecções curáveis e tratáveis. No período de setembro a novembro de 2023 (253) e de setembro a outubro de 2024 (417), seiscentos e setenta educandos participaram das palestras. A ação, de caráter exclusivamente preventivo, objetivou a multiplicação de conceitos e práticas a respeito da sexualidade humana, propondo atividades diversificadas como palestras, debates, dramatizações e exposição oral. Aos adolescentes foi oportunizado vivenciar a realidade das consequências do não conhecimento dos métodos preventivos e do próprio corpo, conscientizando-se da importância da promoção da educação em saúde, propagando o conhecimento adquirido para o seio familiar e a comunidade em que está inserido, atuando como agente multiplicador de informação.

Apoio financeiro: Universidade Estadual de Goiás - UEG - UnU Palmeiras de Goiás.

Palavras-chave: Promoção da Saúde na Escola; Educação Sexual; Infecções Sexualmente Transmissíveis; Bactérias; Vírus; Comportamento Sexual.

MICOLOGIA

A EFICÁCIA ANTIFÚNGICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE *MELALEUCA ALTERNIFOLIA* NA MITIGAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA MICROBIODETERIORAÇÃO DO ACERVO DE INDUMENTÁRIAS E TELAS DE PINTURA DO MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO

MELO, G. M. S.¹; SANTANA, L. F. A.¹; SOUZA, L. M. D.¹; ROSA, L. H.¹; JOHANN, S.¹; SOUZA, L. A. C.¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais.
E-mail: glenda.m@hotmail.com

O objetivo desta pesquisa foi testar a eficácia antifúngica do óleo essencial (OE) de *Melaleuca alternifolia* contra um fungo isolado do acervo de indumentárias históricas e pinturas do Museu Histórico Abílio Barreto da cidade de Belo Horizonte (MG). Para o alcance de tal objetivo, foi necessário eleger um representante de cada tipo de acervo para a coleta de amostras têxteis e o isolamento de fungos filamentosos. Os exames de microscopia permitiram caracterizar o estado de degradação das fibras e dos tecidos. Já o cultivo das amostras em meio Ágar Batata Dextrose permitiu isolar 30 fungos filamentosos e agrupá-los em 13 morfotipos. Os morfotipos foram submetidos à identificação molecular por sequenciamento da região espaçadora transcrita interna do gene do RNA ribossomal e, posteriormente, à identificação das estruturas micromorfológicas. Um isolado do gênero *Aspergillus* foi selecionado e submetido ao ensaio de determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e de determinação do tipo de atividade antifúngica para testar a eficácia *in vitro* do OE de *M. alternifolia*. O mesmo microrganismo foi encubado em amostras de tecidos e tela de pintura prototipados. As amostras foram submetidas à vaporização em micro atmosfera, ensaio de viabilidade conídios e teste de resistência material para a verificação da atividade *in situ* do OE de *M. alternifolia* diluído em álcool etílico hidratado 70% (v/v) para ampliar a capacidade de volatilização do OE no ambiente. Os resultados *in vitro* demonstraram que OE de *M. alternifolia* possui atividade fungistática na CIM de 8mg/mL (v/v) e os ensaios *in situ* indicaram que a solução alcóolica *M. alternifolia* a 0,8 % (v/v) foi capaz de inibir o crescimento do isolado e preservou a integridade da superfície têxtil e da camada pictórica dos materiais prototipados. Mais estudos são necessários para avaliar a eficácia do OE contra os demais fungos isolados.

Palavras-chave: Antifúngico; Fibras têxteis; *Melaleuca alternifolia*; Microbiodegradação; Patrimônio têxtil.

A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA CRIPTOCOCOSE EM ANIMAIS DE COMPANHIA: REVISÃO DE LITERATURA

LOPES, G.A.¹; AZEVEDO, M. I.²

Universidade Federal de Minas Gerais– Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais.

E-mail: gabrielaalveslopes21@gmail.com

A criptococose é uma importante infecção fúngica causada por espécies do gênero *Cryptococcus*, que é uma levedura ambiental encontrada principalmente em fezes de pombo urbano (*Columba livia*), infectando humanos e animais domésticos. Com evolução aguda, subaguda ou crônica, a infecção tem caráter oportunista e atinge o trato respiratório podendo progredir para o sistema nervoso central (SNC). A doença é altamente patogênica ao hospedeiro destacando a relevância da sua compreensão, porém a literatura é limitada a respeito da criptococose em animais de companhia. O presente estudo objetiva propagar informações sobre a criptococose em cães e gatos, tendo em vista a estreita relação entre o animal e seu tutor. A pesquisa baseou-se no livro “Veterinary Micology”, de Indranil Samanta, e 6 artigos científicos publicados entre 2008 e 2022 relacionados a criptococose em animais domésticos. Dessa forma, os dados mostram que em animais geralmente a infecção é assintomática na sua fase inicial, com período de incubação variável entre meses e anos. O fungo tem tropismo pelo SNC através do osso etmoide após contato com o trato respiratório. Os gatos domésticos são mais infectados quando comparados aos caninos e possuem um melhor prognóstico, a cavidade nasal é o local inicial de colonização, podendo atingir pele, pulmão, linfonodos, SNC, olhos e tecido conjuntivo periarticular. Apesar de menos frequente, em cães a infecção é mais grave, acometendo o SNC em até 80% dos casos, afetando principalmente animais jovens nos quais é observado a presença de granuloma subcutâneo na face, patas e orelhas. Os sinais clínicos são inespecíficos em grande parte dos casos, dificultando o diagnóstico. O tratamento pode ser realizado com fluconazol, itraconazol e anfotericina B. Dessa forma, destaca-se a relevância do conhecimento sobre diagnóstico, tratamento e prevenção dessa infecção fúngica em animais de companhia como felinos e caninos, diminuindo os riscos a saúde única.

Apoio: Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: *Cryptococcus* spp.; Levedura Ambiental; SNC; Felinos; Caninos

ABORDAGEM SAÚDE ÚNICA DA SUSCEPTIBILIDADE DE LEVEDURAS DO GÊNERO *Trichosporon* FRENTE A ANTIFÚNGICOS CLÍNICOS, AGROQUÍMICOS E DESINFETANTES

MIRANDA, I. L.¹; GOUVEIA-EUFRASIO, L.¹; PERES, N.T.A.¹; SANTOS, D. A.¹

¹Laboratório de Micologia, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, Brazil
E-mail: isabela-lima@ufmg.br

Trichosporon é composto por fungos ambientais e comensais, partes da microbiota normal da pele, do trato vaginal e gastrointestinal humana. No entanto, esses microrganismos são oportunistas, capazes de evadir a resposta imunológica e desenvolver resistência a antimicrobianos, causando infecções invasivas graves, principalmente em indivíduos imunocomprometidos. Assim, a tricosporonose é uma infecção desafiadora que exige maior esclarecimento científico, especialmente no contexto de Saúde Única. Dessa forma, nosso objetivo foi avaliar a presença de leveduras do gênero *Trichosporon* na microbiota e em ambientes relacionados a pacientes e animais de criação, testando a suscetibilidade a antifúngicos clínicos, agroquímicos e desinfetantes. Para isso, leveduras do gênero *Trichosporon* foram coletadas, isoladas e identificadas a partir da microbiota de aves e suínos, de fontes ambientais nas instalações de criação desses animais, de pacientes hospitalizados e desses ambientes hospitalares. Esses isolados foram, então, testados contra antifúngicos clínicos (fluconazol, itraconazol, voriconazol, anfotericina B e micafungina), agroquímicos (mancozebe, tebuconazol, carbendazim e piraclostrobina) e desinfetantes (cloreto de benzalcônio e cloreto de dodecil dimetil amônio), utilizando o método de microdiluição em caldo para determinar a concentração inibitória mínima (CIM). Os resultados mostraram que 43% das amostras de *Trichosporon* foram isoladas de ambientes, 42% de animais e 15% de pacientes. Dentre essas amostras, 52% foram identificadas como *T. asahii*, 24% como *T. mucoides*, 12% como *T. japonicum*, 9% como *T. jirovecii* e 3% como *T. coremiforme*. As espécies mais frequentes, *T. asahii* e *T. mucoides*, foram mais associadas a galinhas (e seus ambientes) e pacientes. Além disso, as espécies *T. asahii*, *T. mucoides* e *T. japonicum* apresentaram altos valores de CIM primariamente para anfotericina B, voriconazol e fluconazol, e secundariamente para piraclostrobina, tebuconazol, carbendazim e cloreto de benzalcônio, indicando uma possível resistência e resistência cruzada. Dessa forma, é destacado a importância da discussão do gênero *Trichosporon* sob a perspectiva de Saúde Única.

Palavras-chave: *Trichosporon*; Saúde Única; determinação da concentração inibitória mínima; resistência; resistência cruzada

ANÁLISE DO POTENCIAL ANTITUMORAL DO EXTRATO ETANÓLICO DE *TRICHODERMA ASPERELLOIDES* EM CÉLULAS DE GLIOBLASTOMA HUMANO

Fernandes, A. C. C.¹; Dias, R. C.¹; Oliveira, V. N. G. M.¹; Oliveira, F. I. S.¹; Oliveira, A. C. R.¹;
Dias, A. A. M.¹.

¹Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: anaclaracaovillafernandes@gmail.com

Fungos do gênero *Trichoderma* são conhecidos por serem saprofitos, pelo seu uso como biocontrolador nas lavouras e por produzirem metabólitos bioativos, com registros de atividade antimicrobiana e leishmanicida. Produtos naturais, particularmente aqueles derivados de microrganismos, têm sido importantes fontes para a descoberta de fármacos. Nosso grupo tem investigado a atividade citotóxica do extrato etanólico bruto do *Trichoderma asperelloides* (ExtTa) sobre várias linhagens de células tumorais humanas, incluindo carcinoma de mama (MBA-MB-231) e de pulmão (A549), câncer colorretal (HCT116 e WiDr), osteossarcoma (Saos-2) e fibrossarcoma (HT1080). Neste trabalho investigamos a ação citotóxica do ExtTa sobre as linhagens de glioblastoma humano T98G e U-87 MG. O glioblastoma é um tumor maligno de grau IV (conforme a Organização Mundial da Saúde) que ocorre no sistema nervoso central, caracterizado pelo crescimento invasivo no parênquima cerebral circundante, desencadeando sintomas graves como convulsões, cefaleia aguda, perda de apetite e ataxia, que impactam na qualidade de vida dos pacientes. O tratamento envolve abordagens multimodais as quais, frequentemente, levam a reações indesejáveis, como náuseas, fraqueza e perda de peso. Portanto, é relevante a prospecção de novos antitumorais com eficácia melhorada, efeitos adversos reduzidos, acessibilidade de custo e menores taxas de recidiva. A análise de citotoxicidade pelo ensaio de MTT [3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio brometo] indicou que o ExtTa foi citotóxico para as células tumorais com um IC₅₀ (concentração inibitória de 50% das células) de 17,78 µg/mL para a T98G e de 32,91 µg/mL para a U-87 MG. O índice de seletividade (IS) encontrado foi de 3,97 e 2,15, respectivamente, em comparação com os fibroblastos humanos não tumorais (GM637). Nossos achados sugerem que o ExtTa pode ser uma fonte promissora de compostos com atividade antitumoral, especificamente contra o glioblastoma.

Apoio financeiro: Agência Fapemig (Edital 04/2023).

Palavras-chave: *Trichoderma*; Câncer; Glioblastoma; Extrato.

ANÁLISES TAXOGENÔMICAS E PERFIL DE VIRULÊNCIA DE ESPÉCIES DO GÊNERO *Candidozyma* ISOLADAS DE BIOMAS BRASILEIROS NO CONTEXTO DE SAÚDE ÚNICA

TIRONI, A. P. O¹; SANTANA, L. F. A.¹; BARROS, K. O. ¹; BATISTA, T. M. ²; SANTOS, A. R. O. ¹; AVILA, G. R. ¹; SOUZA, D. L.³; FRANCO, G. R.³; LACHANCE, M. A.⁴; ROSA, C. A. ¹; JOHANN, S. ¹

1 Departamento de Microbiologia, ICB, C.P. 486, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 31270-901, Brazil. 2 Centro de Formação em Ciências Ambientais, C.P. 108, Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA, 45810-000, Brazil. 3 Departamento de Bioquímica e Imunologia, ICB, C.P. 486, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 31270-901, Brazil. 4 Department of Biology, University of Western Ontario, London, ON N6A 5B7, Canada
Email: annatironibiomedica@gmail.com

Nos últimos anos, o aumento de infecções por fungos emergentes tem sido associado ao aquecimento global, que favorece sua adaptação a altas temperaturas. O complexo *Candidozyma haemuli-auris* tem se destacado por sua termotolerância, resistência a antifúngicos e potencial patogênico. Apesar disso, ainda há lacunas sobre isolados ambientais dessas espécies, demandando investigações aprofundadas sobre ecologia, resistência a antifúngicos e fatores de virulência. Este estudo teve como objetivo analisar a diversidade, a resistência e os fatores de virulência de isolados do complexo *Candidozyma haemuli-auris* provenientes de diferentes substratos nos biomas brasileiros, avaliando sua adaptação ambiental e potencial patogênico. Isolados de flores, solo e madeira, coletados na Amazônia e no Cerrado, foram testados quanto à susceptibilidade a antifúngicos clínicos, como azóis, equinocandinas e anfotericina B, além do agroquímico epoxiconazol. Avaliou-se também o crescimento a 37°C e 42°C, adesão celular, formação de biofilmes e atividade de bombas de efluxo com rodamina 6G. Os resultados revelaram diversidade entre os isolados, com 25 crescendo a 37°C e sete a 42°C, indicando adaptação térmica. Isolados da Amazônia e Tocantins mostraram resistência ao fluconazol e itraconazol, além de dependência de dose para anfotericina B e epoxiconazol. Onze isolados formaram biofilmes, favorecendo resistência antifúngica. Novas espécies, *Candidozyma sp.* Y6065, Y7127, Y6408 e Y7469, foram identificadas como geneticamente distintas, mas com características importantes de resistência e virulência. Análises genômicas revelaram genes relacionados à resistência e adaptação ambiental, como *ALSs*, *CDR1*, *CDR2*, *CDR3*, *EFG1*, *ERG11*, *MDR1*, *SAPs*, *SNQ2*, *TAC1*, e *UPC2*. Esses achados destacam a importância de pesquisas contínuas sobre a ecologia e resistência de leveduras ambientais, especialmente no contexto das mudanças climáticas e do risco de surgimento de novos patógenos. Evidências indicam que leveduras patogênicas podem transitar entre plantas, animais e humanos, além de que reservatórios ambientais desempenham um papel crucial na disseminação da resistência a azóis.

Apoio Financeiro: Capes, CNPq, FAPEMIG e INCT leveduras.

Palavras-chave: Saúde Única; *Candidozyma*; Mudanças climáticas; Resistência antifúngica.

ANALYSIS OF THE ALTERNATIVE SPLICING PROFILE OF *Cryptococcus neoformans* DURING THE INFECTIOUS PROCESS IN A MURINE MODEL

Avelar, G.S.T.¹; Marques, T. L.¹; Carvalho, D.S.^{1,2}; Leocádio, V.A.T; Santos, D. A.¹; Peres, N. T. A.¹

¹Department of Microbiology, Institute of Biological Sciences, Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil.

²Graduate Program in Biodiversity and Evolution, Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil

Objective: It is estimated that more than 1 billion people worldwide are affected by some fungal pathogen and more than 1.7 million die/year. Therefore, the study of alternative splicing (AS) for the production of isoforms as a form of gene regulation in response to environmental influences in *C. neoformans* is essential. Thus, the objective of this study is to analyze the occurrence, profile, and role of AS in *C. neoformans* genes, at different times of infection. **Methodology:** C57BL/6 mice were infected intratracheally with 1×10^6 *C. neoformans* cells (n=24). Bronchoalveolar lavage fluid was collected at two times of infection (TI): six hours of infection (n=12) and after 10 days (n=12). As a control group (CG), the fungus was grown in a YPD medium overnight. The RNA was sent to paired-end sequencing (HiSeq). The assembly was performed using the STAR v.2.7.10b program. The analyses on differential exon usage (DEU) and differential alternative splicing (DAS) were performed using the DEXseq and rMATS tools, respectively. The Gene Ontology (GO) was used for functional enrichment analysis. The metabolic pathways were mapped in KEGG. **Results:** The results indicated 221 DEU events and 1281 DAS events, with "Alternative exon usage" being more frequent under infection conditions, compared to the control, than between the two infection times. In addition, 35% of the genes that confirmed DEU and 40% of the genes with DAS in the comparisons between TI and GC are annotated as hypothetical proteins, while in the comparison between TI, it corresponds to ~30% for DEU and ~51% for DAS. In the functional annotation using GO, "biosynthetic processes" were identified as relevant for the genes (DEU/DAS) in the comparison between six hours and the GC. In the comparison between 10 days and the GC, the most relevant process among the genes that were evaluated was: "Biosynthetic process of nitrogen base compounds", while for those that were considered DEU, it was: "Response to saline stress". In the comparison between the TI of the genes with DAS, the most relevant term was: "Regulation of RNA biosynthesis". The genes that present DAS in the comparison between the two TI and the GC (~30) are upregulated and ~40 characteristics, while in the comparison between the TI themselves, nine genes are upregulated and have two characteristics. In the analysis with KEGG, it was identified that the "alanine, aspartate and glutamate" pathway is upregulated for the six hours of infection, while for the 10 days, the most represented pathway is the "glycerophospholipid metabolism". In the comparison between TI, the most relevant pathway was "ion metabolism". **Conclusion:** Therefore, the results obtained shed light on AS events and the increased expression of genes involved in important pathways in the adaptation, survival, and virulence of *C. neoformans* in the context of infection - which highlights the relevance of AS for the microorganism, actively as a mechanism of post-transcriptional gene control and AS events have an important role in regulating the fitness of the fungus, in response to environmental stimuli.

Keywords: *C. neoformans*, alternative splicing, RNA-seq, differential exon usage and differential alternative splicing.

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DAS FRAÇÕES DO VENENO DE *TITYUS* SP. FRENTE A *CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS*

PEREIRA P. B.^{1,2}; SCOARIS D. O.²; GUERRA-DUARTE C.^{1,3}; CRUZ MADEIRA J. E. G.¹

¹Programa de Pós Graduação em Biotecnologia, Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG. ²Serviço de Fitoquímica e Prospecção Farmacêutica, Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG, ³Serviço de Toxinologia Molecular, Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG.

E-mail: priscila.pereira@funed.mg.gov.br

A alta incidência de infecções fúngicas é um sério problema de saúde global. Estima-se que doenças fúngicas graves causem mundialmente mais de um milhão e meio de mortes por ano, sendo o *Cryptococcus* responsável por mais de 625 mil óbitos. A resistência aos antifúngicos é a principal preocupação e razão para impulsionar a pesquisa de novos medicamentos. Os antifúngicos convencionais apresentam mecanismos limitados aos quais os patógenos encontram maneiras de se adaptarem. Os tratamentos prolongados, levam muitas vezes ao abandono do tratamento pelo paciente, contribuindo para o aumento da resistência desses microrganismos. Esses medicamentos podem ainda causar uma gama de efeitos colaterais. A pesquisa neste campo tem explorado diferentes agentes. Neste contexto, o estudo dos venenos escorpiônicos tornam-se uma promissora fonte para o desenvolvimento de novos antifúngicos, potencialmente mais eficientes e menos citotóxicos. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar a ação das frações do veneno de *Tityus* sp. frente a *Cryptococcus neoformans*. O veneno total de *Tityus* sp. foi fracionado em HPLC de fase reversa em coluna C18 e analisado por eletroforese SDS/PAGE. Os ensaios de atividade antifúngica foram realizados em triplicatas de acordo com o método do CLSI, M27-A3, sendo a concentração das frações 25 µg/mL. Foi utilizada cepa ATCC, mantida na coleção microbiológica no Serviço de Fitoquímica e Prospecção Farmacêutica da FUNED. Foi realizado ensaio para determinação da concentração fungicida mínima (CFM) para a fração que inibiu em 100% o crescimento microbiano. A purificação resultou em 13 frações do veneno, com bandas majoritariamente abaixo de 15Kda. A fração F11 se destacou por inibir totalmente o crescimento de *Cryptococcus neoformans* (ATCC 24067) e apresentar efeito fungicida. As demais frações não foram consideradas ativas. Diante os resultados, a fração F11 demonstrou grande potencial para o desenvolvimento de um fármaco antifúngico para o tratamento da criptococose.

Apoio Financeiro: Fundação Ezequiel Dias - FUNED

Palavras-chave: *Tityus*; *Cryptococcus neoformans*; Antifúngico; Fração F11; Fungicida.

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE NOVOS TIAZÓLICOS CONTRA ESPÉCIES DE DERMATÓFITOS DO GÊNERO *Trichophyton*

SIMÕES L. B.^{1*}, MENEZES A. C. C.¹, ALMEIDA B. C. T.¹, SALES F. N.¹, ROSA Q. S.¹, QUARESMA-MELO G. S.¹, OLIVEIRA, R. B.², SANTOS D. A.¹, PERES N. T. A.¹

¹Departamento de microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627, Belo Horizonte 31270-901, Brasil. ²Departamento de Produtos Farmacêuticos, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627, Belo Horizonte 31270-901, Brasil
Email de contato: leticiabsimoesufmg@gmail.com

As dermatofitoses são micoses cutâneas causadas por fungos dermatófitos. O tratamento é realizado por meio do uso de antifúngicos tópicos e sistêmicos, de forma isolada ou combinada, pertencentes principalmente às classes dos azólicos e alilaminas. No entanto, o relato crescente de resistência clínica e microbiológica estimulam a busca por novos agentes terapêuticos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antifúngica de 53 novos compostos tiazólicos contra 4 linhagens de *Trichophyton* sp., a partir da determinação da concentração inibitória mínima (CIM) utilizando micélio e conídios em meio sólido e microdiluição em caldo com suspensão de conídios. Dos 53 compostos testados em RPMI, a CIM variou de 1,875 a > 60 µg/mL para *T. rubrum*. Em meio sólido, a variação foi de 2 a 75 µg/mL para os dois inóculos utilizados. Seis da quantidade total de compostos (nº 05, 08, 13, 29, 42 e 45) apresentaram CIM em RPMI no intervalo de 0,11 µg/mL a 60 µg/mL para *T. rubrum*, *T. interdigitale*, *T. equinum* e *T. tonsurans*, enquanto que para o meio sólido foi igual ou menor que 50 µg/mL. Apenas o composto nº 8 apresentou CIM igual ou menor que 10 µg/mL em meio sólido para todas as espécies. Deste modo, este trabalho traz perspectivas futuras para o tratamento das dermatofitoses, auxiliando no desenvolvimento de drogas antifúngicas com novos alvos terapêuticos, mitigando assim os impactos causados por essas doenças.

Palavras-chaves: dermatofitose; resistência antifúngica; novos compostos tiazólicos.

Apoio financeiro: UFMG.

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE SUBSTÂNCIAS SINTÉTICAS PARA COMBATE DE FUNGOS DE INTERESSE MÉDICO.

PROTTI, J. V. V. 1; OLIVEIRA R. B. 2; MORAIS W. C. 2; MOREIRA C. P. S. 3;
CONSTANTINO I. E. C. 3; JOHANN S. 1

1 Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG) -Campus Pampulha, Departamento de Microbiologia, Laboratório de Taxonomia, Biodiversidade e Biotecnologia de Fungos, Belo Horizonte, Minas Gerais. 2 Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG) - Campus Pampulha, Laboratório de Química Farmacêutica, Belo Horizonte, Minas Gerais. 3 Fundação de Apoio da UFMG(Fundep), Belo Horizonte, Minas Gerais.
E-mail: joaovvanolli@ufmg.br

Devido às ações humanas, o aquecimento global e as mudanças climáticas, têm intensificado a seleção natural de organismos capazes de sobreviver em ambientes com temperaturas cada vez mais elevadas, o que tem ocasionado um crescente número de leveduras e fungos filamentosos capazes de quebrar a barreira térmica existente, se adaptando e podendo infectar humanos.

Diante desse cenário, a busca, o estudo e a testagem de novas substâncias com potencial antifúngico tem se mostrado cada vez mais necessário para combater esse crescente problema de resistência mundial, visto que existem apenas 4 grupos de fármacos. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a capacidade de 3 substâncias(RW3, RW4 e RJ44 na forma pura e em solução, produzidas no Laboratório de Química Farmacêutica, coordenado pela Professora Renata Barbosa, da Faculdade de Farmácia) em inibir o crescimento de espécies de *Candidas*, *Cryptococcus* e *Sporothrix*, devido a sua alta incidência hospitalar e riscos de complicações na saúde humana. Para avaliar essa capacidade, utilizou-se a concentração inibitória mínima (CIM) como parâmetro comparado a dados de um fármaco comercial(o Fluconazol), segundo a técnica de microdiluição em caldo, preconizada pelo CLSI, que determina que os testes serão feitos em placas de 96 poços, onde realizou-se diluições seguidas do fármaco e foi inoculado os fungos alvos em todos os poços, sendo considerado a CIM, o valor do poço que não houve nenhum crescimento do fungo, quando comparado ao poço de controle de crescimento, sem fármaco.

Os resultados encontrados foram bem promissores para a maioria dos fungos estudados tanto para o fármaco RW3 quanto para as duas formulações de RJ44, indicando possíveis candidatos para os testes in vivo, para avaliar sua citotoxicidade e efetividade em células. Já o RW4 teve valores de CIM um pouco elevados, sendo recomendado modificações em sua estrutura, de forma a melhorar sua atividade.

Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais(FAPEMIG)

Palavras-chave: antifúngicos; Concentração Inibitória Mínima; CIM; atividade anti fúngica; candidíase.

AValiação DA EFicácia ANTIFÚNGICA DE DERIVADO TIAZOLILIDRAZONA INCORPORADO A UM SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS AUTOEMULSIONÁVEL EM MODELO MURINO DE CRIPTOCOCOSE

SILVA, I.R.¹; LEOCÁDIO², V.A.T; FREITAS², G.F; CÉSAR, I.C.¹.; OLIVEIRA, R.B.¹; LEITE, E.A.¹; SANTOS, D.A.²

¹ Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Produtos Farmacêuticos, Belo Horizonte, MG. ² Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Microbiologia, Belo Horizonte, MG.
E-mail: iararinco@gmail.com

Este trabalho avaliou a atividade antifúngica e os benefícios em termos de sobrevivência do RN104 (2-[2-(ciclohexilmetileno)hidrazinil]-4-feniltiazol), um ativo sintético antifúngico, incorporado em um sistema de liberação de fármacos autoemulsionável (SEDSS-RN104) em comparação ao RN104 livre e ao fluconazol, em um modelo murino de infecção por *Cryptococcus neoformans* (H99). Camundongos fêmeas da linhagem C57BL/6 foram infectados com a cepa H99 de *C. neoformans* e tratados diariamente com RN104 livre, SEDSS-RN104 ou fluconazol, administrados via oral. As curvas de sobrevivência foram analisadas pelo método de Kaplan-Meier, enquanto a carga fúngica foi avaliada nos pulmões e cérebro após 10 dias de tratamento. As unidades formadoras de colônias (UFC) foram quantificadas, e os tecidos pulmonares e cerebrais foram submetidos à análise histopatológica. A análise estatística foi realizada utilizando ANOVA unidirecional, seguida pelo teste de Tukey para determinação de significância. Os camundongos tratados com SEDSS-RN104 apresentaram sobrevivência significativamente superior em comparação aos tratados com RN104 livre ou fluconazol. A razão de risco indicou uma redução de 78% na taxa de eventos (mortes) no grupo SEDSS-RN104 em comparação ao grupo fluconazol. A mediana de sobrevivência foi de 25 dias no grupo SEDSS-RN104, enquanto foi de 14 dias e 19 dias nos grupos RN104 livre e fluconazol, respectivamente. A carga fúngica nos pulmões foi significativamente reduzida no grupo SEDSS-RN104 em relação aos outros tratamentos. A análise histopatológica corroborou esses achados, mostrando menor presença fúngica e melhor preservação da arquitetura tecidual pulmonar. A formulação SEDSS-RN104 demonstrou eficácia antifúngica superior e benefícios aprimorados em termos de sobrevivência em comparação ao RN104 livre e ao fluconazol em um modelo murino de criptococose. Este sistema de liberação apresenta-se como uma alternativa promissora às terapias existentes, superando as limitações farmacocinéticas do RN104.

Palavras-chave: novo antifúngico; criptococose; *in vivo*; SEDSS.

Contato: iararinco@gmail.com

AVALIAÇÃO DO EFEITO INIBITÓRIO DE *PSEUDOMONAS AERUGINOSA* CONTRA CEPAS DE *CRYPTOCOCCUS SPP*

MIRANDA L.F¹, SANTOS D. A¹, FREITAS G. J. C¹, PERES N.T.A¹

¹Departamento de Microbiologia – Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICB/UFMG); Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais.
Email: lucasfm2021@ufmg.br; naluperes@ufmg.br.

A criptococose é uma doença causada por leveduras do gênero *Cryptococcus*, destacando-se pela sua alta morbidade e mortalidade em pacientes imunossuprimidos. Nesse contexto, com a ascensão e necessidade de novas abordagens terapêuticas, devido a fatores como desenvolvimento de resistência e toxicidade advinda da farmacoterapia já existente, esse trabalho desenvolvido avaliou o efeito inibitório de *Pseudomonas aeruginosa* contra cepas de *Cryptococcus spp*, sendo o começo de um trabalho que visa explorar o potencial imunoterapêutico da *Pseudomonas aeruginosa* e seus metabólitos contra a meningite criptocócica. Para isso, seguindo o método spot-on-the-lawn a cepa PAO1 de *Pseudomonas aeruginosa*, foi ajustada para conter 10^6 unidades formadoras de colônia (UFC), foi inoculada em placas de ágar BHI por 24 horas, e depois morta pela adição de clorofórmio. Em seguida, 10^4 UFC das cepas de *Cryptococcus gattii* (WM178, WM161, WM179, R265, WM779) e *Cryptococcus neoformans* (WM148, H99) foram inoculadas. Para avaliar a influência dos metabólitos bacterianos no crescimento fúngico, os halos de inibição foram medidos. Foram observados diferentes diâmetros dos halos de inibição: WM178-33,37 mm, WM148-36,41 mm, WM161-37,11 mm, WM179-33,97 mm, H99-35,80 mm, R265-27,44 mm e WM779-34,24 mm. As cepas de *Cryptococcus gattii* exibiram um intervalo de diâmetro de 27,44 mm a 37,11 mm, enquanto as cepas de *Cryptococcus neoformans* exibiram um intervalo de diâmetro de 35,80 mm a 36,41 mm. Os halos de inibição indicam que alguns metabólitos podem inibir o crescimento de *Cryptococcus spp* como já é descrito na literatura. Isso destaca a necessidade de testes de identificação para os metabólitos responsáveis por esse fenômeno, elucidação do mecanismo de ação, para assim, explorar o potencial imunobiológico de *P. aeruginosa* para o tratamento da criptococose.

Palavras chaves: *P. aeruginosa*; *Cryptococcus*; spot-on-the-lawn.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL SINÉRGICO ENTRE *LAFOENSIA* SPP. E ITRACONAZOL FRENTE À *SPOROTHRIX SCHENCKII*

SILVA, L. P.^{1,2}, ALMEIDA, V. L.², SILVA, C. G.², SCOARIS, D. O.²

¹Faculdade de Medicina Veterinária, Centro Universitário UNIBH, Belo Horizonte, MG. ²Serviço de Fitoquímica e Prospecção Farmacêutica, Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG. E-mail: luanaps2403@gmail.com

A esporotricose, causada por fungos do gênero *Sporothrix*, é uma micose subcutânea de importância clínica e epidemiológica, atualmente reconhecida como uma zoonose emergente. Esse cenário reforça a necessidade de abordagem integrada no âmbito da saúde única, que reconhece a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental. O aumento da resistência de *Sporothrix* spp. ao itraconazol, tem imposto desafios significativos ao tratamento convencional. Diante disso, a investigação de novas alternativas terapêuticas, torna-se essencial para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes no manejo dessa zoonose. O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade sinérgica entre o extrato de folha extraída em metanol de *Lafoensia* spp. (AM-82F-M) e itraconazol, antifúngico amplamente utilizado em casos de esporotricose, frente a *Sporothrix schenckii* (ATCC 32286). O estudo utilizou o método *checkerboard*. A amostra AM-82F-M (E) foi avaliada a partir da concentração inicial de 31,25 µg/mL, apresentando uma concentração inibitória mínima (CIM) isolada de 3,9 µg/mL. O itraconazol (I) foi avaliado a partir da concentração inicial de 8 µg/mL, com CIM isolada de 2 µg/mL. A interpretação dos resultados foi baseada no Índice de Concentração Inibitória Fracionada (ICIF), calculado como: $ICIF = ICIF(E) + ICIF(I)$, sendo que $ICIF(E) = CIM \text{ do extrato combinado} / CIM \text{ do extrato sozinho}$ e $ICIF(I) = CIM \text{ do itraconazol combinado} / CIM \text{ do itraconazol sozinho}$. Os resultados foram: $ICIF(E) = 3,9/3,9 = 1$ e $ICIF(I) = 4/2 = 2$, resultando em um índice $CIF = 3$, sugerindo efeito antagônico, evidenciado pela redução na atividade do itraconazol quando combinado com o extrato; a atividade do extrato permaneceu inalterada durante a avaliação sinérgica. Conclui-se que estudos de interações são essenciais para guiar futuras pesquisas sobre o potencial terapêutico de compostos isolados ou em combinação, garantindo uma abordagem mais eficaz no desenvolvimento de novos antifúngicos para tratamento da esporotricose em humanos e animais.

Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ

Palavras-chave: Esporotricose; Zoonose; Saúde única; Extratos; Antifúngico.

**BIODIVERSIDADE DE LEVEDURAS EM ABELHAS DAS ESPÉCIES
TETRAGONISCA ANGUSTULA, SCAPTOTRIGONA CFR. BIPUNCTATA, APIS
MELLIFERA E FLORES DE MYRACRODRUON URUNDEUVA, DA REGIÃO DE MATA
SECA EM JANAÚBA, MINAS GERAIS**

SILVA, A. E. L.¹; PAULA, A. P.¹; TEIXEIRA, J. F.¹; THIAGO-CALAÇA, P. S. S.²; SANTOS, A. R. O.³; ROSA, C. A.¹

¹ Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Leveduras (INCT Leveduras), Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). ² Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento – Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais. ³ Centro de Coleções Taxonômicas da UFMG, Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

E-mail autora principal: anaeduardalino@gmail.com

As formações de Mata Seca, encontradas nos biomas Caatinga e Cerrado, são caracterizadas pela ausência de cursos d'água e pela queda das folhas durante o período seco e abriga uma enorme biodiversidade, incluindo espécies de abelhas nativas sem ferrão, como a *Tetragonisca angustula* (jataí) e a *Scaptotrigona* cfr. *bipunctata* (tubuna). Essas abelhas estão relacionadas às espécies de leveduras, especialmente as dos gêneros *Starmerella* e *Zygosaccharomyces*. A aroeira, *Myracrodruon urundeuva*, é a principal fonte de néctar e pólen para as abelhas da região, assim a microbiota dessas flores é influenciada pelos insetos visitantes. Neste estudo, foi investigada a diversidade de leveduras associadas às amostras de mel (maduro e imaturo), pólen, abelhas sem ferrão (*T. angustula* e *S. cfr. bipunctata*), a abelha com ferrão *Apis mellifera*, e de flores de aroeira na vegetação de Mata Seca em Janaúba, Minas Gerais. Ao todo, 407 isolados de leveduras foram obtidos e encontram-se depositados na Coleção de Microrganismos, DNA e Células do Centro de Coleções Taxonômicas da UFMG. As leveduras foram agrupadas com base na morfologia para posterior agrupamento molecular por PCR *fingerprinting* com iniciador (GTG)₅. Ao menos um representante de cada grupo molecular foi submetido ao sequenciamento dos domínios D1/D2 do gene do RNA ribossomal e, quando necessário, dos espaçadores ITS1-5.8S-ITS2. As sequências obtidas foram comparadas com sequências de linhagens tipo depositadas no GenBank. Até então, foram identificadas 242 isolados de leveduras, e as espécies mais frequentes foram *Zygosaccharomyces siamensis* (n=27), [*Candida*] *nodaensis* (n=24), *Starmerella apicola* (n=22), *Candida parapsilosis* (n=15), *Starmerella* sp. (n=14) e *Starmerella etchellsii* (n=13). Verificou-se três novas espécies, pertencentes ao gênero *Starmerella*, e são filogeneticamente próximas de *S. etchellsii*, *S. lactis-condensi* e *S. davenportii*. Este estudo contribui para a expansão do conhecimento acerca da biodiversidade de leveduras, no ecossistema de Mata Seca.

Apoio financeiro: CNPq.

Palavras-chave: Biodiversidade; Levedura; Mata Seca; *Starmerella*; *Zygosaccharomyces*.

CARACTERIZAÇÃO DE ISOLADOS CLÍNICOS DE *Candida albicans* DE PACIENTES EM QUIMIOTERAPIA

RIBEIRO, V. G.¹; AMORIM-SANTOS, B.M.¹; LUCAS, L.M.B.¹; AZEVEDO, L. M. S.¹; DINIZ, L.N.A.¹; SILVA M.E.F.¹; AMARAL, B. S.¹; BARROTE, M.I.¹; DE ARRUDA, J.A.A.³; SILVA, T.A.³; TEIXEIRA, M.M.² SOUZA, D.G.¹

1. Laboratório de Interação Microorganismo-Hospedeiro. 2. Centro de pesquisa e desenvolvimento de fármacos. 3. Faculdade de Odontologia
E-mail: victorgomes741@hotmail.com

A quimioterapia é um dos principais tratamentos contra as neoplasias. Dentre os quimioterápicos amplamente utilizados, tem-se o 5-fluorouracil (5-FU). Entretanto, devido a sua baixa toxicidade seletiva, um dos principais efeitos colaterais é a lesão das mucosas e a imunossupressão, deixando o paciente suscetível a patógenos oportunistas. Uma das infecções mais prevalentes em pacientes oncológicos é causada pela *Candida albicans*. A interação deste fungo com seu hospedeiro é mediada por fatores de virulência, como filamentação, formação de biofilme e produção de proteases que ditam o curso da patogênese da infecção. Neste trabalho objetivamos avaliar se a susceptibilidade do fungo ao 5-FU leva a diferentes fenótipos *in-vitro* e *in-vivo*. Para isto, 35 amostras de *C. albicans* foram isoladas de pacientes em quimioterapia com 5-FU. Foram caracterizadas quanto à susceptibilidade ao quimioterápico através da concentração inibitória mínima (MIC), selecionamos aleatoriamente dois isolados, sensível e resistente, e avaliamos filamentação, formação de biofilme e produção de proteases na presença de 5-FU. Avaliamos a patogênese da candidíase oral em modelo murino de quimioterapia, utilizando camundongos fêmeas C57BL/6 infectados via oral, com isolados selecionados, em inóculo de 10^6 Cel/mL. Ambos isolados apresentaram menor filamentação e produção de biofilme, comparado à linhagem padrão SC5314. Altas concentrações de 5-FU diminuíram a produção de biofilme, entretanto aumentaram proteases em todas as amostras testadas. A linhagem SC5314 não apresentou diferença em sua filamentação nas concentrações testadas do fármaco, enquanto o isolado sensível não apresenta filamentos em altas concentrações. O isolado resistente não apresentou filamentação nas condições testadas. Interessantemente, animais infectados e tratados com o quimioterápico apresentaram a mesma perda de peso e colonização fúngica na cavidade oral. Foi possível observar a versatilidade do fungo em sua patogênese, apesar dos diferentes fenótipos observados *in-vitro*, os isolados apresentaram a mesma patogenicidade *in-vivo*.

CEUA: 176/2024

Apoio financeiro: CNPq, CAPES, FAPEMIG, INCTdengue

Palavras chave: Candidíase oral; Quimioterapia; *Candida albicans*; Mucosite; Isolados clínicos.

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE FUNGOS RECUPERADOS DA CAATINGA BRASILEIRA

SILVA, M. K.¹; ROSA, L. H.²; DUARTE, A. W. F.¹

¹ Universidade Federal de Alagoas, Arapiraca, Alagoas, Brasil. ² Universidade Federal de Minas Gerais, Pampulha, Belo Horizonte, Brasil

E-mail: karlamayanne@gmail.com

O bioma Caatinga é endêmico no Brasil, com mais de 800 km² de extensão, marcado por uma biodiversidade rica e resiliente às restrições causadas pelos períodos longos de estiagem e a alta incidência solar. E, do ponto de vista microbiológico, desperta grande interesse sobre as suas comunidades micológicas adaptadas. Assim, objetivou-se isolar fungos desse ambiente e avaliar seus padrões morfológicos. Para tal, realizou-se a coleta de solos (S1, 2, 3 e 4) e rochas (R1 e 2) em uma área de Caatinga na cidade de Cacimbinhas - Alagoas. No processamento amostral, pesou-se 10g de cada substrato que foram adicionados e homogeneizados em 90 mL de solução salina (0,85%) por 3h de agitação. Após isso, inóculos de 100 µL na diluição 10⁻⁴ foram gerados da suspensão e o plaqueamento foi feito nos meios sólidos DRBC, MEA 2%, MMS, SAB e PDA a 25 °C, com o crescimento acompanhado por 30 dias. Realizou-se os repiques de cada isolado, sendo criopreservados a - 80°C em glicerol 20%. E, por fim, avaliou-se as características morfológicas macro e microscópicas. Obteve-se um total de 230 isolados fúngicos, com 80% (n=184) recuperados das rochas, seguido de 20% (n=46) a partir dos solos amostrados. Morfologicamente, a maioria dos isolados exibiram padrões de crescimento como filamentosos (n=209, 91%) com macrocolônias aveludadas (n=77, 33%), algodonosas (n=60, 26%), pulverulentas (n=21, 9%) ou uma combinação desses tipos (n=11, 5%). Juntamente com a forma leveduriforme (n=21, 9%), apresentando consistências brilhosas (6%) e opacas (3%) em suas colônias. Os fungos recuperados exibiram colorações diversas que variou de pretos/melanizados, cinzas, cremes/amarelados, laranjas, rosas/roxos, verdes e também branqueados. Perante os resultados, constatou-se que a Caatinga resguarda uma importante coleção de fungos morfolologicamente diversos associados às rochas e solos, o que contribui com os limitados estudos dos morfotipos dos fungos residentes nesse ecossistema extremo.

Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL (002/2022).

Palavras-chave: Extremófilos; Cultivo; Taxonomia polifásica.

CONDIÇÕES QUE INFLUENCIAM A PSEUDO-FILAMENTAÇÃO EM *Cryptococcus gattii*, WM779 E SUA RELAÇÃO COM A VIRULÊNCIA

QUARESMA-MELO, G. S.¹; FREITAS, G. J. C.¹; GOMES, E. Q.¹; LEOCÁDIO, V. A. T.¹; ROSA, Q. S.¹; ROSA, L. H.¹; ROCHA, B. L.¹; SALES, F. N.¹; SANTOS, D. A.¹; PERES, N. T. A.¹;

¹Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG
E-mail: eise.farma@gmail.com

A criptococose é uma micose sistêmica causada por leveduras encapsuladas do gênero *Cryptococcus*. A plasticidade morfológica, incluindo a formação de pseudo-filamentos, é uma característica relevante para a virulência dessa levedura. Este estudo teve por objetivo avaliar os fatores que influenciam a pseudo-filamentação na linhagem WM779 (*C. gattii*) e o impacto desse morfotipo na virulência. Culturas iniciais foram realizadas com inóculos de 1×10^3 e 1×10^5 cél/ml, em diferentes condições físico-químicas. Ensaio adicionais investigaram o efeito da densidade populacional na pseudo-filamentação, incluindo o uso de sobrenadante, células inativadas e farnesol (inibidor de *quorum sensing*). Por fim, caracterizou-se a influência da pseudo-filamentação na virulência em modelo murino de criptococose e transmigração em barreira hematoencefálica (BHE) *ex-vivo*. O inóculo de 1×10^3 cél/mL somado ao cultivo em meio SDC (Sabouraud Dextorse Caseína) à 37 °C 5% CO₂ induziu uma porcentagem média de 60,15% de pseudo-filamentação, enquanto no inóculo de 1×10^5 cel/ml, a média atingida foi de apenas 1,26%. A adição de células inativas com clorofórmio (1×10^2 cél. inativadas/mL + 1×10^3 cél/mL) - 1×10^5 cél/mL não reduziu a porcentagem de pseudo-filamentação; indicando que o contato célula-célula não é suficiente para inibir esse morfotipo. O sobrenadante das culturas 10^3 e 10^5 cél/mL também não interferiu no processo, embora o farnesol tenha reduzido parcialmente a pseudo-filamentação, dose-dependente. Em modelos experimentais *in vivo* e *ex-vivo*, a forma pseudo-filamentosa apresentou virulência atenuada, com maior tempo de sobrevivência, menor carga fúngica no lavado bronco-alveolar e menor transmigração através da BHE *ex-vivo*, em comparação à forma leveduriforme. Os resultados demonstram que a densidade populacional somada a condição de cultivo é determinante para pseudo-filamentação da linhagem WM779. Esse morfotipo está associado a menor virulência e pode ser parcialmente inibido pelo farnesol, sugerindo que outras moléculas secretadas pela linhagem, ainda a serem investigadas, podem influenciar esse processo.

Apoio financeiro: CAPES

Palavras-chave: *C. gattii*; *C. neoformans*; pseudo-filamentação; densidade populacional; *quorum sensing*;

DIVERSIDADE DE FUNGOS EXTREMÓFILOS PRESENTES EM SOLOS ORNITOGÊNICOS DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO E BIOPROSPECÇÃO DE METABÓLITOS FITOTÓXICOS E BIOSURFACTANTES

SIQUEIRA, N. C.¹; GONÇALVES, V. N.¹; OLIVEIRA, F. S.; ROSA, L. H. ¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais–Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: nicolecsiqueira@gmail.com

O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) é o menor e mais isolado arquipélago brasileiro. Nele a vegetação é escassa e os solos são caracterizados pela influência ornitogênica, cuja a presença de diferentes espécies de aves influencia a sua composição por meio da deposição de guano. O resultado dessa deposição é um sedimento enriquecido em nutrientes, que pode apresentar uma biodiversidade microbiológica única e adaptada a condições extremas. Organismos extremófilos, que habitam ambientes considerados adversos para a maioria dos seres vivos, vem sendo estudados pela capacidade de produzir biomoléculas e vias metabólicas raras. Dentre estes, os fungos se destacam pela resistência, sobrevivência e grande potencial para produzir substâncias com atividade biológica. Entretanto, são poucos os estudos que descrevem a diversidade micológica de solos ornitogênicos em ilhas oceânicas, o que representa a chance do isolamento de espécies ainda desconhecidas e produtoras de metabólitos bioativos. Portanto, o objetivo do presente trabalho é caracterizar a diversidade de fungos presentes em solos ornitogênicos do ASPSP e avaliar seu potencial em produzir metabólitos com atividade fitotóxica. Para tanto, seis amostras de solos ornitogênicos de ASPSP foram plaqueados em três meios de cultura distintos (Ágar extrato de malte-extrato de levedura, Ágar Base Dicloran com Rosa Bengala, Ágar Base Dicloran-Glicerol), incubadas a 25 °C, seguido do isolamento e preservação dos fungos encontrados. Após o processamento foram obtidos 349 isolados fúngicos, agrupados em 83 morfotipos de fungos filamentosos e 56 de leveduras. Além disso, 50 morfotipos de leveduras pigmentadas foram obtidas, as quais podem ser adaptadas às condições de grande incidência de radiação solar, altas temperaturas e estresse hídrico. A partir dos resultados obtidos até o momento, conclui-se que a comunidade de fungos obtida pode representar isolados adaptados às condições extremas locais e podem ser uma fonte de fungos capazes de produzir substâncias com atividade fitotóxica.

Apoio financeiro: CNPq.

Palavras-chave: Ilhas oceânicas, ilhas tropicais, solo ornitogênico, fungos filamentosos e leveduras.

**DIVERSIDADE, POTENCIAL FITOTÓXICO E PATOGÊNICO DOS FUNGOS
EXTREMÓFILOS PRESENTES EM SOLO DA GELEIRA LONGYEARBREEN,
ARQUIPÉLAGO DE SVALBARD, NORUEGA**

SOUZA S. L.¹; GONÇALVES. V. G.¹; ROSA. L. H.¹

¹Instituto de Ciências Biológicas – Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG,
E-mail: saralemessouza@ufmg.com

O gelo do Ártico vem diminuindo drasticamente há mais de 30 anos devido às mudanças climáticas, afetando especialmente a geleira Longyearbreen, em Svalbard, Noruega, que perde cerca de 10 m de gelo por ano. Esse derretimento expõe solos e ecossistemas preservados pelo gelo por milhares de anos, causando alterações físico-químicas que influenciam a abundância e diversidade de micro-organismos, como fungos. Estudos em cronosequência geológica, que analisam solos de mesma origem com diferentes tempos de exposição, são essenciais para compreender como a comunidade fúngica se desenvolve ao longo da geleira. Devido às adaptações metabólicas dos fungos a esse habitat extremo, táxons e/ou isolados podem ser estudados para potenciais aplicações biotecnológicas, como metabólitos bioativos. Por outro lado, fungos adaptativos adormecidos abaixo do gelo podem ser ativados com o aumento da temperatura. A proximidade da geleira com áreas habitadas e turísticas propicia o contato humano com micro-organismos, tornando importantes estudos que avaliem o potencial patogênico desses fungos. Esse estudo objetiva caracterizar a diversidade fúngica e avaliar a atividade fitotóxica dos isolados, além do potencial patogênico da comunidade de fungos do solo da geleira Longyearbreen. Para tanto, amostras de solo foram coletadas em cinco pontos ao longo de uma cronosequência, do topo da geleira até o mar, plaqueadas em quatro meios de cultura (Ágar Extrato de Malte-Extrato de Levedura, Ágar Base Dicloran com Rosa Bengala, Ágar Base Dicloran-Glicerol e Ágar Meio Mínimo) e incubadas a 15 e 37 °C por 60 dias. Ao final, 307 fungos foram isolados a 15 °C, agrupados em 166 morfotipos de fungos filamentosos e 42 de leveduras e 15 filamentosos e 1 levedura a 37 °C. A comunidade está sendo identificada por biologia molecular para análise da diversidade e submetida à avaliação fitotóxica e de virulência. Conclui-se que há elevada diversidade fúngica na geleira Longyearbreen e elevado potencial biotecnológico.

APOIO: CNPq. (Edital: 371941/2024-5),

Palavras-chave: Diversidade fúngica, Geleira Longyearbreen, Ártico, Virulência fúngica, Potencial Fitotóxico

DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Onygenales* (*Ascomycota*) CAVERNÍCOLAS

LEÃO A. F.¹; CONDÉ T. O.¹; RAMOS D. O.¹; CUSTÓDIO F. A.¹; OLIVEIRA J. A.¹; PEREIRA O. L.¹

¹Laboratório de Micologia e Etiologia de Doenças Fúngicas de Plantas, Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brazil.

E-mail: ana.f.leao@ufv.br, oliparini@ufv.br

Onygenales é uma ordem que abriga diversas espécies fúngicas conhecidas por infectar humanos e animais, como *Histoplasma capsulatum*. Este fungo é o agente causador da histoplasmose, doença que afeta humanos e inviabiliza o turismo nas cavernas onde ele é encontrado. Assim, o objetivo desse trabalho foi descrever dois isolados fúngicos coletados em cavernas, pertencentes a ordem *Onygenales* através de análises filogenéticas. Os isolados CDA4545 e CDA4668 foram obtidos de amostras de solo de duas cavernas: Cural de Pedras – Conceição do Mato Dentro e Teto dos Seixos – Santana do Riacho, respectivamente, ambas na Serra do Espinhaço Meridional de Minas Gerais. A identificação dos isolados foi realizada através da extração do DNA genômico e amplificação das regiões ITS e LSU. A purificação das reações de PCR e o sequenciamento foi realizado na empresa MacroGen Inc., Coreia do Sul. Após a obtenção das sequências, a ferramenta megaBlast foi utilizada para uma confirmação prévia de que os isolados pertenciam a ordem *Onygenales*. Subsequentemente, foi construído um banco de dados com membros dessa ordem para realizar as análises filogenéticas. As sequências foram alinhadas com o auxílio do programa MAFFT v. 7 e as árvores filogenéticas foram construídas através de análises de inferência Bayesiana no MrBayes v.3.2.6. O isolado CDA4545 formou um clado monofilético com alto suporte filogenético próximo a espécie “*Chrysosporium undulatum*”, dentro da família *Neoarthropsidaceae*. Já o isolado CDA4668 formou um clado monofilético próximo as espécies *Malbranchea aurantiaca* e *M. circinata* na família *Malbrancheaceae*. Os isolados CDA4545 e CDA4668 serão caracterizados e, posteriormente, propostos como novas espécies seguindo o Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas (ICN). A família *Malbrancheaceae* possui representantes relatados como patogênicos a humanos, assim como espécies de *Chrysosporium*. O levantamento de espécies com potencial patogênico em cavernas, reforça a importância de conhecer a microbiota presente no seu interior, garantindo assim que a atividade de espeleoturismo seja realizada de forma mais segura possível.

Apoio Financeiro: TCCE ICMBio/VALE: Compensação Espeleológica, com gestão operacional realizada pelo IABS, CAPES, Código de Financiamento 001), CNPq e FAPEMIG.

Palavras-chave: *Neorhizidaceae*; *Malbrancheaceae*; Serra do Espinhaço; filogenia; biodiversidade; bioespeleologia.

EFICÁCIA DE NOVOS TRATAMENTOS DE NANOFORMULAÇÃO DE ANFOTERICINA B EM UM MODELO MURINO DE ESPOROTRICOSE

SILVA D.L.¹, LEOCÁDIO V.A.T.¹, FRÉZARD F.², DE MORAIS H.L.O.², RAMOS G.S.², PERES N.T.A.¹, SANTOS D.A.¹

¹Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG. ²Departamento de Fisiologia e Biofísica, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG.
E-mail: danielle.lsilva@yahoo.com.br

Neste estudo, avaliamos a eficácia de novas nanoformulações de Anfotericina B na redução da carga fúngica em modelo murino de esporotricose disseminada. Para tanto, camundongos C57BL/6 foram infectados na região intraplantar com 5×10^6 leveduras de *Sporothrix brasiliensis* CI189. Tratamentos foram iniciados 24 horas após a infecção e continuados por 30 dias. Grupos de tratamento de teste incluíram três nanoformulações de Anfotericina B, duas delas administradas por via oral e uma intraperitoneal (IP). O controle positivo incluiu um grupo de animais infectados tratados com Anfotericina B® (IP), quanto o controle negativo incluiu um grupo infectado não tratado. A carga fúngica dos grupos de tratamento foi comparada a este grupo na análise estatística. Grupos de animais foram eutanasiados em 10 e 30 dias de tratamento, e as cargas fúngicas foram avaliadas nas patas, linfonodos poplíteos, fígados e cérebros. Após 10 dias de tratamento, houve redução significativa da carga fúngica nas patas dos animais de todos os grupos tratados, sem recuperação dos fungos no grupo que recebeu tratamento com a nanoformulação IP. Também não houve recuperação dos fungos dos linfonodos em nenhum dos grupos de tratamento. Foi observada redução significativa da carga fúngica nos fígados dos animais tratados com uma das formulações orais. Nos demais tratamentos, nenhuma carga fúngica foi recuperada do fígado. Aos 10 dias pós-infecção, nenhuma carga fúngica foi recuperada dos cérebros dos animais não tratados, o que ocorreu em 33,3% dos animais deste grupo 30 dias pós-infecção. Todos os tratamentos foram capazes de eliminar a carga fúngica das patas, linfonodos, fígado e cérebro após 30 dias de tratamento. Os resultados obtidos mostraram que os tratamentos com nanoformulações de Anfotericina B foram eficazes na redução e eliminação da carga fúngica das patas, linfonodos, fígado e cérebro em um modelo murino de esporotricose.

Apoio financeiro: Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) (29715).

Palavras-chave: *Sporothrix*, anfotericina B, antifúngico, micose subcutânea, micose sistêmica

ELABORAÇÃO DO PERFIL MICROBIOLÓGICO E ANÁLISE DE RESISTÊNCIA AOS ANTIFÚNGICOS EM AMBIENTE DE HOSPITAL REFERÊNCIA EM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS EM MINAS GERAIS

CENACHI, A.R.C.¹; SILVA, D.L.¹; NATANAEL, A.¹; PERES N.T.A.¹; SANTOS, D.A.¹

¹UFMG – Instituto de Ciências Biológicas – Departamento de Microbiologia – Laboratório de Micologia, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: acenachi@gmail.com

O conceito de Saúde Única, proposto pela Organização Mundial de Saúde, objetiva estabelecer a importância das interações entre humanos, animais e ambiente, que, quando desequilibradas, podem causar eventos de ameaça à saúde global. Quanto melhor conhecidas essas relações, esforços e recursos poderão ser empenhados na saúde pública, tentando minimizar o impacto causado por interações prejudiciais à saúde humana. Com a saúde única, entende-se a importância do aprofundamento no tema resistência fúngica-ambiente-doenças humanas. Após aprovação pelos comitês de ética, as amostras do estudo foram coletadas das superfícies do ambiente do Hospital Eduardo de Menezes (Belo Horizonte- Minas Gerais), em swab seco, embebido em solução salina (0,85%), e transportadas até o Laboratório de Micologia (ICB/UFMG), onde foram acondicionadas e semeadas nos meios de cultura CHROMagar Candida, ágar Niger e ágar Sabouraud dextrose com cloranfenicol. A seleção dos isolados ocorreu sete dias após a incubação e foram selecionadas as leveduras com características de crescimento (cor e textura) diferentes em cada uma das amostras. Após essa seleção, foram repicadas as colônias individuais com características morfológicas distintas em meio ágar Sabouraud dextrose sem cloranfenicol, sendo novamente incubadas a 30°C para posterior identificação por espectrometria de massa. Foram identificadas 12 leveduras, pertencentes aos gêneros *Trichosporon*, *Candida*, *Meyerozyma*, *Apiotrichum*, *Exophiala* e *Rhodotorula*, que serão submetidas à teste de susceptibilidade pelo método de microdiluição em caldo. As leveduras não identificadas por MALDI-TOF serão identificadas por métodos moleculares. Os resultados deste estudo serão incorporados e também comparados àqueles dos outros centros de pesquisa envolvidos no projeto.

Apoio financeiro: CNPq (chamada CNPq/MCTI/CT- Saúde - Ações em Ciência, Tecnologia e Inovação para o enfrentamento da Resistência Antimicrobiana (RAM) N° 52/2022)

Palavras-chave: Saúde única; micologia; leveduras; resistência antimicrobiana.

ESPÉCIES DE *Chaetomiaceae* (*Sordariales*) EM CAVERNAS DE MÁRMORE DA SERRA DO CIPÓ

RAMOS, D. O. ¹; LEÃO A. F.¹; CONDÉ T. O.¹; CUSTÓDIO F. A.¹; OLIVEIRA J. A.¹; PEREIRA O. L.¹

¹Laboratório de Micologia e Etiologia de Doenças Fúngicas de Plantas (MICOLAB), Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.
E-mail: danilo.ramos@ufv.br

A família *Chaetomiaceae* compreende fungos com diversos estilos de vida, como endofíticos, coprófilos, saprofíticos, entre outros. O ambiente cavernícola aparenta conter uma rica diversidade desse grupo de fungos, visto que novos táxons desse grupo foram descritos em diferentes cavernas ao redor do mundo. Com isso, esse trabalho teve como objetivo isolar e identificar fungos da família *Chaetomiaceae* nas cavernas Teto de Seixos e Gruta da Viola, na Serra do Cipó, com base em análises morfológicas e filogenéticas. Amostras de solo de até 5cm de profundidade, das duas cavernas, foram coletados e levados ao Laboratório de Micologia, na Universidade Federal de Viçosa. Os isolamentos foram feitos a partir de diluições seriadas de suspensões de solo e pelo método de isolamento direto a partir de estruturas fúngicas visualizadas nas amostras. O DNA genômico total dos fungos isolados foi extraído, as regiões de rDNA-ITS e TUB2 foram amplificadas e sequenciadas. O banco de dados do Genbank foi utilizado para comparar as sequências obtidas utilizando a ferramenta megaBLAST. Posteriormente, análises filogenéticas por inferência Bayesiana e máxima verossimilhança foram realizadas. Lâminas foram confeccionadas em lactoglicerol para observação de estruturas fúngicas. Três isolados foram identificados como pertencentes a família *Chaetomiaceae*, sendo dois no gênero *Collariella* e um em *Dichotomopilus*. O isolado CDA 4726 pode ser identificado somente como *Dichotomopilus* sp. e análises posteriores serão necessárias para definir a espécie. Dentro do gênero *Collariella*, duas possíveis novas espécies foram identificadas. O isolado CDA 4728 formou um clado irmão a espécie *C. bostrychodes*, enquanto o isolado CDA 4727 formou um clado irmão as espécies *C. capillicompacta*, *C. carteri* e *C. pachypodioides*. As novidades taxonômicas encontradas serão propostas futuramente de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas (ICN). Este trabalho expande o conhecimento a respeito da diversidade de *Chaetomiaceae* habitando o ecossistema cavernícola.

Apoio financeiro: TCCE ICMBio/VALE: Compensação Espeleológica, com gestão operacional realizada pelo IABS, CAPES, Código de Financiamento 001), CNPq e FAPEMIG.

Palavras-chave: Ascomycota; Bioespeleologia; Diversidade; Sordariales.

ESPOROTRICOSE OSTEOARTICULAR EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DO SUDESTE BRASILEIRO

MAGALHÃES V. C. R.^{1,2}, COLOMBO S. A.³ SALES F. N.², AZEVEDO M. I.³, PERES N. T. A.², SANTOS D. A.²

¹ Hospital Eduardo de Menezes, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais;

²Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais. ³Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, Escola de Veterinária, Universidade Federal de

Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais.

E-mail: vanessacarolinermagalhaes@gmail.com

As micoses osteoarticulares são infecções crônicas debilitantes, difíceis de diagnosticar e que requerem cursos prolongados de terapia antifúngica. A esporotricose osteoarticular ocorre como uma micose isolada ou como parte de uma infecção disseminada. A prevalência dos casos de esporotricose osteoarticular e seu impacto clínico no Brasil são pouco investigados. Nosso objetivo foi caracterizar a prevalência dos casos de esporotricose com envolvimento osteoarticular no Hospital Eduardo de Menezes, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), entre 2014 a 2023. De 211 pacientes com esporotricose, 36 pacientes tiveram o fungo isolado de qualquer amostra clínica associada a alterações ósseas e/ou articulares observadas em exames de imagens, além de dor e edema no membro acometido. Verificamos que a maioria dos pacientes (55,6%) era do sexo feminino. A faixa etária foi de 17 a 83 anos (mediana de 53 anos). Trinta e dois pacientes (88,9%) apresentaram lesões de pele. Os fatores predisponentes foram uso de álcool e hipertensão com 33,3% cada, diabetes 30,6% e HIV 19,4%. Neste estudo preliminar identificamos uma taxa de prevalência de 17% de envolvimento osteoarticular em pacientes com esporotricose. A identificação molecular mostrou que 94,7% dos isolados recuperados eram *S. brasiliensis* e 5,2% *S. schenckii*. A esporotricose óssea é uma condição crônica e desafiadora. Esses dados ressaltam a relevância de estudos epidemiológicos com foco no diagnóstico, tratamento e desfecho clínico para o melhor entendimento desta patologia.

Apoio financeiro: FAPEMIG.

Palavras-chave: esporotricose; esporotricose osteoarticular; saúde pública; *Sporothrix brasiliensis*.

ESTUDO FITOQUÍMICO DE EXTRATOS DE *Lafoensia sp.* E SUA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA FRENTE ÀS ESPÉCIES *Sporothrix schenkii* E *Sporothrix brasiliensis*

SANTOS, L. A.^{1,2}; SILVA, L. P.^{1,3}; ALMEIDA, V. L.¹; SILVA, C. G.¹; SCOARIS, D. O.¹

¹Serviço de Fitoquímica e Prospecção Farmacêutica, Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento – Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG. ²Universidade Federal de Minas Gerais – Faculdade de Farmácia, Belo Horizonte, MG.

³Centro Universitário de Belo Horizonte UNIBH – Faculdade de Medicina Veterinária, Belo Horizonte, MG.

E-mail: laura.aguiar1812@gmail.com

A *Lafoensia sp.* (Lythraceae) é uma planta medicinal amplamente distribuída nas regiões tropicais e subtropicais, estando muito presente no cerrado brasileiro. Esta espécie é reconhecida por sua atividade antibacteriana e antifúngica, e entre os principais metabólitos encontrados estão os da classe dos taninos, flavonoides, saponinas, esteroides e triterpenos. A esporotricose é uma micose causada por fungos do gênero *Sporothrix*, principalmente pelas espécies *S. schenkii* e *S. brasiliensis*, que são encontradas na terra e em materiais em decomposição, como madeira, galhos e folhas. Essa doença pode acometer tanto humanos quanto animais e destaca-se a transmissão zoonótica, relacionada a cães e felinos, em que gatos domésticos são os principais reservatórios. Extratos metanólicos das folhas (AM-82F) e galhos (AM-82C) de *Lafoensia sp.* foram avaliados e apresentaram resultados promissores frente a *S. schenkii*, com concentração inibitória mínima (CIM) de 15.62 µg/mL e 7.81 µg/mL, respectivamente e frente a *S. brasiliensis*, com CIM de 3.90 µg/mL e 7.81 µg/mL, respectivamente. O efeito antifúngico observado foi fungicida. O presente trabalho teve como objetivo realizar a caracterização química dos extratos metanólicos de *Lafoensia sp.*, visando o desenvolvimento de formulação farmacêutica direcionada ao tratamento da esporotricose. Os extratos metanólicos provenientes das folhas e galhos de *Lafoensia sp.* foram submetidos a cromatografia em camada delgada (CCD) para verificação de flavonoides, taninos, saponinas, triterpenos e esteroides. Os sistemas de eluentes utilizados foram definidos de acordo com Wagner & Bladt, 2001. Como desfecho, ambos os extratos apresentaram resultado positivo para a presença de taninos, apenas o extrato proveniente das folhas apresentou resultado positivo para flavonoides, e ambos os extratos apresentaram resultados negativos para saponinas, triterpenos e esteroides. Dessa forma, há um indicativo de que a atividade fungicida dos extratos metanólicos de *Lafoensia sp.* esteja relacionada à presença de taninos, uma vez que ambos os extratos apresentaram atividade antifúngica semelhante. Portanto, pretende-se proceder a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para analisar os componentes individuais dos extratos metanólicos da *Lafoensia sp.*, de modo a fomentar o desenvolvimento de uma formulação para o tratamento da esporotricose.

Apoio financeiro: Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Palavras-chave: Esporotricose; *Lafoensia*; *Sporothrix*; caracterização fitoquímica.

EXPANSÃO DA ESPOROTRICOSE HUMANA E ANIMAL EM BELO HORIZONTE

ROCHA, T. V. O¹; LANA, B. P¹; RUAS, G.A²; SANTANA, Y.G.B.F¹; PERESICHINI, J.R.O¹; CHRISTÃO, D.S³; AZEVEDO, M. I⁴.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais, campos Pampulha - Belo Horizonte/MG; ² Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campos Savassi -Belo Horizonte/MG; ³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campos Bambuí- Bambuí/MG; ⁴ Universidade Federal de Santa Maria, campos Camobi - Santa Maria/RS.

E-mail: tamiris-rocha27@hotmail.com

A esporotricose é uma zoonose causada pelo gênero *Sporothrix* que acomete humanos e animais. Sua transmissão em perímetros urbanos está relacionada principalmente à inoculação traumática do fungo através de mordeduras e arranhaduras de animais infectados. O objetivo deste estudo foi analisar a incidência dos casos de esporotricose humana e animal no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e investigar relações epidemiológicas entre eles durante um período de quatro anos. Para isso, foram analisados dados do SINAN, de humanos diagnosticados com esporotricose entre janeiro de 2020 e dezembro de 2023. Também foram analisados dados de animais diagnosticados com esporotricose no LABIOMIC-EV-UFGM no mesmo período. Foi constatado ao longo dos anos um aumento de 103,3% no número de casos animais positivos, enquanto que o número de casos humanos positivos aumentou em 56%. Em 2020, 53% dos casos humanos eram mulheres, já em 2023, as mulheres correspondiam a 70,5%. A faixa etária predominante dos casos humanos em 2020 era de 25 a 40 anos (29%), ao passo que em 2023 era de 55 a 70 anos (26,9%). Em 2020, a regional Barreiro apresentou maior incidência de casos humanos (27%), precedida pela regional Pampulha (16%). Em 2023, a regional Nordeste apresentou maior incidência de casos humanos (25,6%), seguida do Barreiro (24,4%). A proximidade e a frequência de casos animais com esporotricose em uma área geográfica são fatores de risco para a disseminação da doença para humanos, o que sugere que a ocorrência da doença na população animal pode ser utilizada como um indicador de alerta precoce de esporotricose humana. Portanto, esse estudo destaca o aumento do número de casos de esporotricose animal e humana em Belo Horizonte, configurando um provável cenário de transmissão zoonótica e reforçando a necessidade de programas de controle/prevenção eficazes para retardar a disseminação dessa zoonose.

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais

Palavras Chaves: *Sporothrix* spp.; Epidemiologia; Felinos; Transmissão; Zoonose; Fungos.

EXPLORAÇÃO DE LEVEDURAS OPORTUNISTAS NA RESERVA BETARY, SP: PERSPECTIVAS SOBRE RESISTÊNCIA ANTIFÚNGICA

MENDES, M. L. N.¹; TIRONI, A. P. O.¹; SANTANA, L. F. A.¹; ÁVILA, G. R.¹; SANTOS, A. R. O.¹; ROSA, C. A.¹; JOHANN, S.¹

¹ Instituto de Ciências Biológicas – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG
E-mail: mlnm@ufmg.br

A biodiversidade é fundamental para a saúde dos ecossistemas, especialmente em áreas preservadas, como reservas naturais. A investigação de comunidades microbianas em locais como a Reserva Betary, no domínio da Mata Atlântica, contribui para descobertas científicas e monitoramento de novos patógenos, dentro da abordagem de Saúde Única. Este estudo avaliou a diversidade de leveduras potencialmente patogênicas isoladas de amostras de água coletadas em cinco pontos do Rio Betari. As amostras foram processadas em até 3 horas e cultivadas nos meios YM com fluconazol e CHROMágar *Candida* sendo incubadas a 37 °C por 5 dias. Colônias representativas foram isoladas e caracterizadas morfológicamente. Foram obtidos 9 isolados no meio YM com fluconazol e 2 no CHROMágar *Candida*, totalizando 11 isolados identificados como leveduras distintas. Presuntivamente, *Candida tropicalis* (colônias azuis), *Pichia kudravzevii* (colônias roxas e rugosas), *Candida albicans* (colônias verdes) e *Rhodotorula* sp. (colônias rosas) foram identificadas. Os isolados foram submetidos a testes de sensibilidade antifúngica (CIM) conforme o protocolo CLSI M27-A3 (2008). Presuntivos de *Candida tropicalis* apresentaram CIM de 8 e 16 µg/mL e de *Pichia kudravzevii*, entre 2 e 4 µg/mL para Fluconazol; *Rhodotorula* sp., de 4 e 8 µg/mL para Fluconazol e de 1 e 8 µg/mL para Itraconazol. Outros isolados não identificados apresentaram CIM entre 2 e 4 µg/mL para Fluconazol e 2 e 4 µg/mL para Anfotericina B. Os resultados preliminares indicam a presença de leveduras oportunistas no Rio Betari, reforçando a importância de explorar a biodiversidade de ambientes preservados para monitorar a emergência de patógenos e investigar resistência antifúngica na natureza.

Apoio financeiro: CNPq (INCT Leveduras)

Palavras-chave: Biodiversidade; Leveduras oportunistas; Reserva ambiental; Saúde Única.

IMPACTO DA EXPOSIÇÃO AO AGROQUÍMICO BENOMIL NA VIRULÊNCIA DE *Cryptococcus gattii* E NA EFICÁCIA DOS TRATAMENTOS COM FLUCONAZOL E ANFOTERICINA B EM MODELO MURINO.

ROCHA L. B.¹; LEOCADIO V. A. T.¹; FREITAS G. J. C.¹; SANTOS D. A. S.¹; PERES N. T. A.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Microbiologia, Laboratório de Micologia – H3-310.

E-mail: bialrocha@hotmail.com

Este estudo investiga o impacto da exposição prévia ao agroquímico benomil na virulência de *Cryptococcus gattii* e na eficácia ao tratamento com os antifúngicos fluconazol (FCZ) e anfotericina B (AMB) em camundongos infectados. A infecção por *Cryptococcus* ocorre pela inalação de esporos presentes no ambiente e, em casos graves, pode levar à meningoencefalite. Pesquisas anteriores indicam que a exposição a agroquímicos pode induzir resistência cruzada a antifúngicos clínicos, como o FCZ, devido à superexpressão de genes de resistência. Neste estudo, camundongos foram infectados com a linhagem L24 de *Cryptococcus gattii*, previamente exposta ao benomil, e tratados com FCZ ou AMB. Os resultados mostraram que a linhagem adaptada ao benomil apresentou maior virulência, com mortalidade completa no 19º dia após a infecção, em comparação à linhagem selvagem com média de sobrevivência de 21 dias com valor de estatisticamente significativo ($p < 0,05$). O tratamento com fluconazol na linhagem selvagem resultou em 100% de sobrevivência até o fim do experimento, mas a linhagem adaptada ao benomil mostrou uma redução significativa na eficácia do FCZ, com a morte dos animais ocorrendo em média aos 17 dias após a infecção. O tratamento com anfotericina B aumentou a sobrevivência nos dois grupos, mas a linhagem adaptada ao agroquímico respondeu de forma menos eficaz em comparação à linhagem selvagem (média de 24 dias). Além disso, foi avaliada a carga fúngica em lavado broncoalveolar, pulmões e cérebro dos camundongos infectados, tratados ou não com os antifúngicos. Os resultados mostraram maior carga fúngica nos animais infectados com a linhagem adaptada ao benomil (L24A). No pulmão, a carga fúngica média foi de $8,7 \times 10^6$ UFC para a L24 e $3,7 \times 10^7$ UFC para a L24_A. No lavado broncoalveolar, os valores foram de $1,57 \times 10^5$ e $1,02 \times 10^7$ UFC, respectivamente. A análise da carga fúngica cerebral revelou 2,8% de crescimento para a L24 e 32,9% para a L24_A, evidenciando maior tropismo do fungo adaptado ao benomil para o sistema nervoso central. Esses achados demonstram que a exposição ao benomil aumenta a virulência do *C. gattii*, reduz a eficácia dos antifúngicos FCZ e AMB e eleva a suscetibilidade dos animais à infecção em múltiplos órgãos. Os resultados reforçam a necessidade de monitorar os efeitos dos agroquímicos na resistência de microrganismos patogênicos e no manejo terapêutico de infecções fúngicas.

Apoio financeiro: CAPES

Palavras chaves: *Cryptococcus gattii*, resistência antifúngica, benomil.

IMPACTO DA EXPOSIÇÃO AO AGROQUÍMICO PIRACLOSTROBINA NA VIRULÊNCIA E NA RESPOSTA AO TRATAMENTO ANTIFÚNGICO DE *CRYPTOCOCCUS GATTII* R265 10P EM MODELO MURINO

ISADORA J. O. GOMES, BIANCA LETÍCIA ROCHA, GUSTAVO J. C. FREITAS, DANIEL DE ASSIS SANTOS

Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Microbiologia, ICB – Instituto de Ciências Biológicas – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais

A criptococose é uma infecção fúngica sistêmica causada por espécies do gênero *Cryptococcus*, adquirida principalmente pela inalação de esporos ou leveduras presentes no ambiente. Inicialmente, afeta os pulmões e, em casos mais graves, pode se disseminar para o sistema nervoso central, causando meningoencefalite. O tratamento convencional envolve o uso de antifúngicos como fluconazol (FCZ) e anfotericina B (AMB). No entanto, a resistência cruzada a antifúngicos clínicos, associada à exposição ambiental a agroquímicos, tem se tornado uma preocupação crescente. Objetivos: Este estudo teve como objetivo investigar a influência da cepa adaptada a piraclostrobina de *Cryptococcus gattii* R265 10P na virulência e na suscetibilidade ao tratamento com FCZ e AMB em modelo murino. Metodologia: Camundongos foram infectados com a cepa *Cryptococcus gattii* R265 10P, previamente exposta à piraclostrobina, e tratados com FCZ ou AMB. Resultados: Os resultados mostraram que a cepa selvagem não tratada apresentou uma baixa taxa de sobrevivência, com mortalidade completa dos animais até o 20º dia pós-infecção. A cepa adaptada (R265 10P) apresentou uma leve melhora na sobrevivência, com todos os camundongos sucumbindo por volta do 25º dia, sugerindo que a adaptação ao agroquímico pode ter atenuado a virulência. O tratamento com fluconazol aumentou significativamente a sobrevivência dos camundongos infectados com a cepa selvagem, estendendo a sobrevivência média para aproximadamente 35 dias. No entanto, a cepa adaptada tratada com FCZ apresentou uma sobrevivência reduzida, sugerindo resistência ao fluconazol in vivo induzida pela exposição prévia ao agroquímico. Por outro lado, o tratamento com anfotericina B foi eficaz tanto para a cepa selvagem quanto para a cepa adaptada, sendo especialmente eficaz na cepa R265 10P, com 100% de sobrevivência dos camundongos até o final do experimento (50 dias). Conclusão: Esses achados indicam que, enquanto o tratamento com fluconazol perde eficácia na cepa adaptada ao agroquímico, a anfotericina B mantém sua eficácia, sugerindo que a adaptação à piraclostrobina não compromete a ação deste antifúngico. Assim, é crucial monitorar a exposição ambiental de fungos patogênicos a agroquímicos e sua influência na terapia antifúngica.

INDUÇÃO DE VARIAÇÕES MORFOLÓGICAS DE *Cryptococcus neoformans* E AVALIAÇÃO *in vivo*

ROSA, Q. S.¹; ALMEIDA, B. C. T.¹; FREITAS, G. J. C.¹; QUARESMA, G. S.¹; PERES, N. T. A.¹; SANTOS, D. A.¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Microbiologia, ICB – Instituto de Ciências Biológicas – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: queilasilva@microb.dout.ufmg.br

Durante a criptococose há presença de leveduras com alta plasticidade fenotípica em resposta ao ambiente. Essas alterações são importantes na interação patógeno/hospedeiro, auxiliando na evasão do sistema imune, adaptação e sobrevivência no hospedeiro. *Cryptococcus neoformans*, é capaz de produzir células com corpo celular inferior a 1µm, as microcélulas, e apesar de não descrito seu papel na virulência, há possibilidade de estarem envolvidas na disseminação, pois podem ter a capacidade de atravessar barreiras biológicas, contribuindo para evolução da meningite criptocócica. Assim, nosso objetivo foi padronizar uma metodologia para induzir células pequenas *in vitro* de *Cryptococcus neoformans*, filtrar e avaliar *in vivo*. *C. neoformans* foi incubado em meio mínimo líquido por sete dias a 37°C. Para separação, usamos filtros com membranas de 5µm. Para ensaio animal, Balb/C de 4-6 semanas foram infectados via intranasal com *C. neoformans* e avaliados em seis, 24 horas e dez dias. Pulmões, lavado broncoalveolar e cérebro foram coletados e unidades formadoras de colônias e morfometria foram medidas. Observamos alta geração de células pequenas (>90%), e manutenção de células regulares. As células pequenas apresentaram menor diâmetro celular (4,88µm), corpo celular (3,02µm) e cápsula (0,93µm), em relação às células regulares (6,08µm, 3,68µm e 1,2µm, respectivamente) e às células grandes (6,25µm, 3,87µm e 1,16µm, respectivamente). Os animais apresentaram aumento da carga fúngica no LBA e pulmões conforme a infecção progredia, com as células pequenas apresentando menor carga fúngica nos animais, seguido do aumento do diâmetro e corpo celular. Os animais do grupo controle e células grandes apresentaram aumento da transmigração celular no cérebro. Sendo assim, a padronização da geração e separação de pequenas células servirão de base para nossas perspectivas, que visam avaliar a influência dessas pequenas células na interação com o hospedeiro e será possível entender o papel dessas células na progressão da doença.

Apoio financeiro: CNPq. 01/2021

Palavras-chave: Plasticidade fenotípica; morfologia; microcélulas.

ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS PATOGÊNICOS E OPORTUNISTAS DO AMBIENTE HOSPITALAR

GOMES, A. N. P.¹; CENACHI, A. R. C.¹; SILVA, D. L.¹; PERES, N. T. A.¹; SANTOS, D. A.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais

E-mail: alannatanaelson@gmail.com

Objetivos: Os fungos patogênicos são uma das principais causas de infecções secundárias em pacientes hospitalizados, especialmente em indivíduos imunocomprometidos. Esses patógenos, embora frequentemente negligenciados, podem desenvolver doenças infecciosas altamente debilitantes ou mesmo fatais, especialmente aqueles patógenos menos suscetíveis aos antifúngicos mais comumente utilizados na prática clínica. Portanto, o foco deste estudo foi identificar fungos patogênicos presentes no ambiente hospitalar e detectar, entre os amostrados, cepas resistentes aos antifúngicos mais utilizados no mercado (Fluconazol, Micafungina, Anfotericina B, Tebuconazol, Piraclostrobina e Itraconazol). **Metodologia:** A metodologia estabelecida consiste em amostrar 49 locais do Hospital Eduardo de Menezes, identificar todos os isolados obtidos das amostras coletadas por micromorfologia e espectrometria de massas MALDI-TOF, e estabelecer as concentrações inibitórias mínimas dos antifúngicos selecionados para cada isolado, seguindo os padrões estabelecidos pelo CLSI. **Resultados:** No total, foram isolados 48 fungos, variando de leveduras (20) a fungos filamentosos (28). Alguns dos isolados notáveis são: *Rhodotorula mucilaginosa*; *Exophiala dermatitidis*; *Trichosporon japonicum*; *Candida parapsilosis*; *Fonsecaea* sp.; *Aspergillus* sp.; *Curvularia* sp.; *Penicillium* sp.. **Conclusão:** Com esses dados, espera-se que a elucidação de quais fungos causadores de doenças em humanos são comuns em ambientes hospitalares aumente a eficiência do diagnóstico de micoses em pacientes, além de reforçar boas práticas de desinfecção e EPI.

Palavras-chave: Fungos patogênicos; Cepas resistentes; Antifúngicos; Ambiente hospitalar; Identificação, Micoses.

LEVEDURAS NÃO- *SACCHAROMYCES*: EXPLORANDO A BIODIVERSIDADE BRASILEIRA PARA PRODUÇÃO DE CERVEJAS

GOMES, M. M.¹; LIMA, A. J. S.¹; MAGALHÃES JUNIOR, A.L.¹; Ávila, G.R; SANTOS, A.R.O.¹; SABINO, I.M.¹; ROSA, C.A.¹

¹Instituto de Ciências Biológicas - UFMG– Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: marcelo2.mgomes@gmail.com

A biodiversidade microbiana brasileira apresenta um enorme potencial para a identificação de leveduras não-*Saccharomyces* com aplicações biotecnológicas, especialmente na produção de cervejas com perfis sensoriais únicos.. Este trabalho teve como objetivo isolar, caracterizar e avaliar a fisiologia de leveduras provenientes de cascas de árvores coletadas na Reserva Betary, em Iboranga/SP, visando a aplicação na produção de cervejas. Vinte e cinco amostras de cascas árvores foram cultivadas em meio de extrato de malte seco (DME) suplementado com 6% e 10% de etanol, extrato de lúpulo e cloranfenicol (0,01%), com o objetivo de selecionar leveduras tolerantes a condições típicas do processo de fabricação de cervejas. Os cultivos foram incubados a 10°C e 20°C, simulando condições de fermentação cervejeira. Até o momento, foram identificadas morfologicamente 364 leveduras. Entre essas, 221 linhagens assimilaram maltose, açúcar essencial na fermentação cervejeira. Ensaio para triagem de leveduras capazes de fermentar a maltose, a 10°C e 20°C, identificaram 11 isolados positivos para a fermentação deste açúcares, com resultados similares ao das leveduras controle (*Saccharomyces pastorianus* e *S. cerevisiae*). Foram identificadas, até o presente momento, 13 isolados de *Wickerhamomyces anomalus*, 1 isolado de *Rhodotorula mucilaginosa* e dois isolados de *Torulaspora pretoriensis*. Os resultados preliminares sugerem que as leveduras isoladas, principalmente *T. pretoriensis*, possuem potencial para a produção de cervejas, com a possibilidade de obtenção de novos aromas e sabores na bebida.

Palavras-chave: Leveduras não-*Saccharomyces*, fermentação, cerveja, inovação.

Apoio Financeiro: CNPq, FAPEMIG

LIPOMYCES: UMA FÁBRICA DE LIPÍDIOS EMERGENTE

VIANEI, D.O.¹; BARROS, K.O.²; OLIVEIRA, F.G.¹; SANTOS, A.R.; ROSA, C.A.²; FRANCO, G.F.¹

¹Departamento de Bioquímica e Imunologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. ²Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. ³Centro de Formação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro - BA
E-mail autor correspondente: vianei.dafne@gmail.com

Organismos oleaginosos, capazes de acumular mais de 20% de seu peso seco em lipídios, têm despertado crescente interesse acadêmico e industrial devido à sua capacidade de produzir moléculas de alto valor agregado com aplicações em setores como alimentos, biocombustíveis, produtos farmacêuticos e saúde. Presentes em diversos táxons, incluindo bactérias, microalgas, fungos filamentosos e leveduras, esses organismos oferecem uma alternativa sustentável e não sazonal para atender à crescente demanda global por óleos. Entre esses, destacam-se as leveduras do gênero *Lipomyces*, descritas pela primeira vez em 1952 e conhecidas por acumular até 70% de seu peso seco em lipídios. No contexto da biodiversidade brasileira, duas novas espécies de *Lipomyces* foram isoladas na região de Itacoatiara, Amazônia, um bioma que corresponde a 60% do território nacional. Seus genomas foram sequenciados em um NextSeq 2000, gerando 4 Gbases com reads paired-end de 301 pb. As montagens genômicas, realizadas com o SPAdes, foram avaliadas quanto à qualidade e integridade utilizando QUAST e BUSCO. Uma análise preliminar dos ortólogos revelou a presença de genes conservados entre essas novas espécies (*Ascomycota*) e representantes de basidiomicetos, evidenciando uma interessante relação evolutiva. Para explorar o posicionamento filogenético das novas espécies, os genomas disponíveis de todas as espécies de *Lipomyces* foram obtidos do NCBI e utilizados para a construção de uma árvore filogenética pelo software IQ-TREE. Além disso, a análise ANI (*Average Nucleotide Identity*) foi empregada para investigar a similaridade das novas espécies contra algumas espécies descritas por produzir altas quantidades de lipídeos. O padrão de identidade encontrado seguiu o esperado pela árvore filogenética. Ambas apresentam menos de 92% identidade com a *Lipomyces spencermartinsiae*. Análises de sintenia serão realizadas para se avaliar a diversidade dentro do clado. Cinco novas espécies ainda estão para ser sequenciadas e serão submetidas às mesmas análises. Apoio financeiro: CNPq, CAPES, FAPEMIG, INCT-Leveduras.

Palavras-chave: *Lipomyces* sp.; Genômica comparativa; Produção de lipídeos.

MEDICAMENTOS COMERCIAIS COM ESTRUTURA SEMELHANTE AOS HORMÔNIOS SEXUAIS POTENCIALIZAM AÇÃO DA ANFOTERICINA B CONTRA LINHAGENS DE *Cryptococcus* spp.

WERNECK, S.M.C.¹; FREITAS, G.J.C.¹; SINGULANI, J. L.¹, SANTOS, D. A.¹.

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Microbiologia, Laboratório de Micologia – H3-310.
E-mail: silviacwerneck@gmail.com

A ocorrência e frequência de algumas infecções fúngicas pode ser influenciada por hormônios sexuais. Esses compostos podem modular a resposta imune durante a infecção e alterar a morfofisiologia do patógeno, o tornando potencialmente infeccioso. No contexto da criptococose, uma infecção fúngica invasiva, camundongos fêmeos apresentam uma mortalidade tardia devido ao aumento do recrutamento de neutrófilos e redução da carga fúngica no início da infecção, comparado a camundongos machos. Apesar dessas evidências, a influência de hormônios sexuais (HSs) na terapia antifúngica permanece inexplorada. Nesse sentido, objetivamos avaliar a interação entre HSs e antifúngicos clínicos frente a diferentes linhagens de *C. neoformans* e *C. gattii*. Demonstramos que, embora não tenha ação antifúngica, a combinação entre os HSs (estradiol e testosterona) e anfotericina B (AMB) resultou em uma interação sinérgica, com redução de até 10x na concentração inibitória mínima da AMB. Por outro lado, a combinação HSs + Fluconazol foi indiferente, não afetando a ação do azólico. Em seguida, avaliamos se drogas comerciais (D1, D2, D3, D4), com estrutura química semelhante a hormônios sexuais, também poderiam apresentar sinergismo quando combinadas com anfotericina b frente a linhagens de *Cryptococcus*. Surpreendentemente, a combinação de D1, D2, D3 ou D4 com anfotericina B também resultou em uma interação sinérgica *in vitro* contra *Cryptococcus*, com valores de FICI menores que 0,5 e Zip Synergy Score acima de 10. As drogas D3 e D4 apresentaram atividade antifúngica isolada contra *Cryptococcus*. Nossos resultados indicam potenciais adjuvantes a serem utilizados no tratamento da criptococose. Nessa premissa, ensaios *in vitro* e *in vivo* ainda serão realizados para a compreensão dos mecanismos envolvidos na interação sinérgica entre os fármacos e a avaliação do potencial efeito no tratamento da criptococose experimental.

Apoio Financeiro: UFMG

Palavras-chave: Hormônios sexuais; criptococose; antifúngicos; adjuvante; sinergismo; anfotericina B.

NOVAS TERAPIAS PARA CRIPTOCOCOSE BASEADAS EM NANOFORMULAÇÕES INOVADORAS DE ANFOTERICINA B

LEOCÁDIO V.A.T.¹; SILVA D.L.¹; DE MORAIS, H.L.O.²; RAMOS, G.S.²; FRÉZARD F.²; PERES N.T.A.¹; SANTOS D.A.¹

¹Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG; ² Departamento de Fisiologia e Biofísica, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG.

E-mail: vtleocadio@gmail.com

A criptococose é um grande desafio na saúde pública, afetando principalmente populações vulneráveis e imunocomprometidas, que enfrentam dificuldades no acesso ao tratamento. Classificada como uma doença tropical negligenciada, resulta em alta morbidade e mortalidade. Este estudo investiga o uso de formulações inovadoras e de baixo custo de anfotericina B, administradas por via oral e parenteral, para melhorar o acesso ao tratamento de criptococose. Camundongos C57BL/6 foram infectados com *Cryptococcus neoformans* H99 e o tratamento começou 24 horas após a infecção. Os animais foram divididos nos seguintes grupos: PEG-1, PEG-2, Anfotericin[®]-IP, PEG-Oral, Anfotericin[®]-Oral e Não Tratado (NT), sendo os grupos PEG tratados com as formulações inovadoras e os Anfotericin[®] com a formulação comercial. Estes foram monitorados e pesados diariamente e aqueles com perda de peso superior a 20% foram eutanasiados. A formulação PEG-1 resultou em 100% de sobrevivência. Em contraste, os grupos NT e os que receberam tratamentos orais morreram entre os dias 22 e 28. Após 80 dias de infecção, os grupos PEG-2 e Anfotericin[®]-IP mostraram 71% de sobrevivência. Em seguida, foi realizado um experimento para analisar a carga fúngica, tratando os animais por até 40 dias após a infecção e realizando eutanásia em dois diferentes tempos: 15 e 60 dias após a infecção. Eutanásia 15 dias após a infecção revelaram que os tratamentos intraperitoneais reduziram significativamente a carga fúngica. Todos os tratamentos diminuíram a carga nos pulmões, com os intraperitoneais ainda mais eficazes. A infecção persistiu nos animais até 60 dias, sem carga detectável em amostras de lavado broncoalveolar. Nos pulmões e cérebro, as cargas fúngicas foram semelhantes entre os grupos analisados. As nanoformulações de anfotericina B testadas prolongaram a sobrevivência e reduziram a carga fúngica, mostrando eficiência similar ou superior à medicação comercial utilizada atualmente.

Apoio financeiro: CAPES, CNPq e FINEP

Palavras-chave: criptococose; anfotericina B; nanoformulações.

PERFIL DE SUSCEPTIBILIDADE A ANTIFÚNGICOS DE *CRYPTOCOCCUS SPP.* A ANTIFÚNGICOS CLÍNICOS, AGROQUÍMICOS E DESINFETANTES, ISOLADOS DE PACIENTES ADMITIDOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS INFECCIOSAS EM BELO HORIZONTE, BRASIL

ALMEIDA B. C. T.¹; EUFRASIO, L. G.¹; MAGALHÃES, V.¹; ASSIS, DANIEL S.¹; PERES, N. T. A.¹

¹Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG.
E-mail: brunactalmeida@gmail.com

A criptococose é uma infecção causada pelo fungo *Cryptococcus spp.*, que pode levar à meningoencefalite, especialmente em pacientes imunocomprometidos, com risco elevado de óbito. Esse fungo é oportunista, capaz de escapar da resposta imunológica e desenvolver resistência aos antimicrobianos. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo delinear o perfil de suscetibilidade a antifúngicos clínicos, agroquímicos e desinfetantes de *Cryptococcus spp.* isolados de pacientes com neurocriptococose. Foram analisadas amostras de líquido de pacientes imunossuprimidos, coletadas no momento do diagnóstico e 10 dias após o início do tratamento antifúngico, no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. As amostras foram isoladas em meio Agar Sabouraud Dextrose e a Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi determinada pelo ensaio de microdiluição em caldo. Obtivemos isolados com altos valores de CIM para 5-flucitosina (5-FC), fluconazol (FCZ) e cloreto de didecildimetilamônio (DDA). Um isolado apresentou altos valores para fluconazol (32 µg/mL) e valores intermediários para 5-FC (16 µg/mL) no dia do diagnóstico. Após dez dias, a CIM para FCZ foi superior a 128 µg/mL. Contudo, após 14 dias de tratamento, o valor diminuiu. Esses resultados sugerem que, durante a infecção, pode ocorrer uma resistência transitória. No entanto, a identificação molecular será realizada para confirmar se esses isolados são os mesmos ou se o paciente estava coinfectado por cepas diferentes. A resistência a antifúngicos é um problema emergente no tratamento da neurocriptococose e o aumento dos valores de CIM pode estar relacionado aos mecanismos de adaptação de *Cryptococcus spp.* ao microambiente do hospedeiro. O paciente com a cepa resistente a FCZ faleceu após tratamento com anfotericina B (800 µg/mL por dia), evidenciando a gravidade da resistência no tratamento de neurocriptococose. Este estudo forneceu dados essenciais para entender a evolução da saúde dos pacientes e fomentar discussões sobre a suscetibilidade de *Cryptococcus spp.*.

Apoio financeiro: CNPQ (21/2023).

Palavras-chave: *Cryptococcus*; Criptococose; resistência; antifúngicos clínicos; agroquímicos; desinfetantes.

PERFIL DE SUSCETIBILIDADE A ANTIFÚNGICOS DE ISOLADOS DE *HYPHOPICHIA BURTONII*

SILVA, F. A. F.¹; EUFRÁSIO, L. G.¹; MIRANDA, I. L.¹; FREITAS, G. J. C.¹; LEOCÁDIO, V. A. T.¹; SILVA, D. L.¹; CORRÊA, L. S.¹; ROCHA, B. L.¹; MAGALHÃES, M. H. C.¹; BASTOS, R. W.^{1,3}; SILVA, K. J. G.³; SILVA, L. S.³; SILVA, S. E.³; MAGALHÃES, V. C. R.^{1,4}; CENACHI, A. R. C.^{1,4}; AZEVEDO, M. I.⁵; SANTOS, D. A.^{1,2}; PERES, N. T. A.^{1,2}

¹ Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais – Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. ² Brazilian National Institute of Science and Technology in Human Pathogenic Fungi – Belo Horizonte, Minas Gerais. ³ Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal, Rio Grande do Norte. ⁴ Hospital Eduardo de Menezes – Belo Horizonte, MG

⁵ Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, Escola de Veterinária – Pampulha, Belo Horizonte, MG

E-mail: felipeaugusto015@gmail.com

O gênero *Hyphopichia* é composto por fungos nativos de ambientes naturais, estes possuem diversas adaptações que garantem sua sobrevivência até em condições extremas. A espécie *Hiphopichia burtonii* foi a primeira a ser descrita do gênero, e sua importância está comumente associada à contaminação de alimentos. Seu potencial patogênico foi inicialmente descoberto, em dermatofitoses associadas a morcegos da espécie *Barbastella barbastellus*. Recentemente foi notificado o primeiro caso de contaminação humana por este fungo em paciente imunossuprimido submetido à diálise peritoneal, e levou ao quadro clínico de peritonite. Neste estudo abordamos 8 amostras de fungos da espécie, obtidas no isolamento de substratos de ambientes de criação de aves, com intenção de avaliar o perfil de resistência destes microrganismos a diferentes antifúngicos. Para isto foram utilizadas 9 drogas ambientais, clínicas e sanitizantes, para prospecção de suscetibilidade em temperatura padrão ambiente (30°C) e temperatura corporal humana (37°C). Os antifúngicos utilizados foram Fluconazol (FCZ), Micafungina (MCF), Anfotericina B (AMB), Tebuconazol (TEB), Piraclastrobina (PYR), Mancozeb (MZB), Carbendazim (CBZ), Cloreto de Didecildimetanômio (DDA), e Cloreto de Benzalcônio (BZK). Na temperatura de 30°C, a variação de MIC para FCZ foi de 0,5 a 8 µg/mL, MCF foi de <0,015 a 0,5 µg/mL, AMB foi de <0,03 a 0,5 µg/mL, TEB foi de 0,25 a 64 µg/mL, PYR foi de 32 a >128 µg/mL, MZB foi de 4 a >32 µg/mL, CBZ foi de >32 µg/mL, DDA foi de 1 a 2 µg/mL, BZK foi de 2 a 8 µg/mL. Na temperatura de 37°C, a variação de MIC para FCZ foi de 4 a 16 µg/mL, MCF foi de <0,015 a 2 µg/mL, AMB foi de <0,03 a 8 µg/mL, TEB foi de 0,12 a 32 µg/mL, PYR foi de >32 µg/mL, MZB foi de 4 a >32 µg/mL, CBZ foi de >32 µg/mL, DDA foi de 0,5 a 2 µg/mL, BZK foi de 2 a 8 µg/mL. Como resultado foi observado múltipla resistências a drogas em algumas amostras, valores elevados de MIC para PYR e CBZ em ambas as temperaturas, além de resistência cruzada entre FCZ e TEB na temperatura de 37°C. Conclui-se variação na susceptibilidade a resistência antifúngica dentre as amostras e expressão de multirresistência a algumas drogas. Portanto fazem necessários mais estudos visando investigar o perfil de resistência de fungos da espécie *Hiphopichia burtonii*, buscando analisar seu impacto clínico.

Apoio financeiro: Cnpq, Fapemig, Capes.

Palavras-chave: Antifúngicos; Fungos; Resistência.

POTENCIAL NUTRICIONAL DA BIOMASSA FÚNGICA DE *PENICILLIUM SP.* COMO FONTE SUSTENTÁVEL DE ÁCIDOS GRAXOS: UMA ALTERNATIVA NUTRICIONAL ALINHADA AO ODS 2 DA ONU

PEREIRA, V. G. J. ^{1,2}; TAKAHASHI J. A. ¹

1 - Departamento de Química do ICEX – UFMG Campus Pampulha – Belo Horizonte - MG; 2 - Colégio Técnico – UFMG Campus Pampulha – Belo Horizonte - MG
E-mail: vitorgabriel@ufmg.br; jat@qui.ufmg.br

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 da ONU (Fome Zero e Agricultura Sustentável) busca erradicar a fome por meio de práticas inovadoras e sustentáveis, especialmente frente ao crescimento populacional e crescente demanda por alimentos. Neste contexto, a biomassa fúngica surge como uma alternativa alimentar promissora, especialmente por apresentar uma rica composição lipídica, sobretudo de ácidos graxos essenciais, que são de extrema importância para funções vitais no organismo. Este estudo focou na produção e análise dos lipídios presentes no micélio de *Penicillium sp.* Cultivou-se o fungo em três condições distintas e, após crescimento, a biomassa foi filtrada, seca em estufa (60 °C) e pulverizada. A extração dos lipídios foi realizada com CHCl₃:CH₃OH (2:1), seguida da evaporação dos solventes em rotaevaporador. Após esterificação dos ácidos graxos com BF₃-MeOH, compostos orgânicos foram extraídos com clorofórmio e analisados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, utilizando coluna capilar de fase apolar, curva de aquecimento (50-310 °C) e gás hélio como fase móvel, permitindo analisar os compostos presentes. Os resultados evidenciaram que as condições de cultivo influenciaram significativamente o rendimento e composição lipídica da biomassa. Constatou-se também que ácidos graxos essenciais, como o oleico e o linoleico, representam uma parte substancial do conteúdo lipídico do micélio (17,97 ± 4,69% e 30,08 ± 13,57%, respectivamente). Além disso, detectou-se outros ácidos graxos relevantes, como o esteárico e o palmítico, em proporções adequadas para classificar a biomassa estudada como uma fonte saudável de lipídios para a alimentação. Conclui-se que a biomassa de *Penicillium sp.* possui alto valor nutricional, em virtude da excelsa presença de ácidos graxos essenciais em seu conteúdo lipídico. Evidencia-se o potencial da biomassa como alternativa às práticas agropecuárias convencionais, alinhando-se ao ODS 2 da ONU, e abrindo novas perspectivas para aplicar-se o micélio nas indústrias alimentícia e de biocombustíveis.

Apoio financeiro: FAPEMIG e CNPq.

Palavras-chave: Biomassa fúngica; Sustentabilidade; Biotecnologia; Micologia; Química de Microrganismos.

RELATO DE CASO: ONICOMICOSE RECALCITRANTE CAUSADA POR DERMATÓFITO MULTIRRESISTENTE A ANTIFÚNGICOS AZÓLICOS EM PACIENTE DE MONTES CLAROS, MG

OLIVEIRA G. A.^{1*}, SALES F. N.¹, ALVARENGA G. T. S.¹, PINTO T. M. F.¹, QUARESMA-MELO G. S.¹, SILVA D. L.¹, SANTOS D. A.¹, PERES N. T. A.¹

¹Departamento de Microbiologia – Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICB/UFMG); Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais.
E-mail: gisalves.oliv@gmail.com

As dermatofitoses são infecções fúngicas de pele e seus anexos, causadas por fungos dermatófitos. Podem causar morbidade considerável e estão se tornando um problema crescente, devido ao aumento de casos recalcitrantes. Além disso, relatos de resistência antifúngica nos casos de dermatofitoses têm aumentado de forma alarmante, principalmente em decorrência da baixa disponibilidade de alternativas terapêuticas. Portanto, para selecionar a terapêutica antifúngica eficaz, deve-se identificar o patógeno e realizar testes de susceptibilidade aos antifúngicos. Neste relato de caso, descrevemos uma amostra clínica de dermatófito isolada de unha e multirresistente a antifúngicos clínicos, principalmente azólicos. Uma paciente, sexo feminino, com machucado na unha no ano de 2015, tratou com itraconazol durante 1 ano, com melhora do quadro. Porém, retornou ao atendimento por queixa de recidiva da infecção. Ao realizar microcultivo para identificação do patógeno, observou-se a presença de artroconídios, sugestivos de dermatófito do gênero *Trichophyton*. A determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) (CLSI, 2008), demonstrou valores elevados para a maioria dos azólicos testados, itraconazol (512 µg/mL), fluconazol (256 µg/mL) e cetoconazol (256 µg/mL), sugerindo resistência. Para terbinafina, o valor de CIM foi intermediário (2 µg/mL), enquanto que para ciclopirox olamina (0,5 µg/mL) e clotrimazol (< 2 µg/mL) os valores de CIM foram considerados baixos. Mais estudos são necessários para a identificação molecular do patógeno e avaliação dos mecanismos envolvidos no fenótipo de multirresistência. Conclui-se que o diagnóstico laboratorial diferencial, a avaliação do perfil de susceptibilidade e o monitoramento do tratamento são cruciais para melhorar a eficácia terapêutica e diminuir os casos de onicomicose recalcitrante. Além disso, a terapia combinada e a ampliação do repertório de drogas antifúngicas são necessárias e urgentes para o tratamento de infecções causadas por dermatófitos multirresistentes.

Palavras-chaves: dermatofitoses; resistência antifúngica; azólicos; alilaminas.

Apoio financeiro: UFMG.

***Sungouiella* sp. nov.: UMA NOVA LEVEDURA ENCONTRADA EM ESGOTO DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE BELO HORIZONTE, MG**

SANTANA, L. F. A.¹; TIRONI, A. P. O.¹; BRAMUSSE, L. B.¹; SILVA, E. S.²; STARLING, M. C. V. M.²; AMORIM, C. C.²; ROSA, C. A.¹; JOHANN, S.¹

¹ Instituto de Ciências Biológicas – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. ² Escola de Engenharia – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG
E-mail: luizfelipe.santanaa@gmail.com

O gênero *Sungouiella* foi proposto por Liu et al (2024) para acomodar espécies do clado *Candida blattae*, pertencentes à família Metschnikowiaceae (Serinales, Pichiomycetes), com base em análises filogenômicas. A espécie tipo é *Sungouiella intermedia* e a etimologia do gênero foi concebida em homenagem a Sung-Oui Suh pela sua contribuição para a taxonomia de leveduras. Apesar de raro, algumas espécies como *S. intermedia* e *S. akabanensis* foram isoladas de amostras clínicas de pacientes em quadros de candidemia e infecções vulvovaginais. Logo, espécies de *Sungouiella* podem representar patógenos emergentes. Durante um trabalho de monitoramento da comunidade de leveduras patogênicas e oportunistas em efluente hospitalar em Belo Horizonte, uma nova espécie (UFMG-CM-Y7468) pertencente ao gênero *Sungouiella* foi isolada em meio CHROMagar *Candida* a 37°C. O isolado apresentou valores de identidade baixos para as regiões codificantes do rRNA em relação à espécie próxima *S. thailandica* CBS10610, diferindo em 24 nucleotídeos e 3 *gaps* para o domínio D1/D2 (94%) e 27 nucleotídeos e 9 *gaps* para a região ITS-5.8S (95%). O isolado teve o genoma sequenciado e foi caracterizado quanto à capacidade de crescimento e assimilação em diferentes fontes de carbono e nitrogênio. Além disso, a levedura foi avaliada quanto à sensibilidade antifúngica (CLSI M27-A3, 2008) e capacidade de reprodução sexuada e assexuada. A espécie nova apresentou crescimento em 0,01% de cicloheximida e 10% NaCl, sensibilidade ao voriconazol (CIM 0,125 µg/ml) e itraconazol (CIM 0,5 µg/ml) e valores elevados para fluconazol (CIM 4,0 µg/ml). A descoberta de *Sungouiella* sp. nov. no esgoto hospitalar é altamente relevante para a abordagem de Saúde Única, pois evidencia a eliminação de uma levedura com fatores de virulência desses ambientes e reforça a importância do monitoramento dessas águas para a compreensão da disseminação de potenciais patógenos e desenvolvimento de estratégias para mitigação de riscos à saúde humana, animal e ambiental.

Apoio financeiro: CNPq (INCT Leveduras), FAPEMIG.

Palavras-chave: Leveduras; Esgoto; Taxonomia; *Sungouiella*; Hospital; Saúde Única.

SUSCEPTIBILIDADE DE AMOSTRAS CLÍNICAS DE DERMATÓFITOS A FUNGICIDAS AGRÍCOLAS NO CONTEXTO DE SAÚDE ÚNICA

PINTO T. M. F.^{1*}, SALES N. S.¹, QUARESMA-MELO G. S.¹, SANTOS D. A.¹, PERES N. T. A.¹

¹Departamento de Microbiologia – Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais (ICB/UFMG); Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
E-mial: thimattos00@ufmg.br

Os dermatófitos são fungos queratinolíticos que infectam animais e humanos, causando morbidade considerável. A transmissão ocorre por contato com fômites, solo, animais ou pessoas infectadas. As manifestações clínicas mais comuns incluem onicomicoses e *tinea pedis*, sendo *Trichophyton interdigitale* e *Trichophyton rubrum* as espécies mais prevalentes. O tratamento é feito principalmente por meio do uso de antifúngicos clínicos das classes dos azólicos e alilaminas. No entanto, a resistência a essas drogas têm aumentado alarmantemente, culminando na falha terapêutica. Nossa hipótese é que a exposição a fungicidas agrícolas pode influenciar no surgimento de resistência antifúngica, culminando na falha terapêutica das dermatofitoses. O objetivo desse estudo foi avaliar a susceptibilidade de dermatófitos aos fungicidas agrícolas Tebuconazol (TBZ), Piraclostrobina (PCT) e Benomil (BNM), utilizando o método de microdiluição em caldo (CLSI, M38-A) e meio sólido Sabouraud dextrose ágar (ASD). Foram utilizadas 8 amostras clínicas e 3 de referência de *Trichophyton sp.*, *Microsporium canis* e *Nannizzia gypsea*. Em RPMI, valores de CIM variaram de 1 a 32 µg/mL para TBZ, 0,25 a 256 µg/mL para PCT e 1 a 64 µg/mL para BNM. Em meio sólido, a CIM para TBZ foi de 2 a 4 µg/mL, PCT de 1 a 4 µg/mL e BNM de 0,5 a 1 µg/mL. Uma amostra de *T. rubrum* apresentou resistência a múltiplas drogas, incluindo resistência cruzada ao antifúngico clínico itraconazol. Conclui-se que existem variações na susceptibilidade e resistência dessas linhagens aos fungicidas agrícolas. Portanto, mais estudos são necessários para investigar os possíveis impactos da exposição a essas drogas na virulência desses fungos e na resistência antifúngica, apoiando estratégias interconectadas para mitigar casos de dermatofitoses recalcitrantes no contexto veterinário e humano.

Palavras-chaves: dermatofitoses; resistência antifúngica; fungicidas agrícolas; Saúde Única.

Apoio financeiro: CNPq.

SUSCEPTIBILIDADE DE AMOSTRAS CLÍNICAS DE *Sporothrix schenckii* E *Sporothrix brasiliensis* A FUNGICIDAS AMBIENTAIS NO CONTEXTO DE SAÚDE ÚNICA

SALES F. N.^{1,*}, MIRANDA L. F.¹, PINTO T. M. F.¹, MAGALHÃES V. C. R.^{1,2}, ROSA Q. S.¹, SANTOS D. A.¹, PERES N. T. A.¹

¹Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627, Belo Horizonte 31270-901, Brasil;

²Hospital Eduardo de Menezes, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FHEMIG.

E-mail: Fabiosales@hotmail.com

A esporotricose é uma doença emergente e negligenciada, com manifestações cutâneas, linfocutâneas e sistêmicas. No Brasil, *Sporothrix schenckii* e *Sporothrix brasiliensis* são as principais espécies envolvidas. Considerando o contexto de Saúde Única, no qual a saúde do meio ambiente, do animal e do homem estão interconectadas, nossa hipótese é que a exposição a fungicidas ambientais influencia a seleção de microrganismos resistentes. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil de susceptibilidade de amostras clínicas de *S. schenckii* e *S. brasiliensis* a fungicidas ambientais. Foram usadas 6 amostras clínicas e 2 de referência. O método de microdiluição em caldo (CIM^{caldo}) foi utilizado para determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos fungicidas ambientais Tebuconazol (TBZ), Piraclostrobina (PCT) e Benomil (BNM) (CLSI M27-A2 e M38-A, 2008). A CIM também foi determinada em ágar Sabouraud dextrose (ASD) (CIM^{sólido}). No meio RPMI para a forma filamentosa, a CIM variou de 4 a 64 µg/mL, 2 a 128 µg/mL e 0,25 a 1 µg/mL para TBZ, PCT e BNM, respectivamente. Na forma de levedura, a CIM variou de 4 a 32 µg/mL para TBZ, 0,12 a 16 µg/mL para PCT e 0,25 a 1 µg/mL para BNM. Em meio sólido para a forma filamentosa, a CIM variou de 4 a 64 µg/mL para TBZ, 2 a 4 µg/mL para PCT e 0,5 a 2 µg/mL para BNM. Diferenças na susceptibilidade de *S. schenckii* e *S. brasiliensis* e resistência foram observadas principalmente para TBZ e PCT, entre as espécies, formas morfológicas e meios usados. Não foi observada resistência cruzada com antifúngicos clínicos. Portanto, esse estudo servirá para futuras investigações sobre as consequências da exposição a fungicidas ambientais na virulência desses patógenos e resistência a antifúngicos, visando apoiar o desenvolvimento de estratégias interligadas para enfrentar a ameaça que estes agentes patogênicos representam para a saúde animal e humana.

Palavras-chaves: esporotricose; resistência antifúngica; fungicidas ambientais; Saúde Única.

Apoio financeiro: CNPq.

UM POSSÍVEL NOVO GÊNERO DE FUNGO CAVERNÍCOLA DA FAMÍLIA *Trichomeriaceae (Chaetothyriales)* DA SERRA DO CIPÓ

RAMOS, D. O. ¹; LEÃO A. F. ¹; CONDÉ T. O. ¹; CUSTÓDIO F. A. ¹; OLIVEIRA J. A. ¹; PEREIRA O. L. ¹

¹Laboratório de Micologia e Etiologia de Doenças Fúngicas de Plantas (MICOLAB), Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: danilo.ramos@ufv.br

Ascomycetos membros da ordem *Chaetothyriales* possuem micélio escuro e crescimento lento. Estes fungos se destacam pela capacidade de habitar ambientes extremos caracterizados pela baixa disponibilidade de nutrientes, temperaturas extremas, seca, intensa radiação solar ou presença de compostos tóxicos. O presente trabalho teve como objetivo descrever um novo táxon pertencentes a ordem *Chaetothyriales* encontrado na caverna Teto dos Seixos, localizada na Serra do Cipó, com base em análises filogenéticas. Amostras de solo foram coletadas em profundidade de 1–5 cm após a remoção da camada superficial de solo, armazenadas em tubos Falcon e transportadas para o Laboratório de Micologia da Universidade Federal de Viçosa. O método de diluição seriada foi utilizado para isolamento dos fungos presentes nas amostras. Suspensões de diferentes concentrações foram obtidas e plaqueadas em meio de cultivo batata dextrose ágar (BDA). O DNA genômico total dos fungos foi extraído, a região de rDNA-ITS foi amplificada e sequenciada. As sequências obtidas foram comparadas com aquelas disponíveis no banco de dados Genbank utilizando a ferramenta megaBLAST. Análises filogenéticas por inferência Bayesiana e máxima verossimilhança foram realizadas. Apenas um isolado (CDA4699) foi identificado como pertencente a ordem *Chaetothyriales*, dentro da família *Trichomeriaceae*, formando um clado monofilético distinto dos demais representantes da família. Este isolado é filogeneticamente próximo aos gêneros *Strelitziana* e *Lithohypha*, formando um clado irmão a este último mencionado. Neste estudo, um possível novo gênero pertencente à família *Trichomeriaceae* foi identificado habitando o solo da caverna Teto de Seixos e será futuramente proposto de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas. Membros desta família são encontrados habitando ambientes rochosos, como epífitas foliares em plantas, em associação com formigas e ambientes extremos. Esse é o primeiro relato de fungos da família *Trichomeriaceae* em cavernas no mundo, expandindo o conhecimento sobre os habitats desses organismos.

Apoio financeiro: Agradecemos ao apoio financeiro do TCCE ICMBio/VALE: Compensação Espeleológica, no termo de Compromisso entre a Vale S.A. e Instituto Chico Mendes de Conservação para a Biodiversidade (ICMBio), com gestão operacional realizada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, Código de Financiamento 001), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Palavras-chave: Ascomycota; Biospeleologia; Cavernas; Diversidade; Serra do Espinhaço.

UMA ABORDAGEM *ONE HEALTH* PARA AVALIAR O IMPACTO DO AGROQUÍMICO CARBENDAZIM NA SUSCETIBILIDADE DE *Cryptococcus gattii* E *Cryptococcus neoformans* A ANTIFÚNGICOS CLÍNICOS

CORRÊA, L. S. ¹; ALMEIDA, B. ¹; PERES, N. T.1; SANTOS, D. A. ¹

¹Universidade Federal de Minas gerais – ICB, Belo Horizonte, MG
E-mail: lislaina@hotmail.com

O uso de agroquímicos intensificou nos últimos anos, afetando a saúde humana e o microbioma dos solos. Leveduras como *Cryptococcus* spp. são fungos ambientais patógenos em humanos sujeitos a ação desses fungicidas os quais exercem pressão seletiva nestes fungos, induzindo resistência. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do agroquímico carbendazim na suscetibilidade de *C. gattii* e *C. neoformans* a agentes antifúngicos clínicos. Cepas de *Cryptococcus* foram cultivadas em meio sólido com concentrações crescentes de carbendazim afim de expor os fungos ao agroquímico, em um processo denominado adaptação (colônias adaptadas). As linhagens adaptadas a 30°C foram capazes de tolerar maiores concentrações do agroquímico, mostrando que a temperatura é um fator importante nesse processo. Para avaliar a influência da exposição ao carbendazim sobre os agentes antifúngicos clínicos, determinamos a Concentração Inibitória Mínima (CIM) nas cepas adaptadas. Para avaliar a continuidade da influência do agroquímico, as cepas adaptadas foram cultivadas em meio sólido sem carbendazim por dez passagens e determinamos a CIM para essas colônias. Algumas cepas adaptadas aumentaram a CIM para fluconazol e 5-flucitosina. Observamos também que a exposição *in vitro* ao carbendazim levou à resistência cruzada entre o agroquímico fluconazol e/ou a 5-flusitosina, mas não a anfotericina B. A resistência cruzada foi observada em algumas cepas mesmo após a interrupção da exposição ao agroquímico, indicando resistência cruzada permanente. Carbendazim também alterou a morfologia de linhagens de *Cryptococcus*, com redução do tamanho de cápsula e a linhagem de *C. gattii* R265 adaptada formou pseudo-hifas. Conclui-se que o aumento do uso de agroquímicos na agricultura pode afetar a suscetibilidade e morfologia de *Cryptococcus* afetando o manejo clínico, devido a resistência cruzada a antifúngicos clínicos. Essa interconectividade entre a saúde humana e meio ambiente sustenta a necessidade de uma abordagem “*One Health*” no combate à crescente resistência antifúngica.

Apoio financeiro: CAPES.

Palavras-chave: *Cryptococcus*, agroquímico, resistência, *One health*.

UMA NOVA ESPÉCIE COPRÓFILA DE *Amphichorda* DE CAVERNAS DA SERRA DO CIPÓ

LEÃO A. F.¹; CONDÉ T. O.¹; RAMOS D. O.¹; CUSTÓDIO F. A.¹; OLIVEIRA J. A.¹; PEREIRA O. L.¹

¹Laboratório de Micologia e Etiologia de Doenças Fúngicas de Plantas, Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brazil.

E-mail: ana.f.leao@ufv.br, oliparini@ufv.br

Amphichorda é um gênero fúngico, recentemente realocado na família *Bionectriaceae*, e abriga espécies coprófilas, entomopatogênicas, oriundas de sedimentos marinhos e de ambientes cavernícolas. O objetivo desse trabalho foi descrever dois isolados do gênero *Amphichorda* encontrados em fezes de animais nas cavernas de mármore Gruta da Viola e Teto dos Seixos, na Serra do Cipó, região sul da Serra do Espinhaço Meridional de Minas Gerais. As amostras de fezes com presença de sinêmios foram coletadas em tubos Falcon e os isolados foram obtidos através do isolamento direto dos sinêmios para uma placa contendo meio de cultivo batata dextrose ágar – BDA. Para a identificação o DNA genômico dos isolados foi extraído e as regiões ITS, LSU, TEF1- α , TUB e RPB2 foram amplificadas por PCR. As amostras de PCR foram purificadas e sequenciadas na Macrogen Inc., Coreia do Sul. Para a análise filogenética um banco de dados foi construído com sequências das espécies do gênero *Amphichorda*. As sequências foram alinhadas no algoritmo MUSCLE[®], software MEGA v. 7, e as filogenias foram realizadas através de análises de inferência bayesiana no MrBayes v.3.2.6. Os isolados CDA4630 e CDA4631 se agruparam com um alto suporte filogenético em um clado distinto das espécies já descritas e próxima de *Amphichorda monjolensis*. *Amphichorda monjolensis* é uma espécie brasileira descrita a partir de uma amostra de ar coletada em uma caverna calcária na Serra do Espinhaço. Os isolados CDA4630 e CDA4631 e *A. monjolensis* formam um clado de espécies brasileiras dentro do gênero, próximas das espécies *A. felina* e *A. yunnanensis*. Os isolados CDA4630 e CDA4631 serão caracterizados e posteriormente a primeira espécie brasileira coprófila de *Amphichorda* será proposta seguindo o Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas (ICN). Espécies do gênero *Amphichorda* apresentam grande potencial de uso biotecnológico, enfatizando a importância das descobertas realizadas nas cavernas brasileiras.

APOIO FINANCEIRO: Agradecemos ao apoio financeiro do TCCE ICMBio/VALE: Compensação Espeleológica, no termo de Compromisso entre a Vale S.A. e Instituto Chico Mendes de Conservação para a Biodiversidade (ICMBio), com gestão operacional realizada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, Código de Financiamento 001), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

PALAVRAS-CHAVE: *Bionectriaceae*; cavernas; Serra do Espinhaço; filogenia; biodiversidade; bioespeleologia.

VIRULÊNCIA DE *Candida auris* EM MODELO DE *Galleria mellonella*: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CLADOS I E IV E *Candida albicans*

MAGALHÃES M. H. C.¹; MARENA G. D.¹; TABORDA C. P.¹.

¹Laboratório de Fungos Dimórficos Patogênicos, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (USP) – São Paulo, São Paulo.

E-mail: marthahcm@gmail.com

Candida auris é um fungo emergente, de fácil disseminação, causador de doença com alto grau de mortalidade e multirresistente aos antifúngicos disponíveis. Desde sua primeira descrição no Japão, em 2009, foram relatados casos de infecção por este microrganismo ao redor do mundo, entretanto, cepas geograficamente isoladas apresentam grande variação genética, sendo classificadas em seis clados, sendo os clados I e IV, de origem asiática e sul-americana, respectivamente, encontrados no Brasil. Devido à relevância para a vigilância epidemiológica e a necessidade de uma maior compreensão deste patógeno, este trabalho visou, através de estudos de infecção usando o modelo in vivo, *Galleria mellonella*, investigar e ampliar o entendimento da virulência de *C. auris* (clados I e IV), utilizando uma espécie não-*C. auris*, *C. albicans* ATCC 10231, para fins de comparação. Para este estudo foram utilizadas larvas de tamanhos variando de 0.25 – 0.35g (n=20) infectadas por diferentes inóculos (10^4 , 10^5 , 5×10^5 e 10^6 células/larva). Os parâmetros: tempo de retorno, motilidade, produção de seda e melanização (externa e interna), foram avaliados durante 7 dias. De acordo com os resultados obtidos, quanto maior foi o inóculo menor foi a sobrevivência das larvas e, com relação às cepas, *Candida auris* foi mais virulenta que *C. albicans* em todos os testes. O inóculo 10^6 foi letal para todas as cepas. Além do mais, os dados se corroboram com a análise de alterações fisiológicas onde a infecção com *C. auris* ocasionou maior irritabilidade nas larvas, bem como aumento da melanização interna e externa. Enfim, conclui-se que os clados I e IV de *C. auris*, encontrados no Brasil, apresentaram maior nível de virulência em um modelo de *G. mellonella* quando comparados à *C. albicans*, enfatizando a necessidade de uma maior vigilância e alarme frente à *Candida auris*.
Palavras-chaves: *Candida auris*; Virulência; *Galleria mellonella*; *Candida albicans*.

Apoio financeiro: CAPES e FAPESP.

MICROBIOLOGIA GERAL

A INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS MURINO ALTERA A RESPOSTA IMUNE ADAPTATIVA COM INFLAMAÇÃO EXACERBADA E SINAIS DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA APÓS INFECÇÃO POR *Candida albicans*

LUCAS, L.M.B.¹; BARBOSA, J.P.P.¹; OLIVEIRA, S.N.^{1,2}; SILVA, M.E.F.¹; GRAÇA-FILHO, R.V.^{1,2}; DIAS, A.A.S.^{1,2}; AMORIM-SANTOS, B. M.¹; SOUZA, J.L.N.³; COSTA, V.R.M.²; RUSSO, R.C.³; TEIXEIRA, M.M.²; ARIFA, R.N.¹; SOUZA, D.G.¹.

¹Laboratório de Interação Microrganismo-hospedeiro, ICB/UFMG, Belo Horizonte, MG. ²Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos, ICB/UFMG, Belo Horizonte, MG. ³Laboratório de Imunologia e Mecânica Pulmonar, ICB/UFMG, Belo Horizonte, MG.
E-mail: larissambiomed@gmail.com

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2 que provocou uma pandemia, levando à um alto número de mortes e comorbidades. A vacinação contra SARS-COV-2 contribuiu para uma regressão no número de mortes, no entanto foi constatado que pacientes acometidos pela COVID-19 podem apresentar persistência de sintomas após recuperação da doença. Essa persistência é caracterizada como COVID longa, destacando entre os sintomas alterações imunológicas. Com ênfase nas alterações imunológicas, nosso objetivo foi investigar se as alterações no perfil de ativação de linfócitos T induzidos pela infecção por coronavírus murino interfere na susceptibilidade do hospedeiro à infecção por *Candida albicans*. Para isso, camundongos C57BL/6 fêmeas foram infectados com MHV-A59 no inóculo de 1×10^4 PFU/animal por via intranasal, acompanhando por 9 e 23 dias após a infecção, seguido pela infecção com *C.albicans* no inóculo de 1×10^6 leveduras/animal via intratraqueal 2 dias antes da eutanásia. Coletamos pulmão para análise histológica, perfil de ativação de células T através de citometria de fluxo, recuperação fúngica e viral. Em análises de linfócitos T através de citometria de fluxo, foi demonstrado em ambos os tempos, aumento de linfócitos TCD8 em relação a linfócitos T reguladores apenas nos grupos que sofrem ambas infecções. Em análise histológica, animais com ambas infecções apresentaram infiltrado inflamatório intenso em 9 dias de infecção, e 23 dias após a infecção, sinais de dilatação dos espaços alveolares. Também foi realizado cinética de função pulmonar, avaliando em tempos posteriores parâmetros como complacência e resistência pulmonar, como resultado, foi demonstrado características de doença pulmonar obstrutiva. Os resultados sugerem que o coronavírus tem potencial de aumentar a vulnerabilidade a infecções futuras. Isso ocorre porque ele exacerba a inflamação sem regulação adequada, como indicado pelas análises de linfócitos, e provocar alterações no tecido pulmonar como observado em achados histológicos e confirmado em mecânica pulmonar.

Palavras-chave: COVID longa, susceptibilidade pós-COVID, alterações imunológicas, síndrome pós-COVID, enfisema pulmonar.

ANÁLISE DA RASTREABILIDADE DOS RESULTADOS DE HEMOCULTURA POSITIVAS OBTIDAS NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2024

VAZ E.D.T.^{1,2}; LEAL A.L.N. ^{1,3}; BOY L.S.M.F.¹; MORAIS A.P.¹; REZENDE G.C.¹; CHAGAS M.A.B.¹; SILVA R.M.F.¹; SANTOS V.A.M.¹; GIVISIEZ F.N.¹

¹Gerência de Controle de Qualidade – Fundação HEMOMINAS (FH), MG, Brasil. ²Faculdade de Minas (FAMINAS-BH), MG, Brasil. ³Universidade Federal de Minas Gerais, MG, Brasil

E-mail: ericdantasturani@gmail.com

A legislação brasileira exige que seja feita avaliação de contaminação microbiológica em uma amostragem da produção de hemocomponentes. Geralmente este teste é realizado através de hemocultura automatizada. A tecnologia de redução de patógenos (TRP) aumenta a segurança transfusional, reduzindo o risco de infecções emergentes e a contaminação por microrganismos. A TRP para concentrados de plaquetas foi implementada em 2021 na Fundação HEMOMINAS. O presente trabalho tem como objetivo analisar os dados de rastreabilidade, referentes a culturas positivas nos testes de controle de qualidade de hemocomponentes, obtidos no período de janeiro/21 a dezembro/24, na Fundação Hemominas. Foram avaliados 60 formulários de rastreabilidade, originados de frascos de hemocultura que positivaram no equipamento após inoculação com amostras de hemocomponentes. Os frascos foram enviados ao laboratório de microbiologia para confirmação de positividade e identificação do microrganismo. Os concentrados de hemácias (CH) representaram 58,3% (35/60) dos frascos positivos, com identificação de microrganismos em 42,8% (15/35), sendo a predominância de *Bacillus sp.* (46,7%) e *Candida albicans* 13,3%. Enquanto que os componentes plaquetários (CP) apresentaram 41,7% (25/60) dos resultados positivos obtidos, com a identificação de microrganismos em 68% (17/25), sendo encontrado: *Bacillus sp* (52,9%) *Staphylococcus epidermidis* (23,5%) e *Serratia marcescens* (5,9%). Apenas este último caso foi confirmado como verdadeiramente positivo, de uma amostra de CP que não havia sido tratado pela TRP. As possíveis causas desta contaminação são bacteremia assintomática do doador ou contaminação do ambiente através de microfuros no plástico da bolsa. Após implantação da TRP, nenhum CP apresentou resultado positivo. Em conclusão, dos 60 resultados, 53 (88,3%) constatados como falso positivos, 6 (10,0%) indeterminados e apenas um (1,7%) verdadeiramente positivo. Não houve caso de reação transfusional por contaminação bacteriana em pacientes relacionados às bolsas estudadas. O estudo segue na análise de dados anteriores ao período estipulado, com o propósito de comparar ao intervalo pré-inativação.

Apoio financeiro: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais

Palavras-chave: Hemocultura, Hemocomponentes, Inativação de patógenos.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA ANTIBIOFILME SINÉRGICA E CITOTÓXICA DO ÁCIDO INDOL-2-ÁCIDO CARBOXÍLICO FRENTE A BACTÉRIAS DE *STAPHYLOCOCCUS* MULTIRRESISTENTES CAUSADORAS DE INFECÇÕES EM FERIDAS DA PELE

BARBOSA, P. H.J. ¹; ESTEVES, M.H.S. ¹; BRITO, N.C. ¹; MOREIRA, S.C.S.¹; ROSSI, C.C.¹; MUNOZ, G.D.²; DIAZ, M.A.N.¹

¹Universidade Federal De Viçosa – Viçosa, Viçosa, Minas Gerais. ²Universidade Federal De Minas Gerais – Belo Horizonte, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: pedro.h.barbosa@ufv.br

Espécies de *Staphylococcus* são comuns na microbiota da pele, mas podem causar infecções oportunistas graves em feridas, agravadas pela resistência a antibióticos e pela formação de biofilmes. Este estudo avaliou o potencial antimicrobiano, anti-biofilme, sinérgico e citotóxico do ácido indol-2-carboxílico (AI2AC), um composto com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antitumorais descritas na literatura contra espécies de *Staphylococcus* clinicamente relevantes. As cepas testadas foram *Staphylococcus aureus* (1013), *Staphylococcus epidermidis* (35984) e *Staphylococcus haemolyticus* (MD46). A atividade antimicrobiana foi avaliada por difusão em ágar, Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM). A inibição e rompimento de biofilmes foram analisados por coloração com violeta cristal, enquanto a sinergia com antibióticos foi testada em microplacas. A citotoxicidade foi determinada pelo método MTT em células RAW 264.7 cultivadas em meio RPMI com 10% de SFB. O AI2AC apresentou halos de inibição superiores a 10 mm para as cepas 1013 e MD46, com CIM de 0,625 mg/mL e 0,3125 mg/mL, respectivamente. O CBM foi de 0,625 mg/ml para ambas. O composto reduziu a formação de biofilme em 60% para a cepa 1013 na concentração de ½ CIM e rompeu biofilmes pré-formados em 40% na mesma concentração. A citotoxicidade foi baixa nas concentrações de 50, 100, 200 e 400 µg/mL, com viabilidade celular superior a 80%. Além disso, o AI2AC apresentou atividade sinérgica com todos os antibióticos testados, reforçando seu potencial para otimizar terapias antimicrobianas convencionais. Os resultados demonstram, de forma inédita, que o AI2AC combina eficácia antimicrobiana e anti-biofilme com baixa toxicidade em células, tornando-se um candidato promissor para o tratamento de infecções causadas por *Staphylococcus*. Contudo, estudos adicionais são essenciais para elucidar seus mecanismos de ação, avaliar sua eficácia em modelos *in vivo* e desenvolver formulações farmacêuticas adequadas para aplicação clínica.

Palavras-chave: Infecção de Pele; Alcaloides Indolicos; *Staphylococcus*; Resistencia antibióticos; Citotoxicidade; Compostos sintéticos.

AValiação DA EFicácia DE DESINFETANTES COMERCIAIS NA ELIMINAÇÃO DE MICRORGANISMOS PATOGêNICOS EM SUPERFícIES INANIMADAS

SILVA L. L. R.¹; DOMINICI G. S.¹; BANDEIRA DE MELO M. S.¹; MORAIS M. S.¹; FERREIRA T. C. R. P.²; LANA M. A.³

¹ Discente - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. ² Funcionária - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. ³ Docente - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: lorrynelivia@gmail.com

A concentração de bactérias em superfícies é maior do que no ar, criando oportunidades para relações microbianas que afetam a saúde dos hospedeiros. Assim, desinfecção é essencial para controlar a presença microbiana em superfícies inanimadas. Os desinfetantes podem ser classificados em baixa, média ou alta eficácia. Aqueles de baixa eficácia atuam contra bactérias vegetativas, alguns fungos e vírus envelopados, já de média eficácia conseguem inativar bactérias vegetativas, a maioria dos fungos e dos vírus. Já de alta eficácia destroem microrganismos, incluindo esporos bacterianos, considerados esterilizantes químicos, dependendo das condições de uso. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito antimicrobiano de quatro desinfetantes comerciais contra *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* e *Candida albicans*. Avaliou-se desinfetantes a base de quaternário de amônia 50% (G1), quaternário de amônio 10% (G2), cloreto de benzalcônio 0,12% (G3) e fenol 0,5% (G4) por meio da técnica de fricção por um minuto. Os testes foram realizados em quadruplicatas. Em placas de petri vazias esterilizadas foram distribuídos 100µL de cultura microbiana com concentração padronizada na escala McFarland 0,5. Após 10 minutos à temperatura ambiente para secagem, uma coleta na superfície dessa placa foi realizada com swab, semeada em Ágar BHI, caracterizando o controle positivo. Em seguida, as placas foram friccionadas durante 1 minuto, com gaze estéril embebida com 1mL das soluções desinfetantes. Como controle negativo, utilizou-se desinfetante de alta eficácia, peróxido de hidrogênio 2%. Após esse processo, as amostras foram coletadas e transferidas para ágar BHI. Todas as placas foram incubadas 37°C por 24 horas. Todos os desinfetantes testados mostraram atividade antimicrobiana contra *E. coli* e *C. albicans*, entretanto o crescimento de *S. aureus* não foi inibido por quaternário de amônio 10%. Esses resultados reforçam a importância de selecionar desinfetantes adequados para diferentes patógenos, considerando as características específicas de cada microrganismo.

Palavras-chave: Bactéria; Superfície; Desinfecção; Fungo; Microrganismos; Peróxido.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE *Commiphora angolensis*

MELLO, C.C¹; BARBOSA, P. H. J¹; ESTEVES, M. H. S.¹; DE CARVALHO, W. M.¹; CASSINELA, E. K.²;
ROSSI, C. C.¹; DIAZ, M. A. N.¹

¹Universidade Federal de Viçosa – Viçosa, Minas Gerais, Brasil. ²Centro Nacional de Investigação Científica de Angola - Luanda, Angola
E-mail: caio.c.mello@ufv.br

A Organização Mundial de Saúde tem incentivado o uso de plantas medicinais nos sistemas de saúde, visando integrar às técnicas de medicina tradicional e moderna. *Commiphora angolensis* é uma espécie arbustiva que cresce em Angola e na Namíbia, usada pelo seu potencial fitoterápico para o tratamento de diarreia, sendo já descritos estudos fitoquímicos que apontam a presença de taninos condensados e a antocianina petunidina-3-ramnoglicosídeo. O objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação antimicrobiana dos extratos hexânico e etanólico da espécie *Commiphora angolensis*. Materiais vegetais coletados em Luanda na primavera (folhas frescas - FF; folhas secas - FS e casca de caule - CC) foram submetidos a extrações sucessivas usando n-hexano (HE) e etanol (EtOH) pela técnica de maceração e remaceração. Para avaliação da atividade antimicrobiana, foi realizada a metodologia da zona de inibição pela técnica de perfuração em ágar. As cepas utilizadas foram 35984, I5, 14029, MD46 e 1013 cultivadas em uma suspensão bacteriana 10⁶ em Muller-Hinton (MH). Aplicaram-se 50µL dos extratos dissolvidos em DMSO, 50µL de controle negativo (DMSO) e 5µL de controle positivo (MUPIROX). Os extratos EtOH de FS, FF e CC se mostraram ativos, sendo então submetido ao teste Concentração Inibitória Mínima (CIM). Os extratos foram testados nas concentrações de 25mg/mL a 0,049mg/mL. Os resultados mostraram que o extrato EtOH de FF é eficaz contra as cepas I5, MD46 e 1013. O extrato EtOH de FS foi eficaz contra a cepa MD46, com o MIC sendo 6,25 mg/mL. O extrato EtOH de CC apresentou atividade para as cepas 1013, I5 e MD46. Neste trabalho, relatou-se pela primeira vez o efeito antimicrobiano dos extratos EtOH de CC, FS e FF para *Commiphora angolensis*, sendo o mais promissor observado para o extrato EtOH de FS para MD46, isolada principalmente em pele humana e relacionada a infecções hospitalares.

Apoio financeiro: Capes, CNPq e Fapemig

Palavras-chave: bactérias hospitalares; atividade antimicrobiana; *Commiphora angolensis*

DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA POR ESPECTROSCOPIA DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

DE PAIVA V. H. S.¹; AMARAL P. H. R.¹, DA SILVA, M. I. N.¹; KANO F. S.²; CARVALHO L. H.²; GONZÁLEZ J. C.¹.

¹Departamento de Física, Universidade Federal de Minas Gerais - Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. ²Instituto René Rachou/FIOCRUZ Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: victorogurot@ufmg.br

A malária é uma doença parasitária relevante para a saúde pública, exigindo diagnóstico rápido e preciso. Embora a microscopia seja o padrão-ouro, sua limitação na identificação de infecções submicroscópicas e subpatentes compromete estratégias de controle e eliminação, já que estas infecções podem corresponder à maioria dos casos. Em áreas não endêmicas, a baixa frequência da doença contrasta com alta letalidade, muitas vezes decorrente da ausência de suspeita clínica, destacando a urgência de métodos diagnósticos rápidos, acessíveis e eficazes. Este estudo apresenta uma abordagem inovadora baseada em espectroscopia e aprendizado de máquina para o diagnóstico de malária causada por *Plasmodium vivax*. Utilizando uma metodologia sem marcadores e de baixo custo, foi desenvolvido um modelo de aprendizado de máquina para classificar medições da espectroscopia de matriz de Mueller na faixa de 240 nm a 1700 nm em amostras de sangue. Foram analisadas 68 amostras, tal que as positivas são provenientes de regiões endêmicas do Brasil. Para garantir confiabilidade, foram aplicadas validação cruzada estratificada e regularização. O desempenho dos modelos foi avaliado com as métricas: AUC, F1, MCC, precisão, especificidade e sensibilidade. O algoritmo *Support Vector Machine* apresentou os melhores resultados, com AUC de 0.97 ± 0.04 e acurácia de 0.96 ± 0.02 na discriminação entre amostras positivas e negativas. Essa abordagem demonstra grande potencial como solução diagnóstica, oferecendo rapidez, confiabilidade e baixo custo. Além de identificar com precisão indivíduos expostos ao *P. vivax*, pode apoiar médicos em regiões não endêmicas e contribuir para os esforços de controle e eliminação da malária em áreas endêmicas, reforçando sua aplicabilidade em contextos clínicos e epidemiológicos.

Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Palavras-chave: Malária, Matriz de Mueller, espectroscopia, aprendizado de máquina, diagnóstico.

INIBIÇÃO DE *Sporothrix schenckii* POR MEL DE *Cephalotrigona capitata*

PARREIRA, M. L. R.¹; SANTOS, P. B. R.¹; CASTELUBER, M. C. F.¹; BRUCKNER, F. P.¹ RODRIGUES, M. N. S.¹

¹Universidade do Estado de Minas Gerais – Ibirité, Minas Gerais
E-mail: marialuiza.rpr@gmail.com

O uso do mel no combate a microrganismos patogênicos tem ganhado destaque devido às suas propriedades antimicrobianas comprovadas. O mel, especialmente o de abelhas nativas sem ferrão, é rico em compostos bioativos com grande potencial terapêutico e vem sendo cada vez mais investigado como alternativa aos tratamentos convencionais. Este estudo teve como objetivo avaliar a atividade antifúngica do mel de sete espécies de abelhas nativas sem ferrão contra *Sporothrix schenckii*, fungo causador da esporotricose, uma doença de importância crescente tanto na medicina veterinária quanto na humana. As amostras de mel foram coletadas de colônias mantidas no meliponário Santa Rosa, em Matozinhos (MG), utilizando materiais estéreis para evitar qualquer tipo de contaminação. Após a coleta, o mel foi armazenado a 3°C para preservar suas propriedades bioativas. A atividade antifúngica foi avaliada *in vitro* pela técnica de Kirby-Bauer, onde discos de papel filtro impregnados com mel foram colocados em placas de Petri previamente inoculadas com *S. schenckii* em concentração estabelecida pelo CSLI (2018). Após 24 horas de incubação, as zonas de inibição do crescimento fúngico foram medidas para avaliar a eficácia do mel. Os resultados preliminares indicaram zonas de inibição ao redor dos discos impregnados com mel de *Cephalotrigona capitata* (Mombucão), com medida média de 1,55 mm comparado ao itraconazol que não apresentou halo. Isso permite sugerir que o mel estudado possui atividade inibitória contra *S. schenckii*. Esses achados apontam para o grande potencial do mel de abelhas nativas sem ferrão como uma alternativa promissora no controle de infecções fúngicas, oferecendo uma abordagem natural e eficaz para o tratamento de doenças causadas por fungos patogênicos. Além disso, esses resultados ressaltam a importância da conservação das abelhas nativas, fundamentais para a polinização e produção de substâncias terapêuticas. Mais estudos estão sendo conduzidos a fim de determinar os efeitos fungicidas das amostras de mel estudadas e seu potencial como agente terapêutico em diferentes concentrações.

Apoio financeiro: Programa Institucional de apoio à pesquisa - PAPQ/UEMG - (Edital 16/2023).

Palavras-chave: Abelhas Nativas; Farmacologia Natural; Fungicida natural; Saúde; micro-organismos patogênicos; Antimicrobianos.

ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA DA ÁGUA PURIFICADA PARA OS PROCEDIMENTOS HEMODIALÍTICOS APÓS MANIFESTAÇÕES PIROGÊNICAS SEM FOCO E ANÁLISE DOS BIOFILMES IDENTIFICADOS

CHAVES, A. R.¹; LATTAR, S.M.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais - Instituto de Ciências Biológicas, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: adrianarchaves@gmail.com

A hemodiálise (HD) é um método de depuração artificial do sangue e que utiliza a água como insumo principal. Os pacientes submetidos a essa terapia são mais vulneráveis a contaminação bacteriana oriunda da água, uma vez que essa pode assimilar substâncias que causam risco à saúde do paciente. As infecções bacterianas são uma das principais causas de morbidade e mortalidade em pacientes com HD crônica. As bactérias podem crescer nos tubos dos circuitos de água oligotróficos das máquinas e gerar biofilmes robustos. Os biofilmes são representativos da forma de vida sésil dos micróbios, na qual as células aderem as superfícies como microcolônias bem estruturadas circundadas por uma matriz complexa composta por muitas substâncias poliméricas extracelulares (EPS). EPS são materiais de construção para arquitetura do biofilme e incluem polissacarídeos, DNA extracelulares e proteínas. Células em biofilmes estão mais protegidas da ação de condições ambientais adversas como ambientes oligotróficos. Objetiva-se por meio do estudo compilar dados sobre a identificação bacteriana da água purificada e do dialisato em casos suspeitos de manifestações pirogênicas sem foco em um hospital de grande porte e posteriormente avaliar os biofilmes *in vitro* em condições oligotróficas. Para isolamento e identificação bacteriana em amostras de água purificada e do dialisato foram coletados 100 mL nos pontos padronizados e semeado 1 ml em placas de petri com ágar R2A. Após crescimento bacteriano, as amostras foram enviadas ao laboratório Biomega Medicina Diagnóstica Ltda para identificação usando o aparelho BD Phoenix. A análise da biomassa de biofilme de *Burkholderia Cepacia* foi realizada por meio da Quantificação de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) após microdiluição seriada e plaqueamento em Ágar (R2A). No período de abril de 2024 à outubro de 2024 foram identificados quarenta microorganismos e realizado o teste de biomassa de uma amostra de *Burkholderia Cepacia* para avaliar o biofilme *in vitro* em condições oligotróficas.

Palavras-chave: Hemodiálise; Biofilme; Oligotróficos; Biomassa, Pirogenia.

MICROCAVE-BR – ELABORAÇÃO DO BANCO DE BACTÉRIAS RECUPERADAS DE CAVERNAS BRASILEIRAS E EXPLORAÇÃO DO SEU POTENCIAL ANTICÂNCER

SAHM, B. DEL B.^{1,2}; FERRARO, E. T.^{2,3}; SALGADO, B. E. S.²; COELHO, L. S.^{1,2}; KATO, N.¹;
COSTA-LOTUFO, L. V.²; LOPES, N. P.¹

¹ Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto/SP; ² Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. São Paulo/SP; ³ Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo. São Paulo/SP.
E-mail: biadelbianco@usp.br

Cavernas são ecossistemas únicos cujas condições ambientais (baixa luminosidade e escassez de nutrientes) favorecem a produção de metabólitos secundários com propriedades bioativas ainda pouco exploradas, sobretudo em território brasileiro. O presente estudo foca na elaboração do primeiro banco de bactérias cultiváveis isoladas de cavernas do Brasil (MicroCave-BR), com foco nos estudos de biodiversidade e bioprospecção de compostos. Amostras de diferentes tipos de materiais espeliológicos foram coletados em cavernas na região de Iporanga – SP. Em laboratório, o material foi ressuscitado em solução fisiológica, diluído (10^{-1} – 10^{-4}), pré-tratado com estresse térmico (ou não), e plaqueado em 4 diferentes meios de cultivo: SCA, ISP2, B4 e HVA. As colônias isoladas passaram por processo de fermentação de onde foram coletados material para criopreservação, extração genética e produção de extrato bruto utilizando solvente orgânico. O extrato foi dividido em duas partes: (i) triagem de atividade citotóxica contra células tumorais (ensaio do MTT), (ii) investigação da composição química através de técnicas analíticas por LCMS-MS. Até o momento, 276 cepas foram depositadas, sendo a grande maioria (146) isoladas da caverna Laje Branca, fechada para visitação por mais de 15 anos. Com relação aos materiais de origem, o sedimento foi responsável pelo maior número de cepas recuperadas (169), seguidos de amostras de vermiculação (60). 71% das colônias são de zonas afóticas, 16% mesofóticas e 13% fóticas. Resultados de triagem iniciais indicam que 4 extratos se destacam pelo potencial de inibir o crescimento de células tumorais em mais de 90%, na concentração de 50ug/mL, sendo que BRC-016 também obteve o mesmo resultado com 5ug/mL, sugerindo a presença de substâncias com potente atividade citotóxica neste extrato. Esses achados indicam que compostos bioativos presentes nos fermentados de bactérias do MicroCave-BR apresentam potencial exploração como candidatos a terapias anticâncer. Este estudo é financiado pela FAPESP (2023/03842-4 e 2020/02207-5).

Palavras-chave: Produtos Naturais; Extremófilos; Cavernas; Anticâncer; Biotecnologia.

O IMPACTO DA INFECÇÃO POR MHV-3 NA GRAVIDADE DA INFECÇÃO SECUNDÁRIA POR *Pseudomonas aeruginosa*

PEZZINI, J. P.¹, LUCAS, L. M. B.¹, SILVA, M. E. F.¹, BRITO, C. B.¹, ARIFA, R. D. N.¹, SOUZA, D. G.¹.

¹UFMG - Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais

E-mail: jppb.ufmg@gmail.com

A COVID-19, doença causada pelo SARS-CoV-2, mostrou-se uma grande ameaça à saúde pública mundial durante os anos pandêmicos, e a infecção bacteriana secundária em pacientes hospitalizados com COVID-19 é associada a uma alta taxa de mortalidade. Nesse cenário, a bactéria *Pseudomonas aeruginosa* é um dos microrganismos mais isolados no ambiente retratado, descrita como um bastonete gram-negativo resistente a múltiplos fármacos, ela é responsável por aproximadamente 10% de todas as infecções hospitalares. Logo, o estabelecimento de um modelo experimental é essencial para o estudo da patogênese da infecção por coronavírus e suas consequências em infecções secundárias. Seguindo, o MHV-3 é um betacoronavírus murino que, quando inoculado por via intranasal, induz uma resposta inflamatória pulmonar semelhante a humanos infectados pelo SARS-CoV-2. Assim, o objetivo do projeto é avaliar o impacto da infecção por MHV-3 na resposta imune frente a infecção secundária da *Pseudomonas aeruginosa* e, conseqüentemente, na gravidade da doença. Para isso, animais C57 fêmeas foram divididos em 4 grupos: não-infectado, infectado com MHV-3, infectado com *P. aeruginosa*, e um com infecção primária por MHV-3 e secundária por *P. aeruginosa*. A infecção com MHV-3 (10 PFU) foi realizada no dia zero, três dias após foi realizada a infecção secundária pela *Pseudomonas aeruginosa* (10⁶ CFU), a eutanásia foi feita quatro dias após a primeira infecção, e foram coletados o pulmão, BAL e sangue para análises posteriores. A infecção murina por MHV-3 induz uma infecção mais grave por *Pseudomonas aeruginosa*, resultando em maior letalidade, perda de peso e lesão pulmonar no grupo co-infectado em comparação aos demais. Para mais, no grupo co-infectado há maior recuperação viral e bacteriana, apesar de ocorrer aumento do influxo de neutrófilos no espaço broncoalveolar em comparação aos grupos de apenas uma infecção, logo, a ativação dessas células se revela ineficaz nesse cenário, resultando em uma maior gravidade da doença.

Apoio financeiro: Universidade Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave: MHV-3, *Pseudomonas aeruginosa*, infecção secundária.

O QUE EU APRENDI NO ESTÁGIO EM MICROBIOLOGIA?

BARROS, A. L. N.

UFMG – Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: analuizanbarros@hotmail.com

Com o programa de estágio em Microbiologia do laboratório Hermes Pardini foram realizadas atividades como recebimento de amostras, técnicas de coloração (sendo a coloração de Gram a mais utilizada), a semeadura de diversos tipos de amostras nos mais variados meios de cultura e incubação dessas amostras, a pescaria, a confecção de antibiograma manual e automatizado, a triagem e disponibilização de antibiograma de culturas urinárias e de secreções, a liberação de resultados tanto de culturas negativas quanto de culturas positivas, nesse último caso com a identificação do microrganismo, técnicas de microscopia, inoculação de amostras na micologia e a interpretação de seus resultados, entender o mundo das micobactérias e compreender a realização de exames de urina rotina. Relatar as atividades desenvolvidas durante o estágio possibilita refletir sobre as contribuições práticas da formação em Microbiologia, documentando as habilidades adquiridas que são essenciais para ter sucesso na carreira profissional e para contribuir com o avanço das práticas laboratoriais. Durante o estágio, foram adquiridas competências fundamentais em técnicas de microbiologia, como a identificação fenotípica de microrganismos e a realização de testes de resistência a antibióticos. Além disso, foram desenvolvidas habilidades em gestão de tempo e trabalho em equipe em um ambiente laboratorial altamente regulado. As atividades desenvolvidas durante o estágio consolidaram meu entendimento sobre a aplicação das técnicas microbiológicas no diagnóstico clínico e reforçaram minha intenção de seguir carreira na área de microbiologia clínica, além de ensinar o cuidado que se deve ter com o cliente/paciente e como é importante dar o diagnóstico certo para garantir que o médico indique o melhor tratamento para cada caso.

Palavras-chave: microbiologia; estágio; microrganismo;

OS EFEITOS DA DIETA HIPERCALÓRICA DURANTE A SEPSE GRAVE EXPERIMENTAL

Amaral, B.S.¹; Amorim-Santos, B.M.¹; Oliveira, S.N.¹; Silva, M.E.F.¹; Ribeiro, V.G.¹; Azevedo, L.M.S.¹; Diniz, L.N.A.¹; Arifa, R.D.N.¹; Rios, D.L.¹; Teixeira, M.M.²; Souza, D.G.¹

1. Laboratório de Interação Microorganismo-Hospedeiro, Departamento de Microbiologia, ICB/UFMG, BH/MG/Brasil. 2. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos, Departamento de Biologia Geral, ICB/UFMG, BH/MG/Brasil
E-mail: brunosamaralbio@gmail.com

A sepse é uma disfunção orgânica com alto risco de vida causada pela resposta inflamatória desbalanceada de um hospedeiro a uma infecção, podendo causar dano tecidual, choque séptico e morte. A microbiota desempenha um papel importante nas respostas imunes, mas sua influência na sepse permanece desconhecida. Além disso, dietas, como a hipercalórica, podem modular diretamente a microbiota para um perfil inflamatório. Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar se dietas hipercalóricas agravam o quadro de sepse. Para isso, camundongos C57BL/5 (8-12 semanas) foram submetidos à sepse por CLP e tratados com Imipenem (10mg/kg) durante 3 dias. Amostras de fezes foram coletadas nos tempos 0 (pré-sepse) 4, 7, 15, 30 e 60 dias pós-sepse e o DNA foi extraído para sequenciar a região 16S. Foi observada a redução na diversidade bacteriana no dia 3, que tornou-se mais pluralística e próxima do dia 0 nos dias 30 e 60. Contudo, espécies de Lachnospiraceae e do gênero *Muribaculum*, conhecidas por seu perfil antiinflamatório, apareceram. Com esses resultados, 14 dias antes da CLP, camundongos foram submetidos a uma dieta comum (DC) e hipercalórica (HC), e foram eutanasiados 6h e 3d pós-CLP, tendo fígado, sangue, pulmões e lavado peritoneal (PEL) coletados para análises. 6h pós-CLP os animais apresentaram leucopenia e aumento da atividade neutrofílica nos pulmões dos grupos CLP, independentemente da dieta. No entanto, o grupo CLP-HC apresentou maior carga bacteriana. No dia 3, os animais de ambas as dietas tiveram 60-65% de mortalidade. Entretanto, os animais CLP-DC apresentaram maior carga bacteriana. Ambos os grupos apresentaram leucopenia, porém, o CLP-HC apresentou maior atividade neutrofílica nos pulmões. Mesmo com a necessidade de mais experimentos, esses resultados apoiam a hipótese de que mudanças na microbiota, como dietas, estão diretamente relacionadas ao estado imunológico após sepse.

Apoio financeiro: CNPq; CAPES; FAPEMIG; INCT Dengue

Palavras-chave: microbiota; sequenciamento; sepse; dieta.

POTENCIAL ANTICÂNCER DE BACTÉRIAS PREDADORAS ISOLADAS DE SEDIMENTOS COSTEIROS DE SÃO SEBASTIÃO, SÃO PAULO

OLIVEIRA, R. S.¹; FERREIRA, E. G.²; COSTA-LOTUFO, L. V.²; ANDREOTTI, A. J. G.¹; JIMENEZ, P. C.¹;

¹Instituto do Mar, Universidade Federal de São Paulo, Santos - SP;

²Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo - SP.

E-mail: rs.oliveira@unifesp.br

A biodiversidade microbiana de ambientes marinhos é uma fonte promissora de compostos bioativos com potencial farmacológico. Entre os microrganismos de destaque, as mixobactérias e outras bactérias predadoras se caracterizam por comportamentos sociais organizados, como a formação de corpos de frutificação em condições adversas, e secreção de compostos bioativos com propriedades antibióticas, antiparasitárias e anticancerígenas. No Brasil, estudos que abordam este grupo de bactérias marinhas são escassos, limitando o conhecimento acerca desta biodiversidade e, logo, de seu potencial biotecnológico. Este trabalho teve como objetivo caracterizar mixobactérias e outras bactérias predadoras recuperadas de sedimentos de regiões entre-marés no município de São Sebastião, São Paulo. As amostras de sedimento foram inoculadas em meio "ágar-água" com *Escherichia coli* como "isca", estimulando o comportamento predatório das bactérias de interesse, favorecendo o seu isolamento. O sequenciamento e análises filogenéticas baseados na região *16S rRNA* confirmou que as 8 cepas isoladas pertencem a diferentes gêneros de bactérias predadoras, incluindo *Myxococcus* spp. e *Herpetosiphon* sp., bem como sugere a ocorrência de espécies novas entre as cepas em questão. Extratos orgânicos obtidos de culturas destas cepas foram testados quanto à atividade citotóxica em linhagens celulares tumorais humanas HCT-116, MCF7 e PC3. Cinco extratos foram considerados ativos, com IC_{50} variando entre 0,004 e 1,281 $\mu\text{g/mL}$, em HCT-116. Particularmente, todas as linhagens apresentaram-se sensíveis ao extrato obtido da cepa *Myxococcus* sp. BRX-032, sendo que os dados obtidos sugerem um efeito citostático deste extrato sobre as células tumorais. Esses resultados reforçam o potencial biotecnológico de grupos microbianos pouco estudados, como as mixobactérias e outras bactérias predadoras, de ambientes marinhos na busca por novos compostos bioativos. Esses microrganismos representam uma valiosa fonte para a descoberta de agentes terapêuticos inovadores, além de ampliar o conhecimento em biodiversidade de táxons e ecossistemas subexplorados.

Apoio financeiro: FAPESP (2022/12654-4); CNPq (440472/2022-9); CAPES (88887.969556/2024-00)

Palavras-chave: Mixobactérias; anticâncer; Bactérias marinhas; Produtos naturais marinhos; *Herpetosiphon*.

POTENCIAL ANTIMICROBIANO DO ÓLEO DE *Copaifera langsdorffii* FRENTE À *Staphylococcus aureus* E *Staphylococcus epidermidis*

MARCELLINI, P. P.^{1,2}; ALMEIDA, V. L.²; SCOARIS, D. O.²

¹Faculdade de Farmácia, Pontifícia Universidade Católica, Belo Horizonte, MG. ²Serviço de Fitoquímica e Prospecção Farmacêutica, Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG.
Email: pietra.marcellini@funed.mg.gov.br

O óleo de copaíba, extraído de *Copaifera langsdorffii*, uma árvore nativa do Brasil, é um produto natural, que apresenta propriedades terapêuticas, como ação cicatrizante em lesões cutâneas, potencial antisséptico, antimicrobiano e anti-inflamatório. Essas propriedades estão relacionadas a presença de diterpenos e sesquiterpenos em sua composição, que desempenham papel crucial em processos de regeneração e proteção da pele. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana de duas amostras comerciais do óleo-resina de *Copaifera langsdorffii* frente aos microrganismos *Staphylococcus aureus* (ATCC 25923) e *Staphylococcus epidermidis* (ATCC 8739), bactérias de relevância clínica. Foram avaliadas duas amostras comerciais, identificadas como óleo de copaíba centenária (AM-5) e óleo de copaíba (AM-6). O ensaio de atividade antimicrobiana foi realizado em triplicata de acordo com o método de microdiluição em caldo, para a determinação da concentração inibitória mínima (CIM), sendo a CIM definida como a menor concentração das amostras capaz de inibir em 70% o crescimento microbiano. As amostras foram diluídas diretamente no caldo (CMH), proporção de 1:50. Os resultados de CIM obtidos frente à *S. aureus* foram de 31,5 µg/mL (75,7 ± 7,4 %) e 62,5 µg/mL (72,08 ± 13,12%), para AM-5 e AM-6, respectivamente. Considerando à *S. epidermidis*, os valores de CIM para AM-5 e AM-6 foram de 500 µg/mL (71,9 ± 7,9%) e 250 µg/mL (73,5 ± 3,7%), respectivamente. Diante dos resultados, ambas as amostras comerciais de óleo de copaíba demonstraram capacidade de inibir o crescimento de *Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus epidermidis*. Em relação à *S. aureus*, as amostras apresentaram maior relevância, exibindo um potencial inibitório superior mesmo em concentrações mais baixas. Por outro lado, frente à *S. epidermidis*, a amostra AM-6 destacou-se por apresentar maior eficácia inibitória em concentrações menores quando comparada à AM-5. Ambas as amostras demonstram um potencial significativo para o desenvolvimento de novos fármacos antimicrobianos.

Palavras-chave: óleo de copaíba; *Copaifera langsdorffii*; antimicrobiano; *Staphylococcus aureus*; *Staphylococcus epidermidis*.

POTENCIAL ANTIMICROBIANO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE ARTEMÍSIA, FUNCHO, CAMOMILA, HORTELÃ-PIMENTA E EXTRATO DE CALÊNDULA

SILVA, L.P.^{1,2}, PIMENTA, J.J.H.³, SILVA, C.G.¹, ALMEIDA, V.L.¹, FONSECA, M.C.M.⁴, SILVA, A.F.⁵, PEDROSA, M.W.⁵, OLIVEIRA, J.M.⁵, SCOARIS, D.O.¹

¹Serviço de Fitoquímica e Prospecção Farmacêutica, Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG. ²Faculdade de Medicina Veterinária, Centro Universitário UNIBH, Belo Horizonte, MG. ³Faculdade de Biomedicina, FAMINAS, Belo Horizonte, MG. ⁴UFV, Depto de Agronomia. ⁵EPAMIG, PEP Flores, Hortaliças e Plantas Medicinais.
E-mail: luanaps2403@gmail.com

O crescente uso de medicamentos de origem vegetal tem impulsionado a pesquisa de plantas com propriedades terapêuticas, especialmente para o isolamento de metabólitos secundários com atividade contra patógenos. Óleos essenciais e extratos vegetais, por sua origem natural, apresentam potencial para o desenvolvimento de novos produtos. Este estudo avaliou os óleos essenciais de *Artemisia herba-alba* Asso (artemísia), *Foeniculum vulgare* Mill. (funcho), *Matricaria recutita* L. (camomila), *Mentha piperita* L. (hortelã-pimenta) e o extrato de *Calendula officinalis* L. (calêndula) contra *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli* EHEC, *Sporothrix brasiliensis* e *Sporothrix schenckii*. Hortelã-pimenta e calêndula foram cultivadas em sistema orgânico na EPAMIG Centro-Oeste, enquanto os demais óleos foram adquiridos comercialmente. As espécies cultivadas foram herborizadas, identificadas e adicionadas ao Herbário PAMG/EPAMIG. O óleo essencial foi extraído por hidrodestilação, e o extrato etanólico de calêndula, por maceração. Os constituintes do óleo de hortelã-pimenta foram identificados por CG-MS na UFV, e as análises microbiológicas realizadas na FUNED. Os óleos essenciais e o extrato foram solubilizados em DMSO a 50 mg/mL. Foram diluídos em Caldo Mueller-Hinton (bactérias) ou RPMI-1640 (leveduras) nas concentrações de 31,25 a 2000 µg/mL para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), em duplicata. No óleo essencial de hortelã-pimenta, foram identificados 10 constituintes, com destaque para mentha-8-thiol-3-one (47,8%), 1,8-cineol (16,08%) e D-limoneno (7,42%). O extrato de calêndula e todos os óleos essenciais testados apresentaram efeito fungicida frente aos fungos *S. schenckii* e *S. brasiliensis*, com exceção do óleo de camomila que apresentou efeito fungistático sobre *S. brasiliensis*. Com relação à atividade antibacteriana, o óleo de hortelã-pimenta foi o mais promissor na inibição de *E. coli* (81,4% a 2000 µg mL) e *S. choleraesuis* (93,5% a 500 µg mL). O extrato de calêndula e os óleos de hortelã-pimenta, artemísia, funcho e camomila são promissores para antifúngicos e o óleo de hortelã-pimenta destaca-se por sua atividade antibacteriana.

Apoio Financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ

Palavras-chave: Óleos essenciais; Extratos; Patógenos; Antifúngico; Antibacteriano.

QUANTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS DA FAMÍLIA ENTEROBACTERIACEAE RESISTENTES A ESBL E KPC EM ESGOTO DOMÉSTICO

A vigilância em esgotos pode revelar a circulação de bactérias resistentes a antimicrobianos (BRA) na população e possibilitar a identificação de potenciais riscos associados a multirresistência. Esse trabalho tem como objetivo principal desenvolver metodologias para a quantificação e identificação de enterobactérias resistentes a antibióticos (EBRA), mais especificamente os beta-lactâmicos de amplo espectro (ESBL) e carbapenêmicos (KPC) em esgotos domésticos, por meio de uso de meios cromogênicos seletivos. Resultados parciais apontam que não há diferença significativa entre a concentração das BRA nas duas ETES avaliadas. Já as concentrações médias encontradas de EBRA-ESBL foram 4,8 Log₁₀ UFC.mL⁻¹ e EBRA-KPC foram de 3,5 Log₁₀ UFMG.mL⁻¹, diferindo significativamente entre elas.

Apoio financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Palavras-chave: bactérias resistentes; beta lactâmicos de amplo espectro; carbapenêmicos; esgoto doméstico.

VIROLOGIA

A AVALIAÇÃO DA RESPOSTA T CD8⁺ HLA-A*02-RESTRITA CONTRA O SARS-CoV-2 APONTA A PROTEÍNA DO NUCLEOCAPSÍDEO COMO IMPORTANTE ALVO DA RESPOSTA CELULAR ANTIVIRAL EM ADIÇÃO À PROTEÍNA SPIKE

LOPES-RIBEIRO, Á.¹; OLIVEIRA, P.dM.¹; RETES, H.M.¹; FERREIRA, G.M.¹; ARAUJO, F.P.¹; GOMES DE PONTES, L.¹; SANTOS, T.A.P.¹; LOURENÇO, A.A.¹; CORRÊA DIAS, L.C.¹; TEIXEIRA, C.W.¹; ALVES, F.C.¹; ROCHA, V.M.¹; BARBOSA-STANCIOLI, E.F.¹; DA FONSECA, F.G.¹; COELHO-DOS-REIS, J.G.A.¹

¹Laboratório de Virologia Básica e Aplicada - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais.
E-mail: agata.lribeiro@gmail.com

O SARS-CoV-2 permanece um grande desafio da atualidade devido à contínua emergência de variantes do vírus, originadas a partir de mutação na proteína S e, por isso, menos susceptíveis aos anticorpos neutralizantes desencadeados pelas vacinas atuais. Além da resposta humoral, células T CD8⁺ são essenciais na proteção antiviral, sendo menos suscetíveis à evasão imunológica. No entanto, as variantes também incitam preocupações sobre a estabilidade dessa resposta. Assim, este estudo realizou a avaliação de peptídeos restritos ao HLA-A*02 derivados de diferentes variantes do SARS-CoV-2 e com potencial para desencadear resposta T CD8⁺, permitindo uma avaliação aprofundada do repertório de células T em convalescentes para a COVID-19. Inicialmente, sequências do vírus SARS-CoV-2 Wuhan e cinco variantes (Alpha/Beta/Delta/Gamma/Omicron) foram obtidas no banco de dados NCBI Nucleotide para predição de peptídeos HLA-A*02-restritos utilizando o software NetCTL. Ao todo, 768 peptídeos foram selecionados para um ensaio de microarranjo utilizando uma molécula recombinante de HLA-A*02 para a avaliação da reatividade peptídeo-MHC-I. Os resultados indicaram a proteína N como “hot-spot” para peptídeos reativos, sugerindo alvos promissores para o desenvolvimento da resposta T CD8⁺. Adicionalmente, S foi local de perda de peptídeos reativos, enquanto N permaneceu estável entre as variantes. Tais resultados permitiram a seleção de peptídeos de S, N e RdRp que foram acoplados em tetrâmeros de HLA-A*02 (TET-S, TET-N e TET-RdRp) e empregados em ensaios de imunofenotipagem para avaliar a resposta T CD8⁺ SARS-CoV-2-específica em indivíduos HLA-A*02⁺ convalescentes para a COVID-19 (n=24) e indivíduos pré-pandêmicos (n=9). De maneira geral, células TET-S⁺ estavam expandidas em indivíduos convalescentes, mas a população de células T CD8⁺TET-N⁺ apresentou maior ativação, confirmando que essa proteína pode auxiliar no desenvolvimento de uma resposta celular antiviral robusta contra variantes do SARS-CoV-2, auxiliando na resposta anti-S. Assim, esperamos contribuir para o desenvolvimento e validação de novas plataformas vacinais contra o vírus.

Apoio financeiro: CAPES; CNPq, FAPEMIG; Fulbright; ADARC-Columbia University.

Palavras-chave: SARS-CoV-2; COVID-19; Resposta T CD8⁺ Antiviral; Tetrâmero de HLA-A*02

A INFEÇÃO POR CORONAVÍRUS MURINO ALTERA O PERFIL DE NEUTRÓFILOS, PREJUDICANDO SUA CAPACIDADE DE RESPOSTA FRENTE À INFEÇÃO SECUNDÁRIA POR *Candida albicans*

ARIFA, R.D.N¹; BRITO, C.B¹; LUCAS, LMB¹; SILVA, MEF¹; BARBOSA, JPP¹; DA GRACA-FILHO¹, SOUZA, JLM³; QUEIROZ-JUNIOR, C; RV; BEZERRA, RO¹; RESENDE, BG¹; RUSSO, RC³; TEIXEIRA, M.M²; COSTA, VV²; SOUZA, D.G¹.

¹ Laboratório de Interação microrganismo-hospedeiro, Departamento de Microbiologia (ICB/UFMG). ² Centro de pesquisa e desenvolvimento de fármacos (ICB/UFMG). ³ Departamento de Fisiologia e Biofísica (ICB/UFMG)

E-mail: kelufmg@gmail.com

CEUA/UFMG: CEUA: 284/2020

A COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, é uma doença respiratória responsável por uma das maiores taxas de mortalidade na atualidade. Embora a vacinação tenha reduzido significativamente o número de óbitos, a mortalidade ainda é elevada em casos graves, com infecções secundárias representando um dos maiores desafios nesses pacientes. A *Candida albicans*, uma levedura patobionte, está associada a altas taxas de letalidade em pacientes com COVID-19, mas os mecanismos pelos quais o SARS-CoV-2 agrava essa infecção ainda são pouco compreendidos. O objetivo do presente estudo foi investigar como a infecção pelo coronavírus murino MHV-3 interfere na resposta imune durante a infecção secundária por *C. albicans*. Nossos resultados demonstram que camundongos co-infectados com MHV-3 e *C. albicans* apresentam maior letalidade, maior lesão pulmonar, prejuízo na função pulmonar, maior replicação viral nos pulmões e no sangue, e aumento na recuperação fúngica no pulmão e lavado bronqueoalveolar, em comparação aos grupos infectados isoladamente. A análise do infiltrado inflamatório pulmonar revelou um aumento de neutrófilos no parênquima pulmonar, mas uma redução no espaço broncoalveolar, sugerindo comprometimento na migração dessas células. A infecção por MHV-3 reduziu a expressão de CXCR2 nos neutrófilos sanguíneos, o que compromete sua quimiotaxia. Essa redução não foi revertida com a infecção por *C. albicans*. Além disso, a ativação da mieloperoxidase nos neutrófilos foi diminuída. Neutrófilos isolados de camundongos infectados com MHV-3 aumentaram a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), mas apresentaram redução na capacidade de fagocitose e destruição de *C. albicans*. Isso sugere que o aumento de ROS contribui para a lesão tecidual, mas não para a eliminação fúngica. Em conclusão, a infecção por MHV-3 compromete a função dos neutrófilos, diminuindo sua capacidade de resposta à infecção secundária por *C. albicans*, o que pode agravar a evolução clínica em co-infecções virais e fúngicas.

Apoio financeiro: CAPES, CNPq e FAPEMIG

Palavras chaves: *Candida albicans*, coronavírus, Neutrófilo

A INFECÇÃO POR ZIKA VÍRUS ASSOCIADA À RESTRIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO DURANTE A GESTAÇÃO EM CAMUNDONGOS FÊMEAS LEVA AO COMPROMETIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA PROLE NO PERÍODO PRÉ E PÓS-NATAL

AZEVEDO, L.M.S.¹; DINIZ, L.N.A.¹; OLIVEIRA, S.N.²; AMORIM-SANTOS, B.M.¹; RIBEIRO, R.S.³; RIBEIRO, N.A.R.⁴; TEIXEIRA, N.W.⁵; TEIXEIRA, D.C.²; SANTOS, F.R.S.²; FREITAS, M.E.F.¹; AMARAL, B.S.¹; BONAVENTURA, D.⁴; COSTA, G.M.J.⁵; OLIVEIRA, A.C.P.³; COSTA, V.V.²; TEIXEIRA, M.M.²; SOUZA, D.G.¹.

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Microbiologia, Laboratório de Interação Microrganismo Hospedeiro, Belo Horizonte, MG, Brasil. ²Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Morfologia, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos do ICB/UFMG; Grupo de Pesquisa em Doenças Arbovirais, Belo Horizonte, MG, Brasil. ³Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Farmacologia, Laboratório de Neurofarmacologia, Belo Horizonte, MG, Brasil. ⁴Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Farmacologia, Laboratório de Farmacologia Vascular, Belo Horizonte, MG, Brasil. ⁵Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Morfologia, Laboratório de Biologia Celular ICB/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil.
E-mail: leticiamariaazevedo12@gmail.com

Em 2015, o Brasil sofreu um surto de vírus Zika (ZIKV), um arbovírus associado a complicações neurológicas, microcefalia e anomalias fetais. Esse grupo de malformações fetais associadas ao ZIKV é conhecido como síndrome congênita do Zika. Durante o surto de ZIKV, observou-se a piora dos sinais clínicos em regiões de vulnerabilidade social e desnutrição, o que pode estar relacionado à baixa ingestão de nutrientes importantes para a formação fetal, como o ácido fólico, fundamental na formação do sistema nervoso. O objetivo foi investigar os efeitos da deficiência de ácido fólico no período pré e pós-natal na prole de camundongos infectados pelo ZIKV. Camundongos fêmeas prenhes C57BL/6 (CEUA/UFMG-319/2022) que receberam previamente dieta controle ou dieta sem ácido fólico, foram injetadas com PBS ou infectadas com ZIKV no dia embrionário (DE) 5,5, resultando em quatro grupos experimentais: dieta controle, PBS e ZIKV (C/PBS; C/ZIKV); dieta sem ácido fólico, PBS e ZIKV (AF-/PBS; AF-/ZIKV). O tecido fetal foi removido no DE 15,5 ou esperou-se o nascimento natural da prole. Nesse caso, os camundongos foram acompanhados até 12 semanas de idade. No período pré-natal, foi observado redução no peso fetal, aumento na concentração de mediadores inflamatórios e carga viral e diminuição no recrutamento de macrófagos e neutrófilos na placenta do grupo AF-/ZIKV em comparação ao C/ZIKV. No cérebro, foi observado aumento na concentração de mediadores inflamatórios e recrutamento de macrófagos, além de desenvolvimento morfológico inadequado em AF-/ZIKV. No período pós-natal, os filhotes apresentaram malformações cerebrais e oculares, cardiovasculares e testiculares, além de alterações comportamentais como perda de memória, ansiedade e hiperatividade em AF-/ZIKV. Esses achados sugerem o aumento da ativação imune materna diante da infecção por ZIKV associada à deficiência materna de ácido fólico durante a gestação, o que se reflete no desenvolvimento da prole até a idade adulta.

Palavras-chave: Ácido fólico, Ativação imune maternal, Zika virus.

A REDE VÍRUS-VETOR-HOSPEDEIRO DA FEBRE AMARELA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE/MG, 2023: EVIDÊNCIAS DA PERSISTÊNCIA E CIRCULAÇÃO RECENTE DO VÍRUS DA FEBRE AMARELA

ARRUDA, M.S.^{1*}; COSTA, T.A.^{1*}; JACOB, D.^{1*}; TESTA, M.F.^{1*}; OLIVEIRA, M.A.^{1*}; PASCHOAL, A.M.^{1*}; MOREIRA, G.D.^{1*}; GUIMARÃES, A.C.S.^{1*}; PESSOA, N.L.¹; GARCIA-OLIVEIRA G.F.^{1*}; VIEGAS, S.F.^{1*}; VILELA, D.A.R.^{1*}; BEIRÃO, M.V.^{1*}; HANLEY, K.A.^{2*}; VASILAKIS, N.^{3*}; DRUMOND, B.P.^{1*}.

¹Universidade Federal de Minas Gerais. ²New Mexico State University, EUA. ³University of Texas, Medical Branch, EUA. *Coordinating Research on Emerging Arboviral Threats Encompassing the Neotropics (CREATE-NEO)

E-mail: matheusmts095@gmail.com

De 2016 a 2018, o Sudeste do Brasil, especialmente Minas Gerais, enfrentou um grande surto de febre amarela. Desde então, o yellow fever virus (YFV) tem sido detectado em primatas não humanos (PNH) do estado, incluindo a região Metropolitana de Belo Horizonte (BH). Para investigar a rede vírus-hospedeiro-vetor em áreas urbanas de BH onde o YFV pode estar sendo mantido, nós selecionamos seis parques urbanos para realizar a vigilância de arbovírus em PNH e mosquitos. Foram coletados 10.917 mosquitos, dos quais 81,14% foram identificados como pertencentes aos gêneros *Aedes*, *Anopheles*, *Haemagogus*, *Sabethes*, *Culex*, *Limatus*, *Uranotaenia* e *Psorophora*. Em 2023, 63 PNH capturados ou resgatados tiveram seus soros testados negativamente para YFV, ZIKV e CHIKV por RT-qPCR, indicando que não estavam infectados ativamente. Além disso, 36 soros foram analisados por PRNT contra o YFV, com 20 resultados positivos (PRNT 50% a 1:20 de diluição). As amostras eram de *Callithrix penicillata*, com 11 adultos, 3 filhotes e 6 jovens, amostrados em BH e no sudoeste de Minas Gerais. Quatro dos PNH testados apresentaram IgM anti-YFV (3 adultos e 1 jovem), sendo todos coletados na região Metropolitana de BH em 2023. Os parques urbanos de BH abrigam a rede hospedeiro-vetor, com PNH e mosquitos silvestres (*Haemagogus* e *Sabethes*), que podem contribuir para a manutenção e transmissão do YFV. Embora o IgM persista após a infecção, os PNH testados foram amostrados mais de quatro anos após o fim dos surtos de febre amarela em Minas Gerais, em 2018, o que, atrelado à detecção de anticorpos neutralizantes contra o YFV nessas amostras, reforça a circulação recente do vírus em áreas urbanas de Minas Gerais. Portanto, a vigilância contínua é crucial para a saúde pública no Sul do Brasil, devido à circulação persistente do YFV.

Suporte financeiro: CAPES; NIH/NIAID/CREID/CREATE-NEO - U01 AI151807; FAPEMIG

Palavras-chave: vigilância; primatas não humanos; haemagogus; sabethes; febre amarela; mosquitos

ANÁLISE FENOTÍPICA E CARACTERIZAÇÃO DO CICLO DE MULTIPLICAÇÃO DE VÍRUS GIGANTES QUE INFECTAM ALGAS VERDES

¹SOUZA, S.A.C; ¹OLIVEIRA, E.G; ¹BOTELHO, B.B; ¹RODRIGUES, R.A.L

¹Departamento de Microbiologia, ICB/UFMG- Pampulha, Belo Horizonte, MG
E-mail: saredes28@gmail.com

Os chlorovírus, pertencentes à família *Phycodnaviridae*, são vírus encontrados em diversos ambientes aquáticos, principalmente os de água doce, infectando algas verdes unicelulares do tipo *Chlorella*. São vírus de DNA nucleocitoplasmáticos, com genomas de aproximadamente 290 a 410 mil pares de base (kpb). Os chlorovírus são divididos em diferentes clados, denominados NC64A, SAG e Pbi, caracterizados por infectar de forma específica seus hospedeiros, as algas *Chlorella variabilis*, *Chlorella heliozoae* e *Micractinium conductrix*, respectivamente. Estudos baseados no *Paramecium bursaria Chlorella virus 1* (PBCV-1) sugerem que o ciclo de multiplicação destes vírus dura em torno de 6h. Contudo, pouco se sabe sobre a biologia de outros chlorovírus. Neste trabalho procuramos caracterizar aspectos fenotípicos e o ciclo de multiplicação dos vírus Pbi utilizando o vírus CVM-1 como modelo experimental. Por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), foi feita uma análise após 6h de infecção do vírus CVM-1 e sua alga hospedeira *M. conductrix*. Ensaios de placa foram realizados com os vírus CVM-1 e PBCV-1 para caracterização fenotípica e do efeito citopático viral. Nas imagens obtidas por MET nota-se a presença de fábrica viral do vírus CVM-1 no citoplasma da célula hospedeira, a presença de partículas virais em diferentes estágios de maturação e diversas partículas virais com tamanho aproximado de 150 nm. Não foram observadas muitas células lisadas e vírus fora das células. As imagens obtidas sugerem que o ciclo replicativo de CVM-1 seja mais longo quando comparado ao PBCV-1. Quando estes vírus são inoculados com suas respectivas células hospedeiras observa-se diferenças no efeito citopático, onde os vírus CVM-1 tendem a manter o formato arredondado das células e tamanho maior nas placas de lise quando comparadas com as geradas pelo vírus PBCV-1. Estes dados evidenciam que a alta especificidade com o hospedeiro, aliada à diferenças genéticas podem resultar em novas descobertas em seus mecanismos de infecção.

Apoio financeiro: PRPq- UFMG; FAPEMIG; CAPES; CNPq; BioIMG Net.

Palavras chave: *Phycodnaviridae*; Chlorovírus; Clados; Fenotípicas.

ANÁLISE GENÔMICA E FILOGENÉTICA DE UM MARSEILLEVÍRUS ISOLADO DE UMA REGIÃO REMOTA NO PANTANAL

RODRIGUES, M.F.R.¹; ARIAS, N.E.¹; NEIVA, B.N.¹; MACHADO, T.B.¹; QUEIROZ, V.F.^{1,2}, ARAUJO J.R.³,
ALCANTARA, L.⁴, ABRAHÃO, J.S.¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais - Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. ²Virginia Tech, Blacksburg, Estados Unidos. ³UNESP, Botucatu, São Paulo. ⁴Fundação Oswaldo Cruz, Rene Rachou, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: matheusfelipe2552@gmail.com

Os vírus são as entidades biológicas mais abundantes do planeta Terra. Dentre eles, os vírus gigantes têm recebido muita atenção da comunidade científica, por suas grandes partículas e genomas capazes de codificar para genes nunca antes vistos na virosfera. Nesse contexto, os marseillevírus foram o segundo grupo de vírus gigantes de amebas a ser descoberto. Estes vírus apresentam partículas icosaédricas de aproximadamente 250 nm, um genoma com cerca de 368 kb, codificando para até 526 proteínas. O presente trabalho visa caracterizar o genoma de um Marseillevírus isolado de uma amostra de água coletada em 2023, em uma região remota do Rio Paraguai, no Pantanal mato-grossense. O Marseillevírus isolado foi purificado em colchão de sacarose para sequenciamento na plataforma Illumina MISEq por single-end, a montagem do genoma foi realizada no SPAdes, a predição no Prodigal e a anotação foi feita utilizando diferentes ferramentas para a caracterização funcional: HHpred, InterProScan e BlastP. Para a análise filogenética foi utilizado como marcador o gene da DNA polimerase, o alinhamento foi feito no Muscle, e a construção da árvore foi feita no Iqtree e visualizada no iTOL. As análises revelaram que o genoma completo do isolado têm aproximadamente 373 kb, com 496 genes preditos. A caracterização funcional revelou proteínas com variadas funções metabólicas, proteínas não caracterizadas, proteínas estruturais, proteínas envolvidas em replicação e reparo de genoma, dentre outras. Na árvore filogenética o Marseillevírus isolado agrupou com outros da linhagem A, mais especificamente o Marseillevírus cajuinensis, isolado do Nordeste brasileiro. Desta forma, pode-se concluir que o presente trabalho revelou algumas características genômicas de um isolado de Marseillevírus advindo de amostras do Pantanal brasileiro, contribuindo para o entendimento e diversidade desse grupo de organismos.

Apoio financeiro: CNPq, PRPq e PRPG UFMG, FAPEMIG, CAPES, PROJETO NAVIO e PPGM-UFMG.

Palavras-chave: Vírus Gigantes; Marseillevírus; Genômica; Filogenia.

ARSENAL GENÔMICO DO BACTERÍOFAGO CSF REVELA UMA NOVA ESPÉCIE VIRAL E DESTACA SEU FORTE POTENCIAL COMO CANDIDATO À FAGOTERAPIA CONTRA BACTÉRIAS DO GÊNERO *STAPHYLOCOCCUS*

AHMAD, F.¹; VIANA, V. E. L.¹; RASHEED, N.¹; ESTANISLAU, S. A.¹;
GIAMBIAGI-DEMARVAL, M.²; PEREIRA, M. F.³; ROSSI, C. C.¹

¹ Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brazil. ² Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brazil. ³ Department of Biology, State University of Minas Gerais, Minas Gerais, Brazil.
E-mail: ciro.rossi@ufv.br, faizan.ahmad@ufv.br

A resistência antimicrobiana é uma grande ameaça global à saúde, com gênero *Staphylococcus* spp. entre os principais patógenos. A fagoterapia tem reemergido como abordagem promissora contra bactérias multirresistentes, frente à ineficácia das terapias tradicionais. Nosso grupo isolou previamente o bacteriófago CSF de efluentes de uma fazenda de suínos, com atividade lítica e anti-biofilme em cepas multirresistentes. Este estudo caracterizou seu genoma e explorou sua classificação taxonômica e aspectos evolutivos. O genoma do fago CSF, sequenciado pela plataforma Illumina e montado com SPAdes 4.0, possui 138 kb e conteúdo GC de 30,1%. O genoma inclui 205 genes, sendo 68% com função conhecida. CSF pertence à família *Herelleviridae* (fagos icosaédricos com longas caudas não contráteis), e seu genoma está organizado em módulos divididos em regiões estrutural e associada à replicação viral. Não possui genes de toxinas, virulência ou resistência a antibióticos, reforçando sua segurança para uso terapêutico. Análises filogenômicas classificaram o CSF em um novo gênero e espécie, com 87,2% de similaridade intergenômica ao fago *vB_SsapH-Golestan-100*, isolado de um esgoto no Irã. Sequências homólogas apresentaram baixa cobertura genômica e similaridade, destacando a novidade genômica do CSF e seu potencial terapêutico seguro contra *Staphylococcus*.

Apoio financeiro: CAPES, CNPQ (408564/2023-7) e FAPEMIG (APQ-03498-22).

Palavras-chave: Resistência antimicrobiana; genômica; *Staphylococcaceae*; Bacteriófago; Fagoterapia.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL DE NOVOS COMPOSTOS CONTRA SARS-CoV-2 UTILIZANDO O MHV-A59 COMO MODELO

CLARINDO, F. A.¹; REIS, E. V. S.¹; MORAES, T. F. S.¹; LOURENÇO, E. M. G.²; LIMA, D. P.²; MENDES, G.E.R.¹; VIEGAS C., JR.³; PAULINO, R. P.⁴; FREITAS, R. P.⁴; de FÁTIMA, A.⁴; VIEIRA, N. I. D.⁴; PINHEIRO, P. F.⁴; MARTINS, D. C. da S.⁴; DeFREITAS-SILVA, G.⁴; STANCIOLI, E. F. B.¹; DA FONSECA, F. G.¹; COELHO-DOS-REIS, J. G. A.¹

1 – Laboratório de Virologia Básica e Aplicada (LVBA), ICB/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil; 2 - Laboratório de Síntese e Transformação de Moléculas Orgânicas-SINTMOL, Instituto de Química, UFMS, Campo Grande, MS, Brasil; 3- PeQuiM - Laboratório de Pesquisa em Química Medicinal, Instituto de Química, UNIFAL, MG, Brasil; 4- Departamento de Química, Instituto de Ciências Exatas, UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil;
E-mail: felipe.a.clarido@gmail.com

A COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, tornou-se uma pandemia global em 2020 e ainda representa uma séria ameaça à saúde pública, seja pelo aparecimento de novas variantes de preocupação ou pelas sequelas que pode desenvolver, como no caso da síndrome da COVID Longa. Até hoje, existe a necessidade de desenvolver abordagens terapêuticas que permitam a distribuição de medicamentos por meio dos sistemas de saúde de forma mais acessível para população. Dessa forma, é imprescindível que novos candidatos a antivirais sejam testados para ampliar as possibilidades terapêuticas contra o SARS-CoV-2. No entanto, trabalhar com esse vírus ainda requer treinamento especial e condições laboratoriais NB3, criando desafios para os estudos. Assim, o vírus da hepatite murina (MHV-A59), também pertencente ao gênero Betacoronavirus, seria um bom modelo de triagem de antivirais, devido à sua proximidade filogenética ao SARS-CoV-2 e à possibilidade de manipulação em laboratórios NB2. Assim, este projeto teve como objetivo realizar uma triagem inicial de novos compostos sintetizados contra o SARS-CoV-2, avaliando sua atividade antiviral e virucida frente ao MHV-A59, como uma etapa preliminar aos testes em NB3. Para isto, 30 compostos foram testados em um ensaio de viabilidade celular com Alamar Blue™ em células Vero CCL-81 e L929. Em seguida, foi realizado um teste antiviral preliminar usando Alamar Blue™ 16 hpi com MHV-A59 em células L929 tratadas com os candidatos antivirais. Depois disso, 14 compostos promissores foram selecionados para o ensaio de dose-resposta e, ao final, 5 candidatos apresentaram atividade antiviral promissora com um alto índice de seletividade (acima de 10). Já nos ensaios virucidas, de 22 compostos testados, 5 apresentaram atividade robusta contra o MHV-A59. Em conclusão, o uso do MHV-A59 como modelo permitiu a seleção dos compostos mais promissores para prosseguir com os testes contra o SARS-CoV-2, reduzindo, assim, os custos e o tempo de trabalho.

Apoio financeiro: CNPQ (Bolsa PIBITI / Edital: 05/2023); CAPES; FAPEMIG; INCT-CiMol.

Palavras-chave: SARS-Cov-2; MHV-A59; Triagem; Antivirais; Virucida.

AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE AO QUADRO DE DENGUE COM SINAIS DE ALARME DA PROLE NASCIDA DE CAMUNDONGOS INFECTADOS POR ZIKA VÍRUS.

DINIZ, L.N.A.¹; AZEVEDO, L.M.S.¹; FREITAS, M.E.¹; OLIVEIRA, S.N.²; AMARAL, B.S.¹; RIBEIRO, V.G.¹; JUNIOR, C.Q.²; COSTA, V.V.²; TEIXEIRA, M.M.²; SOUZA, D.G.¹.

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Microbiologia, Laboratório de Interação Microrganismo Hospedeiro, Belo Horizonte, MG, Brasil. ²Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Morfologia, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos do ICB/UFMG; Grupo de Pesquisa em Doenças Arbovirais, Belo Horizonte, MG, Brasil.
E-mail: larissanadur@gmail.com

O Zika virus (ZIKV) causou uma epidemia no Brasil em 2015, no qual foram observados aumento de casos de microcefalia em recém-nascidos. A infecção pelo ZIKV promove uma série de malformações fetais denominada Síndrome Congênita do Zika. Recentemente, foi observado o aumento significativo de casos graves de Dengue. A infecção pelo vírus da Dengue (DENV) gera sintomas autolimitados à quadros clínicos de Dengue com sinais de alarme (DSA), que incluem alterações nos parâmetros hemodinâmicos. Dessa forma, casos de DSA podem estar relacionados a infecções anteriores, como o ZIKV, considerando o contexto de infecção embrionária por ZIKV e a cocirculação de DENV e ZIKV. Sendo assim, o objetivo do estudo é investigar a associação entre a infecção embrionária pelo ZIKV e a suscetibilidade à DSA na idade adulta. Para isso, camundongos fêmeas grávidas C57BL/6 foram infectados com ZIKV ou foram injetados com PBS via intraperitoneal no dia embrionário 5,5. Após 6 semanas do nascimento natural da prole os filhotes foram injetados com DENV ou PBS via intravenosa, sendo eutanasiados após 48h. Amostras de sangue, plasma, baço, fígado e cérebro foram coletadas para análises. Os grupos obtidos foram: NI; ZIKV/NI; NI/DENV; ZIKV/DENV. A contagem de plaquetas, hemácias, hemoglobinas e o valor do hematócrito reduziu no grupo ZIKV/DENV em comparação aos demais grupos, o que aponta para possíveis alterações hematológicas. Além disso, os níveis de CCL5 no baço aumentaram no grupo ZIKV/DENV e o recrutamento de macrófagos no fígado foi maior com as duas infecções. Notou-se também o aumento de infiltrado inflamatório no fígado dos animais infectados por DENV. Dessa forma, esses resultados sugerem que a infecção congênita por ZIKV pode ser um fator agravante da infecção por DENV durante a vida adulta.

Palavras chave: Dengue virus; Zika virus; Síndrome congênita do Zika; Dengue com sinais de alerta.

AVALIAÇÃO DE PEPTÍDEOS IMUNODOMINANTES COM RESTRIÇÃO AO HLA-A*02 EM VARIANTES TEMPORAIS BRASILEIRAS DO VÍRUS *Orthobunyavirus oropoucheense*

FÉLIX M.E.M.¹; LOPES-RIBEIRO A.¹; DIAS L.C.C.¹; RIBEIRO-MENDES G.E.¹; DA FONSECA F.G.¹; COELHO-DOS-REIS J.G.A.¹.

¹Laboratório de Virologia Básica e Aplicada, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais.

E-mail: mariaeduardamf55@gmail.com

A febre Oropouche é uma arbovirose causada pelo vírus *Orthobunyavirus oropoucheense* (OROV) e transmitida, principalmente, pela picada de mosquitos da espécie *Culicoides paraensis*. Mesmo não sendo associada, geralmente, a desfechos clínicos graves, a doença tornou-se alvo de preocupação devido ao aumento no número de casos no Brasil. Em 2024, uma elevação de 900% em relação a 2023 foi identificada, com notificação em mais de 23 estados, incluindo dois casos fatais. Tais observações indicam a necessidade de estudos sobre a imunogenicidade do OROV e da interação vírus-hospedeiro, visando a busca por alvos terapêuticos e o desenvolvimento de estratégias vacinais para controlar a circulação viral no país. Nesse contexto, este trabalho objetiva a realização de uma vigilância do repertório de peptídeos do vírus com restrição ao HLA-A*02 considerando as três últimas epidemias da febre Oropouche no Brasil, nos anos de 2016, 2020 e 2024. Para isso, sequências das poliproteínas virais foram obtidas do banco de dados NCBI nucleotide e utilizadas para predição de peptídeos HLA-A*02-restritos no software NetCTL 1,2. Peptídeos com score combinado >0,50 foram selecionados para análises adicionais. Ferramentas de bioinformática também foram utilizadas para avaliar o potencial de indução de citocinas pelos peptídeos. Nossos resultados indicam uma estabilidade do vírus entre as três variantes temporais analisadas com relação ao número de peptídeos (n≈267) e valor de score de predição. Porém observou-se um maior potencial imunogênico do segmento M, com 7,7% dos peptídeos considerados epítomos, contra 6,7% de S e 6,4% do segmento L. Adicionalmente, a indução de citocinas como IL-10 e IFN- γ foi maior para os peptídeos desse segmento. Assim, nossos resultados contribuem para o entendimento da imunogenicidade do OROV, apontando o segmento M como alvo promissor para desencadear uma resposta T CD8⁺ antiviral balanceada, importante no contexto do desenvolvimento de estratégias terapêuticas e vacinais.

Apoio financeiro: CAPES, CNPq, FAPEMIG.

Palavras-chave: febre Oropouche; bioinformática; peptídeos HLA-A*02-restritos; imunogenicidade.

AVALIAÇÃO DO EFEITO TERAPÊUTICO DA ADMINISTRAÇÃO DO AGONISTA DO RECEPTOR DE MELANOCORTINA (AP1189) NA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA DENGUE

FONSECA T. C. M¹; SILVA, L. S¹; MARTINS J. R³; BATISTA V. L²; DIAS, A. S. L³; GUIMARÃES P. P. G⁴; TEIXEIRA M. M³; QUEIROZ-JUNIOR C. M¹; COSTA V. V¹.

1: Departamento de Morfologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. 2: Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. 3: Departamento de Bioquímica e Imunologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. 4: Departamento de Fisiologia e Biofísica, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Email: talitafonsecaufmg@gmail.com

A dengue é uma das doenças tropicais mais comuns no mundo, representando um grande desafio para a saúde pública. Os quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV1-4) podem causar tanto a forma clássica quanto a dengue grave (DG), esta última marcada por uma inflamação exacerbada e/ou atraso na sua resolução. Estratégias terapêuticas baseadas em moléculas pró-resolutivas apresentam grande potencial no tratamento da DG. Entre essas moléculas, destacam-se a Anexina A1, a Angiotensina 1-7 e os ativadores dos receptores de melanocortina (MCRs). Esses receptores, pertencentes à classe A, são alvos terapêuticos promissores devido à sua ampla distribuição tecidual e diversidade funcional. Estudos indicam que os receptores periféricos MC1 e MC3 podem ser ativados para promover efeitos pró-resolutivos. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos terapêuticos do AP1189, um agonista de MCRs, na infecção pelo DENV. Camundongos A129, deficientes no receptor de interferon tipo I, foram divididos em três grupos: não infectados (G1), infectados tratados com β -ciclodextrina (G2) e infectados tratados com AP1189 (G3). Os grupos infectados receberam 30 μ l de DENV-2 (2×10^4 PFU) no coxim da pata direita, enquanto o grupo controle recebeu PBS 0,1 M. O AP1189 foi administrado por via subcutânea (20 mg/kg) a cada 12 horas, iniciando 36 horas após a infecção. Os resultados mostraram que o DENV causou trombocitopenia, aumento do escore clínico, elevação de CCL5 e títulos virais no plasma e fígado. O tratamento com AP1189 preveniu a trombocitopenia, reduziu CCL5 no plasma e diminuiu os títulos virais no fígado, sem afetar os níveis plasmáticos. Não foram observadas alterações no infiltrado inflamatório no coxim plantar e fígado entre os grupos G2 e G3. Conclui-se que o AP1189 melhora algumas manifestações clínicas, sugerindo um potencial terapêutico que deve ser explorado em estudos futuros para entender melhor seus mecanismos de proteção e impacto na letalidade da infecção.

Palavras Chave: Dengue; Arboviroses; Inflamação; Agonista; AP1189; Melanocortina.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIVIRAL DE EXTRATOS AMAZÔNICOS CONTRA SARS-COV-2 *IN VITRO*

TEIXEIRA, C.W.¹; REIS, E.V.¹, GUAMÁN-BURNEO, M.C.^{2,3}; MORAES T.F.S.¹; MARQUES-FERREIRA,G; DA FONSECA FG¹, COELHO-DOS REIS J.G.A.¹

¹Laboratório de Virologia Básica e Aplicada, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. ²Laboratorios Novandina del Ecuador S.A. ³Centro de Investigación para la Salud en América Latina (CISeAL), Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

E-mail: caiowilker@hotmail.com

A pandemia de SARS-CoV-2 intensificou a busca por tratamentos antivirais eficazes contra a COVID-19. No entanto, os medicamentos atualmente disponíveis são extremamente caros, limitando o acesso a essas terapias. Por isso, é urgente desenvolver alternativas acessíveis e eficazes. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos celulares e a atividade antiviral de dois extratos amazônicos, BretVIR[®] e BretMUNE[®], como potenciais tratamentos para a COVID-19. Ambos os extratos já foram avaliados e demonstraram resultados promissores contra outros vírus, o que motivou sua seleção para este estudo. Foram realizados testes com seis diferentes diluições, abrangendo ensaios de citotoxicidade e redução de placas para avaliar sua eficácia antiviral. Os resultados revelaram baixa citotoxicidade para os dois extratos, com viabilidade celular superior a 80% em células Vero CCL-81. Além disso, ambos demonstraram atividade antiviral contra o SARS-CoV-2, incluindo as variantes Wuhan e Ômicron. Nos testes com a variante Wuhan, o extrato BretVIR[®] reduziu cerca de 3-log até a diluição de 1:40, demonstrando um efeito de dose dependente. Já nos testes com a variante Ômicron, BretVIR[®] foi ainda mais eficaz, alcançando uma redução de 6-log na diluição de 1:40 e quase 2-log na diluição de 1:80. Esse impacto foi mais acentuado na variante Ômicron em comparação à Wuhan. O extrato BretMUNE[®] também apresentou resultados significativos, com uma redução de aproximadamente 6-log na diluição inicial (1:2) para ambas as variantes. Contudo, sua eficácia diminuiu em diluições maiores quando comparado ao BretVIR[®]. Esses achados indicam uma dose dependência e uma interferência relevante no ciclo de replicação viral, especialmente no caso do BretVIR[®]. Diante desses resultados, mais estudos estão em andamento para explorar os mecanismos de inibição viral desses extratos e avaliar seu potencial como novos candidatos antivirais contra o SARS-CoV-2.

Apoio Financeiro: CAPES, CNPq, FAPEMIG e Novandina

Palavras-Chave: Vírus; Antiviral; Extratos; SARS-CoV-2

AVALIAÇÃO INICIAL DA ATIVIDADE ANTIVIRAL DE 30 NOVOS COMPOSTOS FRENTE AO VÍRUS VACCINIA

AZEVEDO, G.L.A.¹; MORAES, T.F.S.¹; REIS, E.V. S.¹; ROCHA, V. M.¹; CLARINDO, F. A.¹; VIEGAS JR., C.²; DE FÁTIMA, A.³; KROON, E.G.⁴; STANCIOLI, E. F. B.¹; DA FONSECA, F. G.¹; DOS REIS, J. G. A.C.¹

¹Laboratório de Virologia Básica e Aplicada, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG; ²Laboratório de Pesquisa em Química Medicinal, Instituto de Química, Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG; ³ Departamento de Química, Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG; ⁴Laboratório de Vírus, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG.
E-mail: gabrielaazevedo888@gmail.com

O vírus Monkeypox (MPV) representa uma crescente ameaça à saúde pública com opções terapêuticas limitadas, destacando a necessidade de novos antivirais. Trabalhar diretamente com o MPV exige laboratórios NB3, o que dificulta os estudos. Nesse sentido, o vírus Vaccinia (VACV), do mesmo gênero *Orthopoxvirus* e manipulável em NB2, é uma alternativa eficiente para triagens preliminares de antivirais. Este trabalho tem como objetivo a triagem de 30 novos compostos contra o VACV, utilizando-o como modelo preliminar antes dos testes em ambiente NB3 com o MPV. Para isso, os compostos foram avaliados em duplicata em um ensaio de atividade antiviral em células BSC-40. Os compostos foram adicionados na concentração de 100 µM simultaneamente com o vírus, com carga viral de 80 UFP. Após 1 hora de adsorção, o inóculo foi removido e substituído pelo meio de manutenção com os compostos. As placas foram incubadas por 24 horas e posteriormente as células foram fixadas com formaldeído 3,7% e coradas com cristal violeta 1%. A atividade antiviral foi avaliada por meio da porcentagem de redução das placas de lise e da análise fenotípica dessas na monocamada. Os compostos avaliados podem ser divididos em quatro grupos conforme sua formulação química (G1-G4). No G1, dois compostos reduziram 95% e 98% a carga viral. No G2, quatro compostos reduziram entre 82% a 98%. No G3, os compostos reduziram menos a carga viral (32% a 57%) em relação aos demais, porém é possível observar a diminuição no tamanho das placas, sugerindo ação sobre o fenótipo dessas. Já no G4, os 6 compostos foram tóxicos, destruindo a monocamada. Em conclusão, o teste realizado, aliado ao uso do VACV como modelo de triagem, permitiu a identificação dos compostos mais promissores para avançar nos ensaios frente ao MPV, otimizando os processos e os custos.

Apoio Financeiro: INCT Pox; CNPq; Capes; Fapemig.

Palavras-chave: Vaccinia; Monkeypox; Antiviral; Triagem.

CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E GENÔMICA DE CLONES DE UMA AMOSTRA DE MONKEYPOX VIRUS ISOLADA NO BRASIL

WITT A.S.A.¹; ARIAS N.E.C.¹; LIMA M.T.²; CONCEIÇÃO I.M.C.A.³; CARVALHO J.V.R.P.¹; RODRIGUES R.A.L.¹; FRANCO G.R.³; ABRAHÃO J.S.¹.

¹Laboratório de Vírus, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG, MG, Brasil; ²Fundação Ezequiel Dias (FUNED), MG, Brasil; ³Laboratório de Genética Bioquímica, Departamento de Bioquímica, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG, MG, Brasil.
E-mail: asawitt1997@gmail.com

Monkeypox virus (MPXV) é um vírus zoonótico emergente que pode causar doença com sintomas semelhantes aos da varíola, geralmente brandos e ocasionalmente fatais (mpox). Desde o primeiro registro de mpox, o vírus circulou endemicamente no continente africano, com dois clados distintos: I (Bacia do Congo, mais virulento) e II (África Ocidental). Em maio de 2022, iniciou-se o maior surto global de mpox já registrado (clado II), com mais de 115.100 casos em 126 países (OMS, novembro de 2024). Embora os poxvírus sejam amplamente estudados, ainda existem lacunas importantes acerca da biologia do MPXV – principalmente em decorrência de sua emergência. Neste estudo analisamos uma amostra de lesão cutânea em um paciente masculino de junho de 2022, com diagnóstico de MPXV molecularmente confirmado (FUNED). O vírus foi isolado, clarificado e submetido a ensaios para caracterização fenotípica e genômica. O fenótipo de placas de *lisse* foi avaliado *in vitro* em BSC-40 por três passagens a fim de isolar clones com características de placa de *lisse* distintas (como tamanho e formato). Foram isolados três clones (D, E e I) para os quais foi avaliada a produção de partículas do morfotipo EEV (associado à disseminação viral) em ensaio de formação de cometas *in vitro*. Os clones foram expandidos e submetidos a sequenciamento genético em plataforma MiSeq (FUNED). Genomas foram montados com o Geneious e o perfil de identidade de suas CDS contra CDS totais de MPXV no GenBank foi avaliado por BlastN. Nossos resultados demonstram que os três clones isolados da amostra brasileira de MPXV não são capazes de formar cometas, indicando baixa produção do morfotipo EEV. Ainda, as análises genômicas preliminares apontam uma sutil diferença no perfil de identidade das CDS dos três clones quando comparados entre si e contra genoma de referência de MPXV. Apoio financeiro: Capes, CNPq, Fapemig, INCT-Pox

Palavras-chave: monkeypox vírus; poxvírus; mpox; fenótipo de placa; cometas; clones virais.

CARACTERIZAÇÃO GENÔMICA DO BACTERÍOFAGO GLS, UM POTENTE AGENTE ANTIBIOFILME CONTRA CEPAS DA FAMÍLIA *STAPHYLOCOCCACEAE*

VIANA, V. E. L.¹; AHMAD, F.¹; ESTANISLAU, S. A.¹; RASHEED, N.¹;
DE-MARVAL, M. G.²; PEREIRA, M. F.³; ROSSI, C. C.¹

¹Universidade Federal de Viçosa - Viçosa, Minas Geraia. ²Universidade Federal do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. ³Universidade do Estado de Minas Gerais – Carangola, Minas Gerais
E-mail: ciro.rossi@ufv.br

Mammaliicoccus sciuri é uma bactéria comensal da família *Staphylococcaceae* e um patógeno emergente de animais e humanos, destacando-se por carregar o gene de resistência *mecA* e formar biofilmes, dificultando o tratamento. A fagoterapia, ou uso de bacteriófagos contra bactérias resistentes, é uma alternativa promissora contra a colonização bacteriana e resistência antimicrobiana. Este estudo caracterizou o genoma do bacteriófago GLS, isolado de efluentes de uma fazenda leiteira, com atividade lítica e antibiofilme. Após propagação na cepa hospedeira *M. sciuri* GLS3, isolada do mesmo local, o DNA viral foi extraído e sequenciado na plataforma Illumina. A montagem do genoma foi feita com SPADES 4.0 e anotação com PharoKka, Resfinder e Virulence Factor Database. Análises filogenéticas e taxonômicas foram conduzidas com ViPTree e VIRIDIC, a busca por profagos homólogos utilizou Phigaro. Mapas genômicos foram construídos com Proksee. O fago GLS possui 40 kb, 67 ORFs (52% com função conhecida) e não carrega genes de resistência ou virulência, reforçando seu potencial biotecnológico. Seu genoma inclui proteínas estruturais (cabeça, cauda, espículas, fibras), enzimas endolisinas, metiltransferases, enzimas replicativas e proteínas de partição. GLS tem baixa similaridade intergenômica (42%) com profagos de *M. sciuri*, *M. lentus* e *S. aureus*, sugerindo pertencer a um novo gênero e espécie. Profagos homólogos foram encontrados em diferentes fontes e países, indicando ancestral comum. A descoberta do GLS contribui para compreender a evolução de *M. sciuri* e seu controle antes de emergir como patógeno clínico.

Apoio financeiro: CAPES, CNPQ (408564/2023-7) e FAPEMIG (APQ-03498-22).

Palavras-chave: *Mammaliicoccus sciuri*; *Staphylococcaceae*; Fagoterapia; Resistência antimicrobiana; Bacteriófagos; Análise Genômica.

CDX-AC₂₋₂₆ COMO TERAPIA DIRECIONADA AO HOSPEDEIRO CONTRA A DENGUE GRAVE

MARTINS, J. R.¹; BATISTA, V. L.²; FONSECA, T. C. M.³; DIAS, A. S. L.¹; SOLDATI, L.³; SANTOS, F. R. S.³; QUEIROZ-JUNIOR, C. M.³; SANTOS, A. L. C.⁴; ROCHA, F. E. O.³; GUIMARÃES, P. P. G.⁴; TEIXEIRA, M. M.¹; COSTA, V.V.³.

1. Bioquímica e Imunologia; 2. Microbiologia; 3. Morfologia; 4. Fisiologia de Biofísica.
Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
E-mail: jenniffermbio@gmail.com

A dengue grave é caracterizada por inflamação intensa, tempestade de citocinas, vazamento vascular, hemorragia e choque, que é amplamente mediada pela resposta entre o sistema imunológico do hospedeiro contra o vírus da dengue (DENV). Apesar do impacto da doença, ainda não existem antivirais licenciados ou terapias direcionadas, o que reforça a necessidade de novas abordagens terapêuticas. Em nossa pesquisa, identificamos a Anexina A1 (AnxA1) como um regulador essencial nos mecanismos imunológicos associados à dengue. Detectamos níveis reduzidos de AnxA1 em pacientes com dengue, especialmente nos casos graves, e em camundongos infectados com DENV. A administração do peptídeo mimético da AnxA1, AC₂₋₂₆, melhorou marcadores clínicos e imunológicos da doença em modelos murinos. Contudo, o uso sistêmico de peptídeos apresenta um desafio relacionado à estabilidade e à rápida degradação. Para superar essas limitações, desenvolvemos uma formulação do peptídeo com ciclodextrina (CDX-AC₂₋₂₆), que demonstrou maior estabilidade e eficácia *in vivo*. Em experimentos com camundongos A129 infectados com DENV-2, administramos o peptídeo livre ou formulado por via intraperitoneal, 36 horas após a infecção, com eutanásia no pico de replicação viral e na produção de mediadores inflamatórios, no dia 3. Ambos os tratamentos reverteram os escores clínicos e a trombocitopenia, contudo, o CDX-AC₂₋₂₆ mostrou efeitos anti-inflamatórios superiores, na redução da degranulação de mastócitos, diminuição dos níveis citocinas inflamatórias no plasma e no baço, permitindo ser administrado também por via oral. O tratamento com CDX-AC₂₋₂₆ não alterou os títulos virais, sugerindo uma ação seletiva pró-resolução e anti-inflamatória. Quando combinado a um medicamento antiviral (análogo de nucleotídeo), o tratamento preveniu a doença e a letalidade em camundongos infectados, destacando a importância das terapias combinadas para efeitos sinérgicos, maximizando a eficácia terapêutica contra a dengue com efeitos colaterais mínimos.

Apoio financeiro: CAPES, FAPEMIG, CNPq, INCTdengue.

CIRCULAÇÃO DE ORTOPOXVÍRUS EM ÁREAS URBANAS DE MINAS GERAIS, BRASIL

MENESES, D. ¹; BLASO, V. S. ¹; ALMEIDA, I. M. ¹; CAMARGOS, T. A. ¹; STOFFELLA-DUTRA, A. G. ¹; DIAS, K. L. ¹; DOMINGOS, I. J. S. ¹; RIBEIRO, G. P. ¹; VIEIRA, T. M. ²; TRINDADE, G. S. ¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. ² Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, Minas Gerais
E-mail: deborademeneses@gmail.com

O gênero *Orthopoxvirus* abriga importantes espécies virais zoonóticas, como o vírus monkeypox e o vírus vaccínia (VACV). A área rural é o ambiente com relatos de casos da infecção pelo VACV em humanos e animais domésticos. Entretanto, estudos recentes têm mostrado evidências da circulação do VACV no ambiente urbano brasileiro por meio de animais silvestres e animais de companhia, como cães e gatos. Assim, há preocupação em relação à saúde pública, principalmente, pela grande parcela da população susceptível a infecções por ortopoxvírus. Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a circulação dos ortopoxvírus em animais de companhia com tutor de Montes Claros, Minas Gerais. A coleção analisada é composta de soro, *swabs* oral e anal de 42 cães e 5 gatos (n=47). O soro foi investigado para verificar a presença de anticorpos neutralizantes antiortopoxvírus por meio do PRNT, considerando soropositivas as amostras com redução $\geq 50\%$ das placas de lise em relação ao controle de soro negativo. Para investigar a presença do genoma viral, o soro foi diluído (1:10), o DNA nas amostras de *swabs* oral e anal extraído com kit comercial (Roche) e posteriormente submetidos à qPCR. Os alvos foram os genes C11R e A56R. Resultados preliminares indicam que seis animais que vivem no ambiente urbano de Montes Claros tiveram contato com ortopoxvírus. Destes seis animais, três cães foram soropositivos, com média de 69,5% de redução. Em relação ao DNA viral, o gene C11R foi detectado nos *swabs* anal e oral de um mesmo cão e em *swab* oral de outros dois cães. O gene A56R não foi detectado nas amostras testadas até o momento. Esses dados evidenciam a circulação dos ortopoxvírus em áreas urbanizadas e que a vigilância da população de cães pode ser uma ferramenta importante para investigar a disseminação desses vírus.

Apoio financeiro: CAPES, CNPq, FAPEMIG, INCT-POX, Câmara-Pox/MCTI, PRPq/UFMG

Palavras-chave: poxvírus; vaccínia vírus; urbanização; ecologia de viroses; doenças emergentes

CIRCULAÇÃO DE ORTOPOXVÍRUS EM PRIMATAS NÃO-HUMANOS, BAHIA, BRASIL

DOMINGOS, I. J. S.^{1,*}; OLIVEIRA, R. S.^{2,*}; CAMARGOS, T. A.¹; RIBEIRO, G. P.¹; SILVA, P. H. B.¹; RAMOS, A. V. V.²; BERNAL-VALLE, S.²; SILVA, T. J.³; GRIPP, V. L.³; OLIVEIRA, D. B.³; TEIXEIRA, D. S.²; TRINDADE, G. S.¹.

*Estes autores contribuíram igualmente para este estudo.

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. ²Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brasil. ³Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: iago.jsd@gmail.com; giliane@icb.ufmg.br

O gênero *Orthopoxvirus* compreende vírus de grande importância para a história da virologia. Alguns exemplares deste gênero, como o vaccínia vírus (espécie *Orthopoxvirus vaccinia*) e o monkeypox vírus (espécie *Orthopoxvirus monkeypox*), são capazes de infectar uma grande variedade de hospedeiros, o que torna essencial o entendimento de como esses vírus chegam a esses animais para se manterem na natureza. Diante disso, entre 2021 e 2023, amostras de soro de 105 macacos (das espécies *Callithrix sp.*, *Allouata caraya* e *Leontopithecus chrysomelas*) de 14 municípios diferentes da Bahia, Brasil, foram coletadas para investigar a evidência de circulação de ortopoxvírus. As alíquotas de soro foram diluídas a 1:10 e testadas por PCR em tempo real, conforme descrito em protocolo previamente publicado. Paralelamente, outras alíquotas foram submetidas a testes de PRNT para investigar a presença de anticorpos neutralizantes anti-ortopoxvírus. O DNA viral não foi detectado em nenhuma das amostras. Entretanto, uma amostra de sagui (da espécie *Callithrix kuhlii*) apresentou resultado positivo nos testes de PRNT, demonstrando a presença de anticorpos neutralizantes e indicando um contato prévio do animal com uma espécie de ortopoxvírus. O animal soropositivo foi capturado em fevereiro de 2023 no município de Ilhéus, na Bahia. Ao que se tem conhecimento, esta é a primeira vez que são detectados anticorpos anti-ortopoxvírus em amostras de *Callithrix kuhlii*, uma espécie de sagui frequentemente encontrada em áreas urbanas. Embora não seja possível definir com qual espécie de ortopoxvírus o animal teve contato prévio, e considerando a recente circulação do monkeypox vírus no Brasil, esta detecção de anticorpos anti-ortopoxvírus destaca a necessidade de maior vigilância nestes animais, a fim de prevenir futuros problemas de saúde pública relacionado a ortopoxvírus e primatas não-humanos silvestres.

Apoio financeiro: CAPES, FAPEMIG, CNPq, INCT-POX.

Palavras-chave: Ortopoxvírus; zoonoses; diagnóstico viral laboratorial; ecologia; epidemiologia.

CONECTANDO PEÇAS: O QUE A GENÔMICA COMPARATIVA PODE REVELAR SOBRE UM GRUPO PARTICULAR DE CHLOROVÍRUS

SOUZA, J. W.¹; HENRIQUES, L. R.^{1,2}; CARVALHO, J. V. R. P.¹; BOTELHO, B. B. F.¹; CARLSON, R.³; AGARKOVA, I. V.³; VAN ETTEN, J. L.³; DUNIGAN, D. D.⁴; RODRIGUES, R. A. L.¹

1. Laboratório de Vírus, Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG 31270-901, Brasil. 2. Núcleo de Apoio Técnico ao Ensino, Pesquisa e Extensão, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo, Diadema 09913-030, SP, Brasil. 3. Nebraska Center for Virology, University of Nebraska, Lincoln. 4. Department of Plant Pathology, University of Nebraska, Lincoln
E-mail: jwinklersbio@gmail.com

Pbi-vírus é o grupo viral que infecta microalgas da espécie *Micractinium conductrix*, linhagem Pbi. Mais recentemente, abriu-se discussão para transformar esse grupo em um subgênero, nomeado “*Betachlorovirus*”. Os chlorovírus possuem grandes genomas com DNA dupla-fita e estão associados a ecossistemas aquáticos de relevância indiscutível. Os betachlorovírus, apesar de compartilharem a relevância ecológica dos seus congêneres, são menos visados no campo científico, com apenas 14 genomas conhecidos e descritos atualmente. Neste trabalho, apresentamos análises genômicas e filogenéticas de 25 betachlorovírus, incluindo 11 isolados inéditos. Os genomas foram sequenciados por PacBio e montados *de novo* utilizando Canu, resultando em genomas completos variando de 295 a 403 kpb. A predição gênica foi realizada através do GeneMarkS (CDSs) e Aragorn (tRNAs). Os grupos ortólogos de genes foram identificados no OrthoFinder e o compartilhamento de COGs foi visualizado utilizando o software Gephi. Três espécies foram definidas a partir de análises de identidade de nucleotídeos (ANI), que demonstrou alta conservação genômica entre as duas espécies com maior número de isolados, acima de 92% de identidade. A reconstrução filogenética, feita no IQTree a partir de sequências de 6 genes conservados, demonstra que todas as espécies se agrupam da mesma maneira demonstrada pela análise de ANI. O pangenoma do grupo se mostra aberto, indicando que há uma diversidade ainda desconhecida de betachlorovírus, o que é corroborado pelo fato de que, estudando novos genomas, encontramos um isolado com alta similaridade com NE-JV-1, um chlorovírus com diferenças marcantes em relação aos demais já descritos em vários aspectos. Nossos resultados demonstram que, mesmo sendo o grupo com menor número de espécies dentre os chlorovírus, há muito o que ser descoberto sobre o gênero a partir do estudo dos betachlorovírus já registrados e do isolamento de novos vírus desse clado utilizando ferramentas diversas de genômica comparativa.

Apoio financeiro: CAPES, CNPq, FAPEMIG, PRPq - UFMG, NSF

Palavras-chave: virologia; vírus ambientais; genômica; filogenia; chlorovírus

CONSTRUÇÃO DE UM VÍRUS VACCÍNIA RECOMBINANTE CAPAZ DE INDUZIR A EXPRESSÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA EM CÉLULAS EUCARIÓTICAS.

GODOI SA¹; HENRIQUES LR¹; TURINI CA¹; PAIM AAO¹; DORIA IF¹; COX LJ¹; MORAES TFS; DA FONSECA FG¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais – Departamento de Microbiologia ICB
Email: sofiagodoi@ufmg.br

A gonadotrofina coriônica equina (eCG) é um hormônio altamente glicosilado produzido por éguas durante a gestação. Estudos demonstraram que, em espécies não equinas, o eCG apresenta atividade semelhante à do LH e do FSH, devido à sua afinidade pelos receptores desses hormônios. Atualmente, no Brasil, o eCG é obtido pela purificação do soro de éguas prenhas. A quantidade de hormônio obtida por meio dessa técnica é influenciada por uma série de fatores, como tamanho da égua, fatores genéticos, número de gestações e estado de saúde. O processo de produção está sujeito à presença de contaminantes biológicos ou perda parcial da atividade biológica, resultando em rendimento final reduzido. Além disso, existem preocupações éticas em relação aos riscos enfrentados pelos animais, principalmente dadas as condições a que as éguas são submetidas para aumentar a produção de eCG. Neste contexto, a produção heteróloga desta proteína é uma alternativa importante. Devido à presença de modificações pós-traducionais, a produção de eCG deve ocorrer num sistema eucariótico. Portanto, tendo em conta a capacidade dos poxvírus para introduzir genes heterólogos em células eucarióticas, foi construído um vírus *Vaccinia Western Reserve* recombinante capaz de expressar a proteína eCG em células infectadas. A presença do DNA de interesse no vírus e a transcrição do mRNA contendo os genes relevantes foram confirmadas. A expressão da proteína foi confirmada por métodos sorológicos e ensaios de *SDS-PAGE* e *Western blotting*. No entanto, a atividade biológica da proteína heteróloga ainda não foi verificada.

Apoio financeiro: Esse trabalho conta com o apoio do Cnpq, CAPES, FAMEPIG

Palavras-chave: eCG, *Western Blot*, poxvírus

DADOS GENÉTICOS DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE NOVAS ESPÉCIES DE CHLOROVÍRUS

CARVALHO J. V. R. P.¹, HENRIQUES L. R.¹, DUNIGAN D.D.^{2,3}, VAN ETEN J. L.^{2,3}, RODRIGUES R. A. L.¹

1. Laboratório de Vírus, Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG 31270-901, Brasil. 2. Nebraska Center for Virology, University of Nebraska, Lincoln, NE 68583, USA. 3. Department of Plant Pathology, University of Nebraska, Lincoln, NE 68583, USA.
E-mail: jvrodrigues934@gmail.com

Os chlorovírus são vírus grandes de DNA dupla-fita capazes de infectar microalgas verdes da família Chlorellaceae. Ainda que descobertos na década de 1980, os caracteres que ditam sua classificação filogenética são escassos, se limitando ao espectro de hospedeiro para os três grandes clados que compõem o gênero, de forma que as 6 espécies atualmente aceitas pelo ICTV não possuem critérios bem definidos. Neste sentido, este trabalho visou, a partir de critérios robustos e testados, propor um novo modelo taxonômico para estes vírus, utilizando métodos computacionais. Para tal, por meio de novas coletas e busca em bancos de dados de diferentes colaboradores internacionais, todas as sequências genômicas de chlorovírus foram reunidas e seus genes preditos *de novo*. Por meio do software OrthoFinder, os grupos de genes ortólogos compartilhados por todos os integrantes - além de 3 vírus como grupo externo (Prasinovirus) - foram identificados e usados para uma análise filogenética, usando o software IQTree2. Além disso, a similaridade das sequências genômicas foram analisadas no software FastANI, por meio do algoritmo de identidade média de nucleotídeos. Desta maneira, 33 genes foram selecionados e concatenados para a reconstrução filogenética, a fim de se obter uma sequência com elevado sinal filogenético. A partir destas técnicas foi possível mostrar um evidente agrupamento dos vírus em 3 subgêneros e 18 espécies, definidas tanto por um valor de ANI maior que 94% quanto pelo monofiletismo na reconstrução filogenética. Estes resultados evidenciam que o fenótipo de infecção é um fator importante para evolução destes vírus, reforçando o alto grau de especificidade de hospedeiro, mas também mostra, de forma inédita, a existência de espécies geneticamente demarcadas e com suporte evolutivo. Com esta classificação, novos estudos evolutivos podem ser realizados considerando estes vírus, como variações intra e interespecíficas e hipóteses sobre a história natural dos mesmos.

Apoio financeiro: NSF, UNCISGP, PRPq-UFMG, CAPES, FAPEMIG

Palavras-chave: Chlorovirus; sistemática; taxonomia; evolução; espécies; vírus gigantes

DESENVOLVIMENTO DE UM ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA QUE UTILIZA ANTÍGENO VIRAL RECOMBINANTE NA SENSIBILIZAÇÃO E COMO CONJUGADO

DIAS, J. ¹; OLIVEIRA, G. P ²; KROON, E. G. ¹;

¹Laboratório de Vírus, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG, Belo Horizonte MG, Brazil. ²Viriontech do Brasil, Av. José Cândido da Silveira, 2100 – Cidade Nova, Belo Horizonte - MG

E-mail: jamilédias258@hotmail.com

Anemia Infecciosa Equina (AIE) é uma das principais doenças de caráter veterinário que acomete equídeos no Brasil e possui obrigatoriedade de notificação de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Entre os anos de 2000 e 2023 houve cerca de 145.000 casos notificados e esse número pode ainda ser bem abaixo dos reais casos no país. Causada pelo Vírus da Anemia Infecciosa Equina (EAIV), essa doença não possui vacina ou tratamento e o método primário de controle envolve o diagnóstico precoce e eutanásia dos animais positivos. Dessa forma, há uma necessidade crescente de desenvolver testes diagnóstico mais específicos para essa doença. Esse estudo teve como objetivo a padronização de um teste de ELISA utilizando a proteína recombinante do capsídeo viral (p26) tanto na sensibilização das placas como conjugado para reconhecimento dos anticorpos específicos contra p26, melhorando assim a especificidade do ensaio. Foi feito a correlação entre três testes sorológicos, um ELISA comercial para AIE, o teste de referência IDGA e o novo ELISA em desenvolvimento utilizando 220 amostras de soro de equídeos coletadas entre os anos de 2019 e 2020 no estado do Ceará, Brasil. O ensaio em desenvolvimento demonstrou uma diferença clara entre as densidades ópticas obtidas em soros positivos e negativos e nenhuma presença de indeterminados, o que diferencia no teste atual comercial que apresentou 9,5% das amostras indeterminadas. Ao total, foram positivas 29 amostras no IDGA, 38 no ELISA em desenvolvimento e 69 no ELISA comercial. Todas as amostras positivas para IDGA foram positivas também no teste em desenvolvimento e as 9 amostras positivas restantes correlacionam com o ELISA comercial. Portanto, o ensaio se mostra promissor para uma melhor distinção de amostras positivas e negativas, além de não demonstrar resultados indeterminados, o que auxilia na melhor confiabilidade dos dados.

Apoio financeiro: Viriontech do Brasil, FAPEMIG

Palavras-chave: EAIV, ELISA, p26, IDGA

DESENVOLVIMENTO DE UM TESTE RÁPIDO PARA TRIAGEM E DISCRIMINAÇÃO DO HTLV-1 E HTLV-2

COXL. J.^{1,2}; FRANCO, G.M.^{1,2}; FRAGA, V.G.³; FUJIWARA R. T.³; MARTINS, T.³. DAIAN E SILVA, D.S.O.^{1,2,4}; MARTINS M.L.^{2,5}; G.²; BANDEIRA L. M.⁶; AMIANTI C.^{6,7}; MOTTA-CASTRO A. R. C.⁶; CATERINO-DE-ARAÚJO, A.⁸; VALLINOTO, A.⁹; BARBOSA-STANCIOLI E. F.^{1,3}.

¹ Laboratório de Virologia Básica e Aplicada, Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. ² Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em HTLV (GIPH), Belo Horizonte, Brasil. ³ Laboratório de Imunologia e Genômica de Parasitos, Departamento de Parasitologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. ⁴ Laboratório de Microbiologia, Instituto de Meio Ambiente, Centro de Inovação e Tecnologia SENAI, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. ⁵ Serviço de Pesquisa, Fundação HEMOMINAS, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. ⁶ Laboratório de Imunologia Clínica, FACFAN, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil. ⁷ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. ⁸ Instituto Adolfo Lutz, Centro de Imunologia, Laboratório de Pesquisa em HTLV, São Paulo, SP, Brasil. ⁹ Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil. ¹⁰ Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil.

Os retrovírus linfotrópicos de células T humanas possuem dois subtipos (HTLV-1 e HTLV-2) com similaridade em suas estruturas genômicas, porém, diferenças em genes acessórios e regulatórios leva à indução de patogêneses distintas. O HTLV-1 está associado à ATL, uma leucemia agressiva de baixa sobrevida, e HAM/TSP, doença neurodegenerativa, além de patologias subdiagnosticadas. O HTLV-2 já foi associado a neuropatias mais brandas e infecções bacterianas secundárias. O Brasil é o país com o maior número absoluto de infectados pelo HTLV-1 (2,5 milhões) e com prevalências de HTLV-2 de até 40% em comunidades indígenas, ocorrendo recentemente a urbanização do mesmo. Não há vacinas disponíveis. A principal forma de controle da transmissão viral é pelo diagnóstico amplamente distribuído. Este trabalho objetivou desenvolver proteínas para o diagnóstico diferencial do HTLV-1 (H1) e HTLV-2 (H2), com ênfase no desenvolvimento de um teste rápido. Proteínas quiméricas multiepitopo foram desenhadas a partir da avaliação prévia de peptídeos diferenciais para os vírus. Os cassetes gênicos foram inseridos em pET21a+ e utilizou-se linhagens de *E. coli* para expressão. A purificação foi feita por cromatografia de afinidade, confirmada por gel de poliacrilamida e *Western Blot*. As proteínas foram triadas por ELISA indireto *in house*, utilizando 568 amostras de indivíduos negativos, HTLV-1 ou HTLV-2 positivos, monoinfectados e coinfectados com outras infecções sexualmente transmissíveis ou parasitárias, em amostras pré-caracterizadas. Realizou-se também a caracterização das proteínas em plataforma de imunocromatografia de fluxo lateral. Os valores de área sob a curva entre indivíduos negativos e positivos foram de 0,99 e 0,98 para H1 e H2, respectivamente. Entre positivos para HTLV-1 ou HTLV-2 os valores foram 0,84 para a H1 e 0,92 para H2. O teste rápido detectou amostras de indivíduos assintomáticos e sintomáticos em plasma e sangue, caracterizando um teste *point-of-care*, que está em avaliação pela ANVISA, apoiando a autonomia biotecnológica brasileira.

Apoio financeiro: FAPEMIG, CAPES, CNPq, PPSUS.

Palavras-chave: HTLV-1; HTLV-2; Diagnóstico; ELISA; Teste rápido

DO JEQUITINHONHA AO PANTANAL: DESCOBERTA E CARACTERIZAÇÃO DE DIFERENTES VÍRUS GIGANTES DE AMEBA

NEIVA, B.N.¹; ARIAS, N.E.¹; MACHADO, T.B.¹; RODRIGUES, M.F.R.¹; BARCELOS, M.G.¹; AQUINO, I.L.M.¹; ABREU, F.V.S.²; ALCÂNTARA, L.C.J.³; ABRAHÃO, J.S.¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais - Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. ² Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Montes Claros, Minas Gerais. ³ Fundação Oswaldo Cruz, Instituto René Rachou - Salvador, Bahia

E-mail: brunaneiva.ufmg@hotmail.com

Desde a descoberta do primeiro vírus gigante que infecta amebas em 2003, o *Acanthamoeba polyphaga* mimivírus, pesquisas acerca desse grupo têm sido realizadas com o objetivo de compreender sua importância ecológica, filogenética, a sua biologia e seu papel na virosfera. Esses vírus apresentam características singulares, como o tamanho das partículas de Tupanvírus que podem alcançar 2,6 µm de comprimento, e genomas de DNA de fita dupla extensos alcançando 2.700 kb, como nos Pandoravírus. Nesse cenário, o presente trabalho visa isolar novos vírus gigantes para melhor compreender sua riqueza e diversidade em território brasileiro. As coleções utilizadas são compostas por 1010 amostras coletadas de rios, represas, ocos de árvores e poças de água do norte e de áreas da bacia do Rio Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais entre 2020 e 2022; e no Rio Paraguai, na região do Pantanal mato-grossense em 2023. Para o isolamento viral, foram utilizadas amebas de vida livre da espécie *Acanthamoeba castellanii* cultivadas em meio peptona-extrato de levedura-glicose inoculadas com as amostras ambientais e incubadas por até 21 dias. Ademais, as amostras que apresentaram efeito citopático foram encaminhadas para análise por microscopia eletrônica de transmissão (MET) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Também foi realizado o sequenciamento dos isolados e uma montagem preliminar dos genomas. Entre as amostras processadas, 10 apresentaram efeito citopático nas amebas. As análises revelaram o isolamento de novas cepas de Marseillevírus, mimivírus (sendo um deles associado a um virófago) e Pandoravírus. As análises genômicas revelaram alguns vírus com divergência nucleotídica que sugerem a possível criação de novas espécies e gêneros. Em conclusão, este trabalho revelou a presença de isolados de vírus gigantes em diferentes ambientes naturais no Brasil, contribuindo para a expansão do estudo da biodiversidade deste recém-descoberto grupo de vírus.

Apoio financeiro: CNPq, PRPq e PRPG UFMG, FAPEMIG, CAPES e PPGM-UFMG.

Palavras-chave: Prospecção; Isolamento; Vírus Gigantes; Ameba; Brasil.

ECO NAS AMÉRICAS: AVALIAÇÃO DE GENOMAS HOMÓLOGOS DE CHLOROVIRUS SEPARADOS POR DISTÂNCIAS CONTINENTAIS

CARVALHO J. V. R. P.¹; HENRIQUES L. R.^{1,2}; BOTELHO B. B. F.¹; FILHO C. A. da C.¹; SOUZA J. W.¹; RODRIGUES R. A. L.¹

1. Laboratório de Vírus, Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG 31270-901, Brasil. 2. Núcleo de Apoio Técnico ao Ensino, Pesquisa e Extensão, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo, Diadema 09913-030, SP, Brasil
E-mail: jvrodrigues934@gmail.com

Os chlorovírus isolados em *Chlorella heliozoae* são denominados “Gammachlorovirus”, um subgênero composto por 37 isolados agrupados em 10 espécies. Esses vírus são oriundos de diferentes regiões do planeta e, aparentemente, não há relação direta entre similaridade genômica e localização geográfica dos isolados. Visando identificar os determinantes de variabilidade genética, a espécie mais diversa geograficamente (n=3) foi explorada por genômica comparativa. Os genomas do isolado Br0604L, isolado de amostras brasileiras descrito até então, do CL-S-1-m, obtido de amostras do sul do Chile, e do TN603.4.2, encontrado em amostras do Tennessee/EUA, foram incluídos nas análises. A predição gênica foi feita pelo GeneMarkS e a anotação usando os bancos de dados do HHpred, NCBI nr e InterPro. Os clusters de genes ortólogos (COGs) foram preditos usando o Orthofinder. Para análises de colinearidade genômica, foram utilizados os softwares Mauve e BRIG. A identidade média de nucleotídeos (ANI) e de aminoácidos (AAI), foi determinada no FastANI e o EzAAI, respectivamente. As análises de identidade revelaram uma similaridade de 99,8% para aminoácidos e nucleotídeos entre Br0604L e CL-S-1-m, enquanto TN603.4.2 possui uma identidade acima de 94% com os demais. Naturalmente, as análises de colinearidade demonstraram poucas regiões de dissimilaridade, com uma região mais ampla para o TN603.4.2 em relação aos demais. Mesmo com apenas 0,2% de diferença entre os genomas, observamos 8 COGs exclusivos tanto para Br0604L quanto para CL-S-1-m. A maior parte dos genes preditos nas regiões únicas de cada genoma são proteínas hipotéticas, porém proteínas importantes para o ciclo de multiplicação (endonucleases), e necessárias para a montagem da partícula (mCP P7) também foram identificadas. Estes resultados mostram como a variabilidade interespecífica parece funcionar como um pool de variação para a evolução destes vírus, o que pode explicar a elevada variabilidade encontrada neste gênero viral.

Apoio financeiro: CNPq, PRPq-UFMG, CAPES, FAPEMIG.

Palavras-chave: Chlorovirus; *Chlorella heliozoae*; diversidade intraespecífica; genômica viral; enzimas virais

EFEITOS CELULARES E ANTIVIRAIS DE UM ANÁLOGO DE NUCLEOSÍDEO NA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA DENGUE.

SILVA, L.S.¹; SAMER, A. L. D.²; BATISTA, A. V. L.¹; MARTINS, J. R.²; FONSECA, T.C.M.¹; TEIXEIRA, M. M.¹; QUEIROZ-JUNIOR, C. M.²; COSTA V. V.²

1. Departamento de Morfologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 2. Departamento de Bioquímica de Imunologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Email: leticiasoldatiss@gmail.com

Os vírus da dengue são representantes da família *Flaviviridae*, patógenos virais responsáveis por causar a arbovirose transmitida por mosquito de maior importância médica mundial. Estima-se que haja mais de 390 milhões de infecções anuais pelo DENV, e apesar do grande número de infecções e manifestações clínicas desgastantes, a principal estratégia de controle dessa doença se baseia no controle do mosquito vetor, não sendo comercializados fármacos para controlar a infecção e as manifestações. Os estudos de fármacos com objetivo de controlar uma infecção sistêmica podem atuar em diferentes etapas do ciclo de vida dos flavivírus no hospedeiro humano: (i)fixação e entrada, (ii)tradução e processamento de poliproteínas, (iii)replicação e (iv)saída. Atuando na etapa de replicação, nucleosídeos podem ser definidos como nucleotídeos sem o grupo fosfato, e são produtos de hidrólise química ou enzimática. O mecanismo de ação desses compostos se baseia na incorporação incorreta do análogo de trifosfato de nucleosídeo ativo, NTP, pela polimerase RdRp no genoma viral em síntese. Com isso, avaliamos o efeito do análogo de nucleosídeo RS2850 frente à infecção pelo vírus da dengue em um modelo murino de infecção de camundongos A129. Foi possível observar que a administração de doses diárias de RS2850 reduziu significativamente a carga viral presente em importantes sítios de infecção pelo vírus da dengue, como baço, plasma e fígado, além de reverter a plaquetopenia, sinal importante para a fisiopatogenese da dengue, e reduzir níveis séricos de importantes mediadores inflamatórios como IFN-g, IL-6 e CXCL-1, configurando-se como bom candidato ao desenvolvimento de fármacos antivirais. Agradecemos às agências de fomento CNPq, CAPES, FAPEMIG, INCTdengue and Host.

Palavras-chave: Dengue; antiviral; infecção viral; inflamação; arbovirose.

EIXO CXCL10-INTERFERON-IL-6 NA INFECÇÃO POR CHIKV: MARCA DISTINTIVA DA FEBRE CHIKUNGUNYA ATRAVÉS DE MEDIADORES IMUNOLÓGICOS SOLÚVEIS.

RIBEIRO-MENDES, G.E.¹; TEIXEIRA, C. W.^{1,2}; DIAS, J. P.³; MORGADO-SANTOS, L.²; COSTA-ROCHA, I. A.²; GIAROLA-SILVA, S.²; LOPES-RIBEIRO, A.¹; GOMES-DE-PONTES, L.¹; SANTOS, T. A. P.¹; BRITO-DE-SOUZA, J. P.²; REIS, E. V. S.¹; CAMPI-AZEVEDO, A. C.²; TEIXEIRA-CARVALHO, A.²; PERUHYPE-MAGALHÃES, V.²; AZEVEDO, A. S.⁴; SCHWARCZ W. D.⁴; LIMA, S. M. B.⁵; DA FONSECA, F. G.¹; MARTINS-FILHO, O. A.²; De ARAUJO, J. M. G.³; COELHO-DOS-REIS, J. G. A.^{1,2}.

1 Laboratório de Virologia Básica e Aplicada, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais-UFGM; Belo Horizonte, MG. 2 Grupo Integrado de Pesquisas em Biomarcadores, Instituto René Rachou-Fundação Oswaldo Cruz, Belo Horizonte, MG. 3 Departamento de Microbiologia e Parasitologia; Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária, Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Natal, RN. 4 Laboratório de Tecnologia Viroológica - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos - FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ. 5 Departamento de Desenvolvimento experimental e pré-clínico (DEDEP), Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ.

E-mail: gabriel95edu@gmail.com

A Febre Chikungunya (CHIKF) afeta pessoas de diversas idades em todo o mundo atualmente, ocorrendo em mais de 118 países devido ao arbovírus *Chikungunya* (CHIKV). Clinicamente, é importante diferenciar entre dengue, zika e chikungunya. Até agora, não foi reconhecido um biomarcador específico que indique o prognóstico de artralgia crônica, o que representa um problema contemporâneo, pouco compreendido. Ao observar a fase aguda da infecção, podem-se encontrar indícios que levem ao possível grupo de citocinas preditoras para a forma crônica da infecção, ao se entender a atuação dos mediadores imunológicos solúveis no soro de pacientes com CHIKF ainda no início agudo da doença. Assim, um grupo de 161 participantes (76 pacientes com CHIKF e 85 controles saudáveis não infectados) atuou como voluntário no estudo. Os analitos (27) foram quantificados por meio de matriz de microesferas multiplex (Bio-Plex Pro Human Cytokine 27-plex Assay, Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EUA), incluindo quimiocinas (CXCL8, CCL11, CCL3, CCL4, CCL2, CCL5, CXCL10), citocinas pró-inflamatórias (IL-1 β , IL-6, TNF- α , IL-12, IFN- γ , IL-15, IL-17), citocinas regulatórias (IL-1Ra, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-13), fatores de crescimento (FGF-básico, PDGF, VEGF, G-CSF, GM-CSF, IL-2, IL-7). Observando a área sob as curvas ROC (características operacionais do receptor), bem como as curvas TG-ROC (dois gráficos sobrepostos de características operacionais do receptor), os resultados identificaram biomarcadores centrais de alto desempenho na diferenciação entre pacientes com CHIKF e os controles negativos: CXCL10 (99,44%), IL-1RA (96,68%), IL-6 (93,25%), IFN- γ (92,53%) e CCL3 (92,42%). Esses achados exibem o eixo pró-inflamatório CXCL10-interferon-IL-6 como uma característica da CHIKF regulada pela IL-1RA, indicando uma resposta pró-inflamatória correlacionada na CHIKF com regulação ajustada da IL-1 β . Sugerindo que esses biomarcadores podem contribuir para o monitoramento de casos graves e crônicos de CHIKV, especialmente considerados centrais para o acompanhamento de pacientes com manifestações clínicas de artralgia prolongada decorrentes da infecção aguda por CHIKV.

Apoio financeiro: CAPES, CNPQ, FAPEMIG.

Palavras-chave: CHIKF; CHIKV; Biomarcadores; Prognóstico. Artralgia;

ENTRE CHAGAS E COVID-19: DESCOBERTA E CARACTERIZAÇÃO DE UM INIBIDOR DE CISTEÍNO PROTEASE DE *Trypanosoma cruzi* COM POTENTE ATIVIDADE ANTIVIRAL CONTRA SARS-CoV-2

SERAFIM, M. S. M.^{1,2}; KRONENBERGER, T.^{3,4,5}; REIS, E. V. S.¹; FRANCISCO, K. R.²; OLIVEIRA, E. G.¹; OLIVEIRA, F. K. M.¹; MOTA, B. E. F.¹; ABRAHÃO, J. S.¹; COELHO-DOS-REIS, J. G. A.¹; MALTAROLLO, V. G.¹; O'DONOGHUE, A. J.²; CAFFREY, C. R.²;

¹Universidade Federal de Minas Gerais – Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. ²University of California San Diego – La Jolla, San Diego, Califórnia, EUA. ³Eberhard Karls University Tübingen – Tübingen, Alemanha. ⁴University of Eastern Finland – Kuopio, Finlândia. ⁵German Center for Infection Research (DZIF) – Tübingen, Alemanha
E-mail: mateusmserafim@gmail.com

A COVID-19, causada por SARS-CoV-2, atingiu status de pandemia em março de 2020 e, até novembro de 2024, mais de 7,07 milhões de mortes foram notificadas. Apenas quatro medicamentos antivirais foram aprovados, como nirmatrelvir e ensitrelvir, ambos os quais já foi relatada resistência pelo vírus. Além disso, os coronavírus (re)emergentes continuam sendo uma ameaça à saúde global. Portanto, novos antivirais são necessários. Nesse contexto, uma coleção de 141 moléculas originalmente projetadas como inibidores de cruzaina, uma cisteína protease de *Trypanosoma cruzi*, foi triada nas cisteína proteases de SARS-CoV-2, protease principal (M^{pro}) e protease do tipo papaína (PL^{pro}). Embora nenhuma tenha inibido a PL^{pro} a 10 µM, cinco hits foram obtidos para M^{pro}. Estes apresentaram valores de concentração inibitória de 50% (IC₅₀) entre 0,16 e 16,42 µM. Três deles também ativos contra outra cisteína protease, a cathepsina L humana (hCatL), na mesma faixa de concentração (0,184 a 0,763 µM). As substâncias mais potentes, **5** e **9**, tiveram seletividades distintas, sendo **9** ativa somente no alvo viral. Esta teve seu enantiômero R,S (**10**) sintetizado, apresentando IC₅₀ de 0,133 nM, reiterando a seletividade somente em M^{pro}. As três moléculas, **5**, **9** e **10**, também foram ativas nas M^{pro} de SARS-CoV e MERS-CoV, com IC₅₀ entre 0,073 e 3,786 µM. Simulações computacionais sugeriram um comportamento covalente reversível na M^{pro}, sendo confirmados como inibidores covalentes reversíveis nos ensaios bioquímicos. Finalmente, a validação experimental contra SARS-CoV-2 (Wuhan) em células Vero, demonstrou potente atividade com valores de EC₅₀ de 0,018 µM para **10**, superior aos medicamentos aprovados, nirmatrelvir (entre 0,066 – 0,083 µM) e ensitrelvir (0,29 – 0,50 µM), e um notável índice de seletividade de 2.085. Esta abordagem de sucesso demonstra a importância de revisitar pequenas moléculas já existentes para identificar novos pontos de partida no desenvolvimento de candidatos a fármaco contra SARS-CoV-2.

Apoio financeiro: CNPq (Edital 14/2023, PDE, #200069/2024-1). CAPES (Edital 01/2021, PrInt, #88887.684031/2022-00). OpenEyeScientific (licenças acadêmicas). TüCAD2. UFMG. UCSD.

Palavras-chave: Antiviral; Inibição enzimática; M^{pro}; Resistência a nirmatrelvir; SARS-CoV-2.

ESTUDO AMPLIADO DE POTENCIAIS ANTIVIRAIS PARA O VÍRUS MAYARO, UTILIZANDO PROTEÍNAS HOMÓLOGAS DO VÍRUS CHIKUNGUNYA E ESTRATÉGIAS COMPUTACIONAIS

VIANA, V. ¹; ALMEIDA, K. S. ²; FERREIRA, P. G. ³; SOARES, C. M. ⁴; MAGALHÃES, J. C. ⁵.

¹Universidade Federal de São João del-Rei/Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos (DQBIO) – *Campus* Alto do Paraopeba, Ouro Branco, MG
E-mail: v.vianavinny@aluno.ufsj.edu.br

As ocorrências de febre Mayaro são endêmicas à porção tropical da América Latina; com casos sendo reportados em zonas, até então, virgens. Baseando-se na conjectura de que substâncias anti-CHIKV, detêm um alto potencial de inibir o MAYV, dada a filogenia próxima. Este trabalho teve, então, como objetivo: prospectar, computacionalmente, moléculas candidatas a antivirais. A princípio, realizou-se a busca por estruturas tridimensionais de proteínas do CHIKV (*PDB database*), com adequada resolução. Simultaneamente, procedeu-se à recuperação de moléculas similares, *SwissSimilarity*, à galidesivir (*DrugBank ID: DB11676*), um antiviral em fase de investigação; as quais foram ancoradas ao receptor (proteína do CHIKV) e avaliadas quanto seu perfil de interações (*dock score* e mapa farmacofórico), toxicidade (*ProTox-3.0*) e propriedades farmacocinético (*SwissADME*). A proteína *nsP3* do CHIKV (*PDB ID: 6W0T*) mostrou-se apropriada para os estudos de *docking molecular* (resolução de 1.95 Å). Ao total, 400 moléculas similares a galidesivir foram ancoradas ao sítio ativo da *nsP3* (*x,y,z* - centro: 4.78, 8.37, 14.9). Os dados obtidos dos mapas farmacofóricos e do *dock score*, quando interseccionados, evidenciaram 10 moléculas com satisfatória interação com a *nsP3*. A predição de toxicidade e a análise de *ADME* afunilaram para 2 moléculas que apresentam características inócuas e sem transgressões aos parâmetros avaliados no *Lipinski Filter* (*Pfizer*). Considerando a disponibilidade comercial destas resultantes, estudos de dinâmica molecular e ensaios *in vitro* serão conduzidos para confirmação da ação antiviral para MAYV.

Apoio financeiro: PPC/Fapemig/UFSJ (Edital 008/2023/PROPE).

Palavras-chave: Bioinformática, Antivirais, *Docking Molecular*, Vírus Mayaro.

ESTUDO PRÉ-CLÍNICO DE CANDIDATOS VACINAIS CONTRA O VÍRUS ZIKA, UTILIZANDO PROTEÍNA DE ENVELOPE VIRAL RECOMBINANTE, FUNCIONALIZADA OU NÃO EM NANORODES DE OURO

GODINHO, I. P.¹; MORAES, T. F. S.¹; ROCHA, V. M.¹; SALOMÃO, L. F. C.¹; BAGNO, F. F.²; MARTINS E. M. N.³; COELHO-DOS-REIS, J. G.¹; BARBOSA-STANCIOLI, E. F.¹, DA FONSECA, F. G.¹

¹ LVBA - Laboratório de Virologia Básica e Aplicada, Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais; ² CT-Vacinas - Centro Nacional de Tecnologia em Vacinas, Belo Horizonte, Minas Gerais; ³ CDTN - Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, Minas Gerais.

E-mail de contato: ip.godinho32@gmail.com

A associação do *Orthoflavivirus zikaense* (ZIKV) com microcefalia e complicações neurológicas tornou este arbovírus um problema de saúde pública global na última década. Com o avanço biotecnológico de novas abordagens no desenvolvimento de vacinas eficientes, a nanotecnologia tem se destacado. Este trabalho apresenta a avaliação da resposta imune celular e humoral desenvolvida por duas vacinas experimentais (ZIKV-E e ZIKV-E+GNR) contra o ZIKV no modelo C57BL/6, seguida de um desafio com ZIKV em camundongos fêmeas C57BL/6 prenhes previamente imunizadas a fim de observar possíveis alterações no neurodesenvolvimento pré-natal dos fetos, verificando a transmissão vertical conforme relatado na literatura. Após a imunização dos camundongos, foram detectados altos níveis de anticorpos neutralizantes anti-ZIKV. Além disso, as vacinas experimentais foram capazes de induzir a ativação de células do sistema imune, aumentando a secreção de IFN- γ em células CD8⁺ CD107a⁺ e uma tendência a aumentar o IFN- γ e o TNF secretados por linfócitos efetores e centrais CD8⁺ em células de fenótipo de memória. Esses resultados foram observados principalmente no grupo imunizado com ZIKV-E+GNR. A viabilidade fetal mostrou-se afetada em um cenário de infecção sem a vacinação (65,44%), com um número maior de reabsorções em comparação ao número de fetos na prole em um cenário sem o desafio (98,33%). Surpreendentemente, os animais imunizados com ZIKV-E+GNR e posteriormente desafiados apresentaram um valor de viabilidade fetal de (94,78%), semelhante aos animais do grupo não desafiado, sugerindo que as vacinas experimentais foram satisfatoriamente protetoras.

Apoio financeiro: FAPEMIG, CNPq, Capes e Finep Zika.

Palavras-chave: Vírus Zika; vacinas de subunidades; nanotecnologia; nanobastões de ouro; vacinologia.

INFECÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO INFERIOR POR VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (RSV) EM CRIANÇAS: DESAFIOS E IMPACTOS CLÍNICOS

CORREIA, J. C. D.¹; DINIZ, C. G.²; WATANABE, A. S. A.²; SILVA, V. L.²; MACHADO, A. B. F.² DIAS, V. C.²

¹ Faculdade de Enfermagem – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais

² Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais

E-mail: janecristina77@gmail.com

A infecção do trato respiratório inferior causada pelo vírus sincicial respiratório (RSV) é uma ameaça significativa, especialmente em crianças menores de 6 meses, sendo uma das principais causas de hospitalização nessa faixa etária. Este estudo teve como objetivo analisar dados clínicos e epidemiológicos de crianças de 1 mês a 10 anos que testaram positivo para RSV. Foram revisados prontuários de 307 amostras coletadas entre setembro de 2023 e outubro de 2024, em um serviço público de diagnóstico molecular de viroses, identificando-se 34 amostras positivas (11,1%). Das crianças infectadas, 79,4% (n=27) necessitaram de hospitalização, com lactentes de até 1 ano representando 81,4% (n=22) desses casos, devido à imaturidade imunológica, que aumenta a suscetibilidade a infecções. Os principais sintomas relatados foram inespecíficos, incluindo tosse (88,2%; n=30), febre (73,5%; n=25) e saturação de oxigênio inferior a 95% (60,1%; n=21), dificultando o diagnóstico clínico precoce e atrasando o início de uma terapia adequada. Os achados reforçam a necessidade da realização de testes moleculares para confirmação do diagnóstico de infecção por RSV, essencial para o manejo clínico eficaz e redução das elevadas taxas de hospitalização. Este estudo destaca a importância de estratégias diagnósticas e terapêuticas voltadas para a proteção de grupos vulneráveis, como lactentes, visando minimizar o impacto desta infecção.

Apoio financeiro: Secretaria Estadual de Saúde (SES/MG)/UFJF

Palavras-chave: RSV; Infecção Respiratória; Crianças; Diagnóstico molecular; Hospitalização infantil.

INTERAÇÃO DO VÍRUS DA DENGUE COM CÉLULAS ENDOTELIAIS: NOVOS CAMINHOS PARA ENTENDER E COMBATER A DISFUNÇÃO VASCULAR

BRUNO, J. C. P.¹; MARTINS, J. R.²; ROCHA, F. R. S. S.³; BATISTA, V. L.¹; QUEIROZ-JUNIOR, C. M.³,
TEIXEIRA, M. M.², COSTA, V.V.¹.

¹Departamento de Microbiologia, Universidade federal de Minas Gerais – Instituto de ciências biológicas, Belo Horizonte, Minas Gerais. ²Departamento de Bioquímica e Imunologia, Universidade federal de Minas Gerais – Instituto de ciências biológicas, Belo Horizonte, Minas Gerais. ³Departamento de Morfologia, Universidade federal de Minas Gerais – Instituto de ciências biológicas, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: juliacristinapaiva@gmail.com

O vírus da dengue (DENV) é um arbovírus que causa epidemias em regiões tropicais e subtropicais, sendo um crescente problema de saúde pública. A gravidade das infecções está associada à lesão endotelial e ao aumento da permeabilidade vascular, elementos-chave na fisiopatologia da dengue grave. Assim, compreender como o DENV interage com células endoteliais é crucial para desenvolver novas terapias. Este estudo avaliou a infecção pelo DENV em células endoteliais humanas derivadas de veia umbilical (HUVECs), dado o tropismo viral por essas células. As HUVECs foram cultivadas em meio EGM-2 suplementado e infectadas com DENV sorotipo 2 ($5,7 \times 10^7$ UFP/mL) em diferentes multiplicidades de infecção (MOI: 1, 0,1 e 0,01) e tempos de infecção (24h, 48h e 72h). A viabilidade celular foi medida pelo ensaio de MTT, e a produção de mediadores inflamatórios foi quantificada por ELISA. Observou-se que a MOI de 1, após 72 horas de infecção, resultou em efeito citopático evidente, com viabilidade celular reduzida a 70%. Houve aumento significativo na produção do mediador inflamatório CCL2 ($2079,67 \pm 585$ pg/mL) comparado ao controle ($1171,73 \pm 107$ pg/mL). A replicação viral foi confirmada pela liberação de partículas infecciosas (1×10^7 UFP/mL). Esses resultados indicam que a condição experimental com MOI 1 e 72 horas é ideal para investigações futuras. Concluímos que o DENV se replica eficazmente em células endoteliais e induz mediadores inflamatórios que contribuem para a disfunção vascular na dengue grave. Este trabalho oferece novos *insights* sobre a patogênese da dengue e pode orientar o desenvolvimento de estratégias experimentais e terapêuticas para minimizar os danos da infecção.

Apoio financeiro: CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, INCT-dengue e Interação Microrganismo Hospedeiro, FAPEMIG e FINEP.

Palavras-chave: HUVECs; DENV; arbovírus; inflamação; ativação endotelial.

INVESTIGAÇÃO DA DINÂMICA DE TRANSMISSÃO DE ARBOVÍRUS: INTERAÇÕES ENTRE OS MOSQUITOS VETORES E SEUS HOSPEDEIROS VERTEBRADOS EM ÁREAS URBANAS DE BELO HORIZONTE

VIEGAS, S. S. F. M.¹; ARRUDA, M. S.¹; BEIRÃO, M. V.¹; MOREIRA, G. D.¹; CIRCUNCISÃO, D. J.¹; TESTA, M. F.¹; PASCHOAL, A. M.¹; ALVES, M. O.¹; GUIMARÃES, A. C. D. S.¹; COSTA, T. A.¹; OLIVEIRA, G. F. G.¹; ALVES, P. A.²; VILELA, D. A. R.³; HANLEY, K. A.⁴; VASILAKIS, N.⁵; DRUMOND, B. P.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. ²Fundação Oswaldo Cruz - Instituto René Rachou, Belo Horizonte, Brasil. ³Centro de Triagem de Animais Silvestres, Belo Horizonte, Brasil. ⁴New Mexico State University, USA.

⁵University of Texas, Medical Branch, USA

E-mail: samfviegass@gmail.com

Arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes, principalmente mosquitos, causando infecções em hospedeiros vertebrados. Os principais arbovírus no Brasil são: dengue virus (DENV), zika virus (ZIKV), yellow fever virus (YFV), chikungunya virus (CHIKV) e oropouche virus (OROV). A dinâmica de transmissão de arbovírus pode ser investigada pelos padrões de repasto sanguíneo dos mosquitos vetores, por análises moleculares para identificar as espécies de potenciais hospedeiros de arbovírus. Nos parques urbanos de Belo Horizonte (BH), há espécies de mosquitos vetores, primatas não humanos e seres humanos, o que pode levar ao estabelecimento de ciclos enzoóticos de arbovírus na cidade. O objetivo deste trabalho é investigar possíveis hospedeiros usados para repasto sanguíneo por vetores de arbovírus. Abdômens ingurgitados de fêmeas de mosquitos (n=23) coletados em parques de BH foram submetidos à extração de DNA e PCR convencional com iniciadores que amplificam fragmentos do gene (COI) de hospedeiros e de mosquitos. Os produtos de PCR foram visualizados em gel de agarose e os amplicons de tamanho esperado foram enviados para sequenciamento pelo método dideoxi. As sequências foram analisadas no BLAST e BOLD. Amostras de sangue de *Homo sapiens* foram detectadas em fêmeas de *Aedes albopictus* (n=5), *Aedes aegypti* (n=1), *Aedes scapularis* (n=4) e *Culex sp* (n=1). Foi detectado DNA de *Didelphis albiventris* em *Aedes albopictus* (n=1). Nas demais amostras foram identificados apenas os mosquitos (*Aedes scapularis* n=2, *Culex sp* n=9). Considerando que os mosquitos encontrados nos parques são potenciais vetores de arbovírus, como o YFV, que provocou surtos na região de BH nos últimos anos, e a presença de hospedeiros silvestres próximos a seres humanos, estudos como este ajudam a entender padrões de preferência de espécies de mosquito por hospedeiros e o papel das interações entre mosquitos e seus hospedeiros na dinâmica de arbovirose em ambiente urbano.

Apoio: CAPES; NIH/NIAID/CREID/CREATE-NEO - U01 AI151807; FAPEMIG, CNPq

Palavras-chave: arbovírus; mosquitos; vetores; hospedeiros vertebrados.

INVESTIGAÇÃO MOLECULAR DE ORTOPOXVÍRUS EM AMOSTRAS DE QUEIJOS ARTESANAIS PRODUZIDOS EM MINAS GERAIS

ALMEIDA, I.M.¹; SILVA, P.H.B.¹; CAMARGOS, T.A.¹; BLASO, V.S.¹; OLIVEIRA, D.M.S.¹; RIBEIRO, G.P.¹; ROCHA, K.L.S.¹, SILVA, M.R.²; Menezes, L.³; TRINDADE, G.S.¹

¹ Laboratório de Vírus, Universidade Federal de Minas Gerais. ² Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). ³ Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)
Email: iaraalmeida2301@gmail.com

Os vírus do gênero *Orthopoxvirus* (OPV) apresentam espécies relevantes no contexto da emergência de doenças infecciosas no mundo. Destaca-se no Brasil o *Orthopoxvirus vaccinia* (VACV), causador da vaccínia bovina (VB), doença exantemática que afeta principalmente trabalhadores rurais que têm contato direto com gado leiteiro infectado. Apesar do caráter ocupacional da doença, existem registros da circulação do VACV em ambientes urbanos e em indivíduos que relatam não ter tido contato com gado bovino, indicando a possibilidade de rotas alternativas de exposição ao VACV. Além disso, foi detectado DNA do VACV em queijos artesanais produzidos em Minas Gerais, produto que faz parte do cotidiano da população brasileira, comercializado por todo país e também internacionalmente. Levantam-se, assim, hipóteses acerca do papel dos queijos artesanais como possível via de exposição ao VACV, carecendo, então, a investigação sobre a contaminação desses produtos. Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho é investigar a presença de DNA de ortopoxvírus em amostras de queijos artesanais de leite cru produzidos em diferentes municípios de Minas Gerais. Para isso, foram analisadas 94 amostras de queijos artesanais produzidos em 2023. Primeiramente, as amostras foram diluídas e maceradas. Em seguida, foi conduzida a extração do DNA das amostras, utilizando o kit High Pure Viral Nucleic Acid (Roche). O DNA extraído foi submetido a qPCR tendo como alvo os genes *C11R* e *A56R*, respectivamente codificadores do fator de crescimento viral e da hemaglutinina viral em vírus do gênero OPV, utilizando o kit SYBR Green para detecção da fluorescência. Uma amostra foi positiva para o gene *C11R*, evidenciando a presença do DNA de VACV no laticínio. Destaca-se, portanto, a relevância da continuidade da vigilância sobre os queijos artesanais, produtos que estão sujeitos a contaminação por VACV, possivelmente representando uma via alternativa de exposição desse vírus para a população humana.

Suporte financeiro: FAPEMIG; CNPq; INCT Pox; CAPES; CâmaraPox MCTI.

Palavras-chave: ortopoxvírus; vírus vaccinia; queijos artesanais; qPCR

INVESTIGAÇÃO MOLECULAR DE ORTOPOXVÍRUS EM ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ÁREAS URBANAS

BLASO, V. S.¹; MENESES, D.¹; SOUZA, B. M.¹; CAMARGOS, T. A.¹; RIBEIRO, G. P.¹; ALMEIDA, I. M.¹; DOMINGOS, I. J. S.¹; STOFFELLA-DUTRA, A. G.¹; DIAS, K. L.¹; OLIVEIRA, C. S. F.¹; TRINDADE, G. S.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais

E-mail: vicenzosbla@gmail.com

O avanço da urbanização é um processo antrópico que impacta significativamente no equilíbrio ecológico, favorecendo o contato entre a fauna de ambientes urbanos, rurais e silvestres. Conseqüentemente, esse processo intensifica o compartilhamento de patógenos virais entre diferentes espécies e favorece a emergência de doenças. No Brasil, os ortopoxvírus zoonóticos apresentam relevância para a saúde pública nesse cenário, com destaque para as espécies *Orthopoxvirus monkeypox*, causador da mpox, com casos relatados desde 2022, e *Orthopoxvirus vaccinia*, causador da vaccínia bovina, com surtos descritos no país desde 1999. Evidências da circulação do vaccínia vírus foram encontradas tanto em animais selvagens quanto domésticos, sejam eles de produção, como bovinos, ou de companhia, como cães e gatos, frequentemente utilizados como *pets* no contexto das cidades. Assim, este trabalho tem como objetivo investigar a circulação de ortopoxvírus em animais domésticos de companhia da região metropolitana da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram analisadas 87 amostras de soro ou sangue total, coletadas entre os anos de 2023 e 2024, de cães e gatos com tutor ou provenientes de organizações não-governamentais (ONGs). As amostras de soro foram diluídas (1:10) em tampão fosfato-salina e as amostras de sangue foram submetidas à extração de DNA, com o uso de kit comercial (Roche). Em seguida, todas as amostras foram submetidas à qPCR, tendo como alvos os genes C11R e A56R. Nenhuma das 45 amostras testadas até o momento foi positiva para os alvos investigados. Apesar de não ter sido encontrado DNA viral nas amostras analisadas, é necessária uma vigilância contínua para melhor compreender a ecoepidemiologia dos ortopoxvírus nas áreas urbanas.

Apoio financeiro: CAPES, CNPq, FAPEMIG, INCT-POX, Câmara-Pox/MCTI, PRPq/UFMG.

Palavras chave: poxvírus; vaccínia vírus; ecoepidemiologia; urbanização; ecologia de viroses

INVESTIGAÇÃO MOLECULAR DO VÍRUS DA FEBRE AMARELA EM GÔNADAS DE PRIMATAS NÃO HUMANOS COLETADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2017

Guimarães, ACDS^{1,a*}, Viegas, SSFM^{1,a*}, Oliveira, GFG^{1,a*}, Moreira, GD^{1,a}, Costa, TA^{1,a}, Arruda, MS^{1,a}, Mello, EM², Silva, MC², Almeida, MG², Hanley, K^{3,a}, Vasilakis, N^{4,a}, Drumond, BP^{1,a}

¹ Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil. ² Laboratório de Zoonoses da prefeitura de Belo Horizonte. ³ New Mexico State University, USA. ⁴ University of Texas Medical Branch, USA. ^a The Coordinating Research on Emerging Arboviral Threats Encompassing the Neotropics - CREATE-NEO/CREID
Email: annacatarinaanna@gmail.com

A febre amarela (FA), causada pelo vírus da febre amarela (YFV), afeta seres humanos e primatas não humanos (PNH). No Brasil, o YFV é transmitido aos PNH por mosquitos, no ciclo silvestre. No programa brasileiro de vigilância da FA, é obrigatório investigar a presença do YFV em carcaças de PNH selvagens de vida livre em eventos epizooticos. As amostras de fígado são comumente usadas para investigação viral, mas o YFV pode ser detectado em outros órgãos, como rins, cérebro e pulmões. Este estudo teve como objetivo investigar a presença do YFV nas gônadas de carcaças de PNH coletados no estado de Minas Gerais durante o surto de FA (2017-18). Foram utilizadas 78 amostras de gônadas, testículos (n=47) e ovários (n=31). Dessas 42 pertencentes a carcaças positivas para YFV no fígado e 36 de carcaças negativas para YFV no fígado. Os PNH pertenciam aos gêneros *Callithrix* (n=52), *Alouatta* (n=17) e *Callicebus* (n=9). O RNA total das amostras foi extraído e a RT-qPCR foi realizada tendo como alvo o gene da β -actina e o YFV 5'UTR. Dos 42 PNH positivos no fígado testados, 32 foram positivos para YFV, com Cq variando de 14 a 37,6. A PCR quantitativa foi realizada nessas amostras positivas para YFV e foi observada uma variação de 1×10^{-1} a $1,6 \times 10^6$ cópias de RNA/mg. Enquanto nos animais negativos no fígado, todos foram negativos para YFV. Esses dados mostram a presença do RNA do YFV nas gônadas, o que deve ser investigado com mais profundidade, pois esses órgãos são importantes para a patogênese de outros orthoflavivírus. Além disso, os dados destacam a importância de estudos sobre a patogênese do YFV e estratégias de testes em vários órgãos para detectar a circulação do YFV.

Apoio financeiro: NIAID/NIH-EUA (CREID/CREATE-NEO, grant U01 AI151807), CNPq, CAPES, FAPEMIG

Palavras-chave: febre amarela; primatas não humanos, gônadas; RNA; patogênese; *yellow fever virus*.

ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE UM BACTERÍÓFAGO LÍTICO COM POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO CONTRA *STAPHYLOCOCCUS COHNII*, UM RESERVATÓRIO DE GENES DE RESISTÊNCIA

ESTANISLAU, S. A.¹; VIANA, V. E. L.¹; RASHEED, N.¹; AHMAD, F.¹; LIRA, L.M.M.¹;
DE-MARVAL, M. G.²; PEREIRA, M. F.³; ROSSI, C. C.¹

¹Universidade Federal de Viçosa – Viçosa, Minas Gerais. ²Universidade Federal do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. ³Universidade do Estado de Minas Gerais – Carangola, Minas Gerais
E-mail: ciro.rossi@ufv.br

Staphylococcus cohnii é uma bactéria comensal de humanos carreadora do gene de resistência à meticilina *mecA*. Sua presença em hospitais e atuação como reservatório de genes de resistência para patógenos da família *Staphylococcaceae* são preocupantes. Frente à crescente ameaça da resistência antimicrobiana, a fagoterapia tem emergido como alternativa promissora. Neste contexto, este trabalho isolou e caracterizou um bacteriófago ambiental com potencial biotecnológico. Uma amostra de efluente de uma fazenda de suínos foi utilizada para isolamento bacteriano, resultando na identificação de uma cepa de *S. cohnii* positiva para os genes *mecA*, *msrA* e *tetK*, conferindo resistência a meticilina, eritromicina e tetraciclina. A mesma amostra foi utilizada para a propagação de bacteriófagos, resultando no isolamento do fago lítico SS8. O espectro de ação de SS8 foi avaliado contra 44 cepas multirresistentes de 14 espécies de *Staphylococcaceae*. SS8 demonstrou alta especificidade por *S. cohnii* e resistência a condições extremas, permanecendo viável após 15 minutos de exposição à luz UV e em pHs entre 1 e 13. Embora o fago SS8 não apresente amplo espectro de hospedeiro, ele pode desempenhar um papel relevante na evolução e transferência horizontal de genes. Este trabalho representa um avanço na compreensão do papel de *S. cohnii* na resistência antimicrobiana e no potencial de bacteriófagos como ferramentas biotecnológicas para controle de patógenos negligenciados.

Apoio financeiro: CAPES, CNPQ (408564/2023-7) e FAPEMIG (APQ-03498-22).

Palavras-chave: *S. cohnii*; *Staphylococcaceae*; Fagoterapia; Resistência antimicrobiana; Bacteriófagos.

**MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE ASSINATURAS DE PEPTÍDEOS
IMUNODOMINANTES DO VÍRUS DA HEPATITE C RESTRITAS AO HLA-A*02:01
UTILIZANDO ABORDAGENS IN SILICO E IN VITRO**

CORRÊA-DIAS, L.C.¹; LOPES-RIBEIRO, Á.¹; MARQUES-FERREIRA, G.¹; PEREIRA-SANTOS, T.A.¹;
GOMES-DE-PONTES, L.¹; BARBOSA-STANCIOLI, E.F.¹; DA FONSECA, F.G.¹; COELHO-DOS-REIS, J.G.A

¹.

¹ Laboratório de Virologia Básica e Aplicada – Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais
E-mail: lauracorreadias@gmail.com

A hepatite C é um grave problema de saúde a nível mundial devido à sua elevada morbidade e mortalidade. Atualmente, não existem vacinas aprovadas contra o HCV e o tratamento possui custo elevado. Durante a infecção viral, a apresentação de peptídeos pelo MHC-I aos linfócitos T CD8⁺ é crucial para desencadear uma resposta antiviral eficaz. O objetivo desse trabalho foi rastrear epítomos imunodominantes derivados do HCV restritos ao HLA-A*02:01 utilizando ferramentas in silico e in vitro. Para os estudos in silico, 59 sequências de poliproteínas virais de 7 genótipos do HCV foram obtidas do NCBI nucleotide e utilizadas para a previsão de peptídeos no software NetCTL 2.0. Cerca de 2.880 peptídeos foram considerados potenciais epítomos para ativar as células T CD8⁺ e foram utilizados para análises subsequentes. A capacidade desses peptídeos de induzir citocinas dos eixos Th1 e/ou Th2 da resposta imune celular também foi avaliada, indicando uma clara tendência para induzir o eixo Th2. Já para a avaliação in vitro, foi realizado um sistema de microarranjo de peptídeos utilizando os peptídeos derivados dos 7 genótipos do vírus e uma molécula HLA-A*02:01 dimérica recombinante para identificar sequências de aminoácidos imunodominantes. Estes resultados permitiram a identificação de 615 peptídeos com elevada reatividade ao HLA-A*02:01, com predominância de resíduos de leucina e triptofano, destacando a importância destes resíduos para a ligação do epítomo ao TCR e a ativação dos linfócitos T CD8⁺. Dessa forma, os padrões de peptídeos derivados do HCV restritos ao HLA-A*02:01 observados neste estudo fornecem informações importantes para o desenvolvimento de vacinas multi-epítomo e pan-genotípicas.

Apoio financeiro: FAPEMIG, CAPES, CNPq.

Palavras-chave: Hepatite C; HCV; linfócito T CD8⁺; resposta imune celular; HLA-A*02:01; microarranjo de peptídeos.

MECANISMOS CHAVE DA TROMBOCITOPENIA INDUZIDA PELO VÍRUS DA DENGUE: MORTE DE MEGACARIÓCITOS E INTERAÇÕES LEUCÓCITO-PLAQUETA

BATISTA VL¹, MARTINS JR², DIAS ASL², FONSECA TCM³, SILVA LS³, COSTA PAC³, GUIMARÃES PPG⁴, ROCHA, FEO²; SANTOS FRS⁴; QUEIROZ-JUNIOR C⁵, HOTTZ ED⁶, TEIXEIRA MM⁷, COSTA VV²,

1. Department of Microbiology, Institute of Biological Sciences, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil. 2. Department of Morphology, Institute of Biological Sciences, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil. 3. Department of Biological Sciences, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil. 4. Department of Biochemistry and Immunology, Institute of Biological Sciences, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil. 5. Department of Physiology and Biophysics, Institute of Biological Sciences, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil.

E-mail: vivianne.limab@gmail.com

A dengue é a doença viral mais prevalente no mundo, apresentando manifestações leves e graves. A trombocitopenia é uma característica central da doença, ocorrendo em ambas as formas, mas mais pronunciada nos casos graves. Apesar de extensas pesquisas, seus mecanismos permanecem pouco compreendidos. Este estudo tem como objetivo a caracterização dos mecanismo de trombocitopenia em um modelo murino de infecção por DENV-2 utilizando camundongos A129 deficientes no receptor de interferon tipo I. Animais foram inoculados por via intraplantar com o vírus da DENV-2 (2×10^4 PFU/animal), avaliamos a progressão da doença nos dias 1, 3 e 5 pós-infecção (p.i.). Observamos que os animais apresentaram trombocitopenia progressiva a partir de 24 horas pós-infecção (p.i.), acompanhada de sinais clínicos (como perda de peso, letargia e inflamação ocular), aumento de mediadores inflamatórios (como CCL-2, CXCL-1, IFN- γ) e maior permeabilidade vascular em órgãos como fígado, baço e pulmões. Observou-se que a trombocitopenia foi associada à infecção e morte de megacariócitos na medula óssea, redução da produção plaquetária e aumento da ativação e apoptose de plaquetas. A formação de agregados plaqueta-leucócito, envolvendo neutrófilos, linfócitos e células dendríticas, foi evidente no sangue periférico e nos pulmões a partir de 72 horas p.i., correlacionando-se com altas cargas virais e exacerbação da doença. A molécula P-selectina (CD62P), expressa em plaquetas ativadas e no endotélio, desempenhou papel crítico nesse processo. O bloqueio farmacológico da P-selectina com anticorpos anti-CD62P preveniu a trombocitopenia, restaurou o número de megacariócitos, reduziu os agregados plaqueta-leucócito e atenuou os níveis de mediadores inflamatórios. Assim, conclui-se que, no modelo murino de dengue grave, a trombocitopenia resulta de alterações hematológicas e inflamatórias mediadas pela P-selectina, que surge como um alvo terapêutico promissor para prevenir a trombocitopenia na doença.

Palavra-chave: Trombocitopenia; ativação plaquetaria; agregado plaquetas e leucócitos.

Apoio financeiro: CAPES, CNPq, FAPEMIG, INCTdengue

NOVOS DERIVADOS SINTÉTICOS DO AMINOADAMANTANO INIBEM A INFECÇÃO DO VIRUS MONKEYPOX *in vitro*

MORAES, T.F.S.¹; REIS, E.V.S.¹; AZEVEDO G.L.A.¹; CARINDO, F.A.¹; ROCHA, V.M.¹; DE FÁTIMA, A.²; GEESIEN KROON, E.³; DA FONSECA, F.G.¹; BARBOSA STANCIOLI, E.F.¹; COELHO DOS REIS, J.G.A.¹

¹ Laboratório de Virologia Básica e Aplicada, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, ² Departamento de Química, Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, ³ Laboratório de Vírus, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG
E-mail: thais.moraes00@hotmail.com

O *Ortopoxvirus monkeypox* (MPV) reemergiu à escala global desde 2022, causando um surto classificado como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional pela OMS. Os antivirais utilizados contra o MPV são escassos, evidenciando a necessidade de novas abordagens terapêuticas, incluindo a avaliação do reposicionamento de fármacos já estabelecidos. Neste estudo, o Aminoadamantano (AMA) e cinco novos derivados sintéticos foram avaliados como potenciais candidatos para o tratamento da Mpox. Aqui, foram avaliadas a viabilidade celular e a atividade antiviral contra o MPV (incluindo os principais mecanismos de ação) do AMA e de cinco derivados (der1 – der5). Os compostos avaliados mostraram baixa toxicidade em células BSC-40 e uma atividade *in vitro* notável contra o MPV. Os valores do índice de seletividade (SI) excederam 1.500, indicando um elevado grau de potência antiviral, particularmente o der1 (SI > 37.878,79). Quanto ao mecanismo de ação, todos os compostos testados atuaram em etapas específicas do ciclo de replicação viral. O der4 atuou na fase de adsorção viral aos receptores celulares e o derivado der5 revelou-se eficaz na fase de penetração viral na célula hospedeira. O derivado der1, que reduziu os títulos virais até 100 vezes (IC₅₀=0,05559), parece interferir com os passos intracelulares do ciclo de replicação. A microscopia eletrônica de transmissão revelou ainda uma diminuição conspícua e significativa do número de partículas virais maduras de MPV induzidas por der1, o que indica a capacidade deste composto de interferir na montagem das partículas virais. Em suma, o AMA e especialmente o der1 mostram uma atividade robusta contra o MPV, posicionando-os como opções promissoras para o desenvolvimento terapêutico antiviral face ao estado de emergência da Mpox em todo o mundo.

Apoio Financeiro: INCT Pox; CNPq; Capes; Fapemig.

Palavras-chave: Mpox; Antiviral; Aminoadamantano.

PAPEL DA S100A8/ S100A9 NO DESENVOLVIMENTO DA DOR PERSISTENTE EM CAMUNDONGOS INFECTADOS *Chikungunya virus*

DIAS, M.V.¹; COSTA, V.R. M.¹; AZEVEDO, L. M. S.¹; COSTA, V. V.¹; TEIXEIRA, M. M.¹; SOUZA, D. G.¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais.

E-mail: mari16bio@gmail.com

A febre Chikungunya, doença causada pelo arbovírus Chikungunya, manifesta-se com um estado febril, poliartrite/poliartralgia intensa, frequentemente seguida de mialgia e erupção cutânea. Em 40% a 80% dos casos, a doença permanece até anos, conduzindo a um estado caracterizado por artrite com dor persistente. Apesar de ser uma doença emergente, ainda não há tratamento específico ou vacina, e o mecanismo relacionado à persistência dos sintomas ainda não foi elucidado. As alarminas, mediadores inflamatórios associados à defesa do hospedeiro, podem contribuir para uma resposta inflamatória patológica que, se não for controlada, pode desencadear várias doenças, incluindo a artrite. Neste contexto, este estudo tem por objetivo investigar a relação entre a alarmina S100A8/A9 e a artrite chikungunya, e como o tratamento com fármacos analgésicos pode interferir com a ação da S100A8/A9 durante a infecção. Para tal, camundongos C57BL/6 infectados pelo CHIKV no inóculo de 1×10^6 PFU/animal foram tratados com o corticoide dexametasona na dose de 4 mg/Kg, de 7 a 11 dias após a infecção e, em outro experimento, camundongos infectados foram tratados com pregabalina, fármaco de ação analgésica e anticonvulsivante, na dose de 100 mg/Kg em dois tempos, de 0 a 2 e 7 a 11 dias após infecção. Amostras de sangue e pata foram coletadas para análise. Nossos resultados mostram que a infecção altera o nível de S100A8/A9 e os fármacos mostraram-se eficazes apenas durante o tratamento, sendo que a dor retornou após a interrupção do mesmo. Estes resultados sugerem S100A8/A9 como um importante biomarcador para a Chikungunya persistente.

Palavras-chave: Chikungunya; dor; alarminas; S100A8/A9.

Apoio financeiro: CAPES, INCT dengue e Laboratório interação patógeno – hospedeiro

PERFIL FENOTÍPICO E FUNCIONAL DE CÉLULAS DENDRÍTICAS CD1c⁺ E SUA ASSOCIAÇÃO COM A VIA LIPÍDICA NA COVID-19 GRAVE

MARQUES-FERREIRA, G.¹; GOMES-DE-PONTES, L.¹; LOPES-RIBEIRO, A.¹; AZEVEDO, P.N.²; MATA, C. P. S. M.³; LOURENÇO, A. A.¹; CORRÊA-DIAS, L. C.¹; CLARINDO, F. A.¹; SABINO, A. P.⁴; DA FONSECA, F. G.¹; SORGI, C. A.²; COELHO-DOS-REIS, J. G. A.^{1,5**}

¹ Laboratório de Virologia Básica e Aplicada (LVBA), Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil; ² Grupo de Estudos em Biotecnologia e Imunoquímica de Lipídios (GEBIL), Departamento de Bioquímica e Imunologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil; ³ Hospital Risoleta Tolentino Neves, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil; ⁴ Laboratório Institucional de Pesquisa em Biomarcadores (LINBIO), Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil; ⁵ Grupo Integrado de Pesquisas em Biomarcadores, Instituto Renê Rachou, Fundação Oswaldo Cruz, MG, Brasil.

*Email de contato: jreis@icb.ufmg.br ou reisjordana@gmail.com;

A resposta imunitária na COVID-19 grave envolve hiperinflamação, tempestades de citocinas e disfunção linfocitária. Embora o papel dos neutrófilos, monócitos e linfócitos esteja bem documentado, a contribuição das células dendríticas (DCs) ainda não é clara. Especificamente, falta uma compreensão profunda da funcionalidade e das vias de ativação das DCs durante a infecção por SARS-CoV-2. Neste estudo, procuramos avaliar o perfil fenotípico e funcional das DCs CD1c⁺ e a sua associação com a via lipídica na COVID-19 grave. Amostras de sangue total e soro foram coletadas de pacientes com COVID-19 grave para realização de citometria de fluxo, Luminex® e análises lipidômicas. A análise *ex vivo* dos pacientes com COVID-19 mostrou uma percentagem mais baixa de DCs maduras HLA-DR^{high}CD11c⁺. Além disso, foi observada uma depleção de DCs CD141⁺ e porcentagens mais elevadas de DCs CD1c⁺. Curiosamente, foram encontradas DCs CD1c⁺CD141⁺ duplamente positivas *ex vivo* e em associação com o desfecho morte. Além disso, uma estimulação *in vitro* de culturas de curta duração com SARS-CoV-2 inativado e proteínas virais S e N confirmou o papel das células CD1c⁺ e CD1c⁺CD141⁺ nas DCs maduras e na resposta aos estímulos do iSARS-CoV-2. A análise lipidômica identificou 97 lipídios na análise por espectrometria de massa, incluindo o aumento de lisofosfolipídios, triacilgliceróis, esfingomielinas e fosfolipídios, que se correlacionam fortemente com a expressão de CD1c, especialmente em doentes com resultados fatais. Estes resultados podem indicar que as DCs CD1c⁺ podem contribuir negativamente para o processo inflamatório durante a COVID-19 grave, trazendo uma visão para futuras intervenções terapêuticas.

Palavras-chave: COVID-19, resposta imune, células dendríticas, lipidômica, lipídios endógenos.

POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DO BACTERIÓFAGO CSF: UM AGENTE PROMÍSCUO COM ALTA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E ANTIBIOFILME CONTRA *STAPHYLOCOCCACEAE* E RESISTENTE A CONDIÇÕES ADVERSAS

RASHEED, N.¹; AHMAD, F.¹; VIANA, V. E. L.¹; ESTANISLAU, S. A.¹; GIAMBIAGI-DEMARVAL, M.²; PEREIRA, M. F.³; ROSSI, C. C.¹

¹Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brazil. ²Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brazil. ³Departamento de Biologia, Universidade do Estado de Minas Gerais, MG, Brazil.
E-mail: ciro.rossi@ufv.br, nohman.rasheed@ufv.br

Bactérias da família *Staphylococcaceae* são patógenos ubíquos de humanos e animais, com infecções variando de superficiais a sistêmicas. O uso inadequado de antimicrobianos levou à emergência de cepas multirresistentes, tornando necessárias terapias alternativas, como a fagoterapia. Neste estudo, investigamos o potencial do bacteriófago CSF, isolado de efluentes de uma fazenda de suínos, contra cepas multirresistentes de *Staphylococcaceae*. O CSF foi testado quanto à sua atividade antimicrobiana contra 30 cepas de diferentes espécies de *Staphylococcaceae*, todas positivas para o gene de resistência *mecA*. O impacto deste fago na formação de biofilme foi avaliado pelo teste do cristal violeta após 24h de co-incubação. A estabilidade do fago foi observada em diferentes condições, incluindo temperaturas de -20 a 80°C, pH de 1 a 13, exposição à luz UV e concentrações de clorofórmio. O CSF apresentou atividade contra 10 espécies, incluindo *Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis*, *S. haemolyticus*, *S. arlettae*, *S. capitis*, *S. coagulans*, *S. cohnii*, *S. warnerii*, *S. xylosus* e *Mammaliicoccus sciuri*. O fago inibiu a formação de biofilme na maioria das cepas (3-100%) e removeu biofilmes formados em algumas (12-55%). O CSF mostrou-se estável sob várias condições adversas. Esses resultados destacam o potencial biotecnológico do CSF no combate a infecções por *Staphylococcaceae* multirresistentes.

Apoio financeiro: CAPES, CNPQ (408564/2023-7) e FAPEMIG (APQ-03498-22).

Palavras-chave: Resistência antimicrobiana, genômica, *Staphylococcaceae*, Bacteriófago, Fagoterapia

PROSPECÇÃO MOLECULAR DE SARS-COV-2 EM QUATIS DA SERRA DO CURRAL, MINAS GERAIS

RIBEIRO G.P.¹; STOFFELLA-DUTRA A.G.¹; CAMPOS B.H.²; AMARAL V.H.B.²; SANTOS D.O.²; HEMETRIO N.S.³; ALCANTARA L.C.J.⁴; CARVALHO M.P.N.²; TRINDADE G.S.¹

1. Laboratório de Vírus, Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.
2. Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias da Escola de Veterinária da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. 3. Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte, Brasil. 4. Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil
E-mail: gabrielapr.bio@gmail.com | giliane@icb.ufmg.br

As doenças infecciosas emergentes (DIE) estão ligadas a fatores socioeconômicos, ecológicos e ambientais e são caracterizadas por representarem uma ameaça iminente para a saúde humana. A emergência do SARS-CoV-2 e a pandemia de COVID-19 reforçam o papel dos patógenos virais nesse cenário global de saúde humana e animal. Considerando a abordagem de Saúde Única no contexto do SARS-CoV-2, o monitoramento da possível ocorrência de eventos de spillover e spillback em mamíferos sinantrópicos se mostra como uma importante ferramenta para compreender a dinâmica de transmissão desse vírus interespecífico, e em áreas urbanas, além de contribuir para a vigilância e controle de novos eventos de emergência viral. Este estudo tem como objetivo prospectar o SARS-CoV-2 em amostras biológicas de procionídeos da espécie *Nasua nasua* que habitam os parques da Serra do Curral em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A coleta neste estudo inclui amostras de swabs oral e anal de setenta e três quatis que foram capturados usando armadilhas Tomahawk. Todas as coletas foram realizadas durante 2023, sob aprovação do Comitê de Ética Animal. As amostras foram processadas e o RNA foi extraído usando o Kit Mini de RNA Viral QIAamp (QIAGEN®), seguido por testes de controle endógeno para beta-actina murina. Subsequentemente, foram realizados ensaios de RT-qPCR usando iniciadores e sondas específicos para os alvos N1 e N2 do SARS-CoV-2. Não foi observada positividade para o genoma de SARS-CoV-2 nas amostras de quatis testadas, indicando a ausência de circulação viral nesses procionídeos durante o período de coleta nos parques amostrados. O monitoramento contínuo de DIEs é importante para entender a dinâmica de transmissão zoonótica e prevenir futuras emergências de saúde pública, especialmente em áreas de interface silvestre-urbana, como os parques da Serra do Curral em Minas Gerais. Agradecimento às agências de fomento FAPEMIG, Capes, CNPQ e PRPQ UFMG.

Palavras-chave: SARS-CoV-2; Doenças Infecciosas Emergentes; *Nasua nasua*; COVID-19.

REFLECTOMETRIA INTELIGENTE PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS VIRAIS

BALIZA, V. A. C. G.¹; AMARAL, P. H. R.¹; SEPULVEDA, J. C. B.¹; PAIVA, V. H. S.¹; ANDRADE, L. M.²; FONSECA, F. G.³; MORAES, T. F. S.³; SILVA, M. I. N.¹; GONZÁLEZ, J. C.¹

¹Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. ²Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. ³Departamento de Morfologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

E-mail: viniciusacgb@ufmg.br

É indiscutível que o diagnóstico de doenças, bem como a detecção de anomalias no corpo de um paciente, são etapas essenciais para a preservação da saúde humana. Nesse sentido, pesquisas que visam elaborar novos métodos de diagnóstico, ou otimizar a celeridade, precisão e custo dos procedimentos, possuem uma alta relevância. O presente estudo tem como objetivo demonstrar a capacidade de modelos de espectroscopia de aprendizado de máquina em analisar e detectar divergências entre amostras de pessoas saudáveis e pacientes acometidos por infecções virais. Para isso, fazemos medidas de reflectometria em lisados de células Vero E6 e Vero CCL-81 infectadas com os vírus causadores de diferentes doenças, como COVID-19, Zika e Dengue. A técnica de reflectometria possui baixo custo e o método é bastante simples, o resultado obtido é a intensidade da luz que é refletida após interagir com a amostra. Essa propriedade está diretamente relacionada com o índice de refração do material analisado, que por sua vez, é influenciado pelas características do material. Dessa forma, a existência de diferenças entre parâmetros provenientes de amostras infectadas e não infectadas pode ser detectada pela técnica de reflectometria. Para analisar os dados espectroscópicos medidos, utilizamos seis diferentes modelos de aprendizado de máquina. Em todos os casos estudados, um ou mais modelos apresentaram um desempenho ótimo, próximo de 100%. Sendo que a performance de cada modelo foi avaliada através das diferentes métricas que adotamos, como AUC e acurácia. Dessa forma, é evidente que a aplicação de espectroscopia de aprendizado de máquina demonstra ser uma técnica promissora para detectar problemas e diagnosticar doenças a partir de dados de amostras medidas por reflectometria. Uma ideia de pesquisa futura visa tornar tais procedimentos mais acessíveis e práticos por meio da elaboração de um dispositivo portátil.

Apoio financeiro: FAPEMIG (RED-00079-22; RED-0013522).

Palavras-chave: Aprendizado de máquina; Diagnóstico; Reflectometria; Doença; Infecção viral.

UMA NOVA METODOLOGIA IN SILICO PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO E TESTE INICIAL DE UMA VACINA CONTRA HIV

PAIM AAO¹, DÓRIA IF¹, BENTO PAT², GALERY AB², MENDES GER¹, AMORIM YA², ANUNCIAÇÃO SG¹, , ANDRADE LM², MALAQUIAS SOUZA SA², MELO-MINARDI RC², PAPPAL GL², MEIRA JUNIOR W², FONSECA FG¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais - Departamento de Microbiologia ICB, ²Universidade Federal de Minas Gerais - Departamento de Ciências da Computação
E-mail: dribio@gmail.com

O HIV representa um dos maiores desafios globais de saúde. Apesar dos progressos na compreensão do vírus e no desenvolvimento de terapias anti-retrovirais, uma solução abrangente permanece indefinida. Portanto, o desenvolvimento de uma vacina anti-HIV continua a ser relevante e uma alternativa para mitigar as dificuldades no desenvolvimento desta vacina é a vacina multiepítipo. Assim, criamos uma vacina quimérica multiepítipo utilizando o sistema de entrega genética através do vetor viral Modified Vaccinia Ankara (MVA). O processo de seleção de epítomos para a construção desta vacina foi realizado utilizando bancos de dados como o IEBD com uma técnica integrada baseada em redes neurais convolucionais considerando a localização dos epítomos em regiões conservadas. Criamos um treinamento do IEBD também utilizando informações de conservação genética e treinamos um modelo de rede neural para criar a quimera da vacina. A construção de modelos capazes de identificar a estrutura tridimensional da proteína criada através do AlphaFold, modelando o problema como um gráfico, utilizando as propriedades deste gráfico para ajudar a identificar epítomos conservados não lineares em células B e T. Utilizamos meta-heurísticas e modelos de otimização Bayesiana para estreitar o espaço das quimeras, focando apenas naquelas que eram estáveis e tinham propriedades físico-químicas promissoras. A construção do plasmídeo com a quimera desenhada será posteriormente transfectada entre as células contendo o plasmídeo proposto e as células embrionárias de galinha infectadas com MVA, seguida da realização do teste de imunogenicidade, fechando o ciclo de criação de uma versão da vacina anti-HIV.

Apoio Financeiro: Este trabalho contou com apoio da Fapemig e Cnpq

Palavras-chave: HIV, Vacina Multiepítipo, Bioinformática, Inteligência Artificial

VIGILÂNCIA GENÔMICA DO VÍRUS DA DENGUE, REVELOU QUE O GENÓTIPO 5, SOROTIPO I, FOI O GRUPO VIRAL PREDOMINANTE EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS NO INÍCIO DE 2024.

FRANCO-LUIZ A.P.M.¹; NOGUEIRA C.T.; SILVA¹, T.B.S; OLIVEIRA E.S.²; ÁZARA T.M.F¹; JÚNIOR F.G.P.^{1,2}; SILVA C.E.C.¹; ALVES P.A.¹

1. Instituto René Rachou, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ-Minas), Belo Horizonte, Minas Gerais. 2. Secretária Municipal de Saúde/PBH, Belo Horizonte, Minas Gerais.
E-mail: anapaulamluiz@gmail.com

As arboviroses constituem importantes ameaças à saúde pública devido ao seu potencial epidêmico e aos impactos socioeconômicos que sobrecarregam os serviços de saúde. No Brasil, quase 7 milhões de casos prováveis foram notificados em 2024, destacando-se o estado de Minas Gerais (MG), que apresentou altos coeficientes de incidência de Dengue (DENV) no país. Em um esforço colaborativo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), MG, foi conduzido no Instituto René Rachou um estudo de sorotipagem de DENV por RT-qPCR em 2.070 mil amostras coletadas entre fevereiro e maio de 2024. O sequenciamento foi realizado utilizando a plataforma Illumina MiSeq, com o kit COVIDSeq para preparo das bibliotecas, utilizando iniciadores específicos para os alvos de interesse. Das 2.070 amostras positivas para DENV, 1.866 foram sorotipadas. Destas, 1.612 (86,4%) foram DENV1, 229 (12,3%) foram DENV2 e 5 (0,3%) foram DENV3. Co-deteções foram observadas em 20 pacientes, sendo 19 (95%) entre DENV1 e DENV2 e 1 (5%) entre DENV1 e DENV3. Até o momento, foram sequenciadas 341 amostras de DENV, das quais 336 foram positivas para DEN-1 e 5 para DENV-3. O sequenciamento de DENV1 apresentou profundidade média de 348x, com montagem do genoma completo em 330 amostras. Destas, 98,2% pertencem ao genótipo V, linhagem E, enquanto linhagens como A, F e D.1 foram detectadas em frequências menores (0,9%, 0,3% e 0,3%, respectivamente). Em uma das amostras, o genótipo não pôde ser identificado. Entre as 5 amostras positivas para DENV-3, duas foram classificadas como pertencentes ao genótipo III_B3, com uma profundidade média de sequenciamento de 623. O estudo evidenciou a circulação de diferentes sorotipos e genótipos de DENV em Belo Horizonte, reforçando a importância da vigilância epidemiológica e genômica para compreender melhor a dinâmica viral e, assim, contribuir para o plano de ação de redução da DANV e de outras arboviroses no Brasil.

Apoio financeiro: Fiocruz

Palavra Chave: Arboviroses, DENV, RT-qPCR, sequenciamento

VIGILÂNCIA MOLECULAR DE ARBOVIROSES EM MINAS GERAIS: SOROTIPAGEM DE AMOSTRAS CLÍNICAS POR RT-QPCR

SANTOS M.E.L.¹; FRANCO-LUIZ, A. P. M.¹; MENDES, P.H.B.P.¹; NOGUEIRA, C. T.¹; CARVALHO A.T.¹;
ALVES, P.A.¹.

¹Instituto René Rachou, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ-Minas)
Email: melsantos@aluno.fiocruz.br

As arboviroses são um grupo de doenças virais, que representam uma ameaça significativa à saúde pública nas Américas. No Brasil, a incidência de casos de dengue e chikungunya tem aumentado progressivamente nas últimas décadas. Em 2024, Minas Gerais destacou-se como um dos estados com o maior número de casos no país, apresentando uma curva de incidência superior à registrada em 2023. Sob essa perspectiva, em colaboração com o Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte (MG), foi realizado um estudo no Instituto René Rachou para diagnóstico e sorotipagem de arboviroses. O trabalho incluiu a detecção dos quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV 1-4), chikungunya (CHIKV), Zika (ZIKV), oropouche (OROV) e mayaro (MAYV), utilizando a técnica de RT-qPCR. Foram avaliadas 553 amostras, coletadas no período entre março e junho de 2024. Os RNAs virais foram extraídos do soro dos pacientes utilizando kit manual e/ou extrator automático e, utilizando primers e sondas específicos direcionados aos vírus selecionados. Assim, 256 foram positivas para DENV1 (46,3%), 34 para DENV2 (6,1%), 9 para DENV1/DENV2 (1,6%), 2 para DENV3 (0,3%) e 258 foram negativas (46,7%). Em relação aos outros arbovírus, nenhum teste foi positivo para OROV, MAYV ou ZIKV. Cinco pacientes foram positivos para CHIKV, observando uma co-detecção com DENV2. Os achados reforçam que a circulação de arboviroses continua em crescimento em Belo Horizonte e regiões metropolitanas, demonstrando a importância da vigilância epidemiológica no estado para o direcionamento de recursos e esforços de combate às doenças.

Apoio financeiro: Fiocruz

Palavras-chave: Arboviroses; RT-qPCR; Dengue; Sorotipagem.

VÍRUS GIGANTES DE ALGAS: CLOROVÍRUS COMO UMA INÉDITA, RICA E DIVERSA FONTE DE QUITINASES ATIVAS COM POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO

OLIVEIRA E.G.¹, SERAFIM M.S.M.¹, FILHO, C.A.C.¹, SOUZA S.A.C.¹, FAJTOVA P.², O'DONOGHUE A.J.O.², RODRIGUES R.A.L.¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG.

²Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California San Diego, La Jolla, CA, 92037, USA.

E-mail de contato: ralr@icb.ufmg.br

Os clorovírus são vírus grandes de DNA nucleocitoplasmáticos (NCLDV) que infectam algas da família Chlorellaceae. Estes vírus possuem genomas complexos capazes de codificar uma diversidade de enzimas envolvidas no metabolismo de carboidratos, diferenciando-os de outros NCLDV, como as quitinases glicosil hidrolases da família GH18. Neste estudo investigamos a abundância e diversidade de quitinases em clorovírus, de modo a propiciar uma melhor compreensão de sua estrutura e atividade enzimática. Para análises estruturais, as sequências de aminoácidos obtidas a partir dos genomas virais foram analisados com ProSiteExPasy e HHPred e estruturas 3D foram modeladas com AlphaFold2. Para caracterização dos sítios catalíticos, locais de potenciais interações foram previstos com FTSite e PrankWeb, seguidos de análise de docking (GOLD) para diferentes ligantes. Para obtenção das proteínas recombinantes, genes dos vírus PBCV-1 e FR483 foram clonados em plasmídeo pSUMO e bactérias BL21 foram transformadas. A indução da expressão foi feita com IPTG, seguida de duas purificações em coluna de níquel. Para avaliação da atividade enzimática, análises de tolerância a temperatura, pH e curva de cinética Michaelis-menten (afinidade) foram realizadas utilizando o substrato 4-Metilumbeliferil N-acetil- β -D-glicosaminida. Os dados de predição mostram a diferença estrutural destas enzimas nos diferentes clados de chlorovírus, evidenciando sua diversidade dentro do grupo, com alguns genes apresentando mais de um domínio GH18. Foi possível obter três domínios diferentes de quitinases. Os ensaios enzimáticos evidenciam que estas proteínas são ativas e o segundo domínio das enzimas de PBCV-1 e FR483 apresentam diferentes características, como ótima atividade em pHs mais baixos e maior afinidade pelo substrato, corroborando com os melhores scores de afinidade obtidos nas análises de docking molecular. Nossos resultados mostram que os clorovírus são considerados uma rica fonte de quitinases ativas, com domínios GH18 distintos, resultando em diferentes propriedades enzimáticas, se mostrando uma inédita, rica e diversa fonte de enzimas com potencial biotecnológico.

Palavras chave: vírus gigantes; clorovírus ; glicosil hidrolase GH18 ; enzimas ; potencial biotecnológico ; biotecnologia.

Apoio financeiro: CAPES, FAPEMIG, CNPq